

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Programa de Pós-Graduação *Stricto Sensu*
Mestrado em Artes

Daniela de Avelar Vaz Rodrigues

**POSSIBILIDADES DE IMPLANTAÇÃO DE UM
MUSEU DE ARTE DECOLONIAL:**

Um estudo do Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand – MASP (2014-)

Belo Horizonte
2023

Daniela de Avelar Vaz Rodrigues

**POSSIBILIDADES DE IMPLANTAÇÃO DE UM
MUSEU DE ARTE DECOLONIAL:**

Um estudo do Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand – MASP (2014-)

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação *Strictu Sensu* Mestrado em Artes da Universidade do Estado de Minas Gerais, como requisito necessário para obtenção do título de Mestre em Artes.

Área de concentração: Artes/Música

Linha de pesquisa: Processos de Formação, Mediação e Recepção

Orientadora: Prof^a. Dr^a. Rachel de Sousa Vianna

Belo Horizonte
2023

FICHA CATALOGRÁFICA

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

RODRIGUES, Daniela de Avelar Vaz.

R696

Possibilidades de implantação de um museu de arte decolonial : um estudo do Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand – MASP (2014-) / Daniela de Avelar Vaz Rodrigues. – Belo Horizonte, 2023.

174 p.

Dissertação de mestrado – Universidade do Estado de Minas Gerais, Programa de Pós-Graduação *Strictu Sensu* Mestrado em Artes, 2023

Orientadora: Prof^ª. Dr^ª. Rachel de Sousa Vianna
Inclui referências bibliográficas

1. Museus de arte. 2. Decolonialidade. 3. Educação em Museus. 4. Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand. I. VIANNA, Rachel de Sousa. II. Título

CDD 708.98161

Bibliotecária responsável: Sara Ferreira, CRB-8:9366

Ata de Defesa do Trabalho de Conclusão de Pós-Graduação Stricto Sensu em Artes da Universidade do Estado de Minas Gerais

No dia sete de junho de dois mil e vinte e três, às nove horas, por teleconferência pela plataforma Teams, realizou-se a Banca de Defesa da mestranda Daniela de Avelar Vaz Rodrigues, cuja dissertação se intitula **Possibilidades de implantação de um museu de arte decolonial: um estudo do Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand – MASP (2014-)**. A comissão examinadora esteve constituída pela Professora do Programa de Pós-Graduação em Artes da Universidade do Estado de Minas Gerais Dra. Rachel de Sousa Vianna, Orientadora e Presidente da banca; pelo Professor Dr. Daniel Oliveira Pucciarelli, Examinador Interno do Programa de Pós-Graduação em Artes da Universidade do Estado de Minas Gerais; e pelo Professor da Universidade de São Paulo Dr. Martin Grossmann, como Membro Externo. Concluídos os trabalhos de apresentação e de arguição, a comissão considerou a candidata:

- (X) Aprovado
- () Aprovado com indicação para publicação
- () APROVADO CONDICIONALMENTE, devendo a candidata satisfazer, no prazo máximo de 60 dias, as exigências apresentadas no formulário de modificações anexo à presente ata.
- () Reprovado.

Nada mais havendo a tratar, a sessão foi encerrada sendo lavrada a presente ata, que uma vez aprovada, foi assinada por todos os membros da Banca Examinadora.

Belo Horizonte, aos 7 de junho de 2023

Presidente da Banca:

Professora Dra. Rachel de Sousa Vianna

Examinador Interno:

Professor Dr. Daniel Oliveira Pucciarelli

Membro Externo:

Professor Dr. Martin Grossmann

Aos meus colegas da cultura.

AGRADECIMENTOS

A lista de agradecimentos é grande, já que a escrita desta dissertação é o resultado de um longo processo de aprendizados. A começar pelo incentivo e apoio dos meus pais, Roberto Rodrigues e Eliana Avelar, e dos meus irmãos, Gustavo e Lucas, que, a suas maneiras, me estimulam constantemente. Agradeço a minha orientadora, Rachel Vianna, por toda dedicação, profissionalismo, paciência e provocação. Sem ela este trabalho não teria alcançado a reflexão que alcançou. Aos membros da banca de avaliação, os professores Martin Grossmann | ECA-USP e Daniel Pucciarelli | PPG ARTES UEMG, muito obrigada pelas leituras atentas, pelas considerações e indicações de caminhos que eu não tinha me dado conta, além do incentivo a explorar uma faceta cronista na minha escrita. Aos professores do Programa de Pós Graduação em Artes, especialmente José Márcio Barros, Loque Arcanjo, Rachel de Oliveira, a própria Rachel Vianna e o Daniel Pucciarelli, que certamente influenciaram meus pensamentos através das disciplinas que pude cursar. Das minhas relações profissionais, há também uma série de contribuições extremamente importantes. Agradeço especialmente ao André Mesquita, pela abertura que teve ao receber a minha proposta de investigação no MASP e pela confiança ao me selecionar para trabalhar com ele, além de todas as trocas que fizemos de lá pra cá. Ter estado no interior do meu objeto de pesquisa, enquanto trabalhadora, me deu a possibilidade de uma investigação participativa, intensa e profunda, fazendo com que a compreensão do campo de estudo pudesse ser muito maior. Agradeço também ao Adriano Pedrosa que, junto do André, me abriu as portas do museu e, ainda, foi fonte de inspiração para pensar as possibilidades um museu de arte decolonial. Além deles, meus colegas do Núcleo de Mediação e Programas Públicos e da Curadoria do MASP, por todas as partilhas. Muito obrigada também aos profissionais que já cruzaram seus caminhos com os meus e tanto me ensinaram: Esther Mourão, Maria Eugênia Repolês, Yara Castanheira, os educadores do Instituto Inhotim e os companheiros da Rede de Educadores de Museus de Minas Gerais. Agradeço ainda aos meus professores de faculdade e a grandes amigos com os quais pude conversar tanto sobre minhas inquietações e meus caminhos de pensamento, ou contar com suas diferentes formas de apoio.

RESUMO

Esta dissertação tem como objetivos compreender o debate sobre a decolonialidade dos museus de arte e pensar possibilidades de implantação de um novo estilo de pensamento sobre essa instituição. Para tanto, traça uma história sintética do conceito de museu, compreendendo aspectos arquitetônicos, expográficos e educativos. Com base nesse panorama, analisa o projeto que vem sendo desenvolvido por Adriano Pedrosa no Museu de Arte São Paulo Assis Chateaubriand – MASP, na última década, bem como aspectos fundacionais do museu. Revisitando as concepções de Lina Bo Bardi e Pietro Maria Bardi no projeto original do MASP (1947-1969), Pedrosa reestruturou o museu e lançou uma sequência de grandes exposições chamadas de *Histórias*, as quais têm tido grande repercussão entre os especialistas. Em sua gestão, o MASP vem experimentando formas de se transformar em uma instituição mais “diversa, inclusiva e plural”. Em muitos sentidos as trajetórias, passada e presente, do MASP podem inspirar práticas museais mais alinhadas com a decolonização do campo da arte, ainda que as dimensões educativa e popular permaneçam como desafios nessa direção, desde a sua inauguração.

Palavras-chave: Museus de arte; decolonialidade; educação em museus; MASP.

ABSTRACT

This dissertation aims to understand the debate about the decoloniality of art museums and think about possibilities for implementing a new style of thinking about this institution. To this end, it traces a synthetic history of the museum concept, comprising architectural, expographic and educational aspects. Based on this panorama, it analyzes the project that has been developed by Adriano Pedrosa at the Museu de Arte São Paulo Assis Chateaubriand – MASP, in the last decade, as well as the foundational aspects of the museum. Revisiting the concepts of Lina Bo Bardi and Pietro Maria Bardi in the original MASP project (1947-1969), Pedrosa restructured the museum and launched a sequence of large exhibitions called Histories, which have had great repercussions among specialists. During his management, MASP has been experimenting with ways to transform itself into a more “diverse, inclusive and plural” institution. In many ways, MASP's past and present experiences can inspire museological practices that are more in line with the decolonization of the artistic field, even though the educational and popular dimensions remain challenges in this direction, since its inauguration.

Keywords: Art museums; decoloniality; museum education; MASP.

SUMÁRIO

RESUMO	7
ABSTRACT	8
INTRODUÇÃO	11
CAPÍTULO 1.....	28
O CONCEITO DE MUSEU: ENTRE PERMANÊNCIAS DO PASSADO E A CONSTRUÇÃO DE UM NOVO ESTILO DE PENSAMENTO	28
1. Sobre escrever uma história de um conceito: mudanças de paradigmas ou estilos de pensamento?	28
2. Um sobrevoo sobre a história dos museus.....	33
2.1. Do “Museôm” ao Gabinete de Curiosidades: colecionar e exibir para poucos	34
2.2. O Iluminismo e a abertura das coleções: instruir o povo para o progresso	36
2.3. Paradigma do Museu Neoclássico: reificação do passado glorioso	37
2.4. Os salões de arte: modelo de juízo e de exposição	39
2.5. As exposições universais: a forma pura da arquitetura em diálogo com as metrópoles 40	
2.6. As vanguardas e o entre guerras: novas formas de exibir a arte moderna	41
2.7. Paradigma do Cubo branco: o Museum of Modern Art de Nova York – MoMA	43
2.8. A emergência dos Centros Culturais e de práticas de arte socialmente engajadas... ..	49
2.9. O novo museu: cenografias dramatizadas	54
2.10. Virada educacional das curadorias.....	58
3. Em busca da projeção de um novo estilo de pensamento museológico	59
CAPÍTULO 2.....	62
O MUSEU EDUCA, MAS COMO?	62
1. A macropolítica da educação museal.....	62
1.1. A museologia e a defesa dos direitos humanos: a função educacional dos museus no pós-guerra	63
1.2. A Nova Museologia: responsabilidade social dos museus	66
1.3. A Política Nacional de Educação Museal – PNEM: uma busca de reconhecimento profissional	69
2. Teorias progressistas de educação: em busca de uma democracia cultural	71
3. Sobre a recepção estética: dimensão sociocultural da arte.....	76
4. Contra o livre-interpretar	78
4.1. Os níveis da compreensão estética	81
4.2. Conteúdo artístico x conteúdo cotidiano	85
4.3. Educação ativista.....	88

CAPÍTULO 3	91
MUSEUS E PENSAMENTO DECOLONIAL: UMA CONTRADIÇÃO PASSÍVEL DE SE RESOLVER?	91
1. Do pós-colonial ao decolonial	92
2. Colonialismo e colonialidade + Imperialismo e imperialidade.....	96
3. Dispositivo da colonialidade: uma “Museologia sobre o Outro”	100
4. Será possível decolonizar os museus de arte?	107
ENTRE ATOS	113
Relato de experiência: o Educativo do Instituto Inhotim (2013-2019)	113
CAPÍTULO 4	130
O QUE PODEMOS APRENDER COM O MASP?	130
1. A retomada de um projeto histórico.....	134
<i>1.1. O didatismo e a responsabilidade social para os Bardi</i>	135
<i>1.2. MASP em processo: arqueologia da arquitetura de Lina Bo Bardi</i>	138
<i>1.3. Coleções do MASP: cenografias de Lina Bo Bardi</i>	140
<i>1.4. Pinacoteca-playground-popular</i>	142
<i>1.5. Mediação no MASP: uma justificativa na arquitetura de Lina Bo Bardi</i>	146
2. O MASP entre sua missão “diversa, inclusiva e plural” e o que é possível fazer ..	149
<i>2.1. As histórias como caminho: grandes livros de histórias</i>	149
<i>2.2. As exposições monográficas: panoramas das produções</i>	156
<i>2.3. Mediação e Programas Públicos: dimensões educativa e popular como desafios</i> ..	157
<i>2.4. Considerações finais</i>	160
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	165

INTRODUÇÃO

Esta dissertação é resultado de processos que intercalam teoria e prática, estudo e trabalho. Como método, assume-se, desde já, uma escrita de si, uma construção narrativa que compartilha com o leitor parte dos movimentos que venho experimentando na última década. Caminhos da subjetividade, da ordem da curiosidade, do desejo e da inquietação, mas também percursos que as oportunidades da vida oferecem. A prática da escrita é entendida, aqui, como um exercício de subjetivação e de aprendizagem, de construção de conhecimento que se alimenta da tentativa de organização e racionalização de admirações, leituras, viagens, pesquisas, conversas, aulas, práticas educativas em museus e experiências de trabalho no campo da cultura.

As inquietações que me trouxeram até aqui surgiram ao longo de uma vivência de mais de dez anos atuando em museus e centros culturais. Entre 2013 e 2019, presenciei o crescimento e a diminuição da importância da educação em museus em Belo Horizonte, através da experiência de trabalho no Educativo do Instituto Inhotim e de gestão e colaboração com a Rede Informal de Museus e Centros Culturais de Belo Horizonte e Região Metropolitana – RIMC (2016 – 2019), que mais tarde veio a se tornar a Rede de Educadores de Museus e Centros Culturais de Minas Gerais – REM-MG (2020-2021)¹. Entre 2020 e 2022, atuei em outra área, dentro também da cultura, me dedicando à gestão e curadoria do acervo do Centro de Memória da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais – FIEMG, uma coleção que trata da história econômica e política do Estado.² Complementando esta trajetória, desde abril de 2022 venho trabalhando como Assistente Curatorial no Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand – MASP, em São Paulo, atuando no Núcleo de Mediação e Programas Públicos – MPP e na Curadoria. Ambos os setores fazem parte da Diretoria Artística, encabeçada por Adriano Pedrosa desde 2014, e que compreende a Mediação como um dos braços curatoriais, assim como o Acervo, o Editorial, a Expografia e a Produção de Exposições. O MASP acabou se

¹Sobre o processo de institucionalização da REM-MG, da qual fui membro do Comitê Gestor que a fundou em 2020, foi publicado um texto que tratou de contextualizar esse processo em meio à pandemia de Covid-19. Para saber mais, acesse: [Construindo caminhos para a mobilização democrática em rede](#). In: PAGLIOTO, B. *et. al.*: 2020.

² Por mais que tenha sido importante para a minha formação, não destacarei este período, pois as questões que me motivaram a pesquisar se relacionam mais propriamente aos museus de arte e aos processos de recepção estética dos públicos.

tornando objeto deste estudo, no qual a relação pesquisadora/colaboradora se deu, durante o período de um ano.

Sobre as experiências que geraram o desejo desta pesquisa, resalto algumas. No Inhotim, vi uma equipe se reduzir a ¼ do tamanho que tinha quando cheguei na instituição, uma experiência que será relatada mais a fundo no “entre atos” desta dissertação, mas a situo aqui, como importante objeto de reflexões estabelecidas neste período. De grandes setores, com muitos projetos, volumosa captação de recursos e grande atendimento de público, vi, com o passar dos anos, a diminuição das áreas educativas das instituições membro da REM-MG ou, ao menos, relatos de crises institucionais, dificuldades de relacionamento com os demais setores e diretorias, muitas queixas com relação às condições de trabalho dos mediadores e educadores, assim como alterações nos regimes de trabalho: de estágios à contratos como Pessoa Jurídica – PJ, passando pelo regime de Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.

No MASP, desde 2014 já não existe um setor de educação, mas um núcleo inserido dentro da curadoria, com atuações que as vezes são claramente separadas entre as de mediação e programas públicos e as de curadoria. Ainda assim, em alguns momentos esses contornos se borram, fazendo com que alguns dos colaboradores da MPP realizem trabalhos especificamente curatoriais, descritos já em seus contratos de trabalho. Da parte dos que são “somente curadores”, as vezes realizam a mediação de mesas de seminários, palestras e conversas com pesquisadores, curadores e artistas, além da realização de visitas institucionais, em sua maioria para patrocinadores, patronos e conselheiros do museu. Ambas essas atividades fazem parte, por sua vez, do escopo da equipe de MPP que têm cargos de Assistentes Curatoriais e Curadores. Há, então, uma outra forma de entender este setor dentro da instituição, como mais uma frente curatorial.

Constatamos, portanto, que nos últimos dez anos ocorreram alterações no campo da educação museal do Brasil e, mais do que pensar no que aparenta ser uma diminuição ou decadência da área, me interessa observar as mudanças que enfrenta desde o final da segunda década dos anos 2000. Outros caminhos, com diferentes formatos institucionais e propostas pedagógicas (ou de mediação) apareceram. Exemplos disso são as propostas com um olhar para ações mais qualitativas, de relações continuadas e com grande preocupação com engajamento comunitário, os quais conferem menos atenção ao educativo “gira-catraca” – aquele preocupado em quantificar todo e qualquer público que

passa por uma ação pedagógica e que foi (e parece ainda ser) prática recorrente nos primeiros anos do século XXI. Outra possibilidade que aparenta se esboçar é a da reincorporação da ideia de educação pelas curadorias, com a implementação de práticas interessadas na produção e difusão dos conteúdos, seja através das próprias exposições, ou de encontros com artistas, seminários, palestras, publicações etc. Esse segundo modelo é mais difícil de ser entendido como pedagógico, visto que substitui ou reduz os setores educativos de museus nos moldes como floresceram nos anos 2000, tratados como uma área institucional específica.

Antes de afirmar que há um declínio da educação em museus, é necessário observar o que vem sendo negado, continuado e incorporado como produção e difusão dos conteúdos museológicos, ou como pesquisa e formação de público, nomeando de outra maneira. Do mesmo modo, cabe observar se esses novos formatos incluem o profissional “educador”, que leva esse cargo em sua carteira de trabalho. A diminuição do número de educadores não significa, como consequência direta, que as instituições deixam de ser educadoras. Novas práticas aparecem, então, como possibilidades de sobrevivência e de reinvenção da educação museal, que demandam análise e crítica. Cabe pontuar, ainda assim, como o trabalho dos educadores de museus é, muitas vezes, somente um degrau para os recém-formados, que acabam migrando para outras áreas dentro das próprias instituições. Isso dá a entender que a educação é apenas um processo de formação, ou seja, o educativo é um lugar de passagem, o que demonstra a falta de perspectiva no interior do próprio campo.

Um ponto importante a se considerar diz respeito ao fato de que quem estabelece esse tipo de crítica normalmente está inserido no contexto, como é o meu próprio caso. Como alguém que se desenvolveu profissionalmente como educadora de museus, vejo a necessidade de me readequar e encontrar outros espaços de atuação, pois a área vem apresentando uma diminuição, assim como o crescimento no seu interior acontece enquanto uma exceção, para poucas pessoas e, ainda assim, com salários muito baixos. Como pesquisadora, não consigo ignorar as disputas de poder que me incomodam e me afetam, fazendo com que os discursos dos educadores sejam vistos como menos relevantes e pouco legítimos, além da falta de autonomia em podermos fazer nossas próprias propostas. Meu objeto de pesquisa se vincula, então, diretamente à minha atuação. Isso traz o problema da falta de distanciamento ou, ainda, de conflitos éticos de

pesquisa, que se confundem com questões de *compliance* institucional. Esses dilemas se relacionam tanto ao relato que faço da experiência que tive em Inhotim como na situação que me encontro agora, de trabalhar no MASP ao mesmo tempo em que o tomo como objeto de pesquisa.

O que podemos criticar estando dentro das instituições? O que pode ser dito? Até que ponto pode ser dito? Com que tom? Há, nesta pesquisa, uma aproximação entre prática e teoria, pois é da vivência que emergem as questões levantadas, assim como é na prática de trabalho que tento colaborar para uma perspectiva de museu-educador que tem uma responsabilidade social a ser implementada e radicalizada. Ou seja, contribuindo para a construção de uma sociedade mais democrática através da crítica à colonialidade e à imperialidade dos museus, tentando colaborar para que a missão do MASP, de ser um museu “diverso, inclusivo e plural”, chegue mais perto de se realizar. Assim, essa pesquisa tem intenções claras de contribuir para a minha atuação como gestora cultural, curadora e educadora, enquanto trajetória que se alarga, obviamente para além do meu trabalho atual, considerando qualquer outra instituição em que eu possa vir a trabalhar.

A pesquisa sobre o MASP começou antes do trabalho. Foi em meio aos primeiros contatos de investigação com o museu que passei por um processo seletivo e fui convidada para trabalhar como Assistente Curatorial de MPP, o que me colocou, de modo contundente, a pergunta: como fazer uma crítica estando dentro? Encontrei-me nesta situação paradoxal – o que eu seria capaz de compreender da instituição somente como pesquisadora e o que sou capaz de compreender como pesquisadora e colaboradora? Em que medida esses lugares se confundem e interferem um no outro? Até onde posso ir na escrita? A forma que esse texto ganhou reflete, em grande medida, os caminhos do meu pensamento e das minhas formas de aprender – ou ao menos de alguns dos métodos que encontrei ao longo da vida. A admiração é um deles.

Permanecendo com o problema, de autoria das artistas alemãs Kaj Osteroth e Lydia Hamann, é uma pintura que foi comissionada pelo MASP em 2019, na ocasião da exposição *Histórias Feministas*. Na produção de suas obras, as duas artistas adotam o método de pesquisa chamado de “admiração radical”, que consiste em buscar por mulheres que admiram, e que teve como resultado a publicação do livro *Radical Admiration* (2014). Após uma seleção de admirações, uma investigação acontece, para que suas produções, especialmente as pinturas realizadas a quatro mãos, possam surgir

de um emaranhado de referências. O método, nesse caso, como um modo de se relacionar, como uma forma de aprendizagem e de trocas de afetos. Em *Permanecendo com o problema*, a dupla faz referências a artistas fundamentais da arte brasileira, às quais admiram. A obra contribui para trazer para a discussão o acervo do MASP, a baixa presença de mulheres artistas na história da arte, assim como sobre a alta presença de representações de mulheres nuas.

Muitas das referências citadas na tela ficaram à margem das narrativas convencionais da arte, especialmente do modernismo, da pop/nova figuração, do neoconcretismo dos anos 1970 e até mesmo do contemporâneo.³ Como título da pintura, fazem referência direta ao livro *Staying with the Trouble* [*Permanecendo com o problema*], de Donna Haraway, bióloga e feminista estadunidense, publicado em 2016. A partir da ideia de que frequentemente tentamos resolver problemas urgentes no presente, para impedir que algo aconteça no futuro, permanecer com o problema requer aprender a estar verdadeiramente presente, a conviver com um entrelaçamento de infinitas possibilidades de configurações inacabadas de lugares, tempos, assuntos, significados. Para Haraway, permanecer com o problema é entender que o que realmente importa é fazermos juntas, criarmos laços e parentescos, “fazer-com”. A “admiração radical” se fez presente logo no início desta escrita, enquanto inspiração metodológica. E esse movimento do MASP me desperta, por sua vez, uma admiração pelo que vem sendo proposto nos últimos anos e que, ao longo deste trabalho, empreendo um exercício crítico. Pensemos, então, sobre o ato de admirar enquanto método investigativo, de se relacionar.

Tive contato com esse trabalho de Osteroth e Hamann ao participar de um projeto de criação de um MASP Clipes⁴. Ao me dedicar ao desenvolvimento da pesquisa e roteiro

³Djanira da Mota e Silva, Teresinha Soares, Tarsila do Amaral, Lygia Clark, Djamila Ribeiro, Rosana Paulino, Mônica Nador e o Coletivo JAMAC – Jardim Miriam Arte Clube, Wanda Pimentel, Lina Bo Bardi, Anna Bella Geiger, Regina Vater, Sônia Gomes, Márcia X, Maria Auxiliadora, dentre outras, são mulheres admiradas e que, algumas, tiveram exposições monográficas apresentadas no MASP nos últimos anos.

⁴ Em parceria com a Curadora Assistente, Laura Cosenday, realizamos a pesquisa e elaboração do roteiro do clipe sobre *Permanecendo com o problema*, 2019, de Kay Osteroth e Lydia Hamann, ainda não lançado até a data de finalização desta dissertação. O projeto digital “MASP Clipes” trata de “vídeos de cerca de 7 minutos nos quais um profissional do museu explora minuciosamente uma obra emblemática do acervo, revelando questões técnicas, bem como o seu contexto histórico e detalhes sobre a trajetória do ou da artista. Por ser audiovisual, o projeto se vale de recursos como imagens e vídeos de obras, fotografias históricas, documentos e mapas para imersão completa no universo do artista. A proposta é que os vídeos expandam, de maneira crítica, como uma obra de arte pode ser vista, seja ofertando detalhes pouco conhecidos, seja na comparação com outros trabalhos. E que, ao mesmo tempo, tornem a coleção do MASP cada vez mais acessível para todos os tipos de público” (MASP *Youtube*: 2021. Disponível em: [MASP Clipes](#). Acesso em: 18.05.2023).

do vídeo, me encantei pela metodologia empreendida por elas e me dei conta de que a admiração é algo que motiva meus caminhos de leitura e de contato desde sempre, mesmo que sem uma consciência clara sobre. Um dos alvos de minha admiração é um professor que tive, Pablo Rabasco, na *Universidad de Córdoba*, na Espanha, onde realizei uma mobilidade acadêmica para a graduação de História da Arte, em 2011-2012. Dentre as disciplinas cursadas, *Últimas tendencias de las artes plásticas* me provocou a admiração pelo método do professor e por cinco pensadores com os quais ele me colocou em contato. Essa experiência me gerou um “desconforto cognitivo”, tomando aqui emprestado o termo utilizado por Teresinha Franz (2008) para nomear situações capazes de gerar aprendizagens significativas.

A avaliação da disciplina consistiu na realização de um diário de classe, em formato livre, mas que contivesse comentários críticos das três leituras obrigatórias e de alguns videoartes mostrados em sala de aula. Os textos indicados foram *Joseph Beuys: cada hombre un artista: conversaciones en Documenta 5-1972* (BEUYS, J; BODENMANN-RITTER, C: 1995), *Contra la comunicación*, de Mario Perniola (2006) e *Imperio*, de Toni Negri e Michael Hardt (2000). De modos distintos, todos eles me afetaram, sendo que o último de maneira mais estrondosa, como aquelas leituras que são como um “soco na cara” e uma iluminação acerca de algo. Alguns dos efeitos desse livro serão tratados no “entre atos” desta dissertação.

Naquela época, novinha, em processo de formação, com Beuys eu pensei a arte como exercício coletivo de invenção de novas realidades e conheci suas grandes ações em frente às lousas de sala de aula. Inclusive experimentei, enquanto educadora de museu, construir processos coletivos, de equipe, inspirada por Beuys. Com Perniola passei a ver o mundo com um olhar menos ingênuo e os meios de comunicação como forjadores do nosso imaginário, subjetividade e coletividade. Com Negri e Hardt entendi a nova ordem mundial que emergiu após a segunda grande guerra, não como um imperialismo norte-americano, aos moldes dos imperialismos europeus, mas como um poder em rede, que se articula em interdependência com importantes agentes dessa trama global. Até então, um maniqueísmo me fazia olhar para o mundo desde uma ideia de bem e de mal, de uma soberania e subjugação simplistas e, com essas leituras, que me inquietaram e incomodaram, veio uma vontade de compreender melhor o contemporâneo.

Realizar o diário foi difícil, pois ele tinha que ser escrito antes de que o entendimento estivesse claro, pois valorizava a dúvida, a pergunta, a incoerência de nosso próprio raciocínio e o afeto, algo que relaciono ao próprio exercício de escrita desta dissertação. Acabei por fazer no formato mais tradicional possível, escrevendo em um caderninho. Refletir sobre o próprio processo de compreensão das coisas é, por si só, um exercício de aprendizagem. Aquele momento foi a primeira vez em que me dei conta de que a escrita que leva em consideração essa reflexão é um método de aprendizagem. A escrita acaba por se tornar um agente apaziguador da incompreensão, da problematização de determinadas informações e percepções que fazemos do mundo.

Foi a partir da apresentação do diário que o professor fez, então, perguntas individuais para cada um dos estudantes, partindo da identificação do que, todavia, não havíamos entendido, ou do que poderíamos investigar um pouco mais. Com uma única pergunta, íamos para casa e, até o outro dia, tínhamos que deixar em sua sala a nossa resposta, que foi posteriormente comentada, no último dia de aula. Para mim, a questão foi: “conte sobre a mudança da capital mundial da arte de Paris para Nova York”. Eu nem havia me dado conta, naquele momento, da radicalidade do movimento ocorrido nas artes em meados do século XX, em direção aos EUA, e eu não poderia terminar aquela disciplina sem entender um pouco mais. Ele foi capaz, com a metodologia de ensino proposta, de perceber a cada um dos estudantes. Isso me admirou e me inspirou.

Após o fim das aulas, em conversas com Rabasco, ele me indicou outra leitura, mais uma que gerou o tal “desconforto cognitivo” e expandiu, e muito, meu entendimento sobre a contemporaneidade. Foi o livro *Testo Yonqui* (2008), de Paul Beatriz Preciado, na época ainda Beatriz Preciado. A trajetória dessa figura acabou por se tornar objeto de estudo da minha monografia, quando estava finalizando a graduação em História, já no Brasil. “Filósofo performático da contemporaneidade” foi como o chamei, em um esforço de entendimento sobre a sua prática-teórica, seu modo de construir e experimentar seu pensamento e contribuir tão fortemente para a teoria *queer*, da qual virou um importante nome. Com origem nos EUA, em um processo de cruzamento do feminismo e dos movimentos LGBTQIA+ com leituras pós-estruturalistas, especialmente de Michel Foucault, Gilles Deleuze & Félix Guatarri e Jacques Derrida, a teoria *queer* conquistou muitas aderências ao longo das últimas décadas, em diferentes partes do mundo.

Derrida foi professor de Preciado quando ganhou uma bolsa *Fullbright* e foi, da Espanha, onde cursou filosofia, para os EUA. Preciado viu a teoria *queer* ganhar a academia, especialmente com nomes como Judith Butler, Teresa De Lauretis e Donna Haraway. Depois de feito o mestrado e o doutorado nos EUA, foi convidado por Derrida para ministrar aulas na Universidade Paris VIII, onde virou professor de História Política do Corpo e Teoria do Gênero. Ele ficou conhecido como um importante agente de trânsito e tradução da teoria *queer*, da América para a Europa. Podemos entender essa teoria como o desdobramento do feminismo tradicional e identitário para uma crítica da cultura na qual os sujeitos minorizados, vistos como abjetos e errantes pela normatividade sexual e de gênero, são agrupados sob um bojo de contra normatividade, assumindo a errância como própria força.

Em *Testo Yonqui* (2008), Preciado intercala ensaios filosóficos, nos quais desenvolve a ideia de que vivemos sob um “regime farmacopornográfico”, com relatos de sua experimentação de testosterona em gel, aplicada sobre a pele, no mesmo período em que se apaixona por Virginie Despentes, cineasta francesa com quem passou a viver. Esse regime seria uma análise sexo-política da contemporaneidade, de uma sociedade capitalista que se baseia numa contínua excitação-frustração dos sujeitos, ao produzir incessantemente desejos de consumo em nossa subjetividade. A partir de técnicas médicas e biomoleculares, da administração de medicamentos psiquiátricos e de hormônios, da alimentação baseada em alterações químicas dos alimentos, de mudanças plásticas e prostéticas do corpo, além do uso de substâncias psicotrópicas, somadas às performatividades de gênero (BUTLER: 2019) ensinadas pela pornografia, o regime farmacopornográfico seria o grande instrumento de produção de verdade da sociedade pós-industrial (PRECIADO: 2008).

Em paralelo, sua intimidade é apresentada nos relatos, quando conta que a autoadministração do hormônio “masculino” não tinha, naquele momento, uma intenção de transição de gênero ou sexual, mas de ser um exercício de subjetivação dos efeitos físicos e psíquicos que a testosterona pode provocar, implodindo o binarismo. As alterações energéticas, colocando-o para correr no meio da madrugada, o aumento da libido e o encontro com Despentes são narrados de modo que vemos as cenas acontecendo nas noites de Paris, em meio a livros amontados ao redor de si, enquanto escreve

excitantemente. Entendendo essa escrita, que não é somente verbal, mas também hormonal, de inscrição de seu próprio corpo e gênero, Preciado disse:

O que me interessa não é [...] descobrir a verdade, mas sim inventá-la, ou seja, produzi-la. As práticas filosóficas são práticas de invenção da verdade, assim como as práticas sociais como um todo, ou seja, a escola é uma máquina de produção de verdade, o museu é outra, a televisão é outra... É importante perceber que essas máquinas são inventadas por nós, essas tecnologias de produção são realmente nossas, portanto o que deve ser feito é que sejam tecnologias abertas, que possamos compartilhar, que possamos tomar decisões o mais consensuais e plurais possível, ou seja, que essas máquinas de produção de verdade não sejam capturadas pela elite sexual, que não sejam capturadas pelo monolinguismo, que não sejam capturados pelo neoliberalismo, ou seja, que sejam abertas ao múltiplo.

O que me interessa é o que Foucault chamou de “invenção da liberdade”. Não que a liberdade exista. A liberdade não existe. A liberdade ainda está para ser inventada, ela deve ser inventada. Quer dizer... e é isso que me interessa na filosofia, a invenção de novas práticas de subjetivação (PRECIADO: 2013: s/p. Grifo e tradução nossos).⁵

A leitura de *Testo Yonqui* (2008) me levou a um olhar sobre dispositivos de criação de verdade, e a ver as instituições como mecanismos de poder, pois foi para compreender Preciado que me aventurei com os pós-estruturalistas, especialmente com Foucault e a *História da Sexualidade* (2017a, 2017b, 2017c). Por sua vez, trabalhar no interior das instituições museológicas passou a ser, para mim, uma tarefa de percepção da norma e atuação para o agenciamento de contra normas capazes de produzir um mundo mais aberto, dinâmico e plural, ou seja, mais democrático. Como uma injeção de adrenalina e como se um mundo mais diverso fosse realmente possível, a leitura desse texto *punk* voltou o meu olhar para a produção da diferença enquanto prática política; ao intelectual-agente cultural como um meio para a alteração da configuração mundial que vivemos; para a escrita de si enquanto tecnologia da subjetividade e para o uso do museu

⁵ Original: “A mí, lo que me interesa no es [...] descubrir la verdad, sino inventarla, es decir, producirla. Las practicas filosóficas son prácticas de invención de la verdad, como lo son las prácticas sociales en su conjunto, es decir, el colegio es una máquina de producción de verdad, el museo es otra, la televisión es otra... Es importante darse cuenta de que esas máquinas las inventamos nosotros, esas tecnologías de producción de verdad son nuestras, por tanto lo que hay que hacer es que sean tecnologías abiertas, que podamos compartir, que podamos tomar decisiones lo más consensuales y lo más plurales posibles, es decir, que esas máquinas de producción de verdad no sean capturadas por la elite sexual, que no sean capturadas por el monolingüismo, que no sean capturadas por el neoliberalismo, es decir, que estén abiertas a lo múltiple. Lo que me interesa es eso que Foucault llamaba la “invención de la libertad”. No que la libertad exista. La libertad no existe. La libertad está por inventar; hay que inventarla. Es decir... y eso es lo que me interesa en la filosofía, la invención de nuevas prácticas de subjetivación” (PRECIADO: 2013: s/p. Grifo nosso).

enquanto um dispositivo de produção de verdade. Foi mais uma das admirações despertadas em mim.

Há uma multiplicidade de práticas, eu costumava chamá-las de tecnologias. [...] A escrita é uma tecnologia, é um instrumento de intervenção sobre si mesmo, é uma tecnologia de produção de subjetividade, é o que acontece quando a gente escreve, né (PRECIADO: 2013: s/p. Tradução e grifo nossos)⁶

Considero estas referências, a *Radical Admiration*, o Pablo Rabasco e o Paul B. Preciado como grandes indutores da escolha textual que faço uso nesta dissertação, a de pensar a partir de uma espécie de diário, ou de inventário das experiências, leituras, conversas e provocações que a vida vem me apresentando e construindo minha subjetividade e leitura crítica da contemporaneidade. Tudo isso enquanto organização do meu entendimento sobre minha função enquanto mulher, branca, intelectual, latino-americana, em pleno século XXI. Ainda que o relato enquanto prática de escrita não seja novidade, para algumas áreas do conhecimento não é uma possibilidade. A Pós-Graduação em Artes permite uma maior liberdade quanto a isso e, aqui, me encontro estimulada a desenvolver este texto também como uma espécie de crônica, partindo dos acontecimentos da vida.

Entendo que essa vontade venha de um gosto pela escrita em primeira pessoa, como prática reflexiva, mas também desses encontros textuais que acabo de relatar e, ainda, pelo incentivo dos que leram uma versão preliminar desta dissertação: os membros da minha banca de qualificação, Prof. Dr. Martin Grossmann – ECA-USP, Prof. Dr. Daniel Pucciarelli – PPG Artes UEMG e minha orientadora Prof^a. Dra. Rachel Vianna – PPG Artes UEMG. Me disseram, de um jeito ou de outro, que meu “texto relato” é singular e o mais interessante do que eu havia escrito. E incorporar as experiências a este estudo fez sentido, pois é delas que surgiu o meu problema de pesquisa, assim como é no campo prático, como trabalhadora da cultura, que busco espaço para a experimentação das teorias que me atravessam. É tudo uma coisa só.

Na minha adolescência, vi minha avó perder sua memória, acometida por um *Mal de Alzheimer*, e nem sequer se reconhecer mais frente ao espelho, pois muitas vezes somente lembrava de si enquanto uma jovem, com seus quinze anos. Como historiadora

⁶ Original: “Hay una multiplicidad de prácticas, yo antes las llamaba tecnologías. [...] La escritura es una tecnología, es un instrumento de intervención sobre uno mismo, es una tecnología de producción de la subjetividad, es lo que ocurre cuando uno escribe, ¿no?” (PRECIADO: 2013: s/p).

e professora de formação (UFV, 2013), penso, a todo momento, sobre as histórias que nos falta saber, as que foram esquecidas de propósito, silenciadas e omitidas. Como educadora, curadora ou gestora cultural (atuante desde 2013), o pensamento se deslocou para as histórias que se tornaram inteligíveis e materializadas nas coleções museológicas, assim como as que não tiveram essa “sorte”.

Os museus são, primordialmente, instrumentos da memória ocidental e eu, como trabalhadora da cultura e da produção e difusão de conteúdo sobre coleções, sou uma espécie de “cronista que narra” os acontecimentos e as produções artísticas em meu próprio tempo, querendo ou não. Se me dedico à escritura dentro dos museus, estou, a todo instante, escolhendo o que será narrado e como será narrado, em conjunto com a direção das instituições, ou melhor, orientada pelas direções. Devo, então, atentar-me ao chamado de Walter Benjamin, em “Sobre o conceito de história”:

O cronista que narra os acontecimentos, sem distinguir entre os grandes e os pequenos, leva em conta a verdade de que nada do que um dia aconteceu pode ser considerado perdido para a história (BENJAMIN: 1987: 223).

Pensando especificamente nos museus de arte, quando folheamos os livros de História da Arte, rapidamente percebemos que a história contada é acadêmica e eurocêntrica e que, após o fim da segunda guerra mundial, divide o campo com os EUA. Mantendo o eixo Europa – EUA como o das “belas artes”, os grandes manuais dessa História tratam de posicionar todas as demais produções como menos importantes e fora da grande narrativa, em um silenciamento extremamente violento de todas as produções ditas periféricas ou subalternas. Ainda com Benjamin, todos os bens culturais “[...] têm uma origem sobre a qual não se pode refletir sem horror. [...] Nunca houve um movimento da cultura que não fosse também um monumento da barbárie” (BENJAMIN: 1987: 225). Para a afirmação de uma narrativa, todas as demais devem ser suprimidas.

Em meio a minha experiência, trabalhei por mais de seis anos no Instituto Inhotim, em Brumadinho, região metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais, no setor de educação. Assisti à criação de narrativas por parte do time curatorial do museu-jardim botânico e, enquanto educadora, percebi como existe, mesmo que implicitamente, uma disputa sobre quem escreve a história (ou as histórias) que os museus guardam. Extrapolo isso para além da minha experiência em si, pois também percebi e ouvi de colegas de

outras instituições, a mesma problemática. Não é algo do espaço em que eu me encontrava, mas algo sistêmico dentro do universo das artes.

Algumas experiências se somaram, complexificando minhas observações sobre o lugar da educação e dos processos de aprendizagem nas instituições museais e como elas operam desde as últimas décadas. Conhecer a equipe da *Tate Liverpool*⁷, através de um intercâmbio entre Inhotim e *Tate* (RODRIGUES: 2019), e seus projetos de arte socialmente engajada, de construções coletivas e comunitárias de projetos curatoriais para a galeria, foi extremamente relevante para o exercício crítico frente aos programas públicos dos museus que conhecia. Na *Tate*, uma série de iniciativas já foram organizadas e, em muitas delas, intervenções comunitárias ocorrem na galeria e, para isso, aberturas tiveram que ser feitas, pois se a proposta é abrir para a construção coletiva, a instituição precisa bancar as escolhas que os grupos fazem. Não dá para chegar ao fim de uma série de encontros e dizer: “não gostamos, então não será exposto”. Fazer uma residência de capacitação de profissionais de museus no *Ferrowhite Museo Taller*⁸, em *Bahía Blanca*, na Argentina, foi ainda mais radical, pois ali eu vi um museu comunitário em pleno funcionamento, sendo construído e narrado pelas próprias pessoas, em processos de facilitação e mediação realizados pela equipe. Ali, a mediação é uma ferramenta para a produção dos acervos, arquivístico e museológico.

Chegando no momento em que decidi me inscrever no processo seletivo do mestrado, quis estudar projetos em que o engajamento comunitário se fazia realidade, de maneira honesta e aberta para a construção coletiva das narrativas das histórias colecionadas. A primeira versão do meu projeto de pesquisa tinha como objeto de estudo a *Tate* mas, por uma série de questões que inviabilizavam a ida até lá, bem como uma permanência para conseguir me aproximar do objeto, me fizeram ter que recalcular a rota. Após iniciar no programa de pós-graduação, me encontrei com leituras e provocações dos professores que acabaram por levar o meu pensamento para as discussões decoloniais, para teorias e modelos educativos e para as possibilidades de pensarmos os museus brasileiros como agentes de uma decolonização da nossa história e da nossa subjetividade.

⁷ Durante o intercâmbio, tive contato direto com três colaboradores da *Tate Liverpool*, sendo eles a Lindsey Fryer – Diretora de Aprendizado, Michael Birchall – Curador de Práticas Públicas e Deborah Riding – Coordenadora de Projetos com jovens. Para saber mais sobre a *Tate Liverpool*, acesse: <https://www.tate.org.uk/visit/tate-liverpool>. Acesso em: 18/05/2023.

⁸ Na residência, tive contato com Nicolás Testoni, o Diretor do Museu, e representantes de todas as áreas: do educativo, design, programas de residências, curadoria e acervo. Sobre o *Ferrowhite Museo Taller*, ver: <https://www.instagram.com/ferrowhitemuseotaller/>. Acesso em: 18/05/2023.

Esse caminho pareceu mais interessante, pois compreender o debate da decolonialidade me daria mais referências para pensar a minha prática de trabalho no Brasil, na América do Sul.

Dentre as várias experiências, a do MASP é bastante importante para pensarmos o museu no hemisfério sul. Inaugurado em 1947, o casal de italianos, Pietro Maria Bardi (1990-1999), Diretor fundador do MASP, e Lina Bo Bardi (1914-1991), arquiteta que projetou o edifício da sede, na Avenida Paulista, aberto ao público em 1969, foram convidados pelo empresário e mecenas Assis Chateaubriand (1892-1968), fundador do museu. Nesse período, criaram um museu conectado a vida urbana, inovador e moderno, ainda que não nos moldes do modelo que vinha sendo difundido pelos EUA, como veremos adiante. De lá pra cá, 75 anos se passaram. A nova gestão, a cargo de Pedrosa e que teve início em 2014, trouxe consigo uma série de redirecionamentos, sendo alguns deles o de retornar às origens e reaprender o que significa a proposta de Museu-Escola de Lina, de um acervo que dialoga com o popular e é uma das inspirações para a proposta vigente.

Guardar a maior coleção de arte europeia do Hemisfério Sul (PEDROSA, A.: 2018: 31), como é o caso do MASP, é um grande desafio, tendo em vista que, se não se preocupa em diversificar seu acervo, apresenta uma história eurocentrada, excludente, colonialista e elitista, no coração da maior cidade da América do Sul. Soma-se, ainda, que é um museu de arte, e não somente de arte moderna ou contemporânea, por exemplo, ou seja, coleciona peças de diferentes temporalidades e espacialidades. Isso o torna alvo de muitas críticas, em meio aos debates atuais sobre a colonialidade da instituição-museu. Pedrosa, traz:

A disciplina da história da arte, com suas raízes, estruturas e modelo profundamente europeus, é o aparato mais poderoso e duradouro do imperialismo e da colonização. [...] foi preciso construir narrativas de causalidade e conexão entre pintores e escultores, configurando sua grande narrativa com crônicas de progresso, desenvolvimento e refinamento. [...] Assim se dissertou tudo que era considerado as maiores conquistas das culturas materiais europeias e, mais tarde, euro-americanas. Um seleto grupo de artistas e suas criações formam o que é conhecido como cânone, o exemplo das manifestações mais sofisticadas da cultura ocidental. [...] Como definiu o historiador da arte Steve Edwards: “O cânone é uma condição estrutural da história da arte” (PEDROSA, A.: 2018: 30. Grifo nosso).

Assumindo a crítica e com um intento de leituras múltiplas, o museu vem aumentando o seu acervo com uma quantidade significativa de obras de artistas ditos periféricos, não canônicos, populares e autodidatas. Assumindo a pluralidade em contraposição à universalidade, o MASP se colocou, para mim, como um interessante objeto de um estudo de caso. Penso que é função da historiadora, assim como dos profissionais da crítica, contrapor personagens, movimentos e partes do globo para se pensar em histórias das artes, vinculadas às histórias sociais, culturais, políticas e econômicas – e o MASP vem experimentando isso. O objeto foi escolhido, então, por uma admiração de quem olhava de fora.

A estrutura da dissertação está organizada em quatro capítulos, sendo que entre o terceiro e o quarto, um entre atos. O primeiro capítulo trata de pensar as noções de mudança de paradigma *versus* estilo de pensamento (CONDÉ: 2003), para então contar uma história do conceito de museu. O significado contemporâneo atribuído aos museus guarda relações com seu sentido originário, da Antiguidade Clássica, ainda que tenha sofrido, em suas materialidades ao longo do tempo, muitas alterações, ou seja, diferentes formatos de museus ganharam lugar. Desde a criação do museu moderno, no século XVIII, alguns modelos foram considerados paradigmáticos, tais como o museu neoclássico, aquele que vangloria os feitos do passado e impõe a colonialidade, e o cubo-branco, o que é criado para o novo, a modernidade e o futuro, representando a imperialidade estadunidense no século XX. Ambos serão esmiuçados neste capítulo, para então chegarmos na problematização se seria possível construir um novo estilo de pensamento museológico, dessa vez decolonial, localizado no presente.

Recontar essa história dos modelos de museus, num esforço de entendimento, foi uma etapa necessária para a organização do pensamento que este trabalho disserta. Foi necessário pensar na história do conceito de museu para identificar, nela, referências que o MASP adota, seja no seu processo inicial, de construção, ou na atual gestão de Pedrosa. É importante esclarecer que não é pretensão deste mestrado tratar dos 75 anos de MASP. Ainda que contextualizando sua origem, o foco da discussão é no que vem acontecendo desde a “invenção das *histórias*”, ou seja, desde 2014, momento em que teve início uma guinada na trajetória do museu, encabeçada por Pedrosa. Desse modo, o Capítulo 1 percorre a história dos museus em busca de referências para olhar para o MASP e, com isso, vai construindo também algumas caracterizações acerca do objeto de estudo.

Pensando essa trajetória de modo muito mais processual do que de rupturas entre modelos, argumenta-se a partir da ideia de estilos de pensamento. A reflexão serve, portanto, para o problema: é possível descolonizar o museu? Como construir modelos que deem conta de incorporar as críticas decoloniais?

O Capítulo 2 vem inserir mais uma camada de reflexões após termos visto, no Capítulo 1, que o museu pressupõe uma função educativa desde o período moderno. As concepções sobre como e o que os museus ensinam mudaram com o passar do século XIX, com a especialização dos profissionais e da educação sendo desenvolvida enquanto campo de trabalho no interior das instituições museológicas. Com o advento do museu de arte moderna, novos entendimentos sobre a educação entram em cena e, com eles, outras metodologias, transformando-se nos formatos que vemos hoje em dia. Que o museu educa, todos concordamos, mas como, a partir de quais pressupostos e objetivos, há uma série de variações ao longo do tempo. A pretensão deste capítulo é, então, fazer uma defesa do ensino de artes a partir dos museus, considerando uma série de habilidades e competências que as artes nos colocam enquanto sujeitos críticos da vida contemporânea, repleta de imagens. Saber ler imagens é fundamental hoje em dia.

Já no Capítulo 3, após essa longa construção histórica sobre os museus e suas funções educacionais, trato de pensar sobre o fato de que as instituições estão sendo convocadas a se reaver com a colonialidade e a imperialidade que representam. Como parte de um movimento muito maior, desde a segunda metade do século XX e agora no XXI, um grande debate vem se estabelecendo em torno dos apagamentos de povos e culturas não hegemônicos. O museu, como importante dispositivo que pode contribuir para uma manutenção do *status quo* ou para instaurar mecanismos de compensação deste processo da colonialidade, não pode passar ileso a tantos debates. Entendendo que o fim dos sistemas coloniais não significou o fim da colonialidade, o decolonial se contrapõe ao sistema de valores e práticas colonialistas, ainda em marcha no campo cultural, apresentamos os debates pós-coloniais, os estudos subalternos e a teoria decolonial. Por fim, refletimos sobre o conceito de imperialidade, como prerrogativa para a manutenção da colonialidade. Pensaremos sobre as possibilidades de descolonizar o museu de arte: um novo paradigma ou um novo estilo de pensamento vivenciado no interior das instituições? O que vemos em algumas iniciativas inovadoras que apontam para outros modelos? Será que é possível descolonizar o museu? Ou somente experimentamos

práticas decoloniais com potenciais de reformulações subjetivas acerca da colonialidade? Este capítulo é, portanto, uma revisão bibliográfica sobre os a decolonialidade, para que possamos refletir sobre a construção de um novo estilo de pensamento para os museus, que ganhe materialidade para além das teorizações.

Após essa longa revisão bibliográfica, entra em cena o “entre atos”, um retorno do estilo de escrita pessoal, no qual apresento as experiências e reflexões que o período de trabalho no Inhotim me provocou. Embalada por aspectos da minha própria subjetividade enquanto trabalhadora e das estratégias que adotei para contornar várias situações, uma história de crescimento e diminuição do papel da educação nos museus serve como um relato de uma realidade que não é exclusiva dali. Pelo contrário, parece mais um sintoma do tempo presente e como os museus estão se organizando no Brasil, em pleno século XXI.

Por fim, o Capítulo 4 narra parte do processo de vivência de trabalho no MASP ao mesmo tempo em que esta pesquisa se realizou. Amarrando as discussões, estabeleceu-se uma crítica aos modelos que vêm sendo adotados no museu, em busca de identificar aprendizados, problemas e projeções para o museu do século XXI. Como pensar uma “descolonização do MASP”, como proferida institucionalmente através das escolhas dos títulos dos Seminários⁹, organizados em conjunto com a *Afterall Journal*, da *University of Arts of London*: “Arte e Descolonização” (2018-2019)? Que tipo de cronista do tempo presente é o MASP? Olharemos para aspectos curatoriais e expográficos, mas também sobre as práticas de mediação e programas públicos que veem sendo desenvolvidas desde

⁹Segundo o próprio site do MASP: “*Arte e descolonização* é um projeto de longo prazo realizado em conjunto pelo MASP e pelo *Afterall* - centro de pesquisa e publicação da *University of the Arts* de Londres dedicado à arte contemporânea e suas histórias. A parceria pretende investigar o surgimento de novas práticas artísticas e curatoriais que explicitamente questionam e criticam os legados coloniais na produção, curadoria e crítica de arte, através de seminários e publicações. O primeiro seminário sobre *Arte e Descolonização* aconteceu nos dias 18 e 19 de outubro de 2018. Participaram: Luciana Ballestrin, Bambi Ceuppens, Esther Gabara, Julieta González, Lewis R. Gordon, Yaiza Hernández Velázquez, Candice Hopkins, Nelson Maldonado-Torres, Estefanía Peñafiel Loaiza, Elizabeth A. Povinelli, Suely Rolnik, Shela Sheikh e Rolando Vázquez. O segundo seminário ocorreu nos dias 15 e 16 de outubro de 2019 e participaram: Jota Mombaça, Gabi Ngcobo, Wanda Nanibush, Nana Adusei-Poku, Robert Aldrich, Kailani Polzak, Pedro de Niemeyer Cesarino, Rosane Borges, Lea Van der Vinde, Lilia Moritz Schwarcz, Luiz Felipe de Alencastro e Marz Saffore. Os encontros estão disponíveis na íntegra no canal do MASP no Youtube.” Além da explicação do projeto, constam, no site, uma série de textos relativos ao tema, publicados em função da parceria. Este programa não teve continuidade. Disponível em: <https://masp.org.br/arte-e-descolonizacao>. Acesso em: 24/07/2022. Sobre os vídeos dos Seminários, ver: https://www.youtube.com/results?search_query=masp+arte+e+descoloniza%C3%A7%C3%A3o. Acesso em: 24/07/2022.

o início da gestão de Pedrosa, a fim de apontarmos forças e fraquezas desta proposta decolonial, aprendendo com ela.

Faço aqui minha “meia culpa” pela extensão da história que tento contar e pela quantidade de campos do conhecimento que busquei acessar e, ainda assim, apresentar lacunas. Este foi um exercício de reconstrução necessário para meu processo de aprendizagem e, dentre as várias etapas que se prosseguirão, conseguirei alargar, cada vez mais, as críticas que agora estabeleço. Por ora, é o que coube num mestrado. Também teria sido incrível se eu tivesse contado esta história trabalhando com imagens, mas, por falta de tempo e para não o fazer de modo a tratá-las como meras ilustrações, sou mais uma a contribuir negativamente com a quantidade de trabalhos sobre cultura visual que são feitos sem imagens. Com um percurso que apresenta a maneira como construí uma crítica institucional, convido vocês, leitores, a se permitirem contaminar pelo que me afetou e me gerou inquietação e/ou admiração, dentro dos universos das artes, das culturas e dos museus.

CAPÍTULO 1

O CONCEITO DE MUSEU: ENTRE PERMANÊNCIAS DO PASSADO E A CONSTRUÇÃO DE UM NOVO ESTILO DE PENSAMENTO

Ao percorrermos a história dos museus, rapidamente constatamos que o significado do termo “museu” se alterou ao longo do tempo e dos diferentes contextos históricos. Uma maneira de refletir sobre essas alterações é a partir da análise dos formatos e funções arquitetônicos, expográficos e educativos já assumidos por essas instituições. Como base metodológica para essa genealogia do conceito, adota-se a ideia de “estilo de pensamento”, em contraposição à ideia de “mudanças de paradigmas”. Entendendo como processo de continuidade, mais que de rupturas, essa história do conceito de museu visa abrir horizontes para se pensar um novo estilo de pensamento que faça mais sentido para a atualidade. Este capítulo da dissertação trata, então, de apresentar modelos museológicos que iluminam o olhar para uma análise do MASP. Desde a sua origem em 1947, até o modelo assumido desde 2014, o MASP toma como referências formatos de diferentes épocas e contextos de museus, fazendo com que o esforço de compreensão desta história se fizesse necessário.

1. Sobre escrever uma história de um conceito: mudanças de paradigmas ou estilos de pensamento?

Mario Lúcio Leitão Condé (2003) contribui aqui conosco, balizando os conceitos de “paradigma”, “mudança de paradigma”, “pensamento coletivo” e “estilo de pensamento”, para que o empreendimento desta dissertação se dê. Durante o processo de escrita do projeto de pesquisa que teve como resultado este texto, o pensamento era em torno do “contexto de implantação de um paradigma decolonial em práticas de curadoria e de mediação no Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand – MASP” – primeiro título pensado para o trabalho. Ao longo do desenvolvimento da pesquisa, ficou perceptível que não é possível chamar de “paradigma” o que o MASP vem empreendendo na última década, pois não é um modelo que apresenta uma verdadeira ruptura com os anteriores, ou seja, uma verdadeira revolução, para ser considerado um novo paradigma. Ainda assim, o MASP vem sugerindo possíveis gestos para os museus contemporâneos tratarem de incorporar, em suas práticas, a crítica à colonialidade e à imperialidade das instituições museológicas, em pleno século XXI. Pois bem, antes de tratarmos de esboçar

uma história do conceito de “museu” e pensarmos um “paradigma decolonial” para as instituições museológicas, é necessário refletirmos sobre o conceito de “paradigma”.

Tratando da história da ciência, Condé (2003) coloca dois importantes autores em debate: Ludwick Fleck, com seu texto “A emergência e o desenvolvimento do fato científico”, de 1935, e Thomas Kuhn, com “A estrutura das revoluções científicas”, de 1970. O segundo usa do primeiro para desenvolver sua teoria. Ainda que os autores estejam debatendo a ciência, a reflexão acerca de paradigma *versus* estilo de pensamento nos é bastante interessante. Segundo Condé, Kuhn concebeu o avanço do conhecimento científico como um “evento revolucionário” e teve dificuldades em superar seu conceito de “mudança de paradigma”. Diferentemente, Fleck, que não se inseria nessa tradição historiográfica “revolucionária”, apresentou uma outra perspectiva para compreender o desenvolvimento da ciência em torno do conceito de “estilo de pensamento” e “pensamento coletivo”. Esses não pressupõem a ciência enquanto um evento “revolucionário”, mas sim “evolucionário”:

Para Fleck, muito antes de Kuhn, o fato científico não é algo dado em si, mas uma construção da comunidade científica em um complexo processo de interações sociais através do tempo. Esse fato científico é algo que é percebido apenas no interior de um “estilo de pensamento” elaborado pela comunidade científica, ou como caracteriza Fleck, pelo “pensamento coletivo”. Esse desenvolvimento da ciência não cria rupturas abruptas entre os vários “estilos de pensamento”. Com efeito, Fleck evita não apenas a ideia da ciência como “revolução”, mas algo que tornou-se extremamente problemático para Kuhn, isto é, a ideia de que os limites dos paradigmas sejam herméticos e “incomensuráveis” (CONDÉ: 2003:126).

De acordo com Condé, para Kuhn, “paradigma” é um conjunto de “realizações científicas universalmente reconhecidas que por um tempo providencia modelos de problemas e soluções para uma comunidade de praticantes” (KUHN: 1970: vii, *op cit*, CONDÉ: 2003:129). Após a instalação de um novo paradigma, todos os problemas são tratados a partir da percepção possibilitada por ele, até que haja uma nova “revolução científica”, ou uma “mudança de paradigma”. “Revolução implica descontinuidade e, por conseguinte, para Kuhn, incomensurabilidade entre as duas partes da descontinuidade” (CONDÉ: 2003:132). Fleck traz, antes de Kuhn, a noção de que o “fato científico” não é algo dado, mas desenvolvido em meio a um complexo processo de interações sociais ao longo do tempo. Com isso, insere os fatores históricos e sociais na base de qualquer fato científico, ou seja, para ele, a ciência é algo coletivo, constituído por uma comunidade de

praticantes, em seus aspectos teóricos e práticos, em meio a relações sociais que envolvem o científico, mas também o não científico (CONDÉ: 2003:133).

Poderíamos pensar, com Kuhn, o conceito de paradigmas, tendo em vista que as literaturas da museologia e das artes trazem esse termo para caracterizar os modelos museológicos mais disseminados, desde o século XVIII. De fato, quando tratamos de pensar a mudança de paradigma, do neoclássico ao cubo branco (GROSSMANN: 1993; 2011), como veremos mais detidamente a seguir, há uma ruptura abrupta, trazendo novos problemas e novas soluções para a modernidade instaurada pelos EUA após as guerras mundiais e que se relaciona também ao debate em torno do “fim da arte” e das alterações no campo da produção artística (BELTING: 2006; DANTO: 2006).

Ainda assim, me parece que a perspectiva de Fleck nos é mais interessante, já que, ao realizar um sobrevoo na história do conceito e das práticas museológicas, vemos que há, ao longo do tempo, tendências que vão e voltam, que são ora mais experimentadas, ora menos, e que sofrem pequenas mutações, além de acontecerem simultaneamente. Mesmo havendo dois modelos emblemáticos, o do museu neoclássico e o do cubo branco, há, entre eles, uma série de atravessamentos que chegam, inclusive, nos modelos praticados atualmente e que não se enquadram necessariamente em um ou outro. Tentarei mostrar, no Capítulo 4, como o MASP de hoje se remete à modelos de diferentes temporalidades desta história e ainda aponta para um futuro. Desse modo, a noção de “estilo de pensamento” me parece mais adequada.

A proposta é pensar em “estilos de pensamento” que se desenvolvem na sociedade e que conformam certos formatos museológicos, mas que são vivos e se alteram processualmente, incorporando novos problemas, se referenciando nas histórias dos museus e das artes, em busca de melhores construções narrativas para a contemporaneidade. Partindo desse debate, podemos considerar que o que hoje chamamos “museu” foi compreendido e praticado de forma distinta por diferentes “pensamentos coletivos”, situados historicamente e que produziram as teorias e as práticas que determinaram quais os problemas e pesquisas do campo, e como esses foram percebidos e “resolvidos”.

É nesse sentido que um conceito, uma teoria ou um fato nunca é algo isolado, mas “um laço estilístico entre muitos, senão todos, conceitos de uma época baseados em sua influência mútua. Nós podemos, portanto, falar de um estilo de pensamento que determina a formulação de cada conceito (FLECK:

1980:15). O pensamento coletivo – com seu estilo de pensamento – orienta o que deve ser pesquisado, isto é, o que constitui-se como problema para os cientistas, fornecendo, assim, o suporte e o sistema de referências para a produção do conhecimento científico (CONDÉ: 2003:135).

Com isso, o fato é uma construção social do pensamento coletivo. No nosso caso, o museu é uma construção social do pensamento coletivo que, devido a sua longa história, já assumiu diferentes formatos. Há, ainda, uma certa continuidade do que é um museu, que perpassa os séculos, ainda que muitos desvios tenham sido trilhados e experimentados. Fleck contribui aqui conosco com a perspectiva de que:

“[...] muitas teorias atravessam, por exemplo, duas épocas: uma clássica durante a qual há um acentuado acordo, e então uma segunda fase durante a qual as exceções começam a aparecer” (FLECK: 1980:15). [...] Para Kuhn, a ciência [...] desenvolve o que foi estabelecido pelo paradigma até que apareçam anomalias e instaura-se uma crise (KUHN: 1970). Fleck também já havia percebido que as mudanças ocorrem nessas zonas de turbulência (CONDÉ: 2003: 136).

Ou seja, a ciência apresenta um “desenvolvimento” gradual, onde a construção de um fato ocorre de modo lento, cheio de percalços, avanços e retrocessos que não significam propriamente uma abrupta descontinuidade. Significam, na perspectiva de Fleck, uma reorganização das práticas e teorias:

[...] alguma coisa de cada estilo de pensamento permanece. (...) todo estilo de pensamento contém descendente do desenvolvimento histórico de vários elementos de outros estilos. Provavelmente muitos poucos conceitos completamente novos são formados sem relação qualquer a um estilo de pensamento anterior. Normalmente, apenas muda o seu colorido [...] (FLECK: 1980: 130, *op. cit.*, CONDÉ: 2003: 140).

Existe um debate longo que problematiza desde o elitismo dos museus e das artes até estes enquanto dispositivos da colonialidade e da imperialidade. Há, pois, uma crise, ou uma zona de turbulência, acerca das funções e dos formatos museológicos contemporâneos, que tratarão de dar novas formas aos museus do século XXI. Desse modo, é urgente que profissionais do museu, especialmente os da América Latina, reflitam e ajam acerca dos debates que denunciam a permanência de estruturas colonialistas e imperialistas na sociedade atual, mesmo após o fim das colônias. O museu, enquanto instituição que escreve a história, não pode deixar de refletir sobre as narrativas que permanecem se reificando, para que um novo estilo de pensamento possa emergir.

Com isso, a questão primária deste estudo não é saber se o MASP apresenta um novo paradigma museológico – seria demasiado ingênuo pensar assim – mas quais gestos vem empreendendo em consonância com o pensamento coletivo sobre a decolonialidade. Com esta análise, pretendo contribuir para compreender o processo de construção desse estilo de pensamento, o qual toma formas variadas através dos museus, sendo o MASP apenas uma de muitas instituições passíveis de serem analisadas sob esta ótica. Para tal, faremos uma passagem pela história, tentando perceber as diferenças semânticas do conceito de museu e dos modelos praticados, ressaltando o que contribui para olharmos para o MASP e o que ele apresenta enquanto novidade.

Podemos, assim, ver em um determinado estilo de pensamento os remanescentes de um antigo estilo, da mesma forma que também um estilo de pensamento pode conter as proto-ideias (*Urideen*) (FLECK: 1980: 35) que prefiguram futuras ideias, conceitos e teorias de um novo estilo de pensamento (CONDÉ: 2003: 141).

Antes disso, apenas mais um balizamento metodológico acerca de como escrever uma história do conceito de museu. O historiador Reinhart Koselleck, em sua conferência “Uma história dos conceitos: problemas teóricos e práticos” (1992), nos ajuda a pensar. Ele parte da hipótese de que todo conceito é, sempre, fato e indicador, ou seja, ele não é apenas um fato linguístico, visto que, a partir dele, pode-se atuar sobre a realidade, de forma concreta. Para o autor, quando um conceito se estabelece em uma língua, ele instaura formas de comportamento e atuação, sempre se relacionando com aquilo que se quer compreender, tornar inteligível: “O que significa dizer que todo conceito está imbricado em um emaranhado de perguntas e respostas, textos/contextos” (KOSELLECK: 1992:4). Nesse sentido, para percorrer a história de um conceito é necessário contextualizá-lo em unidades maiores, em conjuntos de textos:

Poder-se-ia aclarar esta discussão através da utilização da metáfora do fotógrafo. Para tirar uma fotografia posso ajustar minha máquina de acordo com a distância do objeto a ser fotografado: a perspectiva (se de reais perto ou de reais longe) vai me obrigar a um foco diferente. Assim, tanto poderei proceder à análise dos conceitos a partir de um método que privilegiará textos comparáveis, quanto poderei proceder metodologicamente expandindo minha análise ao conjunto da língua. Entre esses dois procedimentos haveria ainda formas intermediárias. O objeto se mantém o mesmo, e o que se altera é apenas a perspectiva em relação a ele (KOSELLECK: 1992:4).

Poderíamos reconstruir a história dos museus a partir de diferentes perspectivas e escolhas. Por uma necessidade desta pesquisa, de aproximação entre o museu enquanto espaço de colecionamento, exposição e educação, a escolha foi colocar em diálogo diferentes textos deste emaranhado, que poderiam ser lidos em situações de estudos separados entre curadoria, história das exposições, museologia e educação museal. A ordenação desse diálogo de modo cronológico, como está estruturado este capítulo, tem como objetivo perceber, em cada contexto, as principais práticas museológicas que tiveram lugar, além das teorias que as subsidiaram, ou subsidiam, no caso dos museus de hoje em dia.

Koselleck nos serve, aqui, para fomentar a ideia de que “o que é o museu e quais são suas funções” depende do momento em que o termo é empregado. De modo projetivo, pensar o museu do futuro, que se atualiza e se modifica de acordo com o contexto e necessidades por ele colocadas, deve assumir uma variação temporal de sua significância, para instaurar, materialmente, novos formatos que atendam às urgências contemporâneas. Isto é dar um uso pragmático à linguagem, compreendendo-a sempre sincrônica e relativa a uma situação, mas que guarda, ainda, uma possibilidade diacrônica, de desvio semântico que nos indica diferentes temporalidades: “da mesma palavra um novo conceito foi forjado, e que, portanto, ele é único a partir de uma nova situação histórica que não só engendra essa nova formulação conceitual, como também poderá se tornar através dela inteligível” (KOSELLECK: 1992:7).

2. Um sobrevoo sobre a história dos museus

Ainda que a palavra museu remeta à antiguidade clássica (século I a.C.) e que a prática de colecionar e expor objetos tenha se difundido ao longo do período renascentista e medieval, a abertura pública de coleções privadas aconteceu somente no século XVIII. Com isso, deu-se o surgimento do museu moderno, com intenções de educar o povo para o progresso que o Iluminismo tratava de erigir e, desde então, é indissociável do conceito de museu uma função educacional, como veremos a seguir. O século XIX foi, então, período em que uma série de museus foram construídos na Europa, mas também nas Américas, baseados no que posteriormente foi classificado enquanto um paradigma do museu neoclássico e, por sua vez, colonialista (GROSSMANN: 1993; 2011; GONÇALVES: 2021; CYPRIANO; OLIVEIRA: 2016).

Já no século XX, uma série de acontecimentos históricos, especialmente as grandes guerras mundiais, trouxeram novos arranjos geopolíticos que influenciaram diretamente a história dos museus. Não mais para uma exaltação do passado glorioso dos impérios europeus, o museu modernista acabou por conformar um outro modelo considerado paradigmático, o do cubo branco. Voltado para o presente e direcionado para o futuro, propõe como função educativa ensinar arte moderna para a população. Esse é um museu que se mistura com a vida urbana, fazendo parte de uma dinâmica de internacionalização norte-americana que abriu espaço para os chamados novos museus ou museus pós-modernos do fim do século XX e início do XXI (GROSSMANN: 1993; 2011; GONÇALVES: 2021; CYPRIANO; OLIVEIRA: 2016; O'DOHERTY: 2002; SEROTA: 2004). Formato difundido por diversas partes do mundo, impõe um modo de olhar, interpretar e definir o que é arte, o que podemos pensar como mais um dispositivo da imperialidade norte-americana. Em meio a essa história, há, também, uma série de modelos que não chegaram a ser considerados novos paradigmas, ainda que tenham influenciado algumas tendências sobre colecionar, exibir e educar (ou difundir).

No livro *Entre cenografias: o museu e a exposição de arte no século XX*, Lisbeth Rebollo Gonçalves nos apresenta uma breve história do surgimento do colecionismo e do exibicionismo como fundamentos do conceito de museu. Junto com Martin Grossmann, Gonçalves será convocada recorrentemente para contribuir com uma construção sintética desta história. Além deles, a professora Mirtes Marins de Oliveira é outra importante contribuição. Tive a sorte de acompanhar seu curso “Introdução às histórias das exposições”, ministrado no MASP Escola em julho de 2021¹⁰, o qual ajudou muito a entender as mudanças ao longo dos séculos.

2.1. Do “Museôm” ao Gabinete de Curiosidades: colecionar e exibir para poucos

Segundo Gonçalves, “A palavra *museu* deriva da latina *museum*, que, por sua vez, vem do grego *mouseion*, o templo dedicado às musas. Significa, portanto, em sua origem, casa das musas” (2021:13). Essas eram nove, e tinham sua morada em Atenas: Clio, protetora da história, Calíope, da poesia épica, Euterpe, da música, Melpômene, da

¹⁰ Alguns dos exemplos trazidos nesta sessão foram discutidos no curso de “Introdução às histórias das exposições”, ministrado pela Professora Mirtes Marins de Oliveira no MASP Escola, em julho de 2021. Para saber mais sobre os cursos do MASP Escola, acesse: <https://masp.org.br/masp-escola>. Acesso em: 25/05/2023.

tragédia, Tália, da comédia, Terpsícore, da dança, Erato, da poesia amorosa, Polímnia, dos hinos sagrados e Urânia, da astronomia (Dicionário de Latim-Português: 1989: 748). Exposição, por sua vez, também vem do latim, *exponere*, “por para fora”, “entregar à sorte”.

O ato de colecionar, ao lado do desejo de expor a coleção, marca o surgimento do museu. Ele aparece configurado desde o helenismo. *Mouseion* é o termo que o historiador Estrabão (Alexandria, século I a.C.) emprega para referir-se a um centro interdisciplinar de cultura e patrimônio, o dos palácios reais de Ptolomeu Soter ou Ptolomeu Filadelfo. O museu era parte integrante desses palácios (GONÇALVES: 2021:13).

Na Antiguidade, centros interdisciplinares de cultura e patrimônio reuniam biblioteca, observatório astronômico, jardim botânico, zoológico, salas de estudo e anfiteatro. *Mouseion* como espaço que reúne, coleciona e exhibe. Localizamos, com isso, a origem do conceito. No período medieval, a Igreja colecionava seus tesouros e, no Renascimento, os príncipes recolhiam peças dos templos antigos e das igrejas medievais. Num primeiro momento marcado pela “curiosidade”, os então chamados “gabinetes” começaram a agrupar objetos para contemplação. Segundo Gonçalves (2021), coleção e exposição aparecem, então, como pressupostos da ideia de museu, em meio a contextos em que cultura e arte eram reservadas à nobreza e ao clero.

Como resultado destes colecionismos particulares, nobres, papas e conquistadores do “Novo Mundo” foram os que permitiram o desenvolvimento dos “gabinetes de curiosidades”, ou “câmaras de maravilhas”, ao longo dos séculos XVI e XVII. Destaca-se que muitos desses gabinetes serviram para colecionar as “curiosidades” também das colônias, levando-as até a Europa e contribuindo para a criação de um imaginário de natureza idílica das Américas, bem como do exotismo de seus povos, obviamente sob uma ótica eurocêntrica. Do ponto de vista de como ficavam expostos os objetos, acontecia uma ocupação completa das paredes, como mostram as primeiras gravuras de Gabinetes de Curiosidades, dos anos finais do século XVII.

A obsessão ocidental por colecionar configurou-se como uma das principais funções museológicas, permanecendo ainda hoje: “reunir e preservar o que é considerado como valor intrínseco a gostos e crenças de pessoas ou grupos que foram ou são “produtores de cultura” (a oficial ou a reinante)” (GROSSMANN: 1991: s/p). Como consequência do colecionismo, muitos fragmentos de determinadas culturas foram

retirados de seus locais de origem e transportados para edifícios que os armazenam e onde, vez ou outra, são expostos. Acontece, desde então, um processo de seleção, deslocamento, agrupamento e armazenamento de objetos, tendo em vista o ideal do museu: espaço próprio para a conservação.

2.2. O Iluminismo e a abertura das coleções: instruir o povo para o progresso

O museu como algo de interesse público foi criado pelas elites ilustradas somente no século XVIII, quando se abre para receber visitantes. É a partir desse momento que se instaura, nessa história, uma função educativa: educar o povo para o progresso. Em 1719, na Rússia, Pedro, o Grande, abre um gabinete público “para que o povo veja e se instrua”, apresentando uma grande coleção de arte. Em 1750, uma das galerias do Palácio Luxemburgo começa a ficar aberta ao público alguns dias da semana, a mando de Luís XV, tornando-se o primeiro Museu de Arte da França. Em 1769, na Itália, Anna Ludovica de Médici transfere para o Estado toscano as coleções da família e, pouco mais tarde, a *Galleria degli Uffizi* abre ao público, em Florença. A partir de 1770, vários museus formados por coleções da nobreza abrem suas portas, pautados pela noção de que “comunicar o conhecimento é ‘condição do progresso’” (GONÇALVES: 2021: 14). Em 30 de agosto de 1792 a França lança o decreto que declarava os museus como propriedades da comunidade (GROSSMANN: 1991: s/p).

Embalado pelo espírito iluminista, que joga luz sobre a “escuridão medieval” como um retorno da razão, se desenvolveu o positivismo, compreendendo o conhecimento científico como o único verdadeiro. Seu principal idealizador foi o pensador francês Auguste Comte (1798-1857). Segundo o positivismo, mitologias, religiões e outros ensinamentos teológicos e metafísicos deveriam ser ignorados em prol da razão. Foi neste contexto que as universidades e o saber científico se desenvolveram ao longo do XIX, e o museu moderno surge como aparato de colecionismo, enciclopedismo e educação positivista, seja na Europa ou nas colônias. Brulon diz:

Aqueles que pensavam esse museu nos diferentes contextos do mundo onde ele foi estabelecido eram cientistas positivistas, cujas ações eram guiadas pelo princípio da difusão do conhecimento e da “instrução”. Nesses museus iluministas, a matéria era produzida pela racionalização metódica do mundo – uma via confiável para a dominação dos imaginários – que colocava em prática uma dominação da matéria pelo pensamento, nesse momento já percebidos como ontologicamente distintos. A ligação dos museus e sua disseminação na Europa com a ideologia iluminista é marcada historicamente por uma postura

assumidamente cientificista dessas instituições em relação aos contextos “desconhecidos” ou “inexplorados” das colônias (BRULON: 2020:6).

Segundo Hein (1998:3), no período moderno de industrialização, com a mudança das pessoas para as cidades, a ciência e a indústria desempenharam um papel de remodelação da vida, assim como os governos passaram a assumir uma maior responsabilidade pelos serviços sociais e pela educação das populações. Dentre as instituições que poderiam servir a esse ideal educador, estavam os museus, que tratavam de representar a história dos Impérios e suas incursões na natureza das colônias. Foi calcada nessa perspectiva de escrita e difusão de uma pretensa história universal que teve início uma ideia de museu moderno educador.

De acordo com Wittlin (1949: 133 *op cit.*, HEIN: 2007: 341), a criação do museu público é uma expressão do espírito iluminista, mas em seu aspecto educativo, a abertura das portas parece ser o que aconteceu. Foi somente na segunda metade do XIX que os museus passaram a se encarregar de fornecer educação, ainda que o campo só tenha sido reconhecido profissionalmente após a segunda guerra mundial, em meados do XX. Sigamos, por ora, pensando sobre os edifícios, as coleções e as exposições. O tema da educação museal será retomado mais à frente.

2.3. Paradigma do Museu Neoclássico: reificação do passado glorioso

Segundo Gonçalves, foi com a ruptura social da Revolução Francesa, em 1789, que o século XIX passou a configurar o museu “como uma instituição aberta ao público, democrática, voltada para a memória do passado e para a construção do futuro” (GONÇALVES: 2021: 16). No período da Revolução, muitos monumentos foram destruídos e, para salvaguardar as riquezas artísticas, espaços “neutros” começaram a ser construídos, para que a significação religiosa, feudal ou monárquica fosse esquecida. O Estado torna-se o principal proprietário das coleções científicas e artísticas e a República começa a assumir um compromisso com a história da nação. O início do século XIX se torna, assim, a “idade de ouro” dos museus.

Na Inglaterra, na Alemanha e nos EUA, vários museus foram construídos, tomando como modelos arquitetônicos o templo grego, o Panteão romano e as vilas renascentistas de Palladio (SCHAER: 1993:75-97 *op cit.*, GONÇALVES: 2021: 16).

Nesse contexto, a exposição tem papel fundamental no processo de construção simbólica e da identidade na sociedade.

Os museus, com seu acervo, oferecem a possibilidade de uma exploração não só cognitiva, mas também afetiva. Dispõem de um referencial sensorial importantíssimo, constituem terreno fértil para a manipulação de identidades. Os objetos transformam-se em catalisadores e difusores de sentidos e aspirações (MENESES: 1993: s/p).

A partir de 1830, ocorre um *boom* de construção de museus na Alemanha, especialmente em Berlim e Munique. Museus que reverenciam o passado, o período clássico, promovem um isolamento consciente do espaço-tempo da cidade. Segundo Grossmann, nos museus neoclássicos, a audiência era elitista e se pautava na exclusividade do uso. Normalmente tinham localizações privilegiadas, afastadas do fluxo urbano e uma posição de destaque na paisagem. A produção de uma *mise-en-scène* museológica, por meio da arquitetura e do paisagismo, leva o visitante a uma experiência ritualizada, distante do cotidiano. Os primeiros museus planejados marcaram o que foi denominado historicamente como Neoclassicismo, um primeiro paradigma museológico (GROSSMANN: 1993; 2011). O primeiro edifício projetado para ser museu de arte foi o Museu *Fridericianum*, em Kassel, Alemanha, em 1779. Em Berlim, têm-se a construção de uma ilha de museus, em Londres museus e universidades se aproximam.

Pires (2019) faz o trânsito desta história dos museus para o contexto brasileiro, propondo alguns recortes temporais. Com características neoclássicas, foram inaugurados no Brasil: o Museu Nacional (1818); o Museu Paraense Emílio Goeldi, em Belém (1866); o Museu Paranaense, em Curitiba (1876); e o Museu Paulista, em São Paulo (1895) – todas elas instituições típicas do século XIX, baseadas em um colecionismo do contexto cientificista português, transplantado para a colônia, porém sob o olhar da metrópole. Foram, ainda, instituições posteriormente comprometidas com a consolidação do Estado brasileiro. Vale destacar que, neste período, nascia a comunidade científica nacional, especialmente a partir do período regencial, entre 1831 e 1840, quando se busca institucionalizar a ciência através da instalação de cursos de Ciências Naturais no Museu Nacional (PIRES: 2019: 58).

Como uma criação da Europa Iluminista, podemos considerar que, de meados do XIX até a primeira grande guerra, os museus se desenvolveram a partir do cientificismo e da ideia de progresso. O advento da Revolução Francesa (1789) trouxe força para uma

perspectiva de democratização dos patrimônios culturais, esboçando uma crítica ao elitismo das coleções. Já no período entre guerras (1919-45), quando uma grande ênfase na ilustração nacional e na força imperial ocorreu, os museus passaram a servir a temas políticos nacionais, como um suporte a sociedade socialista da URSS e às sociedades fascistas da Alemanha e Itália, por exemplo, assim como na exibição de novos conceitos de arte e ciência (WITTLIN: 1949: 149 *op cit.*, HEIN: 2007:341).

Em todos esses contextos, é possível identificar uma perspectiva de “museu-educador”, ou de museu que ensina uma história, ainda que possamos perceber um caminho entre a abertura das portas das coleções e o uso do museu para educar os povos sobre as histórias nacionais. Com isso, o museu funciona como um dispositivo de produção e de difusão de uma pretensa verdade sobre os temas que coleciona. O museu, até aqui, ensina qual é a História. Pensando com Serota (2004) há, neste período, uma intenção de fazer do museu um “livro de história”.

2.4. Os salões de arte: modelo de júzo e de exposição

Os salões de arte tiveram origem em Paris, como uma exposição oficial para apresentar obras de arte, especialmente pinturas dos artistas da Academia. Em 1699, acontece o primeiro Salão da Academia Real de Pintura, na Grande Galeria do *Louvre* e, a partir de 1725, no *Salon Carré do Louvre* (GONÇALVES: 2021: 14). O nome “Salão” vem do próprio local de origem desses eventos, organizados a partir de uma seleção por júri, característica que se mantém até hoje em vários salões. Os jurados mostravam-se pouco abertos a novas linguagens, selecionando obras que seguiam os padrões acadêmicos da época. Ainda no século XIX, alguns artistas começaram a questionar este sistema organizando exposições independentes, como o famoso “Salão dos recusados”, realizado em 1863.

Apesar das dissidências, o modelo predominante de exposições no século XIX foi o dos salões de arte, seja nesta iniciativa do Louvre ou nas expografias dos museus neoclássicos, e se manteve até os anos de 1920, convivendo com as vanguardas artísticas que emergiram na cena (GROSSMANN: 2011). Com uma disposição expositiva que ocupa toda, ou quase toda, a parede, apresentam-se as obras bidimensionais, em meio aos salões dos palácios. As esculturas eram mostradas em pedestais, ora encostadas nas paredes, ora no meio das salas. Seguindo a perspectiva iluminista de tornar públicas as

coleções, era em torno de objetos sobre os quais havia um consenso como patrimônio cultural que a exposição se fundamentava, criando um sentido a partir deles, num espaço que os torna acessíveis aos sujeitos sociais. Diferentes das mostras “desordenadas” que caracterizavam o Gabinete de Curiosidades, a partir desse período podemos pensar, com Nicholas Serota: “o museu estava se tornando um livro de história em vez de um armário de tesouros” (SEROTA: 2004: 7. Tradução nossa).¹¹

2.5. As exposições universais: a forma pura da arquitetura em diálogo com as metrópoles

No século XIX iniciam-se as edificações para abrigar as grandes “Exposições Universais”, configurando espaços completamente diferentes dos palácios onde até então se exibiam as coleções. O *Crystal Palace*, projetado pelo engenheiro Joseph Paxton (1803-1865) e inaugurado em 1851 no *Hyde Park*, em Londres, constitui uma referência dessa nova tipologia, que se integrava à urbanidade e simbolizava o progresso industrial. Feito com peças pré-fabricadas de ferro fundido e vidro, é uma construção transparente, de 70 mil m², 610 metros de comprimento por 150 de largura e 22 de altura.

Ficava em exposição, ali, a magnitude e a diversidade da produção das metrópoles e das colônias, apresentando desde produtos industrializados e maquinários, até obras de arte. A empreitada reuniu mais de 13 mil expositores, do Reino Unido, outros países europeus e dos EUA. Tendo recebido mais de 6 milhões de visitantes, a 1ª Exposição Universal no Palácio de Cristal arrecadou recursos para a construção de importantes museus ingleses, como o *Science Museum*, o *National History Museum* e o *Victoria and Albert Museum*, todos no distrito *South Kensington*, em Londres. Pouco tempo depois vieram as grandes exposições de Dublin (1853), Nova York (1853), Munique (1854) e Paris (1855), dentre outras (GROSSMANN: 2011).

Segundo Levin (1983), o Palácio de Cristal funcionou como um “espaço aberto”, um “*showroom*”, um “espaço transparente”, onde as pessoas transitavam e interagiam com os objetos em exposição. O público se tornou, aqui, integrante do ambiente, numa espécie de “circo tecnológico” (GROSSMANN: 1991: s/p). Outras construções basearam-se na nova tecnologia do ferro e vidro e se concretizaram em função do sucesso

¹¹ Original: “*the museum was becoming a history book rather than a cabinet of treasures*” (SEROTA: 2004: 7.

das Grandes Exposições. Entre elas, destaca-se a Torre *Eiffel*, com 300 metros de altura, parte central da Grande Exposição em Paris, de 1889.

Tem-se, neste período, a novidade da edificação de um espaço próprio para a exposição acontecer, em diálogo com as crescentes metrópoles da modernidade. Podemos inferir que isso acabou repercutindo nas relações entre arte e arquitetura, influenciando a modelagem do museu de arte do século XX. Uma delas diz respeito ao culto à forma pura, iniciado no campo da arquitetura e que se tornou uma tendência, enfatizando o que é “único e irredutível em cada arte em particular” (GREENBERG: 1975). Outro aspecto refere-se ao espaço experimental, participativo, em diálogo com a cidade e seus habitantes (GROSSMANN: 2011).

2.6. As vanguardas e o entre guerras: novas formas de exhibir a arte moderna

As grandes guerras mundiais, as atrocidades das ditaduras fascistas, os usos deturpados das artes na construção de identidades nacionais que justificaram o extermínio de milhões de pessoas, os efeitos das guerras sobre a população e a economia e, ainda, o fim político de vários dos processos coloniais e seus efeitos na geopolítica global e valores locais exigiu que um novo modelo sociocultural fosse criado para a Europa. O museu foi um de seus principais centros de referência (GROSSMANN: 2011). É claro que essa história das instituições museológicas está intrinsicamente relacionada à história da arte e dos movimentos artísticos, que nunca são produzidos de modo apartado à conjuntura em que emergem.

Não cabe aqui discutir as mudanças da produção artística em si, pois se não perderíamos o foco nas mudanças do que é e significa o museu ao longo do tempo. Ainda assim, cabe, neste momento do texto, destacar o surgimento das vanguardas artísticas entre o fim do século XIX e início do XX, concomitantemente aos processos sócio-históricos que vinham acontecendo, especialmente as grandes guerras mundiais. De modo extremamente resumido, pode-se dizer que a produção artística ocidental foi deixando de lado um academicismo formal, de técnica e de *mimesis* da realidade, muito baseado na figuração, para dar início às produções que levaram à abstração e à criação da arte moderna e contemporânea. Poderíamos pensar as vanguardas como movimentos que manifestam perspectivas e estilos de vida não conformados com a realidade social.

Se o neoclassicismo como movimento artístico estava acontecendo em consonância ao paradigma de museu neoclássico, ao longo dos séculos XVIII e XIX, na segunda metade do XIX emergem, na Europa, o Romantismo e o Realismo e, ao longo do XX, têm lugar a Arte *Nouveau* e os vários “ismos”: impressionismo, pós-impressionismo, fauvismo, expressionismo, cubismo e surrealismo, por exemplo. Em meio a isso, uma série de exposições ficaram marcadas por adotarem novos modelos expositivos, contrastando com os modos de exhibir até então vistos, especialmente dos salões. Já em 1874, as “Exposições Impressionistas”, organizadas em repúdio à exclusão nas mostras oficiais, apresentaram as obras de forma diferente, não mais ocupando as paredes do chão ao teto, como era visto nos salões.

Nas primeiras décadas do século XX novas experiências expográficas tiveram lugar, dentre as quais Mirtes Oliveira (2021) destaca algumas. Em 1924, Kiesler organizou em Viena a “*International Exhibition of New Theatre Technique*”, adotando o uso do espaço, ao invés das paredes, com um novo método de design de exposições. Além disso, inovou ao permitir, com os dispositivos expográficos, que os próprios visitantes manipulassem a exposição. Seu método ficou conhecido como sistema L&T – *Leger e Trager*:

Um sistema flexível de exibição constituído por vigas verticais e horizontais que permitiam expor objetos bi e tridimensionais, podendo ser organizado de múltiplas maneiras e sustentar painéis tanto horizontalmente como verticalmente. Os trabalhos podiam ser apresentados de forma independente ou agrupados, ao visitante era permitido movimentar e ajustar partes da estrutura para apreciação das obras a seu bel-prazer. O arranjo proposto por Kiesler havia retirado as obras das paredes, como geralmente são encontrados nas exposições convencionais. As transparências das aberturas na estrutura, possibilitavam vislumbrar um espaço integrado que evocava um sentido de continuidade. Além disso, ao permitir a interatividade por parte do espectador, reconhecia-se a importância da percepção do indivíduo na construção de sentidos para as obras (CARVALHO; OLIVEIRA: 2020: 76).

Em 1928-29, a convite de Alexander Dorner, então diretor *do Sprengel Museum*, localizado em Hanover, na Alemanha, El Lissitzky criou o “Gabinete Abstrato”, explorando o “museu em movimento”. Ali também havia uma possibilidade de manipulação por parte dos visitantes (OLIVEIRA: 2021). Nos anos 1930, Herbert Bayer, que havia estudado na Bauhaus, ficou conhecido pelo seu “diagrama do campo de visão”, no qual organizava a expografia a partir do que o corpo era capaz de ver no espaço (BAYER: 1961). Para Bayer: “Exposição é uma narrativa especializada, um livro

tridimensionalizado no qual no lugar do movimento das páginas, é o observador que se movimenta” (BAYER: 1940). Todos esses exemplos, bem como outros que poderiam ter sido levantados, demonstram um certo distanciamento do museu neoclássico, começando a experimentar novas formas de exibir. Um processo de modernização formal, estilístico e tecnológico pode ser percebido neste momento.

Pode-se perceber que a história da produção artística e museológica é atravessada, a todo tempo, pelas conjunturas de seus tempos e, em paralelo, gerida por diferentes poderes políticos e econômicos. Se até o Iluminismo as coleções eram particulares e de uso exclusivo da nobreza e do clero, após a Revolução Francesa o Estado passa a assumir o controle das coleções, buscando educar o povo. Há, nisso, uma certa mudança de poder, concomitante às alterações políticas do período. Peter Bürger (1984:90) faz uma crítica à adesão das vanguardas do século XX com o *establishment*, apontando uma certa cumplicidade com o capitalismo. É como se a arte, enquanto instituição, neutralizasse o conteúdo político dos trabalhos, individualmente. Esse pensamento é mais radical se olharmos para os anos posteriores às grandes guerras, com a ascensão dos EUA como potência mundial e berço do modernismo.

A título de contextualização do panorama museal brasileiro em meio a essa história, um segundo arco temporal é proposto por Pires abrangendo o período de 1845, ano de início da construção do palácio neoclássico em Petrópolis, hoje o Museu Imperial, até o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945. Neste recorte, Pires (2019) aponta para a captura do discurso histórico-temático e biográfico dos trópicos para dentro de um segundo viés colecionista, com a inauguração de uma série de museus no sul e sudeste do país: Júlio de Castilhos, em Porto Alegre (1903), Mariano Procópio, em Juiz de Fora (1915), Histórico Nacional, no Rio de Janeiro (1922), Casa Rui Barbosa, no Rio de Janeiro (1930), das Missões, em São Miguel das Missões (1940), Imperial, em Petrópolis (1943) e da Inconfidência, em Ouro Preto (1944).

2.7. Paradigma do Cubo branco: o *Museum of Modern Art de Nova York – MoMA*

No período posterior às grandes guerras, as alterações geopolíticas do ocidente tiveram grande impacto no mundo das artes, promovendo uma mudança na capital mundial da arte de Paris para Nova York (SEROTA: 2004). Mais do que tão somente uma mudança territorial, esse movimento envolveu um caráter conceitual, engendrado

pela produção artística, com um viés de mercado, organizado pelos museus. Uma perspectiva corporativa entre em cena, ao mesmo tempo em que a produção artística muda e um novo modelo de museu emerge. Do velho continente, aquele que se inscreveu como centro da história do ocidente, vamos à América do Norte, onde tudo é visto como novo. Surge o que foi denominado como um novo paradigma, o do cubo-branco, do qual o *Museum of Modern Art* de Nova York – MoMa se tornou emblema. Neste contexto de ascensão dos EUA como potência, a discursividade do museu não se estabelece mais com relação à exaltação do passado glorioso, e sim com relação ao novo, ao moderno (GROSSMANN:1991).

Passando pelo expressionismo abstrato, a *op art*, a *pop art*, o minimalismo e arte conceitual, a América construiu uma nova perspectiva sobre arte, dando bases para o que veio a se conformar como arte contemporânea. Ainda segundo Grossmann (1991), os *drippings* de Jackson Pollock demonstram a contraposição entre a interioridade do artista e a exterioridade da pintura, um dos grandes debates da arte moderna, mas também representam uma tentativa de entendimento da descaracterização da sociedade contemporânea. Já Andy Warhol, com suas “repetições” e os “duplos”, absorve a falência da ideia de arte como algo especial e à parte do sistema, ou seja, demonstrando que, na verdade, ela depende do mercado (capital) e que já não há espaço para a ingenuidade. Para Grossmann, a arte moderna vive, assim como a sociedade, um constante dilema existencial sobre a descaracterização das referências *versus* a sobrevivência e preservação das singularidades. E é para a arte moderna que o MoMA surge, desde o seu início, com o intuito de ensinar a população.

O MoMA de Nova York. Ele é criado como um museu enciclopédico, de vocação didática, voltado para uma comunidade pouco receptiva à arte em geral. Surge como um museu que se propõe formular uma visão da arte contemporânea à época, a partir dos valores de vanguarda, assim como criar o gosto pela arte do século em curso (GONÇALVES: 2021: 51).

Pensemos sob quais aspectos ocorreu esta mudança. Nesse sentido, a história do MoMA é especialmente interessante. Fundado por três colecionadoras de Nova York, Abby Aldrich Rockefeller, Lillie P. Bliss e Mary Quinn Sullivan, com a direção de Alfred Barr Jr. (1902-1981), a primeira exposição abriu dez dias após o colapso da bolsa, em 1929. Ao longo dos dez primeiros anos, atraindo grande quantidade de público, o museu mudou-se três vezes para instalações em prédios corporativos e em caráter temporário.

Em 1939 que se abriram as portas do edifício que ainda ocupa, no centro de Manhattan. A arquitetura modernista contrasta fortemente o modelo neoclássico.

O'Doherty (2002) enxerga, neste gesto fundacional, um sinal do mundo corporativo iniciando-se no campo da gestão dos museus de arte. Segundo Oliveira (2020), do ponto de vista do colecionismo o MoMA também apresenta novidades. A primeira coleção foi adquirida através da doação de Bliss que, no contrato, autorizou que os trabalhos fossem vendidos, em caso de novas aquisições. O museu como empresa é colocado aqui, com este ato contratual. A partir de então, as escolhas do que adquirir partiriam de uma concepção favorável ao desenvolvimento do acervo, abrindo espaço para uma gestão ativa da coleção.

Segundo Grunenberg (2012), no que diz respeito à expografia, o cubo-branco tornou-se um novo paradigma através das seguintes características: espaço simples, sem decorações, com paredes brancas e piso de madeira polida ou com um carpete fino cinza; pinturas dispostas em uma sequência única e algumas vezes somente uma pintura grande em uma das paredes; esculturas posicionadas ao centro das galerias, em geral com amplo espaço em seu entorno; trabalhos iluminados por *spots*, em geral presos ao teto. O isolamento do espaço da galeria através das paredes brancas, e supostamente neutras, reforça a noção de que arte nada tem a ver com dinheiro ou política, mas pertencia ao “a-histórico e universal reino do espírito” (O'DOHERT: 2007; GRUNENBERG: 2012). A ideia de autonomia do objeto de arte, colocada em voga neste contexto, se relaciona diretamente com o paradigma do cubo-branco, como lugar ideal para apresentá-la.

Nesse caso, o espaço da galeria se transforma em espaço de ver, e objetos mundanos passam por trabalhos de arte. No cubo branco, um objeto prosaico se torna um enigma estético. Longe de neutro e universal, o cubo branco impõe maneiras de ver, fazendo com a arte moderna uma espécie de simbiose. Com a exclusão de referências do mundo “externo”, para além do domínio da forma pura, reforça a descontextualização operada pelo museu (GRUNENBERG: 2012).

Na exposição *Machine Art*, realizada no MoMA em 1934, objetos utilitários foram mostrados de forma seletiva e estetizada: mercadorias elevadas ao *status* de obras de arte através de apresentação isolada e dramática. Para Grossmann (2011), o efeito é tornar os objetos mais desejáveis, identificando o visitante como consumidor, mais do que um observador desinteressado.

Sendo assim, este museu não deve ser visto apenas pelo ponto de vista da arquitetura ou da arte, uma vez que ele se apresenta como um *museum-gestalt*, um museu no qual as obras - imagens, esculturas e objetos - são expostos no mais apropriado e comunicativo ambiente, onde elementos de referência espacial ditados pela arquitetura e as obras estão compostos de acordo com uma interação entre as partes, orquestrada por uma sempre presente ideia do todo *vis-a-vis* a preservação da individualidade da obra. Um outro fato a ser considerado nesta *gestalt* oferecida por este novo espaço é a horizontalização seja no tratamento, no colecionismo como nas exposições das manifestações artísticas congêneres e contemporâneas. No MoMA, do ponto de vista programático, lado a lado, estavam a pintura, a escultura, as artes gráficas, o design, a fotografia e a arquitetura (GROSSMANN: 2011: s/p).

O MoMA inovou também na criação de setores para dar suporte à curadoria, como a biblioteca, os departamentos de publicações, de itinerância de exposições, e de arquitetura, a loja e o programa educacional com uma escola de artes para crianças e adultos – dirigida por Victor D’Amico de 1937 a 1970 (GRUNENBERG: 2012). Com uma estrutura de equipes, todavia comum nos dias de hoje, traz também a ideia de museu-loja, como mais um traço norte-americano. A ideia de um museu que é também escola, aparece. Com uma influência tão grande no mundo,

Ele é, portanto, um paradigma; todos os novos museus de arte moderna na América, Europa, América Latina, no Continente Africano e nos países do Oriente que emergiram desde sua inauguração vêm seguindo seus princípios (anti-museu) (GROSSMANN: 1991).

A América modernizou a condição do museu de arte, deixando de lado a ideia conservadora de “museu como templo”, o que foi interpretado na literatura como um novo paradigma. Grossmann (1991) e Serota (2004) trazem o conceito de anti-museu para pensarmos este exemplo do MoMA, tendo em vista a ruptura com o modelo anterior. A arquitetura passa a ser modernista e os museus de arte moderna passam a se instalar dentro das malhas urbanas, tornando-se parte delas, e não mais se mantendo apartado no alto de uma colina, cercado por imensos jardins. Deixando o elitismo do museu neoclássico, a participação ativa (e a dependência dela) na vida urbana vem à tona. Buscando atrair o visitante interessado, mas também o passante – aquele que busca um refúgio do caos da cidade – configura, de acordo com Grossmann (2011), um novo *mis-en-scène* museológico. Levin pergunta: templo ou *showroom*? E Grossmann responde:

os dois: o MoMA criou um novo templo para as artes, o cubo branco, modelado por um culto à obra exposta no interior de uma aparente neutralidade. [...] Entra-se neste templo de arte moderna pela porta da frente como entra-se em um shopping center, sem rodeios ou preparos especiais, mas, uma vez em seu interior a intenção não é só a de promover um novo modo de fruição da arte, mas também o de formar novos públicos diante de uma nova realidade cultural cosmopolitana e internacionalizada, bem como o de motivar novas formas de consumo (GROSSMANN: 2011: s/p).

O chamado paradigma do cubo-branco, longe de ser neutro e universal, impõe, de maneiras sutis, modos de ver, e a exclusão de referências do mundo externo é um contínuo esforço de descontextualização operado pelo museu. A partir desse modelo, os museus de arte foram sendo redesenhados para receber grandes multidões, ocupando o lugar que as Grandes Exposições Internacionais tinham, e são, ainda hoje, um dos principais condutores “eruditos” da cultura ocidental.

Para Serota (2004), uma importante alteração acontece com esse novo modelo, colocando o dilema do museu de arte moderna: experiência ou interpretação? Instaurando uma prática de organizações de exposições monográficas, ao invés de coletivas – que mais se pareciam, segundo o autor, a um livro de história da arte – novos modos de se relacionar com os conteúdos emergem:

essa concentração absoluta de foco no trabalho de artistas individuais nos obriga a desenvolver nossa própria leitura do trabalho, além de confiar em uma interpretação curatorial da história. [...] quando encontramos grupos sucessivos de obras de artistas individuais, o enredo torna-se menos significativo e a experiência pessoal torna-se primordial (SEROTA: 2004:10. Tradução nossa).¹²

Uma série de museus começaram, desde então, a adotar este modelo, o que leva Serota a refletir acerca da “perda” de um propósito educativo. Se há, neste formato, uma intenção didática, ela é completamente diferente daquela do museu neoclássico. O autor considera o MoMA como esse museu emblemático e credita sua influência sobre museus de arte moderna de várias partes do mundo a um conjunto de fatores: sua coleção exemplar de arte do século XX, um programa de exposições forte e o poder econômico norte americano. Ainda que as exposições monográficas tenham aparecido como modelo,

¹² Original: “*this absolute concentration of focus on the work of single artists obliges us to develop our own reading of the work other than relying on a curatorial interpretation of history. [...] as we encounter successive groups of works by single artists the story line becomes less significant and personal experience becomes paramount*” (SEROTA: 2004:10).

Serota também chama a atenção para o fato de que outros museus conduziram suas aquisições a fim de conseguir apresentar a arte produzida no século de modo panorâmico, como foi o caso da *Tate Modern*, onde foi diretor (SEROTA: 2004: 11).

De acordo com Grunenberg (2012), um decréscimo da influência do MoMA foi observado desde os anos 50, justamente a década em que se pode observar o triunfo internacional da pintura norte-americana arquitetada pelo museu. Foi também nesse período em que sua austera arquitetura funcionalista se transformou em um símbolo ubíquo da modernidade corporativa, gerando críticas que se intensificaram nas décadas seguintes. No bojo da crítica ao imperialismo estadunidense, o MoMA passou a ser identificado como a corporificação de uma ortodoxia modernista, imperialista.

Para entender como essa projeção estadunidense ocorreu, é necessário pensar que, desde seu início, como ex-colônia, o país adotou o “espírito moderno” como uma estratégia para compensar a ausência de um passado glorioso. Nesse sentido vanguardista, a América do Norte se instalou por uma perspectiva nova, como uma nova era na história, se utilizando da premissa de “não olhar para trás”; ao contrário, visar sempre o futuro. Sob esta forma de ser, que Baudrillard (1986) nos apresenta, o “museu moderno americano” se encaixou perfeitamente. O autor diz que, por sua vez, a Europa nunca alcançará a modernidade dos EUA, mesmo que insista. Ou seja, com seu passado histórico, a Europa nunca será moderna.

É importante sublinhar a diferença entre o “museu moderno” do contexto iluminista nos séculos XVIII e XIX, que trata de apresentar uma modernidade europeia, do “museu modernista” norte-americano, que pensa a modernidade pós-colonial, ou seja, já no início do século XX. Mesmo que seja comum a classificação de ambos como museus modernos, um diz respeito à expansão e afirmação dos impérios europeus e outro à supremacia norte-americana do pós-guerra. Também deve-se ter cautela na transferência do modelo norte-americano para outros contextos, haja visto as diferentes situações econômicas e sociais, bem como valores históricos e culturais:

A América exorciza a questão de origem: não cultiva a origem ou autenticidade mítica, não tem passado nem verdade fundadora, por não ter conhecido uma acumulação primitiva de tempo, vive num eterno presente. Por não ter conhecido uma acumulação lenta e secular do princípio de verdade, vive numa simulação perpétua, na atualidade perpétua dos sinais. Não possui território ancestral (...) a América não tem problemas de identidade (BAUDRILLARD: J.: 1986: 66).

Pires, autor usado anteriormente, apresenta mais uma fase da criação dos museus brasileiros. Para ele, uma nova via colecionista foi inaugurada pela abertura do Museu Nacional de Belas Artes em 1908 e instalado no prédio da antiga Escola Nacional de Belas Artes, em 1938. Desta vez, abrindo o caminho da discursividade a partir da história da arte. Também fazem parte: a Pinacoteca de São Paulo (1905), o Museu de Arte da Bahia, em Salvador (1918); o Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand (1947) e o Museu de Arte do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre (1955). Com o fim da guerra, as três narrativas historiográficas dos museus brasileiros, tais como classificados pelo autor: a científica, a temático-biográfica e a artística, começaram a conviver com uma vertente da última, com um colecionismo específico de arte moderna, voltado não para o passado, mas para o presente das cidades e dedicada a tornar-se parte da cultura urbana, atingindo os cidadãos comuns, como o modelo do cubo branco. É nesse período que surgem, então os museus modernos brasileiros: o de São Paulo e Rio de Janeiro, em 1948, e o da Bahia, em 1960, inspirados *pelo Museum of Modern Art – MoMA*, de Nova York (PIRES: 2019: 60).

O projeto moderno [no dizer de Maria Cecília França Lourenço] busca um bem maior para a coletividade, por meio do aprimoramento de hábitos e de costumes [...] elegendo valores morais, [...] acalentados com desvelo, incluindo-se outros, éticos, de elevar o Brasil à condição de país atualizado e justo, sendo a criação de museus um louco [...] ideal. Esses valores, em parte, confluem com os do governo, que procura incutir o reconhecimento de uma nação forte como seu paradigma, os Estados Unidos (LOURENÇO: 1999: 11-12).

2.8. A emergência dos Centros Culturais e de práticas de arte socialmente engajadas

O século XX foi palco de uma revisão do simbolismo e da representação cultural do museu nas novas realidades local, regional e global, não somente pelas vanguardas artísticas, mas também pelas políticas culturais e por uma crítica gerada no interior das próprias instituições, especialmente na segunda metade do século. A França se tornou um dos principais espaços dessa revisão. André Malraux (1901-1976) foi empossado pelo presidente De Gaulle como primeiro Ministro da Cultura da França, trazendo como novidade os procedimentos culturais voltados para a ação, e não para a cultura material em si. Buscou, assim, potencializar as ações e relações entre a obra, a sua produção e, principalmente, sua recepção e utilidade pública e coletiva. Suas ideias foram apresentadas em seu livro “Vozes do Silêncio”, de 1951, especialmente em seu texto “O

Museu Imaginário”. Em conjunto com sua equipe, desenvolveu um novo formato de equipamento cultural, as *Maisons de la Culture*, espaços destinados à sociabilização e ao espírito comunitário. Pierre Moinot, assessor de Malraux as conceitua como:

[...] lugar pluridisciplinar de encontro entre o homem e a arte que promove uma familiaridade, um choque, uma paixão, uma outra maneira para que todos considerem sua própria condição. As obras da cultura são, em essência, o bem de todos, o nosso espelho, é importante que todos possam medir a sua riqueza, e contemplá-las. A ideia é incentivar o encontro imediato, o confronto direto com a obra de arte (GIRARD: 1999).

O enclausuramento da arte entre quatro paredes brancas teve um efeito que Malraux nos apresenta. Em “Museu Imaginário” faz uma análise do que poderia ser este processo de descontextualização da arte, que ocorre, ainda que de modos distintos, nos dois paradigmas museológicos, no neoclássico e no cubo branco, como explicitado acima. Um distanciado da urbe, o outro descontextualizado da vida. Malraux teve influência direta nos centros culturais que surgem nas décadas de 1970 e 1980 que são, segundo Grossmann (2011), versões atualizadas das *Maisons de la Culture*. O *Centre Georges Pompidou*, em Paris, de 1977, é, ainda hoje, uma das principais referências desse conceito. Estes espaços têm relação com o ano de 1968 e seus movimentos de revolta, que buscavam a democratização e a participação cultural de novos atores, aqueles até então apartados do sistema cultural erudito, seja em âmbito local ou global.

Como figura de destaque, Pontus Hulten (1924-2006), diretor-fundador do *Pompidou*, demonstrou que as atividades de base, como a salvaguarda das coleções, as exposições e o acesso à informação, devem conviver com atividades participativas, por meio de atividades práticas e discursivas. Apresentou, assim, a proximidade da gestão cultural com o trabalho curatorial, com os artistas e com os processos criativos (OBRIST: 2008: 45). Para Serota (2004: 13-14), a criação do *Pompidou* veio estabelecer um novo modelo de interação de disciplinas criativas no século XX, como um centro para criação industrial, informação pública, biblioteca e centro de música. O programa refletia, ainda, a cultura dos eventos de 1968, desenvolvendo ideias pioneiras de Willien Sandberg no *Stedelijk Museum*, em Amsterdã, entre 1945 e 1963.

No lugar do museu como monumento, Pontus Hulten propôs um “museu aberto” que descreveu como “não um anti-museu mas um local onde existe um contato natural entre os artistas e o público no desenvolvimento dos elementos mais contemporâneos da criatividade. Tal museu não é simplesmente um lugar

para conservar obras que perderam completamente sua função individual, social, religiosa ou pública, mas um lugar onde os artistas encontram seu público e o próprio público se torna criador” (HULTEN, P: 1977: 52. *op. cit.* SEROTA: 2004: 13-14. Tradução nossa).¹³

Como efeito das mudanças políticas e culturais, as práticas artísticas também trouxeram novidades, dentre as quais se destacam a emergência de “práticas artísticas socialmente engajadas” (TURNEY: 2018), com seus aspectos de relacionamento comunitário nos museus, tendo como pressuposto a democratização dos patrimônios culturais e, ainda, a participação ativa dos públicos. Em consonância com a proposta do *Pompidou*, uma série de experiências começaram a ter lugar.

Entre as primeiras demonstrações dessa transformação para práticas mais comunitárias interferindo nas exposições, Grossmann (2011) destaca “*Op Losse Schroeven*” [“Sobre parafusos soltos”] realizada no Museu *Stedelijk* em Amsterdam, em 1969. Curada por Wim Beeren (1928-2000), a exposição introduziu no espaço museológico produções processuais, efêmeras e performativas, desestabilizando a própria natureza sistemática, conservadora e materialista do museu. Na mesma linha, Obrist (1995) cita “*When Attitudes Become Form – Live in Your Head*” [“Quando atitudes se tornam forma – viva na sua cabeça”] na *Kunsthalle*¹⁴ de Berna, Suíça, curada por Harald Szeemann (1933-2005), também em 1969. Szeemann fez uso de um espaço alternativo de arte, uma *Kunsthalle*, que não possuía acervo e, por isso, pôde operar mais como um laboratório do que como um memorial.

Beeren criou pontes entre o universo dos museus com os centros culturais e Szeemann entre espaços alternativos da arte com as grandes exposições internacionais como a Documenta de Kassel e as Bienais, fatores importantes na renovação dos museus e nas mostras periódicas de arte. Esse último, quando questionado pela municipalidade de Berna sobre a exposição, se declarou independente das restritas amarras institucionais e se autodenominou um *Ausstellungsmacher*, um “fazedor de exposições”

¹³ Original: “*In the place of the museum as monumento, Pontus Hulten proposed an “open museum” which he described as “not an anti-museum but a place where there is natural contact between artists and the public in developing the most contemporary elements of creativity. Such a museum is not simply a place to conserve works which have completely lost their individual, social, religious or public function but a place where artists meet their public and the public themselves become creators”* (HULTEN, P: 1977: .52. *op. cit.* SEROTA: 2004: 13-14).

¹⁴ *Kunsthalle* é um termo em Alemão usado comumente no mundo da arte para categorizar espaços de exposição temporária de arte, sem o colecionismo como base.

(GROSSMANN: 2011). Nasceu, em 1969, a figura do curador independente, um mediador nômade no sistema da arte.

Ainda de acordo com Grossmann (2011), no Brasil, Walter Zanini (2009) foi um importante condutor de práticas colaborativas, experimentais e laboratoriais ao longo do processo de formação do Museu de Arte Contemporânea – MAC / USP e da Bienal de São Paulo. Com práticas de gestão cultural propositivas e transformadoras das estruturas de operação dos equipamentos culturais, indicou novas possibilidades de intercâmbio artístico-cultural, trazendo características diferentes das praticadas pelo internacionalismo do modernismo. Zanini apoiou práticas que se voltavam para o conceito e situações em que a participação do espectador era constitutiva das proposições dos artistas, como fica claro no texto do Catálogo da 6ª Exposição Jovem Arte Contemporânea, que aponta “como objetivo fundamental deslocar a ênfase do objeto produzido para os processos de produção artística e provocar uma tomada de consciência das significações desses processos” (Catálogo VI JAC, s/p.).

Para Grossmann (2011), as práticas de Beeren, Szeemann e Zanini foram contemporâneas e complementares. Incentivaram, de modo pioneiro, novas tendências da arte, especialmente as processuais, como projetos *site-specific*, *performances* e *happenings*, arte postal e arte conceitual. Prezavam pelo trabalho colaborativo e horizontal, guiado pelo interesse da coletividade. Ainda não se conformando como um trabalho em rede, anunciavam essa possibilidade.

Outro exemplo brasileiro nos é apresentado por Jessica Gogan, ao nos contar a história do MAM – Rio, que sediou o Seminário sobre a Função Educacional dos Museus, promovido pela Unesco, em 1958. Enquanto um museu liberdade, ações organizadas pelo então coordenador dos cursos do MAM, Frederico Moraes, em 1971, no auge da ditadura militar brasileira, “os Domingos [da criação] ampliaram tanto os sentidos públicos da arte e da educação, a atitude de liberdade antropofágica, quanto o próprio conceito de museu” (GOGAN: 2019: 67). Depois da segunda guerra e do Estado Novo de Getúlio Vargas, um museu “vivo”, como chamou Carlos Flexa – educador e conselheiro do MAM - Rio, deveria ser capaz de preparar o homem para a vida moderna através de uma arte educação progressista:

[...] os modernos, como observa a socióloga Gláucia Villas Bôas, iriam “arregaçar as mangas” e criar uma nova arte, sociedade e futuro. E, nesse

sentido, o MAM Rio se posicionou como um gerador institucional da modernidade. Ali a questão da educação foi fundamentalmente entrelaçada nos discursos de liberdade, democracia e progresso, engrenada no espírito desenvolvimentista da época em que a equação museu = memória é reconfigurada. Não se trata mais de um museu como um lugar onde a memória está alojada, mas sim no qual ela é produzida (GOGAN: 2019: 71).

A educação modernista se baseia, neste caso, na investida da livre expressão do indivíduo, contribuindo para a construção pragmática-criativa da cultura em si, ainda de acordo com Gogan. Nesse sentido, o museu como espaço de criação e recepção informou o DNA experimental do MAM e que, segundo Sabrina Sant'Anna (*op cit* GOGAN: 2019: 72), distinguiu do MoMa justamente por sua orientação para o futuro, buscando negociar uma relação pedagógica entre arte e público no presente, ao invés de tratar de educar as massas para a compreensão da arte moderna, a partir do passado recente e da apreciação estética. Surgindo juntamente com a experimentação artística que marcou o período brasileiro, com a passagem da arte concreta para a neoconcreta e as experimentações ambientais dos anos 1960, o MAM Rio e São Paulo facilitaram o fazer da arte e da instituição.

Aqui, o experimental é imersivo, experiencial, espacial e coletivo – um processo de dobras e redobras para dentro e para fora da subjetividade e objetividade, no que Oiticica chamou de “espaço intercorporeal criado pelo mundo em seu desdobramento”. Aqui, não é mais uma liberdade delimitada ao cubo branco ou cavaletes, não é mais um laboratório científico, nem escola ou museu, mas sim o corpo – individual e coletivo –, que é o “alambique”, motor do experimental (GOGAN: 2019: 75).

Com a imposição das restrições constitucionais do AI-5, em 1968, em clima de censura, essa verve experimental adota a plurissensorialidade das práticas pós-neoconcretas, mas também debaterá os limites e categorias artísticas, bem como os papéis dos artistas, críticos e das instituições. “À medida que as práticas de arte abraçavam as questões de participação, experiência e coletividade, o potencial da educação se tornou um espaço-tempo fértil para a experimentação artística” (GOGON: 2019: 76). Em meio a isso, Frederico Moraes emergiu como figura catalisadora de novas formas de pensar sobre arte, instituições e sociedade, concebendo o museu como um programador de atividades que poderiam se estender pela cidade, radicalizando com uma relação mais porosa entre dentro e fora do museu.

Desempenhando um papel duplo, de crítico e organizador, Morais foi fundamental para a formação de opiniões e percepções públicas sobre os Domingos e sobre o próprio MAM – Rio. Ainda que rejeitado pela maioria dos críticos da época, teve um impacto midiático grande. Estas práticas, chamadas muitas vezes de “manifestações”, conseguiram fugir da censura ao se nomear como “aulas”, “criando a possibilidade da subversão lúdica como linha de fuga para dar lugar à expressão coletiva e política da liberdade” (GOGAN: 2019: 85). Oferecendo diferentes modelos de arte, museus, educação e espaços públicos, os Domingos desafiaram modelos e formatos, representando tanto um *site specific* quando uma aula pública.

A série Domingos da Criação não constitui um novo “ismo”, escola ou movimento. Sendo uma proposta da Coordenação de Cursos do MAM, tem um caráter mais didático e pedagógico, educativo no sentido mais amplo. As manifestações visam liberar em cada um sua própria criatividade, desenvolver a imaginação a partir do obrar, da atividade (GOGAN: 2019: 88).

Gogan finaliza seu texto chamando de “curadoria ao avesso”, a dos Domingos da Criação, que subverte as dicotomias entre dentro e fora, teoria e prática, arte e educação, observação e participação, instituição e anti-instituição. Desafia e reconfigura as relações entre arte, educação, público, instituição, pesquisa e crítica, realizando práticas horizontais de fazer, ouvir e refletir (GOGAN: 2019: 91).

Houve, então, no século XX, uma revisão do papel dos museus, ao mesmo tempo em que a teoria da recepção estética emergiu e influenciou as práticas educativas das instituições modernistas, caminhando para o convite do público a participar a partir de experimentação e experiência estéticas. Vê-se, então, o museu enquanto instituição e suas coleções “intocadas” em busca de uma popularização.

2.9.O novo museu: cenografias dramatizadas

Gonçalves (2021) nos ajuda a pensar como se estabelecem os jogos de interpretação nos museus de arte contemporânea, ou nos museus de arquitetura pós-moderna. Os novos museus são verdadeiros monumentos arquitetônicos que respondem ao objetivo de comunicação em larga escala com o grande público, com as massas assim como as novas modalidades de exposição.

Desde os anos 1970 para cá, muitos governos passaram a investir na construção ou remodelação de museus. Os museus passaram a ser “monumentos”, ícones da modernização da sociedade, emblemas da identidade cultural urbana, lugar obrigatório para a frequência turística e de lazer e diversão para o cidadão. Os museus tornam-se pontos de referência centrais para a cultura. Passam também a ocupar um lugar importante na história da arquitetura (GONÇALVES: 2021: 66).

Nesse momento, uma nova dimensão para a apresentação da exposição de arte aparece, com uma estetização da exposição, do mesmo modo que acontece com a arquitetura. Essa época chamada de “pós-moderna” vai, então, apresentar o museu como um lugar diferenciado, um edifício espetacular, destinado a apresentações da arte. Os arrojados projetos arquitetônicos trazem, aos museus pós-modernos, um valor em si mesmo, enquanto edifício, tornando-se um marco na cidade, com impacto na sensibilidade do visitante e ponto de referência na vida cultural:

Os edifícios [...] acabam se tornando “ornamento” para as cidades que os fazem construir, apresentando-se, como se disse, como símbolos de *status*, de distinção, de modernização urbana. Através deles as cidades se posicionam no circuito cultural internacional. Esse novo modelo de museu que surge no cenário da cidade é visto com o valor de um *museu / monumento* (GONÇALVES: 2021: 70).

Esse, por sua vez, ao mesmo tempo em que é signo de distinção, também o é de memória cultural, da importância do lugar na realidade contemporânea. Opera, então, tanto no circuito local como no global da cultura.

[...] é possível depreender que o novo museu é um produto cultural que legitima a modernização global como estilo de vida. Esse museu torna-se claramente um signo dos “novos tempos”. Torna-se uma cenografia para a experiência cultural contemporânea (GONÇALVES: 2021: 71).

Foi no último quarto do século XX que teve início um esforço de teorização sobre as exposições e seu papel frente ao público. Segundo Gonçalves (2021), quando as exposições são pensadas como meios de comunicação entre arte e público, devemos pensar que a conjuntura cultural de cada sujeito influi na compreensão da mensagem e, raramente os objetos em si são suficientes para remeter aos visitantes os valores da exposição. Desse modo, o visitante precisa estabelecer relações para compreender as mostras e, para tal, precisa ter, de antemão, ou adquirir na própria visita, informações sobre o que está sendo exibido. Precisa, ainda, ter uma noção do que norteia o conceito

de arte de determinado momento, como as tendências nas quais se insere a obra, seu contexto social etc. Nesse sentido, os textos apresentados nas exposições veem clarear o código de leitura, como uma espécie de código de “controle da significação” (GONÇALVES: 2021: 32-34). Para além do texto, os recursos cenográficos, como chamado pela autora em questão, são entendidos:

[...] como o modo de criar uma atmosfera que se pensa ideal e representativa das situações envolvidas numa apresentação de um discurso sobre a arte que colabora para promover a recepção estética e instigar a imaginação e o conhecimento sensível do que se apresenta ao visitante (GONÇALVES: 2021: 37).

Os recursos cenográficos criam, então, espécies de chaves da exposição, a partir dos quais se oferece uma experiência estética e uma apreensão de conteúdo: “A “cenografia” cria a condição intertextual para proporcionar a comunicação da arte de forma a condicionar o efeito estético, ou seja, a recepção da arte em exibição” (GONÇALVES: 2021: 35-37). Nesse sentido, os novos museus, com projetos de forte apelo estético/arquitetônico, assim como os instalados em edifícios antigos e históricos, são interessantes para a observação da cenografia, pois do lado de fora já se inicia o espetáculo, no envolvimento promovido pela própria arquitetura.

Para Gonçalves, que também trata de apresentar a tipologia museográfica do cubo branco como a paradigmática do século XX e direcionada para a arte moderna, como um modelo que se estende para a exibição da arte contemporânea, foi nos últimos vinte anos do século XX que assistimos à introdução de outros conceitos museográficos. Quando se passa a criar “verdadeiros cenários para contextualizar a obra exibida. Usam-se cores, luz teatral e montagem de ambientes que dramatizam fortemente o contato do visitante com a obra de arte” (GONÇALVES: 2021: 37-38). Nesse sentido, põe-se a em ativação as obras de arte, acontece uma comunicação de significados, de princípios museológicos e de modelos artísticos, através de cenografia que não é branca e pretensamente neutra. Com isso, tem-se a mostra como “forma artística”, como uma criação em si mesma, que atua a partir dos conteúdos que quer comunicar, mas também através de sua eloquência estética que, por sua vez, interfere na recepção estética do visitante. A autora atribui essas mudanças com o novo perfil que os museus assumiram nas décadas finais do século, se transformando com o surgimento de novos espaços culturais e também com as características da arte contemporânea.

[...] abre-se um acirrado debate: alguns especialistas defendem que o lugar ideal da exposição é o espaço “frio”, “neutro”, sendo então importantes as paredes brancas, e que o cubo branco é o recinto da mostra de arte. O fundamento subjacente a essa tese é que a exposição, como a arte em si mesma, é uma experiência autônoma. [...] Outros defendem a atração que causam os novos recursos comunicacionais da mostra. A cenografia, para estes, funciona como um forte atrativo para a ampla parcela de público que não conhece em profundidade o campo artístico; é um recurso para estimular uma visitação de massa à exposição (GONÇALVES: 2021: 43).

Não podemos esquecer que, desde o surgimento da arte moderna, nas primeiras décadas do século XX, para os anos que seguem às guerras e ao entusiasmo do emblemático ano de 1968, a arte sofreu profundas alterações. Novas linguagens e novos conceitos, que se utilizam de novos materiais, técnicas e tecnologias. A obra de arte sai das paredes e dos pedestais e ocupa o chão. A efemeridade da ação entra em cena através da performance, e a instalação trabalha a partir do ambiente onde o público é convidado a entrar. Nesse sentido, “o cenário, o gesto e a atitude tornaram-se essenciais na forma artística” (GONÇALVES: 2021: 43).

A autora argumenta que a criação das *Kunsthalle*, na Alemanha e Suíça, espaços que se destinam à divulgação da arte contemporânea por meio de mostras temporárias, ou dos Centros Culturais em outras partes, como espaços de práticas coletivas, respondem ao problema da natureza efêmera da arte produzida no período e, com isso: “Neste momento, chega-se a pensar que a época de construir museus havia acabado. Mas o que ocorre [...] é o inverso. Surge um verdadeiro *boom* de novos museus em edifícios que projetam, inclusive, as novas tendências da arquitetura” (GONÇALVES: 2021: 43).

Para a autora, as exposições são lugares que dão uma sutileza particular à práxis estética, o que abre espaço para as suscetibilidades psicossociais dos visitantes. Nesse sentido, produzem discursos que dizem diferentes coisas de acordo com o espaço social onde se inserem. As dimensões de tempo histórico, passado e contemporâneo, são essenciais para o processo de interpretação, pois permitem a projeção de experiências múltiplas. Há, portanto, um jogo de associações que o universo metafórico sugere.

[...] Agora [nos novos museus], os conceitos de contemplação ou de leitura formal da obra de arte já não são adequados ou suficientes para o entendimento da proposta do artista ou do curador por parte do público. No lugar deles é preciso colocar o conceito de interação. Ao interagir com uma instalação ou uma exposição cenográfica dramatizada, o receptor procederá a uma

decodificação, tanto mais ampla quanto maior for o seu envolvimento com o repertório cultural do campo da arte e da sociedade (GONÇALVES: 2021: 46).

2.10. Virada educacional das curadorias

Na primeira década do século XXI começamos a ver a emergência de práticas de colaboração e engajamentos comunitários, abrindo as possibilidades de elaboração discursiva sobre as artes, de modos coletivos e menos elitizados. Esse fenômeno é explicitado em “*Curating and the Educational Turn*”, antologia organizada por Paul O’Neill e Mick Wilson e publicada em 2010, em Londres. Segundo os autores, a virada da curadoria contemporânea para a educação se dá não pela incorporação do tema da educação, mas pela curadoria passar a operar como uma expansão da *práxis* educativa, como uma ferramenta de elaboração discursiva.

Podemos trazer exemplos tais como ações realizadas na Documenta 14, de Kassel, Alemanha, com o “Parlamento dos Corpos”¹⁵, Programa Público coordenado e curado por Paul B. Preciado em 2017. Em uma Conferência¹⁶ no MUSAC – *Museo de Arte Contemporânea de Castilla y León*, Preciado ironizou Michel Foucault, dizendo que ao fazer a análise dos dispositivos de poder modernos, o filósofo francês se esqueceu de incluir o museu, juntamente com a prisão, a escola e os hospitais. A proposta do Programa Público curado por ele era justamente a de se criar um espaço de construção coletiva sobre a diversidade de gênero, usando a arte como um mecanismo de ressubjetivação e a Documenta como um instrumento.

A Manifesta – Bienal Nômade da Europa é outro exemplo de grande instituição de arte que se propõe a refletir sobre as relações comunitárias nos locais onde se aloca a cada dois anos. Em sua 12ª edição, ocorrida em Palermo¹⁷, na Itália, em 2018, foram organizados uma série de programas públicos, liderados pela russa Yana Klichuk, como seminários, palestras e intervenções urbanas realizadas em conjunto com as comunidades locais. Com um olhar para uma construção comunitária de algo que perdurasse para aquela comunidade após o fim da Bienal, uma série de ações se deram pelas mais variadas

¹⁵ Sobre “Parlamento dos Corpos”, os programas públicos da Documenta 14, ver: <https://www.documenta14.de/en/public-programs/927/the-parliament-of-bodies>. Acesso em: 25/06/2022.

¹⁶ Conferência de Paul B. Preciado para o MUSAC: “*Salir de las vitrinas: del museo al Parlamento de los Cuerpos. XI Curso de Cultura Contemporánea*”. Disponível em: <https://vimeo.com/239484758>. Acesso em 05/07/2022.

¹⁷ Sobre as ações educativas da Manifesta 12, ver: <http://www.m12.manifesta.org/category/education/index.html>. Acesso em 25/06/2022.

regiões da cidade. As ações educativas contavam, ali, com um ônibus que circulava pelos bairros. Klichuk foi a *Head of Education* de diversas edições da Manifesta e contou, no 4º Seminário Internacional de Educação do Inhotim, ocorrido também em 2018, que esse olhar para as comunidades dos locais onde a Manifesta se instala é uma prática recorrente das últimas edições e da que seguiria, a de Marsella, na França, em 2020.

Outro exemplo é o da *Tate Liverpool* (2009), com seus programas de engajamento comunitário através do comissionamento de ações de arte socialmente engajada, com artistas que trabalham a partir dessa perspectiva. É mais uma iniciativa que indica essa virada educativa das curadorias, em um movimento de incorporação de uma visão de museu-educador a partir da construção coletiva de seus conteúdos, chegando até a difusão, com tentativas de *deshierarquização*.

Segundo os autores do livro “*Curating and the Educational Turn*”:

Em outras palavras, eles parecem buscar não a produção áspera da perícia e a autoridade no pronunciamento da verdade, mas sim a coprodução da pergunta, da ambiguidade e da indagação, muitas vezes determinadas pelas simples contingências de onde as pessoas começam uma conversa (O'NEILL & WILSON, 2010: 14. Tradução nossa).¹⁸

3. Em busca da projeção de um novo estilo de pensamento museológico

Pois bem, chegamos ao fim deste compêndio sobre o conceito de museu e das formas que materializam essa instituição ao longo do tempo. Poderíamos ter levado essa discussão por diferentes caminhos, mas, como dito anteriormente, este texto nada mais é que um exercício de escrita que busca concatenar leituras, aulas, conversas, experiências estéticas e experimentações profissionais. Representa, então, um processo de aprendizagem, uma busca de sentido. Para mim, pensar como se dão as práticas museológicas do presente, especialmente as do MASP, solicitou a compreensão desta trajetória. Não pude evitar a tentativa de montar um quebra-cabeça de uma história de séculos, em busca de referências que olhar para uma só temporalidade não me daria. Foi como buscar conexões entre diferentes estilos de pensamento que representam, por sua vez, pensamentos coletivos, falando novamente com Condé (2003).

¹⁸ Original: “*In other words, they seem to seek not the rough production of expertise and authority in pronouncing the truth, but rather the co-production of questioning, ambiguity and inquiry, often determined by the simple contingencies of where people start a conversation*” (O'NEILL & WILSON, 2010: 14).

O museu contemporâneo guarda, todavia, uma relação direta com o *museiôn* grego, por mais que tenha passado por um processo longo de democratização, desde a abertura das portas, até a elaboração de seus conteúdos, de suas comunicações e narrativas, em alguns casos de maneira mais efusiva, outros menos. Há, portanto, um estilo de pensamento que permanece e que, ainda assim, se desvia, criando novas significações para o museu, ampliando a semântica do termo. Pensamentos coletivos materializam-se nas práticas e o conceito ganha formas que transitam paulatinamente entre os tempos, promovendo certas mudanças, ora mais emblemáticas, ora menos. Pensar nestes termos tem feito mais sentido para olhar para o objeto de estudo desta pesquisa.

Com uma história próxima à do MoMA, o MASP surgiu como iniciativa de um empresário colecionador de arte, Assis Chateaubriand, nos anos 1940, trazendo para o Brasil a maior coleção de arte europeia do hemisfério sul, indo da antiguidade ao modernismo. Parte de uma geração que buscava o progresso para o Brasil, baseando na sua modernização, Chateaubriand teve, assim como uma série de museus ao longo do mundo, o modelo norte-americano como referência. Ainda que não tenha construído um museu de arte moderna, e sim um museu de arte, é possível encontrar várias referências ao cubo branco, que vão desde a gestão até suas exposições, modos de colecionar e concepções de suas funções educativas ou de museu escola.

Ainda assim, o mecenas convidou dois italianos para conduzirem seu audacioso projeto: Pietro Maria Bardi, o diretor fundador, e Lina Bo Bardi, arquiteta que projetou o prédio da Avenida Paulista, aberto ao público em 1969, e criou os icônicos cavaletes de concreto e cristal. Graças aos Bardi, outras influências museológicas - para além do modelo norte americano - aparecem, dando origem a uma série de inovações. Grossmann (2011) entende o MASP - ou ao menos o MASP de Lina, com sua arquitetura, passando pelas exposições e pelos programas de educação - como um anti-museu, configurando um estilo de pensamento singular e expressivo.

Trazendo para o presente, para a gestão atual do MASP, soma-se, na problemática, o intenso debate acerca da colonialidade da instituição-museu, enquanto parte de sua própria constituição, e que será debatida no Capítulo 3. Tratando de pluralizar a história da arte bem como a sua coleção, o MASP de Adriano Pedrosa aponta alguns caminhos para uma reescrita da história, referenciando-se na própria origem do museu, em busca

de sua descolonização, o que é apresentado no Capítulo 4. O trabalho que vem desenvolvendo no MASP desde 2014 tem angariado grande repercussão internacional, como podemos ver a partir de sua nomeação para a direção artística da próxima Bienal de Veneza¹⁹, em 2024, do prêmio de excelência curatorial recebido recentemente nos EUA²⁰ e da ampla cobertura de sua atuação em jornais e revistas. Como parte de um pensamento coletivo, do qual o atual diretor é agente de destaque, estamos em busca de uma revisão das exclusões que foram feitas nos modelos até então adotados. Não podemos nos furtar de todos esses debates para pensarmos os museus do futuro, traçando, então, a construção de um novo estilo de pensamento museológico. No horizonte, surge a possibilidade de um museu que abandona o elitismo da arte erudita, o colonialismo neoclássico e o imperialismo do cubo-branco.

¹⁹ Sobre a nomeação de Adriano Pedrosa como Diretor da 60ª Bienal de Veneza (2024), ver: <https://www.labiennale.org/en/news/adriano-pedrosa-appointed-curator-biennale-arte-2024>. Acesso em: 05/06/2023.

²⁰ Sobre o Prêmio *Audrey Irmãs* de Excelência Curatorial 2023, ver: <https://www.metropoles.com/sao-paulo/roteiro-sp/exposicoes-sp/diretor-artistico-do-masp-recebera-premio-internacional>. Acesso em: 05/06/2023.

CAPÍTULO 2

O MUSEU EDUCA, MAS COMO?

Podemos afirmar que o museu educa desde os seus primórdios, ainda que seus objetivos e métodos tenham se alterado ao longo do tempo e contextos. Pensar a recepção dos públicos através da própria arquitetura e expografias, bem como dos temas e obras apresentados, faz parte da trajetória do conceito de museu, como tratado no Capítulo 1. Soma-se a essa genealogia o questionamento sobre as intenções educativas dos museus: ensinar o quê às populações? E de que modos? A partir de quais dispositivos e ferramentas? Teria sido incrível se eu tivesse tido condições, ao longo deste mestrado, de traçar a história da educação em museus de arte, em si. Como certamente o leitor já se deu conta, eu tenho uma necessidade de reconstituir as histórias para me sentir apta para criticar um modelo contemporâneo. Gostaria de ter uma maior clareza sobre a trajetória da educação em museus para complexificar o meu olhar sobre o meu objeto de estudo, pois a história do MASP apresenta indícios de inflexões do papel dos educativos nos museus brasileiros, bem como a história que contarei no “entre atos”, sobre o Inhotim. Essa reconstituição seria um empreendimento maior do que o escopo deste nível de pós-graduação, no tempo e circunstâncias que tive para realizá-la.

Contento-me, então, com uma reflexão que tem o objetivo de complementar a história contada no capítulo anterior. Iniciemos por entender as orientações para a ação museológica, de um ponto de vista macropolítico. Em um segundo momento, apresento uma discussão sobre por que ensinar artes e uma argumentação contrária à livre-interpretação, em defesa de um ensino de artes que visa o desenvolvimento da compreensão estética e da crítica cultural.

1. A macropolítica da educação museal

Movimentos políticos em prol da educação e dos museus enquanto instituições educadoras aconteceram ao longo do século XX, o que chamo aqui de processos macropolíticos do campo. Trago esta sessão para pensarmos quais são as orientações para a educação museal, a responsabilidade social das instituições dentro de um marco global e quais poderiam ser suas contribuições, caso fossem seguidas. O argumento que se constrói passa, então, pela pouca permeabilidade das indicações da Organização das

Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura - Unesco²¹, do Conselho Internacional de Museus - ICOM²², das Redes de Educadores de Museus no Brasil e da Política Nacional de Educação Museal – PNEM (2021). Nesse sentido, faremos uma breve passagem pela história da museologia.

1.1. A museologia e a defesa dos direitos humanos: a função educacional dos museus no pós-guerra

No caderno “A Função Educacional dos Museus”, publicado em comemoração aos 60 anos do Seminário Regional da Unesco, ocorrido em 1958 no MAM do Rio, Pires (2019) contribui para o entendimento dos debates sobre direitos humanos que ocorreram no mundo levantando a seguinte questão: “a que servem os museus e como podem contribuir com uma sociedade mais democrática?”. A pesquisadora localiza essa discussão no cenário da museologia brasileira, de matriz formativa francesa e que, no contexto de pós-guerra, absorve parte do pragmatismo norte-americano (VALLADARES: 1946).

O Seminário era herdeiro deste tempo que desejava evitar a repetição das atrocidades da guerra e representava, ao menos ideologicamente, por não ter natureza jurídica ou efeito político direto, um compromisso internacional pela defesa dos direitos humanos. Projetando um ideal comum a ser atingido por todos os povos e nações do globo, a Declaração do Direitos Humanos, de 1948, faz do ensino e da educação os meios para se promover esses direitos e liberdades (PIRES: 2019: 62).

Podemos pensar os museus anteriores ao fim da segunda guerra como centros de pesquisa e produção de conhecimento científico e histórico, elaboradores das grandes narrativas e distantes de eventos, lugares e pessoas. Os museus que saem da guerra mudam sua perspectiva, passando de um olhar “sobre o outro”, para um olhar “para o outro”. De uma postura formuladora de discursos para uma prestação de serviços e, algumas décadas depois, para uma postura colaborativa.

Portanto, ainda que a função educativa dos museus não tenha sido uma invenção da Unesco ou do ICOM – assim como também não foram eles que inventaram a sua função social na década de 1970 [com a Museologia Social] –, visto que são funções precípua da forma-museu moderna, de um ponto de

²¹ United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.

²² International Council of Museums.

vista político-normativo, no entanto, não podemos negar que aquelas transformações em curso no país [Brasil] foram devidamente acolhidas, discutidas e sistematizadas naquele encontro (PIRES: 2019: 63).

Embebido dos efeitos da segunda guerra, o Seminário Regional da Unesco aponta a educação como um gesto político, e não meramente informativo ou ilustrativo. Soma-se a isso a gradual falência dos Estados Nacionais ao longo do século XX, bem como o avanço da globalização e do neoliberalismo e o contexto permanente de guerra por meio de um biopoder que regula toda a dinâmica de nossas vidas.

Aparecida Rangel (2019) traz algumas datas que contribuem para a contextualização do tema da função educacional dos museus. Em 1946-1947 o ICOM foi criado e, em janeiro de 1948, o Comitê Brasileiro do ICOM. Pensando o recorte entre 1948 e 1969, Rangel aponta que a “associação do museu como recurso para potencializar a educação, dita formal, permeia toda a massa teórica produzida no período” (RANGEL: 2019: 42), devido aos grandes repositórios de elementos visuais e de suas importâncias para a aprendizagem de quase todas as disciplinas. As orientações do próprio ICOM, à época, também enfatizam o papel educativo dos museus. De acordo com Rangel, a autora Maria Margareth Lopes associa essa relação museu-escola ao movimento escolanovista, introduzido no Brasil nos anos 1920, buscando dar vitalidade à escola.

O contexto nacional seguiu a tendência de conferir crescente importância à função educativa dos museus, que já despontava em outros países. Se nos anos 1920 essa foi uma questão negligenciada, nas décadas seguintes aconteceu uma guinada de direção, especialmente após a segunda guerra mundial. Ainda segundo Rangel, os estudos revelam que as influências que contribuíram para essa mudança vieram de fora dos museus, e não de dentro; ou seja, de educadores entusiastas, e não de profissionais da museologia (RANGEL: 2019: 43). As visitas guiadas aparecem, nesse contexto, associadas à ideia de que a finalidade dos museus é “informar educando” (TRIGUEIROS: 1958:61).

A Unesco teve papel relevante na propagação do entendimento do museu como instituição capaz de contribuir para a educação, especialmente em sua VI Conferência Geral, realizada em Paris, em 1951. Como produto da conferência, foram realizados três seminários sobre o papel dos museus na educação: o ocorrido no MAM – Rio, com caráter regional e outros dois, de âmbito internacional, nos EUA, em 1951 e na Grécia, em 1954 (RANGEL: 2019: 48). A função educativa estava sendo pensada como inerente ao museu

e deveria perpassar as várias áreas de atuação e garantir que seu “valor didático” fosse potencializado em prol dos direitos humanos.

O tema de uma “educação popular”, ou de uma democratização dos bens culturais, ainda tão mencionado nos debates atuais, teve origem, segundo Duarte (2013: 101), na França, a partir dos anos 1960. Antes, e ainda, à serviço de elites sociais e intelectuais, o museu, instrumento privilegiado de educação permanente, deveria passar por uma transformação que o colocasse à serviço e ao alcance de utilização de todos. Nessa perspectiva de museu, sua função educadora estaria intrincada com a ideia de interação com vários públicos, especialmente aqueles não frequentadores espontâneos.

De acordo com Figurelli (2011:115), até o início da década de 1970 o termo educação era assimilado ao termo escolarização e, pouco depois, começou a ser associado a palavra aprendizagem, levando inclusive à criação da expressão “educação permanente”, ou seja, que acontece ao longo da vida e das diversas experiências. Foi nesse cenário que houve uma necessidade de buscar outras formas de aprendizagem, bem como outros modelos de ensino, que foram denominados de educação não-formal e educação informal. Nesse sentido:

Vistos como espaços multiculturais e interdisciplinares, como ambientes de contemplação, questionamento, descoberta, ressignificação, mediação, encantamento, entretenimento, confronto e diálogo, os museus possuem grande potencial para oferecer oportunidades educacionais a pessoas de todas as idades, formações, habilidades, grupos sociais e etnias, sendo caracterizado como um espaço de educação não-formal (FIGURELLI: 2011: 116).

Desde meados do século passado, o museu busca, então, contribuir para o progresso da sociedade, tendo como intuito o desenvolvimento pessoal e social. Essa contribuição, que assume diferentes formas, pode ser percebida por meio da função educativa que a instituição assume.

A educação no museu é importante demais para ser deixada apenas nas mãos dos responsáveis pela área educacional. Tem que impregnar todos que lá trabalham (...) a política do museu deve ser uma política educacional (...) a educação é o componente chave na razão de ser do museu (PITTMAN: 1992 *apud* HOOPER- GREENHILL: 1998: 25. Tradução nossa).²³

²³ Original: “La educación en el museo es demasiado importante como para dejar-la sólo en manos de los responsables del área educativa. Tiene que impregnar a todos los que trabajan allí (...) la política del museo debe ser una política educativa (...) la educación es el componente clave em la raison d’être de los museos” (PITTMAN: 1992 *apud* HOOPER-GREENHILL: 1998: 25).

Algumas instituições adotam uma política educacional conectada a seus planos diretor, mas nem sempre isso acontece, ou está estabelecido em um documento que norteará as práticas.

1.2. A Nova Museologia: responsabilidade social dos museus

Foi na década de 1970 que teve início o que foi chamado como uma “mudança de paradigma” (FIGURELLI: 2011: 119) na museologia. Surgiu o conceito de “ecomuseu”, no qual os grupos sociais atuavam em sua própria musealização e que foi sustentado teoricamente por autores como Hugues de Varine e André Desvallées. Os ecomuseus acabaram se difundindo na França e em outros lugares, tendo assumido diferentes formatos. Em sua maioria voltados para as comunidades e corroborando para uma alteração das práticas, o movimento postulou os espaços museológicos como campo de reflexão teórica e epistemológica.

A confiança depositada no pensamento racional foi, paulatinamente, se alterando para a percepção de que o conhecimento é, sempre e inevitavelmente, uma construção histórica e social. Os museus se abriram para a relação com as comunidades, criando espaço para se conformar como um lugar reflexivo, para pesquisadores, profissionais e públicos. Se antes dos anos 1960 tínhamos o que ficou conhecido como a museologia tradicional, ou “moderna”, em relação direta com os impérios coloniais e a formação dos Estados Nacionais, havia uma intenção de transmissão de conhecimento para os cidadãos. Entretanto, não havia, até então, uma autocrítica sobre os papéis social e político dos museus. Nesse sentido, ainda segundo Duarte (2013), os anos 1960/70 trouxeram uma transformação radical dessa situação. Como resultados desse movimento é que, nos anos 1980, teve início o que veio a ser chamado de Nova Museologia ou Museologia Social, uma descrição do giro teórico e reflexivo sobre o devir contemporâneo dos museus (DUARTE: 2013:105).

Para traçar a história da Nova Museologia, falaremos a partir da dissertação do Melo (2018), que faz um esforço de contextualização desse movimento. Segundo essa narrativa, em 1972 ocorreu a emblemática Mesa-redonda de Santiago do Chile, organizada pela UNESCO. Nesse encontro foram elaborados os princípios do “museu

integral”, mais tarde nomeado como “Nova Museologia”, marcando o debate internacional sobre o papel social dos museus:

Eles consideraram que a tomada de consciência pelos museus, da situação atual, e das diferentes soluções que se podem vislumbrar para melhorá-la, é uma condição essencial para sua integração à vida da sociedade. Desta maneira, consideraram que os museus podem e devem desempenhar um papel decisivo na educação da comunidade (ICOM: 1972: s/p.).

Naquele momento, os membros da mesa debateram temas interdisciplinares e incluíram outras áreas não envolvidas, até então, nas discussões da museologia como, por exemplo, as que se dedicam à recuperação e à preservação dos patrimônios. Também trataram da acessibilidade dos acervos a pesquisadores, de novas abordagens comunicacionais, do desenvolvimento de instrumentos de avaliação das relações comunitárias, do aperfeiçoamento dos processos de formação dos profissionais e de intercâmbios entre instituições. Com base nessas discussões, elaboraram seis recomendações:

a) Um serviço educativo deverá ser organizado nos museus que ainda não o possuem, a fim de que eles possam cumprir sua função de ensino; cada um desses serviços será dotado de instalações adequadas e de meios que lhe permitam agir dentro e fora do museu; b) Deverão ser integrados à política nacional de ensino, os serviços que os museus deverão garantir regularmente; c) Deverão ser difundidos nas escolas e no meio rural, através dos meios audiovisuais, os conhecimentos mais importantes; d) Deverá ser utilizado na educação, graças a um sistema de descentralização, o material que o museu possuir em muitos exemplares; e) As escolas serão incentivadas a formar coleções e a montar exposições com objetos do patrimônio cultural local; f) Deverão ser estabelecidos programas de formação para professores dos diferentes níveis de ensino (primário, secundário, técnico e universitário) (ICOM: 1972: s/p.).

Ainda segundo Melo (2018), no fim do documento os membros estabeleceram uma nova definição da ação dos museus, um dos resultados mais importantes do encontro: “o museu integral, destinado a proporcionar à comunidade uma visão de conjunto de seu meio material e cultural. (ICOM: 1972: s/p.)”. Dez anos depois, foi publicada a Declaração de Quebec, como resultado do 1º Ateliê Internacional Ecomuseus / Nova Museologia, que ocorreu em 1984, e apresentou os princípios da Nova Museologia, afirmando “a função social do Museu e o caráter global de suas intervenções” (DE QUEBEC: 1984: s/p.).

A proposta era que houvesse engajamento da população na criação e na colaboração com esses espaços, renovando o entendimento do que é a instituição-museu. Além de preservar os frutos materiais das civilizações passadas e proteger os que testemunham as aspirações e a tecnologia atual, a Nova Museologia interessa-se pelo desenvolvimento das populações, tanto no que diz respeito ao seu desenvolvimento no passado como aos projetos de futuro (DE QUEBEC: 1984: s/p.).

Após trinta anos da Declaração de Quebec, em 2014, o Movimento Internacional para uma Nova Museologia – MINOM, que faz parte do ICOM, publicou a Carta de Moura como finalização da XXII Jornada sobre a Função Social do Museu. Diferentemente dos documentos acima citados, esse teve um tom de manifesto, de denúncia das fragilidades do campo e retrocessos das últimas décadas, frente ao que tinha sido discutido (MELO: 2018).

Do museu como estrutura de exibição da erudição ao museu como potencial plataforma de participação, alimentada, sobretudo, pelo acesso de vastas camadas da população a um sistema de ensino democrático, [...], vivemos hoje um processo de retrocesso na democratização dos próprios museus, tal como noutras áreas da cultura: os sujeitos e temáticas dos museus afastam-se das reais preocupações das comunidades na mesma medida em que a participação destas é cada vez mais diminuta, e é impulsionada uma museologia de exaltação e celebração do “passatempo”, do “*tittytainment*”, da alienação e dos *blockbusters* (MINOM: 2014: s/p.).

Anunciando as dificuldades práticas da Nova Museologia, a carta faz a denúncia de que os discursos proferidos se distinguem das ações e organizações dos museus. A irrelevância das instituições para as populações e para a democracia é atacada sob o olhar das hierarquias autoritárias que se mantêm, e a orientação é pela busca da autonomia financeira dos museus, para que sejam capazes de garantir a consciência política, o encorajamento para o exercício da cidadania, iniciativa e participação das comunidades. Ou seja, para se alinharem aos princípios da Museologia Social.

Desde 2016 o ICOM vem problematizando as funções sociais dos museus no século XXI, tratando de reelaborar o conceito de museu para uma diretriz focada em questões atuais. Com consultas abertas à sociedade, que podiam ser respondidas individualmente ou por coletivos e grupos, esteve em andamento a quarta consulta para a elaboração da nova definição de museu, dando sequência a todos os debates que vem

ocorrendo desde a Mesa-redonda de Santiago, 50 anos depois. Em 24 de agosto de 2022 foi aprovada, durante a Conferência Geral do ICOM, em Praga:

Um museu é uma instituição permanente, sem fins lucrativos e ao serviço da sociedade que pesquisa, coleciona, interpreta e expõe o patrimônio material e imaterial. Abertos ao público, acessíveis e inclusivos, os museus fomentam a diversidade e a sustentabilidade. Com a participação das comunidades, os museus funcionam e comunicam de forma ética e profissional, proporcionando experiências diversas para educação, fruição, reflexão e partilha de conhecimentos (ICOM: 2022: s/p.).

Todo este debate em torno da defesa dos direitos humanos e da responsabilidade social dos museus com relação à função educacional dessas instituições, foi largamente difundido e é de conhecimento de grande parte dos profissionais atuantes. Ainda assim, percebem-se dificuldades em se fazer valer todas essas orientações.

1.3. A Política Nacional de Educação Museal – PNEM: uma busca de reconhecimento profissional

Uma frente atuante na reformulação do conceito de museu no Brasil foram as Redes de Educadores Museais – REM. Organizadas inicialmente em diferentes estados, como a Bahia e o Rio de Janeiro, e a própria REM-MG, da qual participei, essas iniciativas tiveram papel importante na articulação da REM-Brasil. As Redes surgiram para reivindicar a profissionalização e a garantia das condições adequadas de trabalho aos educadores, representando uma nova força em prol da perspectiva de museu-educador. Como parte das ações regionais, houve a participação nos Fóruns Nacionais de Museus, os quais tiveram como resultado a criação da Política Nacional de Educação Museal – PNEM, em 2017. Organizada pelo Instituto Brasileiro de Museus – IBRAM, a publicação reconhece, em alguma medida, a organização do campo.

A PNEM reúne princípios, diretrizes e objetivos que foram definidos de forma colaborativa após amplo processo de participação que incluiu consulta pública através desta plataforma online, a realização de 23 encontros regionais e a aprovação da Carta de Petrópolis (2012) e Carta de Belém (2014) nas respectivas edições do Fórum Nacional de Museus. O documento final foi aprovado no 7º FNM, realizado em 2017, em Porto Alegre (RS) (IBRAM, PNEM: 2017).

Fernanda Santana Rabello de Castro (2019), tratando de pensar os desafios da educação museal no Brasil, reconhece que o campo profissional, teórico e prático vem se

desenvolvendo há mais de um século, mas ainda apresenta aspectos urgentes, que foram pauta das discussões para a elaboração da PNEM:

[...] o reconhecimento da função educativa dos museus; a formação dos profissionais de educação museal; a profissionalização do campo; e a relação entre o trabalho educativo e a gestão dos museus. Alguns desses pontos são foco de debate no campo e estão apontados desde 1958 (CASTRO: 2019: 119).

Após mais de sessenta anos do Seminário Regional da Unesco, todavia não se tem um verdadeiro reconhecimento da educação museal como campo profissional, teórico e de produção de conhecimento. Permanecem as discrepâncias com relação as hierarquias dos processos museais e das funções dos museus. Para Rangel (2019:52), a construção participativa da PNEM é um avanço, pois o campo passou a contar com princípios e diretrizes que dão, aos profissionais, um contorno semântico e um fortalecimento enquanto classe.

Uma inquietação que me atinge é ver como, mesmo após tantos anos de debate e, finalmente, a publicação da PNEM, não me parece que esta discussão esteja inserida no cotidiano das instituições. Não vi, ao menos na minha experiência em museus privados, um uso prático da PNEM. Me parece, na verdade, um esforço imenso de construção coletiva, abrindo os fóruns para representantes de várias partes do país, exercitando, de algum modo, a mediação. Ainda assim, os contornos que ganha no interior das instituições muitas vezes é nebuloso.

Um museu comprometido com sua sociedade priorizará ações que instrumentalizem seu público, contribuindo para o seu processo de desenvolvimento pessoal, através de experiências que privilegiem a aprendizagem. Proporcionará aos seus públicos o acesso a uma formação voltada para o contato com os espaços museológicos, que os estimulem a olhar criticamente, a ler os objetos e os espaços, a identificar as mensagens subentendidas, a perceber o discurso oculto na expografia, a criar novos significados, relações, narrativas. Muito além da visita guiada à exposição, a ação educativa precisa privilegiar a preparação para as “leituras da exposição”, direcionando suas iniciativas para a formação integral do ser humano. Assim, a ação educativa em museus, utilizando-se de textos, atividades, visitas, palestras etc., deve ser capaz de potencializar a construção de conhecimentos do público em sua multiplicidade, desenvolvendo um olhar curioso e investigativo em contato com a instituição e os objetos ali resguardados, visando ampliar sua capacidade crítica (CHIOVATTO; AIDAR: 2007, *op. cit.* FIGURELLI: 2011: 119-120. Grifo nosso).

2. Teorias progressistas de educação: em busca de uma democracia cultural

Voltando um pouco no tempo, para pensarmos como se desenvolveu o campo da educação e para que possamos relacioná-la à história contada no Capítulo 1, trazemos Gabriela Ramos Figurelli:

A concepção de museu, adotada no final do século XVIII, converteu-o em elemento essencial para os esforços governamentais em educar os indivíduos. [...] revestindo-se de um caráter filantrópico e muitas vezes disciplinador. [...] Desde então, a função educativa vem sendo utilizada para validar a utilidade social das instituições museológicas. No entanto, a forma de entendê-la e aplicá-la varia bastante (FIGURELLI: 2011: 112-113. Grifo nosso).

Nessa linha de raciocínio, desde seus primórdios o museu encontra na função social uma de suas principais bases de sustentação. Isso acontece associando-a ao entendimento do museu enquanto espaço que educa. No Iluminismo, período de desenvolvimento de uma cultura cognitiva tecnicista, houve uma mudança do foco do atual para o atemporal, do oral para o escrito e do particular para o universal, como uma expressão máxima da racionalidade. Uma busca pela ordem e pela capacidade de usar o que se aprendeu sobre a natureza para retirar o máximo proveito (EISNER: 2002). Foi nesse contexto que o museu enquanto espaço educador teve início, como um espaço de racionalidade e de transmissão do saber científico. Mas foi somente a partir dos movimentos político sociais de finais do XIX que um pensamento sobre o campo da educação museal começou a se estabelecer.

Ao longo do século XX, houve uma especialização das atividades educativas em museus e seus profissionais. Associados aos movimentos progressistas da educação, se conformaram certas linhas de atuação da educação museal, bem como a própria ideia de “museu educador”. A contrapelo dos ideais iluministas, as teorias da educação passaram a elucidar, paulatinamente, um questionamento da educação disciplinar e disciplinaria, estabelecida não somente nas escolas, mas também nos museus. E como um movimento maior, teve início um revisionismo nas ciências humanas na segunda metade do século XX, contribuindo para a problematização da universalidade do saber professorado pela Europa. Obviamente, não podemos dissociar as perspectivas educativas de cada momento das situações sociopolíticas de seus tempos, ou seja, é necessário que busquemos contextualizar, como tentei fazer no Capítulo 1, as conjunturas que propiciam cada uma das teorias e metodologias adotadas na educação museal.

Para entendermos o que significam esses movimentos progressistas, precisamos compreender que em sociedades estáticas, como as disciplinares, que fazem da manutenção de costumes estabelecidos a medida de valor, se aplica, principalmente, a concepção behaviorista da educação (ou seja, "o alcance da criança com as aptidões e recursos de um grupo de adultos"). Mas em comunidades progressistas, o esforço está em moldar as experiências dos jovens para que, em vez de reproduzir os costumes, hábitos melhores sejam formados e, assim, a futura sociedade adulta seja um aperfeiçoamento por si mesma (DEWEY: 1916: 79, *op. cit.* HEIN: 2007: 349). Desde as suas primeiras formulações, John Dewey, um dos principais nomes da educação progressista, busca atingir um objetivo social: a melhoria da sociedade.

Os movimentos progressistas da educação se relacionam, em alguma medida, às críticas ao elitismo das coleções museológicas e seus públicos, o que, todavia, perdura. Ou seja, não é por acaso que o pensamento narrativo e pedagógico dos museus passa de um conteúdo *sobre* o outro, *para* o outro e, mais contemporaneamente, *com* o outro, ou melhor, os outros. De escrever a história das colônias e do “Novo Mundo”, dominando-o semanticamente, caminhou-se para ensinar essa narrativa para o outro, até que, hoje em dia, haja um movimento para que o próprio outro conte sobre si e se estabeleça como sujeito de sua própria história. A elaboração de um pensamento crítico para a análise dos museus contemporâneos passa, então, por uma compreensão dos papéis educativos que empreendem na sociedade, pois a instituição museu é, originalmente, um instrumento de inscrição de verdades históricas, colonizadoras e imperialistas. Se pretendemos encontrar maneiras de incorporar a crítica decolonial no museu, não me parece haver outro caminho do que tratando de gerar pensamentos, junto dos públicos, sobre as normas e histórias que cada equipamento cultural representa, reifica, desconstrói ou reconstrói.

Segundo Hein (2007: 344), os métodos educativos utilizados pelos museus no século XX estão associados aos do movimento progressista da educação: aprender a partir e com objetos, enfatizar a investigação, usar materiais e atividades locais, apelar aos interesses e experiências prévias dos visitantes – tudo isso em contraposição à perspectiva behaviorista, de transmissão de conhecimento. Se nos séculos XVIII e XIX educar estava calcado em ideais positivistas, em finais do XX a crítica à transmissão de conhecimento se fez em prol da perspectiva de construção do conhecimento. Nesse sentido, as teorias da aprendizagem podem ser narradas a partir da continuidade que vai do “passivo” para

o “ativo”, ou seja, das teorias que compreendem a mente como um receptor de sensações que são absorvidas, classificadas e apreendidas, até o extremo oposto, do postulado de que a aprendizagem consiste no engajamento ativo da mente com o mundo externo. Assim, as pessoas adquirem conhecimento ao passar pelo mundo e nele agir, respondendo a estímulos, sendo, então, um processo modulado pela experiência anterior, pela cultura e pelo ambiente de aprendizagem (BRANSFORD *et al.* 1999, *op. cit.*, HEIN: 2007: 345).

Essa concepção construtivista da educação compreende que a aprendizagem no museu representa a criação de significados pelos visitantes, mediados pelos objetos expostos, mas também pela forma como são exibidos, pela cultura, pelas experiências pessoais anteriores e pelas condições da visita (SILVERMAN: 1995; HOOPER-GREENHILL: 1999). Assim, a alteração da perspectiva behaviorista para a progressista repercute claramente nos discursos proferidos pelos museus, na alteração de seu *status* de detentor de determinado conhecimento, e nos seus setores educativos como transmissores, para uma deshierarquização da produção de sentido para suas coleções.

Se a intenção educacional das exposições em museus é facilitar a construção de significado para o visitante, então isso tem um impacto profundo na natureza das exposições e como elas são conceituadas e construídas. Mais obviamente, se o objetivo é facilitar oportunidades de alcançar seus próprios entendimentos, então a autoridade curatorial precisa ser modificada (HEIN: 2007: 347). Assim, a forma que a educação tem na instituição tem a ver com o que se entende como educar a partir do museu. Destaca-se o fato de que, em 1939, já se tinha indícios desta crítica:

Parece que chegou a hora de os administradores de museus enfrentarem uma questão familiar. São os museus, primariamente educacionais, ou apenas o trabalho educacional que pode prosseguir sem limitar a função curatorial? Alguns museus decidiram por educação primeiro, mas a maioria – a maioria dos grandes, bem como a maioria dos pequenos – ainda deixam a educação funcionar, [...], em um ambiente estranho (Coleman 1939: II, 392, *op. cit.*, HEIN: 2007: 340).

Como vimos no Capítulo 1, ao longo do século XX o desenvolvimento da função curatorial adotou estratégias educacionais na organização das mostras, dando a elas um conceito, (re)contando uma história, até chegar, em alguns casos, a adotar estratégias de envolvimento do público nas próprias elaborações. Mas, de acordo com Hein (2007), os esforços para explorar as funções educativas dos museus se deu por curadores e diretores, e não por profissionais da educação.

Soma-se a essa contextualização que a educação se desenvolveu, como campo do conhecimento ao longo do século XIX, sob influência da psicologia, da qual recebeu, segundo Eisner (2002), dois aspectos negativos. O primeiro diz respeito a uma visão tecnicista, pois a própria psicologia vinha num esforço de reconhecimento como empreendimento científico. O segundo aspecto refere-se à separação entre arte e ciência, sendo a segunda considerada confiável, cognitiva, ensinável, testável e útil, enquanto a arte foi vista como um processo controverso, emocional, requerendo talento, envolvendo preferências e sendo vista como ornamental. Isso teve, certamente, grande influência no lugar que o ensino de artes ocupa nessa história influenciando também o senso comum, marcado por ideias da genialidade dos artistas, como sujeitos à frente de seus tempos e, em muitos dos casos, incompreensíveis para a racionalidade.

Isso fez com que o ensino de artes tenha, ainda hoje, que ser justificado, seja na educação formal ou não formal. As habilidades e inteligências com raízes artísticas ainda precisam ser reafirmadas. Para Eisner (2002), a arte desenvolve competências de experienciar relacionamentos qualitativos e fazer julgamentos; de ter um propósito flexível; o entendimento de que a forma e o conteúdo são quase sempre inextricáveis; que nem tudo que é conhecível pode ser articulado de forma proposicional; além do olhar para o meio e a satisfação estética que o próprio trabalho artístico torna possível. A arte deveria estimular, então, a construção de uma cultura de escolaridade que dá mais ênfase para a exploração do que para a descoberta, valoriza mais a surpresa do que o controle, dedica mais atenção ao que é distinto do que ao padrão, tem mais interesse pelo metafórico do que pelo literal. Um foco maior em tornar-se do que em ser, mais imaginativo e menos factual. A qualidade da viagem seria, nesse sentido, a considerada mais significativa, do ponto de vista educacional, do que a velocidade com que se chega ao destino. Isso seria, para Eisner, uma visão do que a educação poderia se tornar.

Há, ainda, uma defesa de que a habilidade de interpretar objetos e fenômenos culturais alarga a capacidade dos seres humanos de compreender o mundo (HORTA; GURNBERG; MONTEIRO: 1999). A contemporaneidade, que exige “pessoas criativas, imaginativas, capazes de observar, analisar, interpretar, contextualizar e ressignificar dados, fatos, tempos e espaços” (FIGURELLI: 2011: 120), justifica o ensino de artes, seja no campo formal ou não-formal da educação. Outro argumento se dá a partir da noção de que o patrimônio cultural é “um referencial para o exercício da cidadania e do

desenvolvimento social por meio do processo educativo” (SANTOS: 2008: 16). Nesse sentido, defende-se uma ação museológica participativa, apoiada na apropriação dos patrimônios. Têm-se, assim, a ideia de que os agentes culturais são importantes sujeitos que auxiliam os indivíduos a ampliarem a dimensão de valor e sentido em relação às suas práticas culturais (FIGURELLI: 2011: 120).

Para Figurelli, há algumas perspectivas que o museu deve contribuir, a fim de colaborar com a construção da cidadania. A primeira concerne no desenvolvimento da consciência histórica e da noção de temporalidade. A segunda compreende o diálogo, entendido como caminho para o desenvolvimento do pensamento crítico e, conseqüentemente, para a construção de espaços democráticos. Uma terceira perspectiva é a da criticidade, pois educar através dos bens culturais deve incluir análise e entendimento da contemporaneidade. Com isso, o museu assume a capacidade de provocar questionamentos que suscitem reflexões. “Para além da informação, instigar a curiosidade. Para além do olhar, instigar a observação. Para além da leitura, instigar a interpretação” (FIGURELLI: 2011: 124).

Uma quarta perspectiva tem a ver com a noção de pertencimento, pois a cultura contribui para as pessoas se perceberem parte de um grupo e construírem sua identidade. Muito vinculada a história dos sujeitos, a cultura tem a ver com a consciência que têm sobre si mesmos, o que auxilia o processo de reconhecimento e de autorreconhecimento do ser humano. As identidades, sejam elas pessoais ou coletivas, são construídas, reconstruídas e revisitadas a todo momento, com o apoio das memórias preservadas; e o museu, enquanto mediador cultural, é espaço propício para negociações e ressignificações das identidades. Além de contribuir para o reconhecimento de si enquanto parte de uma identidade, o museu também tem relação com a percepção da existência de outras culturas, contribuindo para uma sociedade mais tolerante. Por fim, a última perspectiva elencada pela autora é sobre a diversidade cultural. Como um fator de enriquecimento, amplia as referências e proporciona intercâmbios culturais e o desenvolvimento de capacidades criadoras da vida pública. A defesa da diversidade cultural se relaciona com o respeito dos direitos humanos e das liberdades fundamentais dos sujeitos, facilitando a democracia cultural que, por sua vez, está relacionada ao desenvolvimento social e à construção de um contexto democrático (FIGURELLI: 2011: 122-127).

3. Sobre a recepção estética: dimensão sociocultural da arte

Enquanto instituição, o museu é lugar de consumo da arte, mas também é um espaço para a criação de condições de conhecimento e de crítica da cultura. Há uma série de modelos, das artes e da museologia, que configuram significações que, para a grande parcela da população, passam despercebidos. Nesse contexto, algumas instituições optam por expografias mais “didáticas”, que explicitam esses códigos. Outras elegem serviços educativos que vão mediar, para o público, a interpretação dos significados colocados em exibição pelas obras e pela curadoria.

Segundo Gonçalves (2021:77), a competência de um receptor está diretamente relacionada ao seu grau de experiência em lidar com o conhecimento da arte, ou seja, dispor dos esquemas de interpretação que dão condições para decifrar as obras presentes em uma exposição, num tempo e espaço historicamente determinados. Os estudos sobre a recepção estética ganharam impulso nos anos 1970, pensando que:

- estudar a questão da recepção estética implica promover o alargamento das perspectivas de análise da práxis da arte, porque se evidencia o papel relevante do público no processo da recepção estética do fato artístico;
- significa discutir a comunicabilidade da arte;
- coloca em foco necessariamente a dimensão histórica do processo artístico e, com ela, a situação conjuntural da pesquisa e dos valores destacados na formulação teórica da arte;
- o ato de ver / sentir / interagir, de conviver com a obra põe em evidência que as condições de elaboração de sentido são plurais; relativizam-se as interpretações, mostrando-se que elas se confirmam em situação historicamente determinadas, isto é, há uma dimensão social que as envolve (GONÇALVES: 2021: 85).

Nesse sentido, além da análise formal da obra de arte, a recepção estética pressupõe analisar as mediações críticas, sejam elas históricas, psicológicas, antropológicas ou sociológicas, que atuam na circulação, formação de sentido e significações culturais da arte. Assim, tratar da recepção estética pressupõe pôr em relevo a dimensão sociocultural da arte, ou seja, a experiência estética como chave da recepção da arte. Segundo a autora:

A experiência estética começa com a experiência primeira do *efeito* de uma obra de arte sobre o seu destinatário, o observador. Inicia-se, portanto, na contemplação, na fruição primeira, no *prazer*. A interpretação do significado acontece em um segundo momento, imediatamente posterior ao *efeito*, quando a vivência do sujeito, a sua visão de mundo é acionada.

A experiência estética evidencia-se, então, em sua função transgressora, em relação a visões de mundo consolidadas, revelando-se um espaço de relativa liberdade do sujeito receptor. Todavia, ao reconhecer a legitimidade do julgamento pessoal, surge a necessidade de se atentar para o processo dialógico de formação do consenso, pois, ainda que haja uma mobilidade na apropriação receptiva do objeto artístico, um feixe de valores culturais básicos sempre permeia esse diálogo. A comunicação da obra de arte é um processo cultural (GONÇALVES: 2021: 87).

Para essa argumentação, a autora se apoia em Pierre Bourdieu e Alan Darbel, no clássico “Amor pela arte” (1969), ao pensar que a arte enquanto um “bem simbólico” só existe para aquelas que possuem os meios para sua decifração. Mais uma vez, a interação do receptor acontece de acordo com seu grau de experiência em manejar os esquemas de interpretação que dão a condição de comunicação de uma obra.

O curador, por sua vez, é uma figura que, no cenário contemporâneo, impulsiona a revisão de significações e as coloca em reconstrução, a partir da conjuntura de seu tempo. Desse modo, sua ação deve ser consciente, no sentido de que sua tarefa crítica aproxima ou separa significados, distingue, descreve, explica e analisa e, por sua vez, instiga, ou não, o público a ingressar na discussão proposta pela exposição. É claro que não há limites para a interpretação do público, mas o curador deve ter consciência sobre as ferramentas que irá oferecer, assim quais são seus públicos e como eles lidarão com o conteúdo, na forma como foi organizado.

A título de contextualização, foi na década de 1980 que o conceito de curadoria surgiu no cenário brasileiro, apontando para a necessidade de uma figura para estabelecer um sentido para o processo de esfacelamento das tendências artísticas após os anos 1960, ou seja, como um processo de pulverização das linguagens, materiais e formas da arte contemporânea. Poéticas individuais, que não se configuraram em grupos, como aconteceu na arte moderna, fizeram surgir essa necessidade de um “organizador”.

Nesse sentido, Gonçalves aponta para duas tendências: a primeira, a da cenografia dramatizada, valoriza o processo da recepção e faz da cenografia uma estratégia de sedução do olhar do público. Nesse sentido, a recepção estética é mediada pela construção que contextualiza a obra, ou conjunto de, e reforça a leitura crítica dada pelo curador, como se projetasse uma metáfora do conhecimento proposto pela exposição. Aqui, a ideologia pós-moderna permeia o processo de comunicação e de recepção. Uma segunda postura museológica se apoia na racionalidade, trabalhando com uma cenografia não evidenciada, pelo menos à primeira vista. Nesses casos, espera uma aproximação do

público através da linguagem formal. Privilegia, assim, o conhecimento em história da arte. Com uma visão racionalista-formal, está relacionada à maneira de apresentação convencionalizada pelo cubo-branco, ou dos museus de arte moderna (GONÇALVES: 2021: 126).

Nenhuma das opções é, por sua vez, neutra. Tem a ver com uma estratégia e com interesses de transmitir e articular um corpo de informações, segundo objetivos curatoriais e institucionais. Nesse sentido, a exposição é um “signo-passagem”, e o receptor é quem desencadeia a estruturação de significados.

Acontece com a exposição o que ocorre com a arquitetura: ambas possuem uma dimensão espacial, com a qual a interação se faz pelo ato físico de deambular. No seu passeio, o visitante põe em operação um plano de expressão e de conteúdos, criando assim significações mediante a combinação de informações. Ele faz, de modo consciente ou não, um trabalho de interpretação. [...] o efeito de sentido é, então, construído no desenvolvimento da visita [...] (GONÇALVES: 2021: 148-149).

A cenografia dramatizada, como nomeada pela autora, busca reconstruir o lugar da obra, restaurar algo de sua origem e, na cenografia das paredes brancas, a intenção é principalmente, comunicar os aspectos formais da obra. O museu atual, por sua vez, é um espaço público de formação e informação e é desejável que torne visíveis suas estratégias, seja através da própria expografia, ou dos textos, legendas, catálogos, visitas, materiais, *releases* de imprensa etc., pois o silêncio oculta os códigos das artes. E a atitude estética é uma forma sensível de conhecer o mundo.

4. Contra o livre-interpretar

Uma questão que aparece nas conversas com a minha orientadora, Rachel Vianna, desde quando começamos a nos falar, gira em torno de uma crítica ao modo como a mediação em artes muitas vezes é praticada nas instituições museológicas. E nesse sentido, tecemos comentários parecidos. A prevalência da percepção dos participantes de uma visita frente à um trabalho, valorizando as relações subjetivas, da experiência estética e do que esses sujeitos carregam consigo, de modo individual e prévio, é algo comum de se perceber desde os primeiros momentos de uma visita educativa. Valorar uma construção dialógica sobre uma imagem é ponto de partida, mas, muitas das vezes, é também o ponto de chegada das visitas, que não extrapolam os conhecimentos prévios

dos visitantes ou seus julgamentos, muitas vezes sem base de conhecimentos específicos da área. Concordamos, então, que em muitos casos esse tipo de visita nos gera um incômodo, uma rejeição a esse tipo de abordagem e, ainda, pode ser um dos motivos pelos quais a educação fica relegada a uma área de menor *status* institucional e intelectual, frente às curadorias. Esse tipo de visita que preza pelo “livre-interpretar” e não o extrapola, certamente não contribui para a imagem da educação e, especialmente, do ensino de artes.

Por outro lado, as visitas-palestras, aquelas nas quais o mediador faz uma espécie de monólogo, não abrem espaço para que os participantes se coloquem, expressem seus pensamentos, as relações que estabelecem e se tornem agentes ativos dos seus processos de aprendizagem. Os educadores, por sua vez, não são capazes de partir das especificidades do grupo para alargar suas possibilidades de interpretação. Ambos os casos nos estimulam a criticar esse modelo básico da mediação cultural em espaços museológicos. Não digo que essas não devam acontecer, mas busco problematizar seus métodos.

Um segundo ponto que aparece nas conversas de orientação, desde o início, diz respeito às referências teóricas e metodológicas dos processos de ensino aprendizagem praticados nos museus. Quais são as referências que eu conheço do campo? Quais os educadores conhecem? E os gestores? Bom, Vianna fez essa pergunta, dentre várias outras, para alguns coordenadores dos educativos de instituições de arte da Região Metropolitana de Belo Horizonte e constatou o distanciamento dos profissionais com a literatura do ensino de artes. Sua conclusão não me causa estranhamento, pois me reconheço como uma dessas pessoas, ao menos até antes de iniciar este contato com ela. Para além disso, vivenciando a prática educativa no museu, percebo que a maioria dos meus colegas também são distantes das teorias de ensino de artes, seja em Belo Horizonte ou em São Paulo.

A minha formação não favoreceu um conhecimento específico do ensino de artes, mas estendendo e tratando de pensar na educação como um todo, a situação não melhora. O bacharelado em História foi bem mais interessante do que a licenciatura, e não acho que minha avaliação seja uma exceção. De um modo geral, entre os colegas licenciados, a conversa sempre foi do quão fraca foram nossas formações e isso aponta para as fragilidades dos cursos de preparação de professores no Brasil. Confesso que as

disciplinas de educação não foram das mais instigantes e não me lembro de nenhuma referência que tenha feito sentido a ponto de ser lembrada e ter ficado marcada nas minhas memórias. Digo isso pois a ênfase que o bacharelado teve no meu processo moldou, certamente, o modo de me entender como educadora, adotando uma perspectiva muito mais de elaboração de um pensamento crítico do que sabendo, do ponto de vista metodológico, o que eu estava propondo. E no que diz respeito à arte, minha formação complementar em História da Arte acabou por tomar lugar e exercer uma função similar à da História. Confesso que, mesmo após estes dois anos de estudo e mais de uma década atuando no campo da educação museal, todavia me sinto distante do debate teórico da educação.

Podemos inferir que as ações educativas praticadas nos museus não se estabelecem, primariamente, a partir das discussões da educação. São, na verdade, reflexos de profissionais que se dedicam mais à história e à crítica da cultura visual, à história da arte e os estudos estéticos ou, ainda, a práticas de ateliê de artes. Desse modo, pensar um pouco sobre o ensino de artes alarga a perspectiva para analisar o que os educativos de museus têm feito, assim como o lugar que ocupam nas instituições, ou vêm deixando de ocupar nos últimos anos, em função, inclusive, das suas próprias escolhas metodológicas. Podemos pensar, ainda, na transmutação dos lugares destinados para a educação dentro das instituições, como aconteceu no próprio MASP, objeto deste estudo.

O museu contou com um educativo até 2014 e, desde então, atua com um Núcleo de Mediação e Programas Públicos integrado à curadoria. Por que não ter um educativo? O que gerou esta mudança? Permanece um pressuposto de que o museu ensina? Como? Há uma necessidade de educar? Como promover autonomia para acessar e interpretar os conteúdos apresentados em uma exposição? Como acessar as chaves de leitura de um conceito curatorial? Ou das produções artísticas que estão em exibição? Há, em um museu de arte, muitos conteúdos específicos e especializados, acessados em diferentes níveis de compreensão, mais distantes uns dos outros quanto for a heterogeneidade de seus públicos.

Alguns autores, inclusive Vianna, nos ajudam a pensar como contribuir para que uma pessoa vá de um nível de ingenuidade ao fazer uma leitura de uma obra, valorizando sua relação pessoal, até um nível de especialista, que consegue, a partir de uma série de conhecimentos específicos, fazer relações entre tempos, estilos, intersubjetividade e

cultura visual, apresentando, ao fim, uma análise crítica do que está observando. Quando tive acesso a essa discussão, pensei: como teria sido a minha atuação em Inhotim se eu já tivesse esse conhecimento quando trabalhei a formação da equipe de educadores? Pensar com esses autores nos ajuda a dimensionar os passos para uma autonomia dos sujeitos frente a um objeto artístico e, por mais que o MASP não se referencie diretamente neste debate do campo na educação, nos serve para pensar as lacunas e os desafios que a equipe de “mediação e programas públicos” deve enfrentar, ao tentar contribuir com a experiência e a construção de sentido para os visitantes.

Desse modo, interessa-me refletir acerca de como o museu pensa que educa. É a partir das próprias exposições, com seus jogos cenográficos e textuais? A própria arquitetura estabelece uma mediação? A educação está em ações educativas, de contato direto de um educador com os públicos? Os formatos existentes são vários e, queiramos ou não, se relacionam com a história que tentei contar no Capítulo 1, assim como nos dá indícios sobre o futuro da educação em museus. Não se ela existirá ou não, enquanto área específica, mas sobretudo sobre como operará.

4.1. Os níveis da compreensão estética

Em sua pesquisa de doutorado, apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade de Harvard em 1983, Abigail Housen define cinco estágios da compreensão estética. Apresentamos, a seguir, uma síntese dessa teoria, com base em um texto de Maria Helena Rossi (2001) que descreve características definidoras de cada estágio. O primeiro, chamado de descritivo / narrativo, é aquele que pessoas com pouco conhecimento das artes partem para “ler” uma obra de arte. O tema se torna guia para a leitura. As formas e cores são sempre mencionadas e os aspectos mais chamativos são foco de atenção, para os quais há uma eleição, aleatória, de detalhes que servem para a análise. Associações casuais são feitas. E a obra significa a partir de sua forma, cor e tema. A pergunta que rege é: o que é isso?

Um segundo estágio da compreensão estética seria, por sua vez, o construtivo. Acontece uma relação das partes com o todo, demonstrando uma percepção de hierarquia dos elementos. O objetivo é edificar uma estrutura para ler, normalmente formada a partir de reflexões pessoais, de sua própria vida. A pergunta é: como isto é feito? Existe um interesse pelas propriedades formais e o julgamento é baseado naquilo que acredita ser a

verdade, a justiça, o correto, o bom ou o apropriado. As bases de leitura estão nas experiências, recordações e percepções do mundo. Começa a ter importância a ideia de que houve uma intenção de produzir uma imagem como linguagem, como comunicação. Ainda estão presentes os sentimentos e associações pessoais e ele ainda julga a obra em relação a seu mundo físico e moral. Não há, todavia, uma consciência de que os sentimentos que surgem de considerações estéticas podem ser distintos das preocupações e interesses estéticos.

O terceiro estágio seria, por sua vez, o classificativo. O olhar é diagnóstico. As interrogações são: quem e por que? Busca, desse modo, informações na própria obra, mas também na história da arte, para elaborar a compreensão. Relaciona a obra com um contexto de informações. Decodifica, cria hipóteses, analisa. Disseca a obra, decifra mensagens e classifica dentro de um contexto estético, formal e histórico. Também tem um lado subjetivo e arbitrário, fazendo associações com suas próprias experiências, porém a habilidade analítica faz com que seja mais objetivo, retirando da própria obra evidências para a análise. Emoções e preferências podem ser mencionadas, mas são dissimuladas por explicações e justificativas intelectualizadas.

O quarto estágio, o interpretativo, é menos objetivo do que o terceiro, apesar de ser capaz de decodificar e classificar. As emoções ressurgem e é a qualidade expressiva da obra que engaja emoções. A análise rigorosa não é rejeitada, mas é posta a serviço de um encontro emocional entre obra e leitor. Quando os sentimentos gerados pela obra aparecem ou reaparecem? Quando são sentidos? Quando uma obra desenvolve sua magia, ou não? Quando o leitor vivencia a experiência estética? É comum que o leitor interpretativo use verbos ativos e metáforas poéticas.

Por fim, o último estágio, o recreativo, se aproxima da obra com conhecimento sobre arte, de um modo geral e, frequentemente, sobre o trabalho que está observando. Com experiência em analisar obras de arte, tem uma mente crítica e uma postura responsiva. Lê a imagem em muitos níveis, pois sabe que ela se comunica através de jogos visuais, de ambiguidade e de paradoxos. Quer descobrir os problemas e soluções que o artista enfrentou, considerou e resolveu. Como e o que? Conhece o papel que os sentimentos e recordações desempenham na interpretação dos símbolos. O leitor é capaz de refletir sobre o objeto de arte, si próprio e sobre a experiência estética – fundada no

equilíbrio entre a cognição e a emoção. A interação se dá entre o que, como, quem, por que e quando. Sente, analisa e interpreta.

A pesquisadora brasileira Terezinha Franz (2008) toma como referência os estudos de Judith Smith Korosck sobre as diferenças entre iniciantes e especialistas no domínio da arte para desenvolver sua proposta de compreensão crítica da arte. Segundo Franz, se para a educação positivista há uma ênfase na transmissão do conhecimento, a educação modernista deposita uma fé cega no potencial da livre interpretação. Ao mesmo tempo em que reconhece sua extrema importância como um dos estágios do processo de construção do conhecimento sobre uma obra de arte, Franz adverte que o “livre-interpretar” não é suficiente para promover a superação de compreensões ingênuas, equivocadas e pobres e, portanto, não pode encerrar em si mesmo. Para que o observador consiga confrontar suas concepções iniciais, o educador precisa criar situações de “desconforto cognitivo”.

Não é fácil conseguir que os alunos modifiquem suas concepções prévias. Para que isso aconteça, é necessário que eles primeiro se sintam insatisfeitos em relação a elas, para, então, partirem para a busca de alternativas que sejam, ao mesmo tempo, inteligíveis e úteis para compreender situações novas. No entanto, é difícil que os estudantes consigam chegar por si a este desconforto cognitivo. Eles necessitam da interferência do mediador, do mesmo modo que o necessitam para conectar, de maneira mais correta, uma informação nova com os seus conhecimentos prévios (FRANZ: 2008:5).

Franz defende uma educação cognitivista, orientada pelo educador que não se dá por satisfeito com o “livre-interpretar” e busca promover o desenvolvimento da compreensão crítica, autônoma e complexa da arte. A autora aponta que baixos níveis de compreensão dificultam o processo de aprendizagem, pois é muito fácil produzirem-se concepções erradas, simplistas ou ingênuas. Outro tipo de empecilho envolve a falta de um repertório de estratégias, pois os iniciantes frequentemente continuam buscando respostas alternativas, procedem com suposições ou, ainda, desistem, atribuindo sua incapacidade de compreensão a falhas dos artistas ou a ideia de que “isso é muito complicado para mim”. Em contraposição, os especialistas sabem mais sobre o campo, sobre como aplicar seus conhecimentos na resolução do problema e como utilizar o que já sabem para aprender mais e melhor. Saber transferir conhecimentos é o maior determinante para um nível mais avançado da compreensão. E, segundo a autora, a

verbalização constitui um dos principais instrumentos metodológicos para desenvolver a consciência reflexiva.

O processo de manifestar pensamentos aos outros também permite que nos manifestemos a nós próprios e, com isso, tornamo-nos conscientes do que realmente sabemos. É mediante a verbalização que nossos pensamentos convertem-se em reflexão, ensina Prawat (1996) (FRANZ: 2008: 5-6).

Corroborando com estes argumentos, Korosck (1992) traz uma série de recomendações para os professores de arte: descobrir maneiras de tornar as referências intelectuais mais significativas para os estudantes; levar em conta que é desejável ter múltiplas interpretações da obra de arte, mas desestimular o pensamento de que qualquer interpretação tenha o mesmo valor; introduzir interpretações de historiadores, filósofos e críticos, pois podem ser exemplos de alta compreensão, mas tomando o cuidado de levar os estudantes a questionar inteligivelmente essas interpretações; fornecer sugestões verbais explícitas para ajudar a estabelecer conexões relevantes e significativas entre obras de arte; formular perguntas que possam ser respondidas por meio das informações disponíveis e, quando necessário, oferecer informações adicionais para embasar conjecturas plausíveis. A grande argumentação destas autoras passa, então, pela afirmação de que educar para a compreensão crítica da arte e da cultura visual vai muito além de se contentar com suposições:

Na arte educação pós-moderna obras de arte são compreendidas como práticas sociais e culturais, muito mais do que como objetos belos, produtos de mentes individuais. Como toda prática social, a produção artística também traz consigo as contradições inerentes à sociedade que a produziu: daí a necessidade da pedagogia crítica da imagem e da cultura. [...] A educação para a compreensão crítica da arte e da cultura visual visa em última instância a educação para a cidadania (FRANZ: 2008: 10-11).

Franz propõe cinco âmbitos para uma compreensão crítica da arte (RANGEL, FRANZ, 2009). O histórico-antropológico diz respeito ao contexto de produção da obra, contemplando aspectos sociais, culturais, econômicos, políticos, tecnológicos etc. O estético-artístico trata de pensar a cultura estética e artística na qual se insere o trabalho analisado. Já o âmbito pedagógico contempla os conhecimentos do educador sobre o processo de ensino-aprendizagem em relação a diferentes grupos e contextos. O âmbito biográfico estabelece relações entre a obra e a realidade pessoal, social e cultural dos que

estão ali lendo a obra. Finalmente, o crítico social abarca reflexões sobre questões de poder, ideologia, classe, gênero, etnia etc.

4.2. Conteúdo artístico x conteúdo cotidiano

A tese de doutorado da minha orientadora, Rachel Vianna (2009), que corrobora com esse estilo de pensamento, estabelece relações entre teorias de base cognitivista do ensino de artes visuais para tratar de pensar sobre “ensinar e aprender a ver”. Partindo de dois autores que pensam o ensino a partir da teoria sociocultural e da observação detalhada das aulas de ciência, Eduardo Martinez e Phil Scott (2002; 2003), Vianna transfere e adapta, para o campo das artes, a metodologia desenvolvida por eles.

A teoria sociocultural baseia-se em Vygotsky, na ideia de que “toda aprendizagem se origina em situações sociais e envolve a passagem do plano social para o individual, em um processo de internalização” e de que “[...] a aprendizagem envolve sempre dois fatores: o diálogo entre diferentes ideias e um passo individual de construção de significado” (VIANNA: 2009: 153). Para Martinez e Scott (2003: 17), um entendimento maduro da ciência escolar envolve: 1) habilidade de transitar de modo confiante entre as visões cotidiana e da ciência; 2) entender as similaridades e diferenças entre as duas; e 3) ser capaz de usar cada uma conforme as demandas da situação (VIANNA: 2009: 154).

Ou seja, a linguagem da ciência é diferente da linguagem do ensino de ciências, e podemos pensar, com Vianna, que a linguagem das artes é diferente da linguagem do ensino de artes. Para os autores, todo ensino de ciências envolve três partes fundamentais, sendo elas: tornar disponíveis as ideias científicas do seu plano de aula; ajudar os estudantes a entender e internalizar essas ideias e, por fim, ajudar a aplicar essas ideias, entregando gradualmente a responsabilidade pelo seu uso. Em conjunto, essas três partes tornam-se uma performance pública do plano de aula.

Para os autores, há seis tipos de intenção do professor: criar um problema; explorar a visão dos estudantes; introduzir e desenvolver uma estória científica; dar suporte à internalização; ajudar a aplicar a visão científica, transferindo a responsabilidade por seu uso; e sustentar o desenvolvimento da estória científica. Para Vianna, essa lista de intenções se aproxima de Terezinha Franz e suas preocupações com a compreensão crítica.

Partindo desta discussão, Vianna substitui “estória científica” por “estória artística”, pensando no fenômeno e, ao invés de “ideias científicas”, pensa em “ideias artísticas”, tratando de aspectos estéticos, críticos, sociológicos, antropológicos etc. Passando por uma longa discussão sobre as adaptações de tal teoria, que não cabe aqui replicar, chama a atenção para o fato de que a dimensão do “conteúdo artístico” *versus* o “conteúdo cotidiano” constitui um critério fundamental para orientar o trabalho do educador, pois é necessário problematizar as concepções intuitivas de observadores iniciantes e introduzir conhecimentos do campo da arte, para que seja possível construir interpretações significativas (VIANNA: 2009:161).

Vianna escolhe, então, cinco categorias fundamentais do discurso usado nas atividades educativas de apreciação de obra de arte, sendo elas: a explicação, a descrição, a análise formal, a interpretação e o julgamento. E para analisar a dimensão do conteúdo, o que pode ser chamado como “viés disciplinar”, pensa em seis categorias: a cotidiana, a subjetiva, a descritiva, a técnica, a formal e a histórica. A explicação pode partir de aspectos do cotidiano, do museu, da técnica, do conceito, da história e da forma. A descrição, por sua vez, pode ter um aspecto temático e/ou formal. A interpretação pode ser subjetiva, descritiva, histórica ou formal. E o julgamento pode ser subjetivo ou formal.

As intervenções do professor operam, por sua vez, para dar forma aos significados, selecionando os que foram levantados na estória artística a partir das respostas dos estudantes. O professor deve, ainda, marcar e compartilhar os significados-chaves; checar o entendimento dos estudantes e, por fim, rever o progresso da estória artística. Com isso, faz-se uma mediação entre o discurso de autoridade e o dialógico e passa-se, das ideias dos estudantes para uma visão científica (no caso de Martinez e Scott) e uma visão artística para Vianna (2009). Discutir, trabalhar e rever, passa a constituir o ritmo de ensino capaz de promover a aprendizagem e tem-se, como premissa, que o processo de entendimento é dialógico por natureza.

Vianna, adaptando a proposta de Franz, propõe outros âmbitos da compreensão estética, categorizando-os como: 1) histórico antropológico, que diz respeito às conexões entre os significados das obras e seu contexto de produção; 2) estético-artístico, que trata de pensar as culturas estéticas e artísticas que geram a obra, ou seja, o artista se serve das tradições e as conjuga a seu modo; 3) crítico social, onde a arte é entendida como representação sociocultural e está relacionada com a sociedade e a cultura que a produz;

4) pessoal, que vai falar das relações individuais com as obras, ou seja, as relações com nossa inquietudes, valorizando a intersubjetividade e conexão com a vida e, por fim, 5) experiência estética, que vai tratar das dimensões, meios, cores, formas, perfis, dos espaços, tempos e sons das obras. Dimensionar os níveis e os âmbitos da compreensão crítica da arte nos ajuda, certamente, a refletir sobre os métodos de ensino e de mediação, seja na educação formal ou não formal.

Lanier (1999) também corrobora com esta reflexão do ensino de artes, pois nos leva a pensar o desenvolvimento da arte educação em duas diferentes posições, uma contextualista / instrumentalista e outra essencialista. A primeira, cultivada desde os anos 1940, a partir da influência da psicologia e, posteriormente, da sociologia e da antropologia, propõe “usar a arte como meio de clarificar os modos pelos quais o mundo social, econômico e político atua e como isso pode ser incrementado. Isso significa, naturalmente, a arte a serviço da responsabilidade social” (LANIER: 1999: 45-46). Já a posição essencialista define como principal referência o progresso dos procedimentos estético-visuais dos seus estudantes e considera os aspectos do desenvolvimento individual e social como benefícios colaterais do ensino, e não seu principal foco. Como conceito central, têm-se a ideia de que a função do ensino de artes é ampliar o âmbito e a qualidade da experiência estética visual. Como hipóteses sobre como implantar essa ideia, têm-se: a experiência estética já é desfrutada pelo indivíduo antes que ele entre para a escola; a arte educação deve incluir, além das artes plásticas, o artesanato e a arte popular, além das mídias eletrônicas como cinema e televisão; a produção de ateliê não é, necessariamente, a maneira mais eficaz de promover a extensão e qualidade da experiência estética; e o diálogo estético é o caminho mais curto e eficiente para ampliar e aprofundar a resposta estética. Ou seja, o propósito é deslocar o diálogo da produção para a recepção da arte. O diálogo da obra, e não da elaboração da obra. Lanier defende, então, que os currículos deveriam estar mais focados na ampliação da resposta estética, sendo o diálogo estético o caminho mais curto e eficiente para isso.

Tratamos de problemas éticos, políticos e sociológicos dentro do contexto da educação formal, motivados pela convicção de que essas áreas são do interesse humano, significantes para todos os cidadãos. Se estivéssemos convencidos, da mesma maneira, dos valores do discernimento estético tentaríamos expor a pesquisa estética à maior quantidade de gente possível (LANIER: 1999: 54).

4.3. Educação ativista

Por fim, uma última contribuição para a reflexão sobre a educação em museus e bienais de arte. Carmen Morsch (2016), em seu texto “Numa encruzilhada de quatro discursos. Mediação e educação na Documenta 12: entre afirmação, reprodução, desconstrução e transformação”, debate as diferenças dos discursos dos educadores, bem como as tensões institucionais que geralmente se criam quando as narrativas educacionais se direcionam para a desconstrução e a transformação.

Os dois primeiros discursos são os mais comuns. O de afirmação seria aquele que incorpora uma função de comunicação externa da missão do museu, de acordo com a coleção, a pesquisa, a preservação, a exposição e a promoção do patrimônio cultural. “Aqui, a arte é entendida como um campo especializado que diz respeito, principalmente, a um público de expertos” (MORSCH: 2016: 3). Já no discurso reprodutivo, assume-se a função de “educar o público de amanhã”, trabalhando no sentido de induzir os públicos que não vão ao museu por vontade própria, encontrando meios de introduzi-los à arte. Reconhece-se, aqui, barreiras simbólicas que precisam ser superadas pelo público para aceder às instituições.

O discurso desconstrutivo, por sua vez, é encontrado mais raramente. Intimamente ligado a museologia crítica desenvolvida a partir dos anos 1960, “o objetivo da mediação e da educação em museus é examinar criticamente, junto aos seus públicos, o museu e a arte, bem como os processos educativos e canônicos que têm lugar dentro desse contexto” (MORSCH: 2016:3). Na prática, este discurso se estabelece por meio de intervenções nas exposições, feitas por educadores e/ou artistas, convocando a participação do público ou não. E, por fim, a última categoria é a do discurso transformador, ainda mais incomum, segundo a autora:

Aqui, a mediação e a educação em museus assumem a tarefa de expandir a instituição expositiva e construí-la como um agente de mudança social. Museus e espaços de exposição são entendidos como organizações modificáveis, nas quais o imperativo é menos a incorporação de determinados segmentos de público e mais a introdução das instituições – devido ao seu longo isolamento e déficits autorreferenciais – ao mundo ao redor, isto é, ao meio local. [...] práticas relacionadas a este discurso atuam contra distinções hierárquicas ou de categorização entre curadoria e mediação e educação em museus (MORSCH: 2016: 5).

Assim, não há práticas desconstrutivas ou transformativas que não se referenciem nos discursos afirmativos e reprodutivos, mas muitos desses últimos nem sequer se aproximam dos desconstrutivos ou transformativos. “E não se pode negar a regra de que a tensão entre a educação / mediação e a instituição aumenta quando os discursos desconstrutivos e transformadores ganham preponderância” (MORSCH: 2016: 5). Essas abordagens veem a mudança institucional como um objetivo indissociável do fomento à consciência crítica e, desse modo, incorporam aspectos do ativismo. Aqui, a mediação promete benefícios qualitativos e a criação de significados. Como esforços colaborativos ganhando espaço na curadoria, modificando-a, os curadores passam a opinar na mediação e no trabalho educativo, produzindo dinâmicas que interrompem a tradicional hierarquia do trabalho curatorial e do trabalho educativo.

Estas mudanças têm origem nas reformas educacionais e nas revisões da função social dos museus entre os anos 1960 e 1980 e nas correntes “[...] orientadas a estéticas feministas, marxistas, *queer* e pós-coloniais e os estudos culturais foram e seguem sendo influentes para a construção de uma educação crítica em museus” (MORSCH: 2016: 12). Desde os anos 1970, o avanço dos estudos culturais, da nova história da arte, da cultura visual e das análises culturais investigam as dinâmicas de poder em jogo nos discursos canônicos apresentados pelos museus, assim como a maneira como isto é comunicado. As influências da noção de discurso para Foucault aparecem, então, em novas leituras que, por sua vez, convergiram também com o campo da Nova Museologia, apresentado no início deste capítulo. Incorporar as posições dos sujeitos e os discursos até então excluídos, produzindo as contra narrativas, é um modo de transformar o museu em um lugar de interação e de intercâmbio.

Neste contexto, uma pedagogia emancipadora entra em jogo e faz da educação em museus uma leitura crítica das instituições. Componentes emancipatórios e paternalistas podem ser negociados de acordo com a noção de participação; as noções de política e esfera pública se articulam e a instrumentalização dos públicos é regulada. Nesses casos, a preferência está nos métodos de caráter artístico performativo que sinalizam uma abertura em termos de semiose e induzem à auto reflexão na situação pedagógica. Ocorre, ainda, a busca por interconexões com esferas exteriores à instituição, enfatizando momentos sociais e potencialmente disruptivos e desafiando a “normalidade” da arte e da educação em museus (MORSCH: 2016: 15).

Como referências desse modelo, Morsch aponta abordagens dos últimos 40 anos relacionadas à diferentes correntes: pedagogia crítica, teoria construtivista da aprendizagem, psicanálise, teoria da performatividade, desconstrução, pós-estruturalismo, estudos culturais, teorias e práticas pós-coloniais, feministas e *queer*. Nessa lista, acrescento a teoria decolonial, que será discutida no próximo capítulo.

CAPÍTULO 3

MUSEUS E PENSAMENTO DECOLONIAL: UMA CONTRADIÇÃO PASSÍVEL DE SE RESOLVER?

Este terceiro capítulo finaliza a empreitada teórica, desta vez sobre o desenvolvimento de uma teoria que contribui para a revisão do museu contemporâneo e tem como objetivo colocar em debate o movimento crítico da decolonialidade. Para isso, é necessário entender o desenvolvimento dos estudos pós-coloniais em três etapas. A primeira, de um pós-colonialismo canônico ou pós-estrutural, desenvolvido por teóricos franceses e anglo-saxões, passando pelo grupo de autores do sul asiático e que ficou conhecido como estudos subalternos, até chegarmos ao que vem sendo chamado de teorias e práticas decoloniais, elaboradas por intelectuais da América Latina. Como uma crítica ao pós-colonialismo, a decolonialidade reclama uma nova epistemologia, baseada no sul, buscando se distanciar do “imperialismo intelectual” europeu que relega, ao Outro, o lugar de subalterno na elaboração e materialização do pensamento ocidental, colocando todos os outros de fora da narrativa.

Para complementar o debate, a crítica que Luciana Ballestrin (2017) faz acerca de um “elo perdido do giro decolonial” pareceu muito propícia para a elaboração do pensamento que este trabalho faz. Ao se dedicar a pensar sobre a colonialidade – o regime implícito e subjetivo, que permanece mesmo após o fim do colonialismo – as teorias decoloniais deixaram de pensar no que a autora chama de imperialidade – que seria a permanência do *modus* imperial após o fim dos imperialismos europeus. Para isso, nos explica que os estudos marxistas, que tratam de pensar sobre o imperialismo sob uma perspectiva do desenvolvimento do capitalismo global após a ascensão dos EUA como potência mundial, se dedicaram a análises econômicas e políticas. Enquanto isso, os estudos pós-coloniais e decoloniais se atêm ao colonialismo e à permanência da colonialidade desde uma perspectiva culturalista. Nesse sentido, a autora argumenta que se essas teorias se atravessassem mais, teríamos análises mais profícuas.

Por fim, após esse panorama teórico que envolve a decolonialidade, passamos para uma crítica do museu moderno, entendendo-o enquanto mais um dispositivo de poder da colonialidade. Para isso, olhamos para desenvolvimento da museologia brasileira, desde a vinda da corte portuguesa para o Brasil, no início do século XIX, com a abertura do Museu Nacional e de uma “Museologia sobre o Outro”. Como um instrumento do colonialismo, é necessário entender as alterações no campo museal até as

iniciativas atuais, que tentam quebrar o paradigma colonialista ainda operante na grande maioria dos museus. Com esse contexto ampliado, recortamos para pensar nos museus de arte e em como é possível, e se é, decolonizá-lo.

1. Do pós-colonial ao decolonial

Os estudos decoloniais surgiram em um movimento de crítica aos estudos que vinham sendo empreendidos na Europa e em outras partes do globo, com intentos de teorizar acerca do mundo pós independências das colônias. A teoria, ou os estudos pós-coloniais, é um conjunto de trabalhos que tratam de pensar os efeitos do colonialismo, tanto nos países colonizados como nos colonizadores. Majoritariamente europeus, sobretudo anglo-saxônicos e franceses, esses estudos tiveram, inicialmente, uma base no pós-estruturalismo, estabelecendo um debate com Michel Foucault, Jacques Derrida, Gilles Deleuze e Félix Guattari, dentre outros. Obra emblemática dessa crítica é “O Orientalismo”, de Edward Said, publicada em 1978.

Em meio a trânsitos teóricos, os estudos subalternos foram elaborados por um grupo de pesquisadores do sul-asiático, ainda nos anos 1970, interessados em sociedades pós-coloniais e pós-imperiais. Trataram, então, de pensar uma história vista de baixo, ou seja, uma história do que acontece com a grande parcela da população situada nos níveis mais baixos da sociedade, e não em suas elites. Dentre as principais referências desse movimento, têm-se “O local da cultura”, de Homi Bhaba (2005) e o clássico artigo “Pode o subalterno falar?”, de Gayatri Spivak (2010), além de nomes como Paul Gilroy e Stuart Hall, dentre outros.

A decolonialidade, por sua vez, não é sinônimo de pós-colonialismo, ainda que alguns autores, como Ballestrin (2017), tratem de pensar os estudos decoloniais como uma terceira fase dos estudos pós-coloniais, seguidas do pós-colonialismo canônico ou pós-estrutural e dos estudos subalternos. Essa terceira vertente se sustenta, principalmente, por autores latino-americanos que reivindicam uma epistemologia a partir do sul. Dentre os autores de maior destaque deste grupo, têm-se Walter D Mignolo, Enrique Dussel, Aníbal Quijano, Ramón Grosfoguel, Nelson Maldonado-Torres, Santiago Castro-Gómez, Eduardo Restrepo, María Lugones, Catherine Walsh, Arturo Escobar, Fernando Coronil, Immanuel Wallerstein, entre outros.

No contexto da globalização ascendente, da evidência do multiculturalismo e da proliferação das escolas europeias embaladas pelos “pós”, o pós-colonialismo foi criticado pela sugestão ambígua de superação do colonialismo, pelo culturalismo exacerbado incapaz de problematizar o sistema material e econômico do capitalismo – e, logo, do colonialismo e do imperialismo – e pela projeção de certa elite intelectual, cuja crítica pós-colonial era enunciada desde o “Primeiro Mundo” (BALLESTRIN: 2017: 511).

Uma das principais críticas feitas pelos autores ditos decoloniais se baseia na ideia de que, mesmo se contrapondo ao empreendimento colonial eurocêntrico, acaba tendo como referência principal uma abordagem teórica de base epistêmica europeia. A própria categoria “subalterno” é tomada do pensador marxista Antonio Gramsci. Segundo Ballestrin (2013: 89), a “opção decolonial” como posição epistêmica insurgente e produção científico-política, é uma construção de um grupo de intelectuais latino-americanos/as conhecido como *Modernidad/Colonialidad* (M/C), fundado no fim dos anos 1990, propondo uma radicalização do argumento pós-colonial e estabelecendo uma crítica ao “imperialismo” dos estudos pós-coloniais (MIGNOLO: 1998).

Elaborada em uma geografia particular, a decolonialidade tem em Mignolo uma de suas principais referências. Entendendo que enquanto o pensamento pós-colonial se vincula às construções europeias e ao pós-estruturalismo francês, “a genealogia do pensamento decolonial é desconhecida na genealogia do pensamento europeu” (MIGNOLO: 2007: 41. Tradução nossa)²⁴. A genealogia decolonial é, por sua vez, planetária, e encontra sentido em articulação com os movimentos sociais, especialmente nas resistências afro e indígenas.

A expressão “giro decolonial” aparece, então, como caracterização do movimento decolonial e todas suas especificidades, tendo sido empregado pela primeira vez pelo filósofo porto-riquenho Nelson Maldonado Torres (2006). Ainda que pensado inicialmente no campo das ciências sociais, o “giro decolonial” se apresenta como uma insurgência mais ampla às instituições modernas, como é o caso das universidades, da arte e da cultura, segundo Castro-Gómez & Grosfoguel (2007).

A virada decolonial é a abertura e a liberdade de pensamento e formas de vida-outras (economias-outras, teorias políticas-outras); a limpeza da colonialidade

²⁴ Original: “*la genealogia del pensamiento decolonial es desconocida en la genealogia del pensamiento europeo*” (MIGNOLO: 2007: 41).

do ser e do saber; o distanciamento da retórica da modernidade e seu imaginário imperial (MIGNOLO: 2007: 31. Tradução nossa).²⁵

De acordo com Quintero *et. al.* (2019: 7-8) a “colonialidade do saber”, de caráter eurocêntrico, universaliza a experiência da Europa como modelo normativo a seguir, bem como coloca seus dispositivos de conhecimento como os únicos válidos – dentre eles as escolas, as universidades e os museus. A “colonialidade do ser”, por sua vez, trata a modernidade como uma conquista permanente na qual o constructo “raça” justifica o prolongamento da não ética da guerra, permitindo o avassalamento da humanidade do outro. Já a “colonialidade da natureza” se refere a uma questão ecológica, colocando a natureza como espaço subalterno. Por fim, a “colonialidade do gênero e da sexualidade” exerce uma universalização da heterossexualidade e das relações de poder entre sexos.

Acerca dos termos utilizados, se “decolonial” ou “descolonial”, vemos, em algumas traduções dos textos originalmente escritos em espanhol para o português, serem tratados como sinônimos. Ainda assim, os autores do grupo M/C pensam que o decolonial trata de adensar a compreensão de que o processo de colonização ultrapassa os âmbitos econômico e político, havendo uma penetração na existência dos povos colonizados mesmo após o “colonialismo” ter se esgotado em seus territórios, ou na maioria deles, ao longo dos anos 1960. Segundo Quijano (1992), o colonialismo é uma relação de dominação direta, política, social e cultural dos europeus sobre os conquistados de todos os continentes. E a colonialidade é a constatação de que há uma continuidade da estrutura de poder colonial e, portanto, da dominação colonial. O movimento teórico-político de contraposição à colonialidade é, então, o decolonial.

Excluir o “s” e nomear “decolonial” é marcar uma distinção com o significado de “des” em espanhol. Não pretendemos simplesmente desarmar, desfazer ou inverter o colonial; ou seja, passar de um momento colonial para um não colonial, como se fosse possível que seus padrões e traços deixassem de existir. A intenção, ao contrário, é apontar e provocar um posicionamento – uma postura e atitude contínuas – de transgredir, intervir, insurgir e influenciar. O decolonial denota, então, um percurso de luta contínua em que podemos identificar, tornar visíveis e fomentar “lugares” de exterioridade e construções alternativas (WALSH: 2009: 14-15. Tradução nossa).²⁶

²⁵ Original: “*El giro decolonial es la apertura y la libertad del pensamiento y de formas de vida-otras (economías-otras, teorías políticas-otras); la limpieza de la colonialidad del ser y del saber; el desprendimiento de la retórica de la modernidad y de su imaginario imperial*” (MIGNOLO: 2007: 31).

²⁶ Original: “*Suprimir la “s” y nombrar “decolonial” es marcar una distinción con el significado en castellano del “des”. No pretendemos simplemente desarmar, deshacer o revertir lo colonial; es decir, pasar de un momento colonial a un no colonial, como que fuera posible que sus patrones y huellas desistan*

Nesse sentido, a “descolonização” seria usada para se referir ao processo histórico de ascensão dos Estados-nação após o fim das administrações coloniais, segundo Castro Gómez e Grosfoguel (2007) e Walsh (2009). Mesmo após a descolonização, a colonialidade permanece e os estudos e práticas decoloniais são insurgências a esse regime subjetivo que segue em vigor nos dias de hoje. Segundo Quintero *et. al.* (2019:4), os procedimentos conceituais da decolonialidade reúnem seis fatores interrelacionados, quais sejam:

1- A localização das origens da modernidade na conquista da América e no controle do Atlântico pela Europa, entre o final do século 15 e início do 16, e não no Iluminismo ou na Revolução Industrial [...]; 2- A ênfase especial na estruturação do poder por meio do colonialismo e das dinâmicas constitutivas do sistema-mundo moderno / capitalista e em suas formas específicas de acumulação e de exploração em escala global; 3- A compreensão da modernidade como fenômeno planetário constituído por relações assimétricas de poder [...]; 4- [o que] implica, necessariamente, a subalternização das práticas e subjetividades dos povos dominados; 5- A subalternização da maioria da população mundial se estabelece por dois eixos estruturais baseados no controle do trabalho e no controle da intersubjetividade; 6- A designação do eurocentrismo / ocidentalismo como a forma específica de produção de conhecimento e subjetividades na modernidade (QUINTERO *et. al.*: 2019:5).

A inflexão que alarga a modernidade até um tempo anterior ao Iluminismo, marco comum para pensá-la, altera o entendimento das sociedades ocidentais, já que a colonialidade é uma constante desde quando os europeus dominaram a América. Antes de entender o quê de novo esse “moderno” iluminista e industrial trouxe para os países da América, é preciso ter clareza de que a estrutura na qual nos inserimos, todavia não nos permitiu independência, autonomia ou soberania. Abre-se, assim, a perspectiva de que o “regime de historicidade” (HARTOG: 2014) chamado “modernidade” nada mais é do que uma nova roupagem para modos de operar que se desenvolviam há séculos. O pensamento decolonial descortina esse regime e explicita como os pensamentos pós-coloniais não tinham como premissa a problemática da colonialidade, a qual perdura após o fim do colonialismo. Como um movimento de insurgência da base epistêmica moderna, não se trata de pensar que o caminho seja pós-moderno. Talvez se aproxime mais da ideia

de existir. La intención, más bien, es señalar y provocar un posicionamiento – una postura y actitud continua – de transgredir, intervenir, insurgir e incidir. Lo decolonial denota, entonces, un camino de lucha continuo en el cual podemos identificar, visibilizar y alentar “lugares” de exterioridad y construcciones alternativas” (WALSH: 2009: 14-15).

de um “não-moderno”, que tampouco significa pré-moderno. O pós-moderno aparece, para o movimento decolonial, como crítica à modernidade que não rompe com sua base epistêmica.

Destaca-se o fato de que foi no período das luzes que as narrativas nacionais começaram a ganhar espaço nos colecionismos e exposições que deram origem aos museus e trataram de afirmar uma História universalizante, estendendo o regime que teve início com a “descoberta” da América e o colonialismo. Não se pode deixar de considerar a genealogia dos museus como uma instituição de poder, visto que é a que guarda e conta, em grande medida, a História. Nesse sentido, as discussões decoloniais inflamam a problematização sobre o elitismo dos museus e dos conteúdos das artes.

2. Colonialismo e colonialidade + Imperialismo e imperialidade

Segundo Ballestrin (2017), o “giro decolonial”, promovido pelo programa de investigação M/C, pretende resgatar o argumento anticolonial e radicalizar o argumento pós-colonial via América Latina. Inserindo-a nos debates pós-coloniais, rompe com os subalternos, buscando um antieurocentrismo desde o Sul Global. A caracterização da colonialidade do poder, do ser e do saber como face oculta da modernidade é, então, uma das grandes contribuições do grupo. Partindo dessa perspectiva, a autora pergunta se é possível pensar em colonialidade e modernidade sem imperialidade, identificando uma ausência de uma discussão sobre imperialismo dentre os estudos decoloniais. Nesse sentido, defende que o conceito de imperialidade, segundo ela subdesenvolvido por alguns autores, é fundamental para o entendimento da lógica e das novas formas do (sub)imperialismo, igualmente constitutivo da colonialidade e da modernidade.

Segundo a autora, os termos imperialismo e colonialismo foram cunhados na transição do século XIX para o XX, e tornaram-se indispensáveis para as análises acerca da expansão do capitalismo moderno. Mesmo que as manifestações imperiais e coloniais sejam antigas, houve uma hegemonia da força explicativa do marxismo para se pensar o fenômeno imperial. Considerando o início do imperialismo em 1492, como foi sugerido por Dussel (1993), esse se constituiu como um sistema econômico globalmente interconectado com a instauração do sistema mundo moderno/colonial, tal qual tratado por Quijano e Wallestein (1992).

Entendendo o imperialismo como um produto do capitalismo e o colonialismo como produto desse imperialismo, diferentes direções interpretativas ocorreram. Não somente para definir o conceito de imperialismo, mas para dispor de instrumentos para vinculá-lo como crise, sobrevivência e estágio do capitalismo. É constante uma atualização teórica e conceitual de ambos os fenômenos, tratando de dar conta também da própria continuidade do sistema capitalista mundial. Nesse sentido, algumas diferenciações ocorreram, segundo Ballestrin (2017), tendo sido o imperialismo pensado prioritariamente por autores marxistas e o colonialismo por autores pós-coloniais. Ainda que alguns atravessamentos tenham sido feitos, a autora chama a atenção para o primeiro como críticas a partir do neoliberalismo capitalista, se orientado a análises econômicas, enquanto o segundo se ateve a análises culturalistas, políticas e intelectuais dessa história.

[...] é possível pensar em colonialidade, como o outro lado da moeda ou face constitutiva da modernidade, sem a noção de imperialidade? Basicamente, o colonialismo pode sobreviver e ser reproduzido sem o imperialismo? Se a colonialidade é a lógica do colonialismo, mesmo após o processo formal de descolonização, semelhante raciocínio não pode ser aplicado à imperialidade, como lógica transcendente do imperialismo? Respondendo negativamente às duas primeiras perguntas e afirmativamente à última, procuro argumentar que a dissociabilidade entre colonialismo e imperialismo – e, logo, entre colonialidade / imperialidade – obscurece um dos pólos relacionais para o entendimento da produção da colonialidade, afetando os prognósticos e perspectivas normativas e concretas para sua superação (BALLESTRIN: 2017: 506-507).

A “América Latina”, região que assim foi chamada pela primeira vez em 1856, pelo jornalista José María Torres, foi laboratório da experiência colonial e imperial moderna duas vezes. Primeiramente pelo colonialismo europeu do século XVI e posteriormente pelo imperialismo estadunidense no século XX. Nesse contexto de globalização ascendente, Ballestrin argumenta em prol do cruzamento das teorias que tratam de pensar o imperialismo e o colonialismo, assumindo as críticas feitas um ao outro:

A ênfase na economia política em um nível sistêmico e estrutural do marxismo, por um lado, e a ênfase na cultura, política e conhecimento em um nível mais micro do pós-colonialismo, por outro, não precisam ser excludentes e podem ser complementares. A força desta afirmação se assenta em três movimentos: (1) a mudança e a transformação das formas que o colonialismo e o imperialismo assumiram após a descolonização; (2) o equívoco do tratamento em separado entre os dois fenômenos imbricados e relacionados; (3) as

tentativas teóricas em combinar ambas abordagens para o melhor enfrentamento teórico e prático do problema (BALLESTRIN: 2017: 514-515).

Ainda segundo a autora, o problema do colonialismo vem sendo tratado, mais recentemente, em termos de “colonialidade global” (GROSGOUEL: 2008; ESCOBAR: 2004) ou como “colonialismo transnacional” (GONZÁLEZ CASANOVA: 2006) e, ainda, “recolonização” (HELD: 1995). Em paralelo, também se fala de um “novo imperialismo” (HARVEY: 2003), “imperialismo multinacional” (FERRO: 2008) e “Império” (HARDT; NEGRI: 2000). Independente dos novos termos adotados, a síntese é que o imperialismo, sem o colonialismo formal desde os anos 1960, salvo poucas exceções, passou a se movimentar de outras formas, mais fluido, informal e nebuloso, ou desterritorializado e a partir de uma interdependência global, como colocado por Negri e Hardt e que será explicitado no “entre atos” desta dissertação. Neste aspecto, Castro-Gómez coloca:

O conceito de Império permite avançar uma análise crítica do capitalismo global que complementa e, em alguns casos, substitui o diagnóstico feito com o conceito de imperialismo. Existem regras e atores imperiais que continuam sendo os mesmos que foram concebidos com o conceito de imperialismo; nisso os muitos críticos do livro estão certos. Mas surgiram outras regras e outros atores globais que o campo de visibilidade aberto pelo conceito de imperialismo não nos permite ver e que estão se tornando hegemônicos na economia pós-fordista; neste aspecto, o conceito de Império revela a sua importância (CASTRO-GÓMEZ: 2005:72. Tradução nossa).²⁷

A denúncia que Ballestrin nos chama a atenção se deve, então, ao fato de que a literatura sobre imperialismo se debruçou em análises sobre o capitalismo, enquanto a literatura pós-colonial se concentrou no fenômeno colonial, em seus aspectos extraeconômicos. Ela estende essa constatação para a bem-sucedida atualização sobre o colonialismo empreendida pelo grupo M/C, havendo a necessidade, segundo a autora, de que uma problematização sistemática seja feita acerca do imperialismo, para dar conta desse “elo perdido do giro decolonial”.

²⁷ Original: “El concepto de Imperio permite avanzar un análisis crítico del capitalismo global que suplementa y, en algunos casos, reemplaza el diagnóstico realizado con el concepto de imperialismo. Hay reglas y actores imperiales que siguen siendo los mismos que fueron pensados con el concepto de imperialismo; en esto tienen razón los numerosos críticos del libro. Pero han surgido otras reglas y otros actores globales que el campo de visibilidad abierto por el concepto de imperialismo no permite ver y que se están tornando hegemónicos en la economía posfordista; en este aspecto el concepto de Imperio revela su importancia” (CASTRO-GÓMEZ: 2005:72).

[...] poder-se-ia perguntar: a lógica da colonialidade não implica necessariamente em uma relação colonial? Qual é a diferença entre a relação colonial e a relação imperial? Qual é a relação da colonialidade com o imperialismo? Descolonização não implica necessariamente em desimperialização? Sugere-se aqui que assim como o colonialismo pode ser compreendido como um resultado do imperialismo, a colonialidade deve ser compreendida como um resultado da imperialidade, a lógica do imperialismo, na modernidade. Isso redireciona ou agrega novos sentidos para os esforços descolonizadores ou descolonizantes, atentos às estratégias de (re)imperialização. Se é verdadeiro que hoje o mundo se encontra em um registro de “colonialidade global” que perpetua o “colonialismo global” (Grosfoguel, 2008), defendo aqui que, sem uma “imperialidade global”, essa transformação não pode ser compreendida (BALLESTRIN: 2017: 520).

Nesse sentido, a autora defende que as estratégias de desimperialização e decolonização deveriam se direcionar mais às duas lógicas constitutivas do capitalismo, ou seja, imperialidade e colonialidade, do que à modernidade. A governança global, economicamente liberada e politicamente não democrática, é o cenário estruturante da imperialidade e da colonialidade global. O novo sistema-mundo desafia a validade dos princípios do Estado moderno: a soberania, autonomia, legalidade e territorialidade, assim como também desafia a aplicação da teoria da democracia nos contextos nacionais. A globalização econômica gera, então, um descompasso estrutural entre consentimento baseado na soberania popular e as decisões de instituições governamentais, intergovernamentais, econômicas e blocos regionais. Assim, a governança global orchestra um conjunto de estratégias econômicas, políticas e culturais que aparentemente são desconectadas, mas ajustadas a uma infraestrutura coesa.

Uma governança sem governo, assim como um imperialismo sem império. Diferentemente do imperialismo clássico, a imperialidade se reproduz por vários agentes, mais ou menos intencionados, ou seja, com um desejo imperial mais ou menos consciente. A complexidade da escala espaço-tempo das ações imperiais e a heterogeneidade de agentes, torna mais difícil esse tipo de análise. O imperialismo atual não pode, então, ser compreendido a partir da atuação de um único Estado-nação, assim como a noção de multipolaridade não é adequada, pois dá uma falsa sensação de equilíbrio de influência e poder econômico, militar, político e cultural no globo. Ao mesmo tempo, uma unipolaridade dos EUA não facilita o entendimento do fenômeno, pois desconsidera a ascensão e o protagonismo de outros países e regiões.

Assim, propus que a imperialidade (a) deve ser considerada como a lógica do imperialismo à semelhança da colonialidade; (b) que a colonialidade não pode ser explicada sem a imperialidade; (c) que atualmente a imperialidade – e, logo, a colonialidade – está em uma das suas frentes atreladas às dinâmicas da governança global; e que (d) a descolonização implica estratégias que têm mais a ver com uma desimperialização do que com a rejeição da modernidade (BALLESTRIN: 2017: 529).

Seguindo o raciocínio da autora, a imperialidade seria, então, a força ativa e propulsora da colonialidade, já que dela deriva a mentalidade e o desejo imperial. A imperialidade não deixa de ser uma atitude, uma prática, uma ação ou um modo de controle sobre os outros. Desse modo, imperialidade e colonialidade são pólos relacionais necessários para o entendimento do capitalismo moderno. Rejeitar a modernidade, ou recusá-la, acaba nos levando a um imaginário de um passado colonial intacto, livre de todas injustiças e violências da história ocidental, mas não somos capazes de apagar séculos dessa história.

É válido trazer essa abordagem aqui, em função da constatação de que os museus de arte contemporâneos vivem sob um regime de poder desterritorializado, implícito e dinâmico, que opera o sistema das artes e, por sua vez, ditam em grande medida as práticas museológicas. Além das forças de poder, há ainda que se considerar aspectos políticos e econômicos que se vinculam à permanência ou não dessas instituições na atualidade, bem como os formatos e organogramas existentes. Nesse sentido, há uma disputa de narrativas que, sob o ponto de vista cultural, nos interessa pensar com os estudos decoloniais, mas há também uma disputa de modos de fazer e de operar que extrapolam o viés da cultura e se vinculam mais a questões políticas e econômicas. Assim, a noção de imperialidade pareceu oportuna para a análise que se deseja realizar, além de estar diretamente relacionada aos conceitos utilizados na formação dos educadores de Inhotim, explicitados na próxima sessão desta dissertação.

3. Dispositivo da colonialidade: uma “Museologia sobre o Outro”

O sentido da produção do conhecimento no mundo dito pós-colonial não pode se ver desvinculado das lógicas de poder e saber que determinam, a partir de relações hierarquizadas, o sujeito soberano das ciências modernas. As noções de “museu” e de “museologia” como categorias importadas no processo de colonização, apropriadas dentro de lógicas de poder e saber estabelecidas pelas metrópoles, devem ser entendidas nesses contextos como categorias negociadas, ou em permanente permuta de significados históricos, políticos e culturais. Tais sentidos resultantes das disputas inerentes a uma epistemologia ocidentalizada tendem a informar as práticas locais, contribuindo para a

construção de mundos sociais cada vez mais desiguais (BRUNEL: 2021: 13-14).

Trazendo o debate para o campo da museologia e pensando especificamente no caso do Brasil, a vinda da corte portuguesa em 1808, fugindo de Napoleão, acabou por trazer também uma sociabilidade, com universidades, bibliotecas, teatros e museus. Segundo Bruno Brulon, autor que nos dá condições de pensar esse percurso:

O Museu Nacional do Rio de Janeiro, criado em 1818, marcou, no contexto de um império com sede nos trópicos, a continuidade política e cultural da metrópole na distância da colônia. No século XIX, ele configurou um modelo de produção e disseminação do conhecimento a partir de coleções organizadas e classificadas segundo critérios formulados com base em trocas internacionais, fabricando uma musealidade pautada na colonialidade (BRULON: 2020: 3).

Nesse sentido, a soberania desse sujeito da ciência hegemônica, que se reifica nos regimes museológicos e patrimoniais do Brasil, teve como consequência progressivos apagamentos simbólicos, com efeitos materiais que se aproximam do que alguns dos autores decoloniais, como Grossfoguel (2016), vêm chamando de epistemicídio. Reconhecer os museus como aparatos da colonialidade nos leva, então, à constatação de que a descolonização do pensamento museológico demanda uma revisão radical das gramáticas museais que, de acordo com Brulon:

[Deve proporcionar] que patrimônios e museus possam ser disputados por um maior número de atores, materializando os sujeitos subalternizados no bojo de um fluxo cultural intenso que leve à composição de novos regimes de valor, a partir da denúncia dos regimes de colonialidade imperantes (BRULON: 2020: 5).

Segundo Brulon (2020), a concepção decolonial aponta para a desconstrução de um ponto de vista historiográfico hegemônico e parte do pressuposto que “a metrópole nunca descobriu (des-cobierito) o Outro construído como objeto (simbólico e material), mas encobriu (en-cobierito) esse Outro, assimilando-o a um discurso universal e a uma temporalidade única e linear.” (BRULON: 2020: 6-7). Assim como a produção de conhecimento moderno não se deu sem a invenção da periferia, os museus modernos da Europa se constituíram em dependência da relação de subordinação das colônias. Tratando esse “outro” de modo congelado no tempo e nas vitrines das exposições, conformou-se o discurso civilizatório europeu, que legitimou o projeto colonial.

Enquanto a metrópole se estruturava como produtora de conhecimento sobre o Novo Mundo, nas colônias se criavam as estruturas de abastecimento das coleções e museus europeus.

Nesse sentido e ainda segundo Brulon (2020: 7), a primeira museologia pensada e praticada no Brasil foi uma “museologia sobre o Outro”, representando nos museus brasileiros a identidade marcada pela diferença, seguindo o propósito de compor objetos de estudo para a metrópole ilustrada. Foi como reflexo a isso que um conjunto de movimentos se desenvolveram na segunda metade do século XX em torno de construir alternativas à essas relações de dominação.

O público, propositalmente colocado no singular, é uma questão que cria, nos museus brasileiros, a reificação da distinção ontológica de quem constitui e estuda as coleções para quem as vê e adquire conhecimento. Público enquanto categoria social que consome as curiosidades guardadas nos museus, especialmente na base das instituições enciclopédicas europeias, reafirmando uma visão de museu que produz e transmite conhecimento.

Destinados a cumprir, nas colônias, uma missão civilizacional, os museus se fizeram instituições políticas portadores de um ensinamento para populações que não possuíam “instrução”. Desde o século XIX, uma lógica positiva iria engendrar hierarquias sensíveis entre os museus e seus públicos no Brasil. As ciências humanas e sociais no país iriam ser criadas partindo do mesmo princípio para engendrar um conhecimento distinto do saber popular, ao mesmo tempo pensado como positivo e ilustrado, no bojo do qual pensamento e matéria se mantinham separados (BRULON: 2020: 12).

Com isso, enquanto performavam a verdade histórica, os museus nacionais se legitimavam como centros de produção de saber sobre a nação. Os primeiros museus científicos do Brasil contribuiriam, então, para a pulverização do conhecimento, dando base para o que se fundamentou na divisão das áreas de conhecimento institucionalizadas em faculdades, universidades e centros de pesquisa.

O projeto cientificista [...] transpôs para este lado do Atlântico a lógica da produção de conhecimento subordinado ao projeto imperial, em que as metrópoles detêm o saber e os instrumentos de investigação e instrução, e as colônias são percebidas exclusivamente como objetos de estudo para o mundo dito moderno (BRULON: 2020: 13).

Materializando a diferença social constitutiva do Brasil, o museu e seus cientistas reificavam a relação entre sujeito e objeto, em um sistema de dominação estruturante das

instituições museais do país. A matéria produzida se tornou evidência da separação ontológica herdada da modernidade. Separando a matéria musealizada da ferida aberta da colonização, normatiza-se o presente e apazíguam-se as narrativas concorrentes sobre o passado. Como consequência, têm-se a supressão das perspectivas indígenas e afro-brasileiras sobre o patrimônio nacional, preconizando uma neutralidade e universalidade de uma história branca que sustentaria o projeto de nação. Os museus criam, assim, patrimônios a partir do sujeito hegemônico, o mesmo das ciências ocidentalizadas. Utiliza-se do privilégio iluminista de não ter um corpo ou um lugar de fala, mas uma pretensão universal que exclui e silencia as margens dessa história (BRULON: 2020: 15).

Em meados do século XX teve início um processo de descentralização do projeto museológico brasileiro, com o aparecimento de museus populares e comunitários, em contraponto aos grandes museus nacionais. Ainda com enfoque nacionalista, esses projetos trataram de conformar as identidades dissidentes ao projeto nacional. Construindo um ponto de vista deslocalizado do conhecimento museológico, contrapunha-se também ao colonialismo, ao capitalismo, à supremacia branca e ao patrimônio eurocentrado. Atuando sobre os imaginários, essa museologia sobre o Outro naturaliza a exclusão e suprime vários povos da materialidade de suas histórias.

A transformação recente dos museus europeus reconhece a existência de formas experimentais de museus nas ex-colônias e a reivindicação por outras museologias que rompam com o modelo hegemônico disseminado desde a colonização. Ainda segundo Brulon (2020), passaram a circular ideias inovadoras de museólogos e pensadores como Mario Vázquez (México), John Kinard (EUA), Pablo Toucet (Nígeria), Stanislas Adotevi (Benin), Marta Ariona (Cuba), Waldisa Rússio (Brasil), entre outros.

Figuras como Darcy Ribeiro e Paulo Freire, além dos debates da Mesa de Santiago, organizada pela Unesco em 1972, citada no capítulo anterior e que tratou da noção de “museu integral”, fomentaram o debate em torno do papel social dos museus, nas últimas décadas do século XX. Novas experiências museológicas, com caráter marcadamente educacional e comunicacional começaram a ensaiar uma virada decolonial da museologia. Como resultado de movimentos distintos e paralelos, enquanto na França se desenvolviam os ecomuseus, nas ex-colônias tiveram início museologias subalternas, de base popular e às margens dos regimes patrimoniais oficiais. Em ambas, visa-se a

ruptura, em âmbito local, com o modelo hegemônico de museu, bem como de sua forma de regulação racional das óticas e estéticas descritivas do mundo.

Um “olhar mestiço” vai levar os museus a reconsiderar o seu papel nas sociedades pós-coloniais e a *reintegrar a matéria*, por meio de um trabalho de restauração simbólica dos laços com o passado testemunhado em suas coleções (BRULON: 2020:17).

Nesse sentido, foi um movimento que ocorreu também como uma autocrítica dos museus europeus. A Nova Museologia, apesar de deflagrar um questionamento das práticas museais e denunciar seu caráter eurocêntrico, manteve como premissa a separação ontológica entre sujeito e objeto, pensamento e realidade material passível de ser apropriada e dominada. Assim, as novas formas de museus ainda preconizam, segundo Brulon, as hierarquias e lógicas de poder dos museus tradicionais, de maneira análoga àquelas instauradas desde a colonização. Muitas vezes, as experimentações dos ditos museus comunitários ou sociais contribuem para reificar o lugar do subalterno ao invés de romper com o processo de subalternação.

Acrescentando Serge Gruzinski (2001: 17) ao debate, com a discussão acerca da “mestiçagem” e seus efeitos de imposição de uma matriz universal e uniformizadora que esmaga a realidade, surge o argumento acerca dos problemas da inserção da pluralidade imaginária, gerando uma ilusão de diversidade. A começar pelo fenômeno do exotismo do novo mundo, para esse autor é importante observar que tornar o outro exótico nada mais é do que imprimir a marca do dominante. Ao focar o exótico, oculta-se uma parte da história, a dos trânsitos que ocorrem entre culturas que se encontram, e priva-se essa história de profundidade, ignorando os efeitos da colonização ocidental. “Recusamo-nos a ver as mestiçagens que se desenvolveram ou – quando estas se tornaram dominantes e, portanto, irrecusáveis – apressamo-nos em assimilá-las a ‘contaminações’ ou ‘interferências’” (GRUZINSKI: 2001: 35).

Nesse sentido, a coexistência do ‘híbrido’, do ‘mestiço’ e do étnico no cotidiano é um indício do aparecimento do que Gruzinski (2001: 40) chama de “idioma planetário”, que permanece universalizando. O ‘híbrido’ estaria, assim, desbancando o exótico, mas operando de modo similar no que diz respeito à universalização de uma história privilegiada, em detrimento de todas as outras. Esse ‘idioma planetário’ como uma expressão retórica que se deseja pós-moderna e pós-colonial pensa, então, o híbrido como

passível de emancipar uma modernidade condenada por sua ocidentalidade e unidimensionalidade.

O autor nos atenta para a não redução do fenômeno à formulação de uma nova ideologia nascida na globalização. “Insistindo nas especificidades e diferenças, em detrimento do que liga cada cultura a outros conjuntos, próximos ou distantes, logo se chega às retóricas da alteridade e, depois, às do multiculturalismo [...]” (GRUZINSKI: 2001: 51-52). Ao juntar humanidades há muito separadas, a irrupção das misturas abala a representação de uma evolução única da história, jogando luz nas bifurcações, entaves e impasses que devem ser levados em conta. Deslocando as misturas e mestiçagens de um aspecto de desordem passageira do encontro, ele chama a atenção para a dinâmica fundamental que implementam.

Stuart Hall (1998: 31) trata da transculturação dos grupos subordinados ou marginais que, através dela, selecionam ou inventam a partir dos materiais transmitidos pela cultura metropolitana dominante. Nesse sentido, e complementando a argumentação de Gruzinski:

O conceito fechado de diáspora se apoia sobre uma concepção binária de diferença. Está fundado sobre a construção de uma fronteira de exclusão e depende da construção de um ‘outro’ e de uma oposição rígida entre o dentro e o fora. Porém, as configurações sincretizadas da identidade cultural [...] requerem a noção derridiana de *differánce* – uma diferença que não funciona através de binarismos, fronteiras veladas que não se separam finalmente, mas são também *places de passage*, e significados que são posicionais e relacionais, sempre em deslize ao longo de um espectro sem começo nem fim. [...] sempre há o ‘deslize’ inevitável do significado na semiose aberta de uma cultura, enquanto aquilo que parece fixo continua a ser dialogicamente reapropriado. A fantasia de um significado final continua assombrada pela ‘falta’ ou ‘excesso’, mas nunca é apreensível na plenitude de sua presença a si mesma (HALL: 1998: 33).

Retomando o raciocínio de Brulon, o sujeito observador do museu, aquele que percebe a totalidade da realidade e se diferencia dela, assumindo uma postura museal, separa homem e realidade, pressupondo uma existência material divorciada da sociedade. Assim, uma museologia decolonial e reflexiva deve propor modos de reintegrar a matéria ao pensamento e aos sujeitos da musealização, para então compreender o lugar político dos museus em nossas sociedades e subverter os enunciados hegemônicos (BRULON: 2020: 19).

Se utilizando de Judith Butler (2019) e a sugestão de que os “corpos que importam” são aqueles cuja inteligibilidade é materializada pelo discurso, Brulon desenvolve a ideia de que o que é inteligível para o pensamento é o que se pode materializar. Assim, o conhecimento e as verdades produzidas pelos museus não são produzidos a partir das coisas, mas ao contrário, são elas que produzem as coisas materiais valoradas nos regimes museais. Seguindo esse raciocínio, a criação de museus indígenas e instituições pautadas na sobreposição dos papéis de sujeito e objeto, através da automusealização, não necessariamente significa uma ruptura com os regimes de colonialidade. Para Brulon, vemos uma apropriação, por parte dos que foram excluídos dos palcos de representação, do dispositivo que atribui valor e produz inteligibilidade para as histórias.

Algumas perguntas, então, se impõem sobre a museologia que se propõe reflexiva: o Outro, afinal, pode falar de si mesmo ao se automusealizar? O intelectual pode falar do Outro sem subalternizá-lo? Como produzir conhecimento e transmitir patrimônios sem reproduzir as posições hierarquizadas de sujeito e objeto? Poderiam os museus e a museologia escapar a sua colonialidade fundante (BRULON: 2020: 22)?

Acabamos por ter que questionar, também, a própria soberania dos intelectuais. A desconstrução da própria autoridade se faz necessária, ou ao menos a sua distribuição democrática, reparando as exclusões dos regimes de valor no qual nos inserimos. Seria então, a partir do momento em que os indígenas e afro-brasileiros se tornarem os sujeitos dos museus nacionais, que nos aproximaríamos de um projeto de Estado-nação que reverte a subalternidade, ou que, ao menos, reconhece a ferida colonial. Como dispositivos de subjetivação, os museus servem tanto para dominar como para subverter as lógicas de dominação.

Vemos, nos primeiros anos do século XXI, que a museologia brasileira contrastou o sujeito hegemônico, mas não provocou grandes abalos nas estruturas fundamentais dos “templos ocidentalizantes”. Relegando a algumas iniciativas experimentais o papel de responsabilidade social, de promover a representação das diferenças, outras tantas se mantêm nas grandes narrativas dominantes.

Tudo se passa como se essas materialidades outras – negras, indígenas, feministas, LGBTI+, transviadas e dissidentes –, após propor questões estruturais para os museus e para os patrimônios legitimados, acabassem por

produzir *uma matéria que excede à matéria*, sem de fato alterar o processo mesmo de materialização (BRULON: 2020: 24).

Compreender os museus como dispositivos para a democracia cultural seria o primeiro passo para construir políticas públicas que sirvam à constante disputa pelo centro produtor das “matérias que importam”. Não é o caso de impor o modelo importado de museu aos grupos subalternos, mas permitir que se definam seus próprios instrumentos de transmissão, ou seja, o que queiram chamar de “museu” e de “museologia”. Com isso teríamos uma multiplicidade radical de saberes, alternativa para a descolonização que ressalta os múltiplos sujeitos.

A revisão do pensamento aqui proposta não prevê um abandono do dispositivo museu ou sua extinção para as sociedades do presente, mas a sua reinterpretação nos contextos tocados pela colonização, visando configurar novos regimes de valor para produzir patrimônios. Tal revisão, como demonstramos, compreende repensar o próprio pensamento para se imaginar materialidades outras, patrimônios outros, vidas outras passíveis de serem valoradas (BRULON: 2020: 25-26).

4. Será possível decolonizar os museus de arte?

Nana Adusei-Poku, no texto “Alcance-me se for capaz” (2019) deixa claro que não é novo o debate acerca da reprodução de um cânone da arte ocidental através dos museus e da narrativa da História da Arte. Tampouco é novidade que as instituições de ensino das artes contam com um corpo discente predominantemente branco e privilegiado. A autora trata, então, de pensar os processos de musealização que privaram a população negra de “conhecimento, bem e subjetividade”, uma consequência de um século de hegemonia branca e heterossexista, que “compromete sistematicamente as capacidades de mudança da sociedade [...]” (2019: 4).

Não somente com relação à população negra, o pensamento acerca de um saber dominante e excludente perpassa as relações com todos os outros grupos não hegemônicos. Classe, raça, gênero e território, todas essas categorias evidenciam a supremacia masculina, branca e europeia no que diz respeito às narrativas e visualidades que não estão na História da Arte, bem como em outras histórias. Segundo Adusei-Poku:

Estamos sempre enfrentando os problemas de longo prazo produzidos pelo sistema educacional ao não privilegiar o aprendizado expansivo e holístico, mas sim ambientes escolares excludentes e autocelebratórios. Desse modo, o

estado dos museus não pode ser uma surpresa, porque eles são abastecidos por esse mesmo sistema de conhecimento (ADUSEI-POKU: 2019: 4-5).

Poderíamos pensar que, após décadas de estudos pós-coloniais, subalternos e decoloniais estaríamos, agora, realizando práticas que tratassem de reverter os cânones, a colonialidade e a imperialidade dentro das narrativas e coleções de arte, mas não é tão simples assim. Poderíamos olhar para exposições de “vozes dissonantes” a partir da inserção desses sujeitos na produção do conhecimento museológico, ou ainda iniciativas de relacionamentos e engajamentos comunitários por parte das instituições museais e pensarmos que estamos decolonizando o museu, mas é necessário ir mais a fundo no entendimento do que são a colonialidade e a imperialidade e como operam, ainda hoje.

De acordo com Quintero *et. al.* (2019: 6), a supremacia branca das estruturas de poder estaria se escondendo por trás de um interesse pela diversidade e revisões de currículos, através de políticas e de atos discursivos institucionais que pouco são lidos e, assim, convenientemente inquestionados. Nesse sentido, o que parece que vimos assistindo como novas museologias são tentativas de incorporação das discussões que questionam o cânone e têm como resultado as construções de espaços experimentais, heterotópicos (FOUCAULT: 2013), que funcionam em paralelo às manutenções da narrativa universalizante da arte dentro das instituições. Ou seja, espaços outros, mas não necessariamente museus que descolonizam a história, pois a reversão não é uma possibilidade.

Em “*Imagen, medios y telecolonialidad: hacia una crítica decolonial de los estudios visuales*” (2012), Cristián León apresenta desafios pendentes para a construção de um lugar de enunciação onde os saberes se situem histórica e geograficamente. Assim, as culturas visuais racializadas e inferiorizadas acabaram perdendo sua capacidade de significar, se convertendo em puro objeto significado. A tese central do seu texto é que os dispositivos audiovisuais se converteram em uma rede de mediações que atualizam a colonialidade do ver, imerso em um capitalismo cognitivo da era das comunicações, das tecnologias da imagem, da cultura visual, das indústrias culturais e da incorporação ocidental do outro, tudo isso num contexto de globalização. A opção teórica decolonial demanda, então, duas operações, sendo elas: realizar um “desprendimento” das epistemologias ocidentais que colonizaram os saberes e as disciplinas modernas; e por

outro lado, operar uma “abertura” para pontos de enunciação geohistoricamente situados (LEÓN: 2012: 115).

Nesse sentido, a colonização do imaginário e da memória, vinculada à operação de produzir e reproduzir mecanicamente imagens, nos dá a ilusão de enunciação própria, enquanto mantemos nossa subalternidade dentro das estruturas de poder e saber do mundo ocidentalizado. Essas formulações tendem a questionar a ideia de que a pós-modernidade e a globalização tenham gerado uma crise da modernidade e de suas formas de opressão coloniais. Pelo contrário, o capitalismo cognitivo, que tem o conhecimento e a comunicação como principal força produtiva, é uma maneira de continuação da colonialidade que explora o conhecimento das regiões não ocidentais (CASTRO-GOMEZ: 2007: 84 *op cit*, LEÓN: 2012: 118).

Seguindo o raciocínio da colonialidade como *modus operandis* no ocidente, “Poucos ousariam contestar o fato de que o museu é um produto de uma narrativa colonial e, ao mesmo tempo, seu dispositivo” (COCOTLE: 2019: 3). Não é de se estranhar que exista um clamor por instaurações de práticas decoloniais, sobretudo no plano das políticas de exibição e coleção. A mesma crítica se faz aos arquivos e seus exercícios de “esquecimento coletivo”, como tratado por Cocotle, sendo um exemplo disso as categorias que já não dão conta das demandas teóricas levantadas. Os museus têm tomado conhecimento de suas heranças coloniais e, especificamente os museus de arte contemporânea, parecem ter se tornado espaço para experimentações de novos eixos de trabalho, mas estariam eles realmente propondo a decolonização?

Segundo Cocotle (2019: 4), os museus se fundamentaram, epistemicamente, na lógica colonial, sejam eles concebidos do ponto de vista de sua vinculação com a narrativa universal do Estado Nação e seus processos de patrimonialização e discursos de memória, quer sejam concebidos nos processos de automusealização do Outro não universal. Nesse sentido, as práticas museológicas contemporâneas, com toda diversidade de programas voltados para diferentes públicos, projetos de arte relacional ou “*socially engaged art*” e curadorias que vão do politicamente correto à incorporação de temáticas antes consideradas inadequadas, parecem dar a falsa impressão de que as características colonialistas estejam diminuindo ou até mesmo sendo superadas. É necessário, então, identificar os pontos cegos e as zonas de conflito que se misturam às “boas práticas e boas

intenções”. De acordo com Cocotle (2019), podem-se identificar duas tendências não excludentes nas práticas museológicas contemporâneas:

[...] uma engloba iniciativas que têm como foco de interesse as políticas de identidade e representatividade, enquanto a outra tem como eixo a introdução de uma categoria, o Sul, que se oferece como campo epistemológico. Essa última se firmou, sobretudo, no discurso da arte contemporânea (COCOTLE: 2019: 4).

As primeiras frentes de crítica ao museu como dispositivo colonial tiveram origem na discussão sobre multiculturalismo e hibridização cultural, em paralelo à crise dos Estados Nação e da dissolução do modelo tradicional de fronteira e do surgimento de outras formas de territorialidade, como consequência da globalização. Ainda de acordo com Cocotle (2019: 5), três linhas de debate se estabeleceram, sendo elas: 1- a narrativa dos museus nacionais e sua relação com o discurso histórico, a memória e a identidade coletiva; 2- a representatividade cultural de minorias e grupos ditos subalternos; 3- a conformação, propriedade e gestão das coleções.

Para Cocotle (2019: 5), alguns limites conceituais e aspectos contraditórios a essa frente de crítica ao museu estão no reconhecimento da pluralidade cultural de modo temático, e não estrutural dentro das instituições, especialmente com relação ao segundo aspecto levantado pela autora. As instâncias de decisão não se afetam com a pluralização temática e, tampouco, as políticas de coleção ou de exibição tiveram mecanismos alterados para permitirem uma representatividade efetiva. Embora se tenha privilegiado uma perspectiva culturalista, ela se mantinha sob o jugo dos “especialistas”.

O trabalho desenvolvido com comunidades, outra estratégia adotada, mostrou como as narrativas da identidade estavam, em certos contextos, associadas à ideia de cidadania plena, que implica no reconhecimento dos sujeitos como parte do Estado ou, ainda, a repetição do discurso da identidade nacional, objeto da crítica. Cocotle (2019: 6) conclui, então, que o ponto de partida da afirmação identitária era o reconhecimento de uma narrativa histórica oficial e a participação nela, e não a busca por inscrever um discurso “fora da história”.

Seguindo, ainda, o raciocínio de Cocotle (2019: 7-8), parte da crítica considera que a “virada pós-colonial” se deu no circuito da arte contemporânea, emergindo a imagem do “artista global”, na medida em que seu discurso estivesse escorado nas particularidades dos contextos locais, mas “deslocalizado”, fora do seu lugar de origem,

situando-se nos centros de produção artística legitimados – Berlim, Nova York e Londres. Já a irrupção da “virada decolonial” na arte contemporânea se deu no contexto da América Latina, como tratado anteriormente, com a necessidade de desmontar a lógica colonial instaurada pelo “privilégio do olho”, suas formas de controle e seus mecanismos de construção de diferenças. Nesse sentido, com a “crítica a partir do Sul”, a arte recuperava um caráter político, que nem a história nem a ciência política pareciam ter dado conta, e apontava um caminho para decolonizar o museu e, com ele, a instituição-arte.

Como um dos pontos contraditórios à essa possibilidade, Cocotle (2019: 9) argumenta acerca da aparente comodidade, confluência e projeção desse “sul” nos, e a partir dos, modelos de gestão institucional do museu-empresa, assim como seu uso para ligar o museu ao circuito internacional do mercado da arte contemporânea. Assim, as instituições acabam por permanecer operando sobre os mecanismos de legitimidade artística, ou seja, pelo consenso da crítica, pela posição da obra do artista no mercado, sua mobilidade nos circuitos locais, regionais e internacionais. Esses museus do sul estariam, em certos aspectos, mais preocupados em não perder sua agência e seu *status* como principal instância de legitimação das artes, seus discursos e historiografia.

Inserir, então, o “pensamento crítico” (HOOKS: 2020) dentro das práticas museológicas é algo que demanda uma constante revisão do próprio pensamento, visto que o mais fácil é não nos percebermos como sujeitos que mantêm a colonialidade do saber das artes, em muitas das escolhas e atitudes como agentes culturais. Além disso, é necessário explicitar as tensões, os impedimentos e as possibilidades de decolonização do museu na prática das instituições, entendendo quais tipos de iniciativas conseguem espaço de realização, quais ganham maior permeabilidade na cultura organizacional, quais são meras vitrines de boas práticas e como está sendo realizada a gestão dos espaços, coleções e programas públicos. Conseguir implementar espaços heterotópicos (FOUCAULT: 2013) frente a homogeneidade da tradição é bem diferente de decolonizar um museu.

A intensidade dos debates acerca do universalismo da narrativa da História da Arte, do elitismo dos públicos dos museus, bem como do colecionismo que promove a própria narrativa que, por sua vez, é exibida nos museus de arte, é demasiado efusiva para não ser mais e mais questionada. Como promover uma inflexão da epistemologia ocidental dentro das instituições museais é uma pergunta que instituições do hemisfério

sul devem se fazer para reconstruir seus papéis a partir de sua episteme local. Não é possível permanecer os mesmos após o descortinar da manutenção da colonialidade até os dias de hoje.

ENTRE ATOS

Relato de experiência: o Educativo do Instituto Inhotim (2013-2019)

Tão logo me formei no bacharelado e na licenciatura em História (2013), comecei a trabalhar no Instituto Inhotim como mediadora de projetos (2013-2014). Rapidamente passei a educadora (2014-2015) e depois a supervisora (2016-2019) do Núcleo de Formação do Educativo, logo após a junção das antigas equipes de arte-educação – da qual eu fazia parte – e de educação ambiental. Em janeiro de 2015, num momento de fusão dos setores educativos, enquanto eu ainda era educadora, um complexo processo de integração e de proposta educativa transversal se deu, assumido pela Maria Eugênia Salcedo Repolês, que havia sido estagiária, educadora, supervisora e coordenadora da Arte Educação do Inhotim. Diga-se de passagem, ela empreendeu uma identidade própria ao setor, tendo elaborado vários dos projetos que se desenvolveram por mais de uma década. Ela encabeçou a proposta de um Educativo Transversal de Inhotim e assumiu a Gerência de Educação. Os antigos educativos se subordinavam às diretorias artística e de jardim botânico, passando por instâncias de decisão distintas, ainda que relativamente paralelas. Quando ocorreu a junção, a recém-criada Gerência passou a se subordinar à diretoria executiva.

Nesse momento, um intenso processo de reconfiguração do espaço teve início. A maior parte da equipe de Educação Ambiental trabalhava no Centro Administrativo do Instituto, junto das demais áreas organizacionais. Ficavam no Centro de Educação e Cultura Burle Marx apenas os educadores que já trabalhavam em conjunto com a Arte Educação, especificamente quem atuava junto aos projetos Escola Integrada e Derivar²⁸. Além deles, ficava ali a equipe de mediadores de projetos, educadores, supervisores e coordenação da Arte Educação, assim como todos os mediadores de visitas, de ambas as áreas. Esses últimos tinham uma sala de convivência, independente do setor educativo que o haviam contratado. Tínhamos, então, uma separação clara entre os que trabalhavam com os conteúdos de arte e os de meio ambiente e o trabalho conjunto significava partilhar o momento de encontro com o público, ficando cada um responsável por abordar um acervo, de arte ou de botânica.

²⁸ Ambos programas de formação de professores e visitação de alunos, sendo o primeiro uma parceria com a Secretaria Municipal de Educação de Belo Horizonte – SME, e o segundo com a Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais – SEE-MG.

Com a junção, decidiu-se que a equipe deveria ficar junta, ocupando somente o Centro de Educação. Algumas reformas foram feitas no espaço e, diferentemente de antes, com as utilizações dos espaços por separação de cargos, passamos a nos organizar por núcleos, que mais tarde passaram a se dedicar a: formação e produção de conteúdo; programas com jovens da região; programas de formação de professores e visitas de alunos e, finalmente, programas para o público livre e espontâneo do museu. Isso mudou, além da espacialidade, a organização dos projetos e supervisores responsáveis. Até então, os supervisores se dedicavam a tarefas, como formação, metodologias e administração e, nessa junção, passaram a se dedicar a tipos de projetos, permanecendo com um supervisor administrativo para todas as atividades. O compartilhamento do prédio significou a visibilização das diferenças estéticas e conceituais, assim como as ranhuras com o processo de junção, agora alocados em espaços menores.

Nesse período, eu já atuava como educadora da formação da equipe, tanto dos mediadores de visitas como dos mediadores de projetos. Ao acontecer a junção, um Núcleo de Formação foi criado. Eu e colegas, tanto da arte quanto do ambiente, recebemos a missão de colaborar com a amenização dos afetos daquele processo, bem como abrir as perspectivas da equipe para querer olhar, compreender e debater o acervo que não lhe era de responsabilidade falar por.

Nesse momento, havia também uma Diretoria de Inclusão e Cidadania que, após alguns meses da empreitada educativa multidisciplinar, se transformou em Gerência Social e teve sua então diretora transformada em Diretora Executiva Adjunta, que ficou responsável pelas três áreas – arte educação, educação ambiental e inclusão e cidadania. Pouco depois houve uma mudança na Gerência Educativa, com a saída da então fundadora da proposta transversal e a chegada da Yara Castanheira que, em mais um processo de junção, incorporou, naquele momento, as atividades da Gerência Social, que foi extinta. O que antes agrupava projetos educativos, de arte e meio ambiente, se juntou com projetos de formação em música – a Escola de Cordas, a Orquestra Jovem Inhotim e a Percussão Quilombola – projetos de relacionamento comunitário que variaram ao longo dos anos, o Centro Inhotim de Memória e Patrimônio – CIMP, a Biblioteca Inhotim e a gestão da Comissão de Ética em Pesquisa do Inhotim – CIMP.

Tão logo a incorporação da Gerência Social ocorreu, uma série de rearranjos de equipe aconteceram, dentre demissões e promoções e, em meio a isso, fui convidada a

assumir a supervisão do que até então era o Núcleo de Formação – responsável pelos encontros semanais de equipe; pelo projeto de formação das equipes de manutenção, serviços gerais e jardinagem, principalmente, e que se chamava *Encontro Mercado*, e pela plataforma virtual *Rede Educativa Inhotim*²⁹. Além disso, também assumi parte do que veio da Gerência Social, sendo o CIMP, a Biblioteca e a COEPI. Uma nova reformulação espacial aconteceu e a equipe se redividiu, com grande parte retornando para o Centro Administrativo, permanecendo no Educativo somente os responsáveis pelos projetos de música, pela Estação Educativa aberta ao público, pela Biblioteca e pelo CIMP – que passaram a ser organizados conjuntamente, bem como a equipe do Núcleo de Formação, que trabalhava em uma sala no fundo da Biblioteca.

Nesse contexto, a equipe contava com muitos colaboradores, divididos em quatro categorias: 1) mediadores de visitas – força de trabalho jovem e local, de Brumadinho ou outros municípios do entorno, como Sarzedo e Mário Campos, MG, recém saídos do Ensino Médio e que tinham, ali, seu primeiro emprego; 2) mediadores de projetos e educadores – graduandos ou recém formados em artes visuais, cinema, história, geografia, filosofia, dança, turismo, relações públicas, design, biologia, ecologia, engenharia ambiental etc., somando-se o fato de que, em sua maioria, residiam em Belo Horizonte – BH; 3) analistas de projetos sociais, bibliotecária e auxiliar de biblioteca – residentes em Brumadinho, cidades próximas e BH; 4) supervisores de educação, das áreas da história, biologia e gestão ambiental, que se dividiam por núcleos de projetos e gerente, comunicóloga, também em sua maioria residentes na capital mineira ou cidades industriais da região metropolitana como Betim e Contagem. Ao longo dos seis anos em que trabalhei ali, o tamanho da equipe variou entre mais de 100 pessoas a menos de 30, passando por processos de integração de três áreas e diversos projetos, até a diminuição das frentes de atuação. A diversificação e abrangência do setor educativo era tamanha que a organização se deu, desde 2015 / 2016, do seguinte modo:

- Uma frente de projetos de formação de professores e visitas de alunos das redes municipais das cidades próximas a Brumadinho, da região metropolitana de Belo Horizonte, assim como da Rede Estadual de Ensino de MG, tais como: “Descentralizando o Acesso”, “Escola Integrada”, “Derivar” e “A Escola vai ao Museu”. Esses projetos, realizados através das leis estadual e federal de incentivo à cultura, ou através de parcerias

²⁹ Ver: www.redeeducativainhotim.org.br.

diretas com as Secretarias Estaduais e Municipais de Educação, atenderam, ao longo de mais de dez anos, milhares de alunos das redes públicas de ensino e formaram professores de Belo Horizonte e região metropolitana, abrangendo mais de 15 municípios. Contavam, ainda, com materiais pedagógicos desenvolvidos pela equipe para subsidiar os encontros de formação e estimular a autonomia dos professores para as visitas com seus alunos;

- Uma frente composta por projetos de formação de jovens, tais como: “Laboratório Inhotim”, “Jovens Agentes Ambientais”, “Escola de Cordas”, “Orquestra Jovem” e “Percussão Quilombola” que, diferentemente dos anteriores, não somavam um grande quantitativo de pessoas atendidas ao longo do ano. Ao contrário, a continuidade era o mote dos projetos, que atendiam algumas turmas de jovens que se encontravam com os educadores do Inhotim duas vezes por semana, ao longo de um ano de atividades de pesquisa e experimentação a partir dos acervos do Instituto e da cultura local. Também eram projetos financiados pelas leis estadual e federal de incentivo à cultura e alguns contavam com a publicação anual de um catálogo do processo com os jovens;

- Uma frente de programação educativa, que realizava ações semanais para os públicos livres – aqueles que iam ao Inhotim espontaneamente – através das visitas “panorâmicas”, que tratavam de contar a história do Instituto e da formação dos acervos de arte e de botânica, bem como a inserção no território de Brumadinho; das visitas “temáticas”, que propunham debates específicos nas exposições e jardins; de oficinas variadas e da “Estação Educativa”, um espaço de conversa com os públicos, e que ficava localizado dentro do Centro de Educação e Cultura Burle Marx;

- Uma frente de formação da equipe do educativo, que realizava encontros, produzia materiais e elaborava parte das programações que seriam oferecidas, tanto para os públicos induzidos – esses que iam ao Inhotim através do incentivo dos projetos, quanto para os públicos livres, ou espontâneos. Nesse núcleo, o qual fui supervisora por mais de quatro anos, realizávamos: encontros semanais de equipe de educação e atendimento de público – os monitores de áreas e condutores dos carrinhos; encontros semanais do Projeto *Encontro Marcado*; produção de conteúdo e encontros de formação em inglês para a equipe de educação e atendimento do Instituto, a partir do *English Talk Time*³⁰; e

³⁰ Programa desenvolvido com Martha Epperson, norte-americana especialista em ensino de inglês, viabilizado por parceria com o escritório da Embaixada dos EUA em Belo Horizonte (2019).

Seminários internos anuais³¹. Além desses encontros formativos, gerenciávamos e produzíamos conteúdo para a plataforma virtual *Rede Educativa Inhotim*, fazíamos a gestão da Biblioteca Inhotim e do Centro Inhotim de Memória e Patrimônio – CIMP. Eu atuava, também, de modo transversal a outros projetos, especialmente de pesquisas patrimoniais, como foi o caso do *Refazenda – Projeto de Revitalização da Fazenda Boa Esperança*, em Belo Vale, MG, como uma contrapartida de uma parceria com a SEE-MG e que teve como produtos um diagnóstico (RODRIGUES, *et. al.*: 2017) de educação para o patrimônio cultural em Belo Vale, um projeto de educação publicado na Revista *Óculo*, do Instituto Estadual de Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais – IEPHA-MG (RODRIGUES, *et. al.*: 2019) e um material de apoio ao professor, o “Manual Criativo de Educação para o Patrimônio Cultural” (RODRIGUES, *et. al.*: 2017b); e do Programa de Intercâmbio com a *Tate* Liverpool, a partir de inscrição em Edital do *British Council Brazil*, sobre o qual foi publicado um livro escrito entre colaboradores do Inhotim e da *Tate*, e se intitulou “Desejo Comum” (RODRIGUES: 2019). Contribuí, ainda, com a organização e edição do “Inhotim Transverso” (CASTANHEIRA, *et. al.*: 1ª ed.: 2017; 2ª ed. 2018), publicação dedicada aos professores da rede estadual de ensino que faziam formação conosco, através do projeto “A Escola vai ao museu”.

Como tarefas realizadas coletivamente entre os supervisores responsáveis pelos Núcleos e a Gerência, tinha-se a elaboração dos projetos que fariam parte das atividades anuais do Educativo; as articulações internas para a execução das atividades; a gestão da equipe e dos orçamentos, a fim de realizarmos todas as ações propostas, sejam elas patrocinadas diretamente ou não; a escrita de projetos para outros editais de fomento e a busca de parcerias e a curadoria e produção dos seminários internacionais de educação, que ocorriam bienalmente, dos quais trabalhei ativamente na terceira e última edição, nomeada *Entre sujeitos e coletividades*, em 2018.

Apresentado esse panorama da amplitude que o setor de educação do Inhotim conquistou ao longo dos anos, trarei, agora, a especificidade da minha experiência e retornarei para janeiro de 2015, momento em que me tornei a educadora responsável pela

³¹ Os Seminários Internos ocorriam anualmente, normalmente no início dos anos, como um produto do processo de formação da equipe ao longo do ano anterior. Eram apresentadas as pesquisas e práticas educativas desenvolvidas, individualmente ou em grupo, e os encontros eram abertos para todos os colaboradores do Instituto que tivessem interesse em participar. Desde a integração das equipes, foram organizados pelo Núcleo de Formação o 1º Seminário – *Entre Territórios e Conexões* (2015), o 2º Seminário – *Potencial de Ação* (2016) e o 3º Seminário – *Levante* (2017).

formação da equipe e teve início a integração de áreas. Foi em um contexto de redução do número de colaboradores que veio o desafio de elaborar, junto de uma equipe advinda da área das biológicas, ações educativas voltadas para a arte contemporânea, assim como o contrário, uma equipe artística que deveria tratar de realizar educação ambiental. Como parte desse processo que se colocava como conceitual e inovador no que diz respeito à um esforço transdisciplinar, tinha-se o objetivo de reduzir os custos da área, numa busca de sustentabilidade institucional. A junção da equipe era, então, o primeiro passo desse movimento, para o qual a equipe já esperava, de antemão, um segundo, com a alteração dos cargos e funções, incluindo demissões e promoções, como de fato ocorreu.

Em meio à instabilidade, aos afetos e aos diferentes pontos de vista acerca de quais modelos de mediação, projetos e perspectivas educativas passaríamos a adotar, eu me vi frente ao desafio de realizar os encontros de formação, situações em que todos se encontravam, sem a presença da gestão. Vale considerar que quem assumiu a gerência transversal, quando criada, foi a antiga Coordenadora da Arte Educação. Isso foi sentido, por muitos dos educadores ambientais da época, como uma afirmação de uma educação que não a que vinham desenvolvendo, o que repercutiu durante anos na equipe. Algum tempo depois, com a troca da gerente, chegou uma pessoa “neutra”, que não fazia parte desse processo anterior, com formação em Comunicação Social e Estudos Culturais. Foi ela quem me fez o convite para a supervisão, em janeiro de 2016, pouco tempo depois de sua chegada.

De certo modo, encontrei no desafio da transversalidade, desde o início de 2015, uma forma de valorizar as diferenças de temas trabalhados, perfis, engajamentos, formações e práticas, tentando subverter as identidades tão explicitamente distintas, naquela época, dos arte-educadores e educadores ambientais. Foi quando a proposta de trabalhar temas transversais apareceu. Não era sobre arte ou botânica que precisávamos falar; a necessidade era criar o sentimento de pertencimento a uma equipe que agora era outra. Contemporaneidade, política, sexualidade, educação e questões ambientais foram os temas trabalhados ao longo de cinco semanas de encontros, para os quais adotei referências que eu havia conhecido com o professor espanhol, Pablo Rabasco, quando fiz uma mobilidade acadêmica no curso de História da Arte, na Universidade de Córdoba, na Espanha.

Era uma tentativa, eu sabia disso, mas eu não tinha outra opção a não ser buscar ter encontros interessantes com aquelas pessoas. Me centrei na ideia de que aqueles momentos seriam formativos, para além do trabalho em si, na instituição. Aproximamos vocabulários, conhecemos as perspectivas de mundo de cada um, problematizamos a vida contemporânea e começamos a desenhar, conjuntamente, o que significava promover e difundir as coleções que Inhotim abriga, olhando para ele como uma coisa só, e não um Jardim Botânico “e” um Museu de Arte Contemporânea. Sem ter muita consciência, nos preparávamos, naquele momento, para um ano de novos temas e abordagens sobre o Instituto. Buscamos encontrar o que tínhamos em comum, todos aqueles trabalhadores da educação, e acabamos um pouco distanciados dos acervos, que acabaram ficando como pano de fundo dos debates que privilegiavam uma crítica à contemporaneidade.

Em 2017 publicamos a primeira edição do “Transverso” (CASTANHEIRA, *et. al.*: 2017), que refletiu em partes esse movimento de atravessamento de áreas e foi reeditado em 2018³². Como reflexo dos embates conceituais que nos enveredávamos, as capas dos livros foram questionadas, pois ao transversalizar, também geramos texturas, o que desagradou a diretoria artística do momento. Foram, ainda assim, reflexos do processo de integração e modos encontrados para trilhá-lo coletivamente.

Logo no início dos encontros de formação transversal, apresentei dois conceitos que nos guiaram e que conheci através do professor espanhol durante a disciplina de “Últimas tendências das artes plásticas”, em 2012: “Império” e “Multitude”. Ambos dão título a dois volumes da trilogia publicada por Antonio Negri e Michael Hardt, sendo o terceiro intitulado “Bem-estar Comum”, que não chegou a ser trabalhado diretamente na formação, ainda que tenha feito parte do propósito daqueles encontros (NEGRI, A.; HARDT, M.: 2000; 2004; 2016). Negri é um filósofo, acadêmico e ativista italiano que ficou preso durante o fascismo de Mussolini, período entre as duas grandes guerras mundiais, e Hardt é teórico literário e filósofo político, nascido em 1960 nos Estados

³² Sobre o processo de transversalidade entre as equipes de arte educação e a educação ambiental, bem como dos acervos e temas trabalhados no Inhotim, foi publicado o livro “Transverso”, 1ª e 2ª edições, de 2017 e 2018, organizados pela Gerente de Educação, Yara Castanheira, por mim e por Lidiane Arantes, ambas supervisoras de educação naquele momento. Essa publicação traz uma perspectiva multidisciplinar para as práticas de mediação no Instituto e foi distribuída para os professores da Rede Estadual de Ensino da Região Metropolitana de Belo Horizonte através de parceria com a SEE-MG, com o Projeto de Formação de Educadores e Visita de Alunos “A Escola vai ao Museu”. Para conhecer o material, acesse: [Transverso, 2ª ed., Inhotim: 2018](#). Transverso é, para mim, o resultado desse movimento de integração. O título é, por si só, uma afirmação de uma perspectiva que já não era do campo das artes especificamente. Era um novo conceito que tentava achar lugar naquele contexto.

Unidos da América – EUA. Em *Império* eles abordam a nova ordem mundial, que emergiu após a Guerra Fria como um movimento de consolidação do capitalismo, seguido por uma incitação ao desejo de consumo e pelo desenvolvimento do trabalho pós-fabril. Ou seja, examinam o fenômeno posterior ao capitalismo industrial, no qual o proletariado não produz somente objetos, mas também símbolos e significados, o que vem sendo chamado de capitalismo cognitivo, ou capitalismo cognitivo-cultural³³.

Segundo Negri e Hardt, para que a globalização se tornasse um feito, ao menos para o ocidente, o grande poder soberano não poderia mais se localizar em uma ou mais nações. Nessa concepção, “império” é o poder que emergiu desse processo histórico, construindo formatações diferentes dos imperialismos coloniais. O “império” não é o imperialismo estadunidense do pós-guerra, se pensarmos como mais um imperialismo como os europeus. Ainda que os EUA sejam protagonistas dessa trama, seu papel é o de um grande articulador que, em interdependência com outras instâncias – governos de outras nações, grandes corporações e organizações supranacionais como a Organização das Nações Unidas – ONU, o Fundo Monetário Internacional – FMI e o Banco Mundial, compõem um poder desterritorializado, que exige constantes acordos. Nessa grande rede, alguns pontos de confluência se destacam de modo mais permanente; outros emergem e submergem, criando essa dinâmica de um poder imperial desterritorializado, não localizável, interdependente e mutável.

A “multitude”³⁴ (NEGRI; HARDT: 2004) é, por sua vez, o proletariado desse capitalismo pós-industrial. Diferentemente das classes e da dialética do materialismo histórico conceituada por Marx e Engels (1998), que traz à tona uma disputa entre patrão e operário, Negri e Hardt (2004) nos apresentam uma inflexão do marxismo. Os autores trazem a ideia de uma multitude que não é homogênea e que não resiste ou luta frente a um poder localizável. Ainda assim, representa a classe trabalhadora que vai do camponês

³³ Segundo Negri e Hardt (2004), o capitalismo cognitivo é uma teoria que trata de pensar as mudanças socioeconômicas decorridas do desenvolvimento tecnológico da internet, que tem alterado o modo de produção e a natureza do trabalho. Nessa fase do capitalismo pós-fordista, o conhecimento e a informação, competências cognitivas e relacionais, seriam as principais fontes de geração de valor. A teoria tem sua origem na França e na Itália, nos trabalhos de Gilles Deleuze e Félix Guattari, com *Capitalismo e Esquizofrenia* (1998) e de Michel Foucault, acerca do biopoder (1999). Negri e Hardt colaboraram com a teoria, com os conceitos tratados aqui.

³⁴ A tradução deste livro para o português usa o termo “multidão” e para o espanhol “*multitud*”. Escolho chamar de “multitude”, por entender que se adequa melhor ao significado do conceito, de multiplicidade, e não de coesão em um grupo só, que o sufixo “ão” dá, dando a entender como um grupo homogêneo ou sem muitas características identificáveis, uma multidão.

ao operário da fábrica, aos jornalistas, aos educadores; àqueles que produzem objetos, mas também produzem desejos e críticas às formas de viver em sociedade, de se relacionar com a natureza, de promover experiências.

Uma questão colocada pelos autores é: como construir algo em comum? Essa pergunta serve de pano de fundo para várias outras. Como organizar a sociedade globalizada de modo que as escolhas e os direitos sejam democráticos? Como tratar a heterogeneidade e a multiplicidade? Como dialogar com o diferente? Como respeitar a diversidade de gênero, de raça, de cultura e de classes sociais? Como produzir em diferença? Como ser diverso e, ao mesmo tempo, aglutinador? Como ganhar pequenas insurreições ao império e ter a sensação de estar promovendo o início de uma revolução, ou seja, uma verdadeira inflexão cultural? Para Negri e Hardt, somente a multidude é capaz de colocar em prática uma ideologia de democracia plena. De maneira bastante otimista e utópica, seus livros são como um manifesto político que apresenta uma fórmula de reinvenção da organização social com base no poder político da multidude. Aqui eu me aproprio dos conceitos para pensar as relações de poder dentro da instituição-museu e seus agentes, sua multidude trabalhadora.

Multitude. Foi assim que a equipe multidisciplinar do Educativo do Inhotim começou a se automear naquele contexto de integração não muito desejada, após intensas e acaloradas rodas de conversa. Começamos a entender que contemporaneidade é essa, que o acervo de arte coloca em questão e onde os temas ambientais se fazem tão urgentes. Apesar das diferenças, um sentimento de pertencimento emergiu em prol do que nos reunia, uma educação para a liberdade, inspirada por Paulo Freire (1999) e por bell hooks (2013), que busca a transformação social e a construção de um mundo melhor. Uma educação crítica e ativa, a partir da arte e da natureza.

Eu havia feito a proposta, no início dos encontros, de que fizessem um diário, em formato livre, replicando a mesma metodologia do meu professor. O que aconteceu foi que a equipe simplesmente não fez nada, ainda que ao longo dos encontros o engajamento da maioria foi acontecendo, com debates enérgicos. Quando eu soube que não tinham feito a tarefa eu decidi que, no último dia de encontro, eu não falaria nada. Apenas deixei todos reunidos na sala em que usávamos e orientei: já que não fizeram o diário, usem essa manhã para pensar alguma síntese dos nossos encontros, de modo coletivo. Às 14 horas nos encontraremos, para que possam apresentar o que fizerem. E então nos encontramos,

e eles apresentaram um teatro, intitulado “Multitude”, no qual uma grande polifonia de vozes debatia os temas abordados ao longo das semanas, tomando emprestado aspectos que ficaram marcados nos encontros e, ao final, terminaram com uma faixa onde estava escrito “A Revolução somos nós”, uma frase de Joseph Beuys, em uma alusão clara da nossa identidade educadora, de sujeitos que sonham a transformação das realidades, especialmente aquela que vivíamos, naquele momento. Foi uma das situações mais emocionantes dos meus anos como educadora, pois estabelecemos, juntos, uma reflexão crítica.

Corroborando com as conversas que tiveram seguimento no processo de formação transversal da equipe, “utopia” foi outra palavra que apareceu muito, ao longo de 2015-2016. Um substantivo feminino que significa lugar ou estado ideal de completa felicidade e harmonia entre os indivíduos. Qualquer descrição imaginativa de uma sociedade ideal, fundamentada em leis justas e em instituições político-econômicas verdadeiramente comprometidas com o bem-estar da coletividade. “Utopia” (MORE: 2014), título de um livro escrito em 1535, foi uma ilha imaginária que Thomas More (1478-1535) descreveu, 24 anos depois do “descobrimento” da América. Um dos grandes nomes do humanismo, More foi decapitado por ordem de Henrique VIII, rei da Inglaterra. O livro se conformou como uma crítica às sociedades inglesa e francesa, principalmente, e a justiça e a paz, não somente nesses locais, mas também entre diferentes povos. Por aí passam os fios condutores do relato do que seria a ilha de “utopia” e a vida dos utopianos. Em grego, utopia significa “lugar nenhum”.

Parecia, ali nos debates do Educativo, que vínhamos em um processo utópico, inatingível, no qual faríamos educação com autonomia, experimentação e reinvenção, apostando no transdisciplinar. O conceito de “utopia” foi, então, um dos motes do 3º Seminário Interno (2017) desde quando a transversalidade foi institucionalizada, e se intitulou como *Levante*. Esse é o nome de uma planta “prima” da hortelã, que auxilia no gerenciamento de inflamações, alivia náuseas, cólicas, inchaços e problemas gastrointestinais. Também ajuda a atividade dos neurotransmissores, podendo resultar em melhoria da memória e da concentração. Foi um seminário em que tomamos muito chá de levante e tínhamos como intenção sacudir aqueles educadores para que fosse possível sonhar com uma educação e um cotidiano de trabalho inspiradores.

A conjuntura não era das mais favoráveis, pois os processos de integração contavam com a redução da equipe, ainda que os projetos não diminuíssem. Ao contrário, as frentes de trabalho somente aumentavam e se diversificavam, assim como a autonomia do setor reduzia e se faziam necessárias muitas mediações para que as ações propostas pela equipe acontecessem. Ainda que o Educativo Transversal do Inhotim estivesse legitimado institucionalmente, era difícil achar um consenso acerca das escolhas conceituais e práticas que a equipe ia desenhando e as demais áreas de trabalho do Instituto. As hierarquias estavam, a todo tempo, nos lembrando de que eram necessárias aprovações para os passos que a equipe, nem mais da arte nem do ambiente, queria trilhar e, com isso, incoerências apareciam.

Havia critérios de duas diretorias, artística e de Jardim Botânico, a serem considerados para toda e qualquer ação educativa que fosse visível nos espaços do Instituto. Responder à Diretoria Executiva provocou uma mudança nas relações e, em alguma medida, fez com que o Educativo se tornasse um campo de batalha simbólica, material e espacial. Ao mesmo tempo que o departamento ganhou uma independência gerencial, perdeu em autonomia para decidir e propor seus conteúdos e práticas, bem como quais espaços ocupar. Ao mesmo tempo em que o prédio foi reocupado com todas as transformações organizacionais, também ficamos restritos a só poder interferir visualmente ali. Para qualquer ação educativa em outro espaço passou a ser necessário aprovação. E até a Biblioteca, antes território educativo, por ser gerenciada por nós e por ficar no Centro de Educação, deixou de ser terreno pedagógico para ser vista como potencial espaço expositivo, tão nobre quanto qualquer outro e, por isso, necessárias aprovações curatoriais para ser interferida.

Seguindo os conceitos que perpassaram os encontros transversais do Educativo, “Heterotopia” (FOUCAULT: 2013) acabou surgindo nas conversas, como uma consequência de pensarmos a “utopia”. Substantivo feminino, heterotopia significa posicionamento ou localização diversa da normal ou habitual. Deslocamento ou colocação fora do lugar, de órgão ou parte do corpo. *Hetero* – radical de origem grega, é um termo de composição que encerra a ideia de outro, de diferente. Toda palavra composta pelo radical *hetero* remete à concepção de desigual, não semelhante, que é diverso do primeiro. *-topia*, por sua vez, é um sufixo nominal de origem grega, que exprime a ideia de lugar. “Heterotopia” seria, então, “outro lugar”, ou talvez “lugares-

outros”, o que parece ser um dos motes das criações de Hélio Oiticica, da reinvenção da cor, dos parangolés perambulantes, dos ruídos e das instalações de Tropicália. Para produzir um espaço heterotópico não é necessário se alcançar a utopia, e talvez seja assim que a multitude possa e deva operar, abrindo espaços para o bem comum, para a desconstrução do que se faça necessário para a reinvenção da vida em sociedade.

Esse aspecto político da educação faz parte dessa trajetória profissional coletiva, de quem vivenciou essa experiência comigo, mas também dos colegas educadores de outras instituições, que lutam há anos pelo reconhecimento profissional e pela importância do trabalho desenvolvido nos museus e centros culturais, em prol da afirmação da função educacional dos museus. A problemática está longe de ser exclusiva do Inhotim. O relato surge aqui como um depoimento das tensões que vivenciei e que deram origem à proposição desta pesquisa.

Ainda com as dificuldades que se apresentavam, conseguíamos alguns espaços de intervenção educativa no Inhotim. E aconteceu ali, ao longo desse processo, a criação de uma nova abordagem da programação, as “Ativações” (2018-2019)³⁵, que surgiram nos encontros de formação da equipe. Elas eram ações poéticas, em que convidávamos o público-livre a experimentar diferentes linguagens para se relacionar com os acervos, não somente pela palavra. Eram ações que escolhiam um ponto no mapa do Instituto, se fixava ali por uma média de dois a três dias por semana ao longo de um a dois meses, e trabalhavam com experimentações plásticas a partir de alguma obra ou trajetória de um artista em exibição permanente. Apropriando-se da poética dos artistas selecionados, uma ação era criada, um convite ao público para a imersão e a cocriação.

Em meio a essa criação, a então Diretora Executiva Adjunta saiu da instituição e, a Educativo passou a responder diretamente ao Diretor Executivo. Alguns meses depois, a então gerente também saiu e ficamos, por alguns longos meses, sem um gestor. Os supervisores dividiam, então, as funções gerenciais, em alguns momentos de forma amena e consensual, em outros com atritos e disputas de espaços e vozes. Desde sempre, o debate em torno da estética das ações educativas existia, e não foi diferente com todas as programações realizadas ao longo desses anos, especialmente nesse momento, em que

³⁵ Sobre as experimentações das “Ativações”, uma pesquisa foi realizada pela Amanda Kistemann Eltz, pelo PPG ARTES da UEMG, mesmo programa em que agora sou mestranda, e que se intitulou: “Ações autorais em mediação: um estudo sobre processos criativos através da apropriação no Instituto Inhotim”, de 2019 e sob orientação do Prof. Dr. Alexandre Rodrigues da Costa. Para saber mais: [Dissertação Amanda Kistemann Eltz, 2019.](#)

a hierarquia ia dos supervisores para a direção executiva, passando pelas negociações com as diretorias fins do Instituto.

As “Ativações” tinham um apelo visual pela ocupação que fazia dos espaços, funcionavam bem enquanto boas imagens para a divulgação do Educativo, o que, em paralelo, contribuía para a melhoria da autoestima da equipe, que se encontrava desmotivada e cansada. Ao mesmo tempo, para que fosse possível intervir no espaço de modo que a ação educativa protagonizasse a cena, havia um interesse das diretorias para que o Educativo colaborasse com problemas de conservação de algumas obras em específico. Esse mote foi uma maneira de agenciar os entraves internos para a visibilização da ação educativa e viabilizar o desejo latente na equipe de inscrever-se visualmente nas narrativas do Instituto. Contribuindo para o problema da conservação, encontramos uma negociação que interessasse às Curadorias Artística e Botânica, à Monitoria dos espaços e ao Educativo.

Fato é que as Ativações desempenhavam, em alguma medida, um resgate da autoestima da equipe, constantemente podada em suas proposições. E mesmo realizando ações bonitas e visualmente interessantes para o fortalecimento e divulgação do Educativo – interna e externamente, além da experimentação poética dos educadores e públicos, que eram os objetivos primários, as negociações tornaram-se enormes antes de cada ação acontecer. Como objetivos secundários para a equipe educativa, mas primários para a diretoria artística, estava a educação para a preservação. Precisávamos do aval de muitos pontos de vista diferentes, o que acabou enfraquecendo e inviabilizando a continuidade do projeto, depois de realizadas as “Ativações” na *Piscina*, 2009, instalação do Jorge Macchi; na Galeria *Cosmococa*, 2010, onde estão os trabalhos do Hélio Oiticica e Neville D’almeida; nos painéis *Abre a porta* e *Rodoviária de Brumadinho*, 2005-2006, de John Ahearn e Rigoberto Torres; na Galeria Cláudia Andujar, 2015, e no Jardim Veredas, inaugurado em 2014.

Conseguimos, com as “Ativações”, experimentar espaços outros para a ação educativa no Inhotim, em um movimento de resistência. Não alcançamos a utopia da educação que imaginávamos, mas conseguimos instaurar pequenos e sutis espaços heterotópicos temporários, que estimulavam os educadores e seduziam parte dos públicos. Existia ali, uma disputa de poder sobre as narrativas do Instituto, algo que parece ocorrer a todo tempo entre os setores de educação e de curadoria artística nos museus.

Seguindo os movimentos dessa trajetória, conseguimos, via um edital do *British Council Exchange Programme*, realizar um intercâmbio com a *Tate Liverpool* (ING), entre os anos de 2018 e 2019, mesmo período em que experimentávamos as “Ativações”. Encontros e viagens de reconhecimento dos trabalhos que ambas as instituições realizavam abriram espaço para uma segunda etapa de intercâmbio, quando três colaboradores da *Tate*, Michael Birchall – Curador de Programas Públicos, Lindsey Fryer – Diretora de Aprendizado e Deborah Riding – Coordenadora do Programa de Jovens, foram ao Inhotim para dez dias de oficinas. Tínhamos como objetivo reformular a programação educativa do Instituto, tendo como base o alargamento da visualidade da área através das “Ativações” e extrapolando as visitas mediadas para o público espontâneo. Havia uma revisão estética do que propúnhamos e, ao mesmo tempo, era como se quiséssemos aproveitar da legitimação que uma programação elaborada junto de uma instituição tão consagrada e de tamanha relevância pudesse ter internamente, para dar conta das disputas de interesses.

Em meio aos preparativos do intercâmbio, fomos assolados pelo rompimento da barragem de minério de ferro da Vale S.A., em Brumadinho, e tudo precisou mudar. No dia 25 de janeiro tivemos a notícia do incidente e, tão logo ocorreu, o Instituto foi esvaziado e permaneceu fechado por duas semanas. A tragédia não atingiu o território do Inhotim, mas atingiu seus colaboradores. Não havia um funcionário residente em Brumadinho que não tivesse perdido um parente, um vizinho ou um amigo. Até o dia 25.01.22, 264 corpos haviam sido resgatados, enquanto seis ainda permanecem desaparecidos.³⁶

Nesse contexto de luto, todo o cronograma e propostas do intercâmbio foram revistos por uma urgência em se pensar a atuação do Inhotim no município em que se localiza. Se a programação já era uma questão, se tornou ainda mais complexa ao refletirmos sobre relacionamentos comunitários, inserção do Instituto na cidade, programas voltados para os públicos locais, fomento da visitação etc., tudo com um grande apelo da responsabilidade social. E essa preocupação não era somente da parte do Educativo; pelo contrário, passou de uma problematização da equipe a uma demanda institucional. Todo o foco da educação desenvolvida ali teve que se reorientar para as

³⁶ Informação disponível em: <https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2022/01/25/tragedia-de-brumadinho-completa-3-anos-com-6-desaparecidos-saiba-quem-sao.htm>. Acesso em 24/07/22.

comunidades locais. E, em meio a isso, como tratar das contradições entre as tragédias causadas pela atividade mineradora no Estado de MG e os financiamentos do Instituto serem, em sua maioria, àquela época, advindos de mineradoras que fomentavam os projetos educativos há anos?

A *Tate* chegou, então, com sua larga experiência de engajamento comunitário no museu, questionando-nos sobre as necessárias aberturas e mudanças de paradigma curatoriais, artísticos e educacionais, para que então houvesse a possibilidade de um relacionamento legítimo acontecer entre o Instituto e Brumadinho. A experiência teve como resultado a publicação do livro *Desejo Comum* (RODRIGUES: 2019) escrito por colaboradores das duas instituições, onde se vê registrado esse processo de reflexão e de criação coletiva do que poderia vir a ser essa programação educativa, nessa conjuntura de pós-tragédia e de reconhecimento de um papel social do museu.

Todos os colaboradores do Inhotim que participaram do intercâmbio, de diversas áreas, como das curadorias artística e botânica, da conservação, da gestão ambiental, da comunicação, da captação, da educação e da operação, produziram, no último dia de encontro, e em conjunto, um Manifesto. Esse apresentou o desejo comum de ter uma presença significativa e de qualidade em Brumadinho, superando todo distanciamento temático, paisagístico e territorial entre cidade e Instituto:

MANIFESTO PARA TORNAR-SE PARTE

Que sejamos mais assertivos na concretização dos nossos desejos. Queremos nos conectar com Brumadinho e fortalecer os vínculos entre a cidade e o Inhotim. Assumir o Instituto enquanto parte desse território. Respeitar as relações que a comunidade e seus indivíduos têm com ele. Promover o reconhecimento mútuo das nossas forças e potencialidades. Acolher o protagonismo da comunidade no museu. Acreditamos que a participação comunitária depende do compartilhamento dos espaços, das experiências e do acesso à cultura e à educação. É no exercício de integração que a cocriação de ações pode estabelecer-se, assumindo um reconhecimento coletivo sobre o Instituto Inhotim, bem como das diferentes comunidades existentes em Brumadinho. Somente assim será possível construir relações que potencializem e criem oportunidades para diálogos capazes de quebrar barreiras físicas e culturais. Entregar-se à abertura e imergir-se no território tornam-se prerrogativas para um envolvimento honesto e contínuo (RODRIGUES, D., 2019: 96-97).

Para a organização de “Desejo Comum”, me dediquei a leituras sobre experiências de engajamentos comunitários nos museus de arte da Europa. Comecei a compreender como a “virada social da arte” a partir dos anos 1960-70, as mudanças nos fomentos dos

museus públicos para um viés de responsabilidade social, especialmente no caso da Inglaterra, e as mudanças nas práticas curatoriais com um “giro educativo das curadorias” explicam, em alguma medida, as mudanças que a *Tate* e outras instituições europeias vem exercendo desde o início do século XXI (TURNEY: 2018; BIRCHALL; SACK: 2014; GORSCHLÜTER: 2009). Um contexto que se apresenta diferente do brasileiro, ainda que guarde algumas aproximações.

Logo após essa experiência e todas as trocas que ocorreram naquele momento, uma Diretoria de Educação foi instaurada no Inhotim. Uma mudança nas relações de poder se colocou, novamente. Não por efeito do esforço coletivo em se posicionar e reivindicar uma ação social local, mas por conta dos patrocínios, interesses e oportunidades que surgiram em meio à tragédia. A nova Diretoria chegou no momento de renegociação com os patrocinadores dos projetos de educação, assim como em uma necessidade de empreender recursos para e com a cidade. O somatório de verba captada pelos projetos educativos era mais de um terço do custo total do Instituto no ano, e esse foi um momento repleto de negociações e de viradas de mesa, tendo em vista que a possibilidade de aumentar os recursos captados deu poder ao Educativo.

Tão relevante para aquele contexto pós-barragem, o setor de educação ganhou uma importância estratégica. A Diretora de Educação, Renata Bittencourt, conduziu, por aproximadamente um ano, muitas ações de relacionamentos comunitários e de aberturas do Inhotim para a população e comunidade artística locais. Rapidamente se tornou Diretora Executiva Adjunta e convidou uma pessoa de fora para assumir a Gerência de Educação. Eu fiquei até o fim de 2019, quando saí de Inhotim e, passado um curto período, mais uma vez na história do Instituto os projetos comunitários deixaram de ser potência local e, ambas, Diretora e Gerente, deixaram o museu. A gerência foi assumida pelo então maestro da Escola de Cordas e Orquestra Jovem Inhotim, projeto que ainda perdura. Atualmente o Educativo mantém os projetos de música, as visitas panorâmicas e temáticas, programas de formação de jovens e agendamentos de visitas de grupos.

O modelo de educativo que vimos crescer e diminuir ao longo da minha própria experiência no Inhotim, mesmo com toda a captação de recursos que a partir dele se fazia, é um modelo que foi amplamente reproduzido no Brasil, em várias instituições, como nas bienais de São Paulo e do Mercosul (HONORATO: 2020) e no próprio MASP. Em todas essas quatro instituições os formatos sofreram alterações nos últimos anos, deixando de

ter os educativos permanentes e passando a funcionar junto dos projetos curatoriais, ao invés de em paralelo a eles, com autonomia e com cadeiras nas mesas de decisões sobre as linhas curatoriais. Não me parece que isso seja apenas uma coincidência. Esta história nos indica algo.

Fiz este relato enquanto um entre-atos da dissertação, porque quando vivenciei este processo eu não tinha o conhecimento que tenho hoje, adquirido em outras experiências de trabalho e de pesquisa, especialmente através do mestrado em artes. Quando optei por trabalhar temas transversais nas formações dos educadores do Inhotim, por exemplo, não fazia ideia a que correntes de ensino em artes estava me aproximando ou me distanciando. Não tinha clareza sobre a história das exposições e as diferenças entre modelos paradigmáticos da museologia, quanto mais havia compreendido os caminhos da decolonialidade. Foi através desta experiência, que me encheu de incômodos e de hipóteses, que dei início à esta pesquisa.

CAPÍTULO 4

O QUE PODEMOS APRENDER COM O MASP?

Depois destas grandes viagens dos Capítulos 1, 2 e 3 chegamos, finalmente, à análise do objeto de estudo adotando, mais uma vez, um formato de texto que traz alguns relatos da minha experiência enquanto pesquisadora-colaboradora do MASP. Aqui, um exercício crítico se faz, a partir das discussões traçadas até então. Porém, de um modo muito diferente da história que contei sobre Inhotim. Nessa, tive um tempo estendido, no qual pude perceber as alterações institucionais no passar de mais de seis anos de colaboração, além de ter, também, um tempo *a posteriori*, que me permitiu olhar para trás com os afetos mais apaziguados. A minha relação direta com o MASP teve início quando o percebi como interessante objeto de estudo e, pouco depois, dei início a minha colaboração ativa com o museu. Falamos, portanto, dos dois últimos anos. É um tempo reduzido, sobre o qual há uma falta de panorama vivencial que abranja as mudanças que a instituição foi sofrendo.

Desde quando cheguei, minha principal observação refere-se à tangibilidade e amplitude da proposta de Adriano Pedrosa enquanto diretor artístico (2014-). Com horizontes bem definidos para a realização de um longo ciclo de *histórias*, o programa se estende para mais de dez anos, incluindo as grandes mostras coletivas e uma série de exposições monográficas de grande porte. Para todas as exposições são organizados catálogos com convidados para escreverem textos inéditos. Para cada ciclo de *histórias*, uma média de dois seminários internacionais³⁷ são realizados, organizados pelo Núcleo de Mediação e Programas Públicos – MPP, com um a dois anos de antecedência, tornando públicas as discussões críticas relativas ao tema, com a participação de pesquisadores, curadores, artistas, ativistas e movimentos sociais. A partir dos seminários são organizadas as antologias³⁸, reunindo textos referências sobre o tema, publicadas sobre cada eixo curatorial e organizadas pelo curador coordenador de MPP, André Mesquita. Para alguns artistas que terão mostras individuais acontecem também seminários de

³⁷ Para acesso aos MASP Seminários: https://www.youtube.com/watch?v=bJ_3woIJVwo&list=PLjL635BVP7bTTIgSQ8WZoSgg49QSMg3Lp&ab_channel=MuseudeArtedeS%C3%A3oPauloAssisChateaubriand, Acesso em: 22/05/2023.

³⁸ Para ver as publicações do MASP, dentre elas as antologias: <https://masp.org.br/livros>.

preparação para a exposição, como foi o caso de *Francis Bacon: a beleza da carne*³⁹, que aconteceu em 2023. Esses seminários costumam ser organizados pelos Curadores da mostra, em parceria com a equipe de MPP. No caso de Bacon, a exposição está programada para o ano de 2024, no ciclo de *Histórias da Diversidade*, e o seminário debateu aspectos biográficos do artista, especialmente relacionados a leituras *queer* de sua vida e obra.

Contando com uma ampla rede de relacionamento com instituições de várias partes do mundo, Pedrosa vem montando curadorias com obras de artistas canônicos nunca antes reunidas, como é o caso da exposição de *Paul Gauguin: o outro e eu*⁴⁰, em exposição até agosto de 2023 como parte do ciclo de *Histórias Indígenas* (2023). Em contrapartida aos empréstimos internacionais, o MASP cede obras de sua coleção de artistas como Van Gogh, Picasso, Degas etc., trazendo para o Brasil trabalhos das coleções do *Metropolitan Museum*, *Musée d'Orsay*, *National Gallery* de Londres, *National Gallery* de Washington, *Tate*, dentre vários outros.

A exposição do Gauguin, por exemplo, demorou sete anos para ser realizada, em função de negociações longuíssimas e um trâmite muito complexo para trazer as obras para o Brasil. Esse modo de operar se repete em outras *histórias*, envolvendo trazer para o ciclo curatorial o olhar de um europeu (ou artista canônico) sobre um tema, criticando-o com base nas discussões raciais, de classe, gênero, colonialistas etc. Artista extremamente questionado, Gauguin mantinha relações libidinosas com jovens haitianas durante sua estadia na atual Polinésia Francesa, onde produziu grande parte da sua obra. Seu trabalho retratou a natureza e os povos originários da ilha sob uma perspectiva exótica que contribuiu com o viés colonialista. O MASP apostou em uma lógica de não ignorar tais discussões. Ao contrário, decidiu trazer para o debate curatorial todas elas. Assumindo a crítica, coisa que nenhuma outra exposição sobre Gauguin havia feito de modo tão explícito, como dito pelo próprio Pedrosa, traz uma nova leitura para o artista tão consagrado, mas também tão “cancelável” (GAUGUIN: 2023).

Estratégia das *histórias* é, também, inserir na pauta das artes muitos artistas periféricos, não canônicos, pretos, mulheres, lgbtqia+, indígenas etc, tanto em exposições

³⁹ Para acesso ao MASP Seminários: *Francis Bacon: a beleza da carne*: https://www.youtube.com/watch?v=syFyx5CONlQ&ab_channel=MuseudeArtedeS%C3%A3oPauloAssisChateaubriand. Acesso em: 22/05/2023.

⁴⁰ Curadoria de Adriano Pedrosa, Fernando Oliva e Laura Cosenday.

individuais quanto nas coletivas. Para o ciclo de *Histórias Indígenas*, por exemplo, abriram o ano quatro exposições: *Carmézia Emiliano: a árvore da vida*⁴¹, *MAKHU: Mirações*⁴², *Paul Gauguin: o outro e eu*, e o Coletivo *Bepunu Mebengokré*⁴³, com exibição na sala de vídeo. A programação inclui, ainda, mostras de: Sheroanawe Hakihiiwe: *Tudo isso somos nós*⁴⁴, artista do povo Yanomami, na Venezuela; parte do acervo do Comodato Landmann⁴⁵, com mais de 700 cerâmicas e metais pré-colombianos; Melissa Cody⁴⁶, artista têxtil Navajo, de *No Water Mesa*, Arizona, EUA, que abrirá em outubro de 2023. Para o ciclo, três curadores adjuntos foram contratados – Edson Kayapó, Kássia Borges Karajá e Renata Tupinambá. Junto deles, uma série de curadores indígenas estrangeiros estão curando a grande mostra, organizada por Adriano Pedrosa e Guilherme Giufrida, que acontecerá também em outubro de 2023 e reunirá obras de artistas indígenas de diferentes partes do mundo, como Brasil, Peru, Austrália, Canadá, Noruega, Nova Zelândia, Brasil e México.

A gestão atual do MASP trabalha com programações a longo prazo, pois os projetos são tão ambiciosos que demandam anos para serem organizados. Organizados principalmente pelo coordenador e curador do Núcleo de Mediação e Programas Públicos do museu, André Mesquita, os seminários e antologias dão consistência crítica aos projetos e tornam públicos os debates mais contemporâneos sobre o tema e/ou artista em questão. Minha chegada na instituição aconteceu quando esse modo de operar já havia se consolidado e acontece de maneira mais fluida – se fosse a alguns anos atrás, a experiência poderia ter sido diferente.

Ainda assim, é possível consultar a história da gestão de Pedrosa desde o seu início, através de um número gigantesco de publicações de livros e de conteúdos audiovisuais⁴⁷. Estar inserida no dia-dia da instituição certamente tornou a minha pesquisa mais dinâmica e rotineira, mas é através dos conteúdos do museu que consigo perceber as alterações que vêm sendo realizadas desde a guinada revigorante que a atual diretoria artística deu no MASP. Uma das principais características da gestão de Pedrosa

⁴¹ Curadoria de Amanda Carneiro.

⁴² Curadoria de Guilherme Giufrida.

⁴³ Curadoria de Edson Kayapó.

⁴⁴ Curadoria de André Mesquita e David Ribeiro.

⁴⁵ Curadoria de Márcia Acuri, com Assistência de Leandro Muniz.

⁴⁶ Curadoria de Isabela Rjeille.

⁴⁷ Para acesso ao canal do *Youtube* do MASP, acesse: <https://www.youtube.com/@maspmuseu>; e para o *soundcloud*: <https://soundcloud.com/maspmuseu/sets>. Acesso em: 22/05/2023.

é a contínua publicação, abrangendo absolutamente todo programa de pesquisa e de exposição. Desde a sua chegada, em 2014, foram publicados mais de 90 livros, dentre catálogos, antologias e outros formatos que tratam da história do museu. Esse movimento envolve, ainda, uma quantidade enorme de conteúdos em outros formatos: vídeos de seminários, palestras, encontros com professores, conversas com artistas e visitas virtuais às exposições. O canal do *Youtube* do MASP é um verdadeiro repositório desta fase recente do museu. Desse modo, o diretor registra, criteriosamente, a sua própria trajetória na instituição, justificando as escolhas, os caminhos futuros, os problemas conceituais e os sujeitos de seus diálogos.

É impossível dar conta de todo esse material, mas é interessante observar como a cada abertura de catálogo e de seminário, por exemplo, o discurso da diretoria se reifica, se faz presente novamente, sempre em um esforço de coerência e coesão com a proposta que faz, que está em desenvolvimento contínuo. Desse modo, vê-se, claramente, a construção de uma história institucional e de uma revisão historiográfica da arte, privilegiando aspectos sociais. A importância dada a produção dos catálogos demonstra, por si só, a relevância da produção de um conteúdo perene, duradouro, consultável, que apresente debates por trás de cada escolha curatorial. As exposições são temporárias, mas o que está escrito permanece e, quanto mais lapidado e repetido, mais permeia os debates em torno dos museus de arte do século XXI. A escrita é um princípio básico da história ocidental.

Além dos registros textuais que, de algum modo, consolidam os debates, os materiais audiovisuais permitem o acesso a camadas de problematizações levantadas para cada tema que o museu trabalha. Em alguns desses vídeos de palestras e seminários, eu mesma me torno agente da mediação da conversa que um especialista convidado propõe para o público, sendo, também, uma das muitas peças da engrenagem de escritura do MASP de Pedrosa, se assim posso chamar. Desse modo, a reflexão apresentada neste trabalho mistura uma variedade de fontes, desde as “oficiais” e escritas, até os debates públicos de elaboração sobre os temas do museu, passando também por conversas com colegas, vivências do ambiente de trabalho, observações sobre os públicos e aulas do MASP Escola⁴⁸, com os cursos de histórias da arte e estudos críticos que tive a oportunidade de acompanhar.

⁴⁸ Sobre o MASP Escola, ver: <https://masp.org.br/masp-escola>.

O texto que se segue guarda o caráter de relato enquanto processo de aprendizagem de assimilação e de elaboração, como já mencionado. É, portanto, uma articulação do meu pensamento sobre o MASP atual, com base na bibliografia e histórias apresentadas nos capítulos anteriores. Os retornos que faremos na história da instituição são solicitados pela própria trajetória recente do museu, que fez do exercício de consulta aos arquivos e remontagens de exposições emblemáticas dos primeiros anos, uma estratégia para encontrar os caminhos de seu presente e seu futuro.

1. A retomada de um projeto histórico

[...] este é o momento [2015] em que o MASP consolida as mudanças iniciadas pela nova direção artística em outubro de 2014, rumo a um museu múltiplo, diverso e plural, que se atualiza sem perder de vista a própria história. Nessa perspectiva procuramos, em nossa própria trajetória, elementos que possam ser resgatados, reconsiderados e repotencializados, não de uma forma meramente saudosista ou nostálgica, mas sim para encontrar novos caminhos e desdobramentos rumo ao futuro. Trata-se de um reinício – que operamos com expografias históricas do museu, inclusive os cavaletes de cristal, e também em relação a mostras seminais, como *Playground* e *A mão do povo brasileiro*, reencenações que retomam e reanimam o espírito original do MASP como espaço dinâmico e aberto para o novo (PEDROSA; OLIVA: 2016: 4. Grifo nosso).

Nessa citação vemos o início da nova missão do museu sendo construída, com o “museu múltiplo, diverso e plural” tornando-se, a partir de 2017, um “museu diverso, inclusivo e plural”. Desde então, a missão é publicada nas contracapas de todos os catálogos e livros, está escrita em paredes do museu e é, a todo momento, repetida no cotidiano da instituição – seja em comunicados internos, reuniões de direcionamento, de avaliação e até mesmo nos corredores, onde é abordada com certo ar de ironia por alguns colaboradores. Quanto à retomada do projeto histórico do casal Bardi, é possível perceber que a construção da missão do MASP de Pedrosa em grande medida reifica seu propósito original. Nos dois anos iniciais dessa gestão (2014 e 2015), alguns projetos do período de criação do museu foram refeitos e alguns textos de autoria dos Bardi foram republicados.

O MASP, museu diverso, inclusivo e plural, tem a missão de estabelecer, de maneira crítica e criativa, diálogos entre passado e presente, culturas e territórios, a partir das artes visuais. Para tanto, deve ampliar, preservar, pesquisar e difundir seu acervo, bem como promover o encontro entre públicos e arte por meio de experiências transformadoras e acolhedoras (MASP: 2023. Site. Disponível em: <https://masp.org.br/sobre>. Acesso em: 20/05/2023).

O casal de italianos, Pietro Maria Bardi (1900-1999) e Lina Bo Bardi (1914-1992), foi convidado por Assis Chateaubriand (1892-1968) para a criação do MASP. Chatô, como é conhecido, foi jornalista, escritor, empresário, mecenas e político brasileiro, uma das figuras públicas mais influentes do Brasil entre os anos 1940 e 1960. Um magnata das comunicações, era dono dos *Diários Associados*, um conglomerado de mídia, reunindo jornais, emissoras de rádio e de TV, revistas e agência telegráfica. Foi no prédio dos *Diários Associados*, na Rua 7 de abril, que o MASP abriu suas portas em 2 de outubro de 1947. O icônico edifício da Avenida Paulista, inaugurado em 1968 e aberto para o público em 1969, foi projetado por Lina Bo Bardi, responsável também pelas primeiras exposições do museu. Pietro Maria Bardi foi o diretor-fundador do museu. Como veremos a seguir, os Bardi adotavam um ideário modernista de cultura. No cerne do seu projeto para o MASP havia uma concepção didática, que se traduziu em uma visão participativa, convidativa e popular, de relação com a cidade.

1.1. O didatismo e a responsabilidade social para os Bardi

Lina afirma que o objetivo do museu é “formar uma atmosfera, uma conduta apta a criar no visitante a forma mental adaptada à compreensão da obra de arte e, nesse sentido não se faz distinção entre uma obra de arte antiga e uma obra de arte moderna. No mesmo objetivo a obra de arte não é localizada segundo um critério cronológico, mas apresentada quase propositadamente no sentido de produzir um choque que desperte reações de curiosidade e de investigação.” Suas ideias encontram eco nas de Bardi, que afirma ser preciso conceber novos museus, “fora dos limites estreitos e de prescrições da museologia tradicional: organismos em atividade, não com o fim estreito de informar, mas de instruir; não uma coleção passiva de coisas, mas uma exposição contínua e uma interpretação de civilização” (PEDROSA; OLIVA: 2016:5. Grifo nosso).

Essa citação nos aponta para várias das questões discutidas nos capítulos anteriores, a começar pela afirmação de Lina sobre projetar uma atmosfera capaz de conduzir o visitante a uma melhor compreensão da arte. Como estratégia expográfica, a arquiteta adota a múltipla temporalidade, propondo um diálogo entre passado e presente. Nessa concepção, as leituras são sempre do presente e as obras de qualquer período devem conversar com a atualidade, devem ser lidas na contemporaneidade. Poderíamos compreender essa proposta pensando com Franz (2008) na produção do “desconforto cognitivo”, sempre criado por algum agente. No caso de Lina, não como educadora, mas como quem pensa um museu e uma exposição a fim de contribuir para a compreensão do público. Bardi complementa essa intenção trazendo o aspecto do colecionismo capaz de

fazer uma contínua interpretação da civilização no texto “Um museu fora dos limites”, publicado em 1951 pela Revista *Habitat* e republicado pelo MASP em 2016.

Nós queríamos a arte guardada não num velho museu do século 18, do jeito que nós todos conhecemos, mas num museu escola de vida [...]. Um museu para todo o mundo, que interesse a todos, não somente aos especialistas estudiosos e à distração dos turistas. [...] Creio que chegou o momento de reformar os museus, de refazê-los de modo a que eles servam às pessoas, que orientem a formação de seu gosto, que as coloquem diante do antigo, ou seja, diante das premissas de suas próprias vidas, para dali tirem energias vitais, úteis para o futuro (BARDI: 2016: 9-10. Grifo nosso).

Explicitando o modelo de museu que buscavam construir, Bardi nega o então considerado paradigma neoclássico e propõe um “museu escola de vida”, aberto para todos, que interesse a todos, afirmando a origem do MASP com uma vocação educativa e inclusiva, a serviço da sociedade, contribuindo para a “formação do gosto”. Essa pode ser pensada no sentido de uma educação estética que, somada à ideia de colocar os sujeitos frente às suas premissas de vida, apresenta aspectos de uma educação crítica. Bardi chama, ainda, a atenção dos intelectuais para a inovação do projeto que criavam, o qual ele chamou de “contramuseu”:

Mas se os intelectuais realmente responsáveis reconhecerem que uma nova era se abre e que uma revolução está às portas, a revolução da cultura, então o problema educativo se colocará em primeiro plano: e o nosso museu – ou contramuseu, como gostamos de chamá-lo – será considerado (BARDI: 2016: 11. Grifo nosso).

Em meio aos debates dos anos 1940 e 1950 em torno do “velho museu” ou do “novo museu”, Bardi coloca em contraponto os chamados paradigmas neoclássico e do cubo branco, apontando sua preferência pelo modelo norte-americano.

Eu venho da Europa. [...] Lá, os museus, como sabem as pessoas instruídas, são instalados em edifícios históricos e quando são construídos novos a tarefa é confiada a ruminadores de velhos estilos arquitetônicos, com a intenção sádica de fazer nascer morto um edifício que deve conservar coisas mortas. [...] Assim, na minha opinião, os americanos serão verdadeiramente os primeiros a compreender a função educativa dos novos museus. O Museum of Modern Art de Nova York é o primeiro passo no bom caminho (BARDI: 2016: 11. Grifo nosso).

Em texto publicado pela Revista *Habitat*, em 1950, e republicado pelo MASP em 2016, intitulado “O Museu de Arte de São Paulo: Função social dos museus”, Lina traz

sua concepção de que, na Europa, onde a obra de arte se incorporou à vida, o museu pode se dar ao luxo da seleção, dando ao visitante o prazer da descoberta, mas nos países de “cultura em início, desprovidos de um passado, o público, aspirando a instruir-se, preferirá a classificação elementar e didática” (BO BARDI: 2016: 12). E é nesse sentido social que construíram o MASP, dirigido à população em geral, a todos os não “preparados” ou “informados”. Com esse fim, criou, ainda no edifício da rua 7 de Abril, no caminho para a Pinacoteca que reunia quadros, esculturas e objetos, o que chamou de “Exposição Didática”. Nessas, apresentava algumas sínteses do panorama histórico do desenvolvimento da arte em diversos países ou movimentos particularizados, através de fotografias, reproduções em cores e documentos.

Tratando do edifício onde o MASP foi instalado inicialmente, Lina disse que o museu não tem a ver com a arquitetura externa e o problema arquitetônico estava em seu interior, pois ocupava dois andares dos *Diários Associados*. Aqui, podemos encontrar alguns paralelos com a história contada no Capítulo 1, especialmente com os sistemas flexíveis de Kiesler e com outros modelos que deram dinamismo às exposições, bem como retiraram as obras de seus “requintes”, colocando-as em fundos “neutros”:

O critério que informou a arquitetura interna do Museu, restringiu-se às soluções de “flexibilidade”, à possibilidade de transformação do ambiente, unida à estrita economia que é própria de nosso tempo. Abandonaram-se os requintes evocativos e os contornos, e as obras de arte antiga não se acham expostas sobre veludo, como o aconselham ainda hoje muitos especialistas em museologia, ou sobre tecido da época, mas colocadas corajosamente sobre fundo neutro. [...] Dessa maneira, as obras de arte antigas acabaram por se localizar numa nova vida, ao lado das modernas, no sentido de virem a fazer parte na vida de hoje, o quanto possível (BO BARDI: 2016: 13).

O MASP se relacionou com concepções do cubo branco, tal como: “[...] iluminação uniforme, de claridade singularmente repousante, que permite a visibilidade absoluta, sem alteração de cores e com eliminação completa do “reflexo”” (BO BARDI: 2016: 14). As fotografias desse período revelam semelhanças com o MoMA em seu primeiro edifício, também corporativo. Paredes brancas, sobre as quais as obras são mostradas, somente uma em cada parede, ou poucas, retirando da cena o requinte do modelo neoclássico. Ainda em termos de similaridades, podemos citar: o fato de o MASP ter sido fundado por um empresário colecionador de arte; sua instalação em meio à malha urbana da metrópole; a adoção de uma lógica de museu-empresa e de uma vocação

didática para as massas, para ensiná-las a compreensão da arte. Por outro lado, o MASP foi, também, disruptivo com o modelo do cubo branco. A começar pelo que se destinou, a ser um museu de arte de diferentes produções, não somente canônicas, mas também populares, e de múltiplos tempos, não se restringindo à arte moderna:

[...] o Museu de Arte é dedicado ao público em massa, não se dedicando, portanto, a colecionar somente “obras-primas”, não obstante conte em suas coleções obras de importância; não é um Museu de Arte Antiga nem um Museu de Arte Moderna – é Museu de Arte, e busca formar uma “mentalidade para a compreensão de arte”, uma atmosfera [...] Porque também o critério de ignorar o que o grosso público tem por arte já deve ser considerado superado; e como explicar que uma coisa nada vale se não se a coloca em evidência, paralela àquilo que tem valor (BO BARDI: 2016: 14)?

Um museu moderno, mas não dedicado somente à arte moderna, ganhou um edifício emblemático para a arquitetura. Pedrosa, conversando com Lina, diz:

“O Museu de Arte de São Paulo é popular”, escreve a arquiteta em 1970. [...] com sua “arquitetura pobre”. Materiais ásperos, rudes e brutos no edifício, como o concreto aparente sem um acabamento refinado, o piso de borracha, o vidro, as estruturas metálicas de sustentação e aparelhos de ar condicionado são expostos sem subterfúgios, expressando uma espécie de estratégia brechtiana, livre de cenografias ou disfarces, e que revela a verdade e crueza dos materiais e de sua construção. [...] Oito anos antes de Brian O’Doherty publicar sua famosa crítica ao cubo branco, em 1976 na *Artforum*, Lina propôs um cubo de concreto e cristal, um cubo áspero, um cubo transparente, um cubo feio, um cubo pobre, um cubo popular, um cubo vivido (PEDROSA: 2019:22-23. Grifo nosso).

1.2. MASP em processo: arqueologia da arquitetura de Lina Bo Bardi

Os primeiros projetos empreendidos na gestão de Pedrosa se deram em função de reencontrar a arquitetura originária do prédio, que havia ficado encoberta por adaptações “temporárias” que acabaram perdurando, como as divisões internas dos salões e o cobrimento das paredes de vidro, entre outras. Ao longo do ano de 2015 aconteceu o que foi chamado de *MASP em processo*⁴⁹, que tratou deste reencontro com a arquitetura, e da organização de uma série de exposições que tiveram como objetivo estudar o acervo e o arquivo do museu. *Arte da França: de Delacroix a Cézanne*⁵⁰, *Arte no Brasil até 1900*⁵¹,

⁴⁹ Curadoria de Adriano Pedrosa e Tomás Toledo.

⁵⁰ Curadoria de Adriano Pedrosa, Eugênia Gorini Esmeraldo e Fernando Oliva, curador.

⁵¹ Curadoria de Adriano Pedrosa e Tomás Toledo.

*Arte no Brasil no século 20*⁵² e *Arte da Itália: de Rafael a Ticiano*⁵³ apresentaram obras do acervo ao lado de documentos do arquivo histórico e fotográfico do MASP, tais como recibos de compras, documentações de empréstimos etc. Essas iniciativas acabaram por lançar “as bases da nova gestão e curadoria do museu” (PEDROSA; TOLEDO: 2016: 48).

MASP em processo, que ocupou o primeiro andar e o subsolo, foi a primeira mostra pública da nova gestão. Não foi uma exposição convencional, acabada, mas uma espécie de prólogo que apresentou, como o próprio nome diz, o processo de construção:

[...] de montagem, de pesquisa do acervo e do redescobrimento da arquitetura do museu. [...] No primeiro andar, [...] exhibe obras que não são expostas ao público com frequência, trazendo à luz e arejando acervos de diferentes épocas e territórios, mesclando cronologias e gêneros. A sala volta a ser ampla e livre de paredes internas. [...] A montagem das obras, deliberadamente densa e diversa, remete ao estilo *salón* europeu do século 19 e contrasta com a amplitude do espaço. [...] No subsolo, o processo de exploração é mais arquitetônico. As paredes estão sendo retiradas, as vitrines, por muito tempo escondidas voltam a ser reveladas, e todo o espaço ganhará nova luz. Esperamos voltar à experiência descrita pelo arquiteto Marcelo Ferraz, que trabalhou com Lina: “Ao descermos ao subsolo, como em uma estação de metrô, em vez da escuridão, da falta de ar, encontramos a luz cristalina, filtrada pelo verde das floreiras, e a vista livre sobre o vale” (PEDROSA; TOLEDO: 2016: 48-49).

Um dos marcos da arquitetura modernista, um culto à forma pura, o prédio projetado por Lina Bo Bardi está inserido no centro econômico do Brasil. A São Paulo dos anos 1950 e 1960, berço da modernidade e apontando para o futuro que se desejava para o país, recebeu o que Pedrosa e Tomás Toledo consideram “o mais precioso e singular item de nosso acervo [o prédio]” (PEDROSA; TOLEDO: 2016:48). O edifício de Lina, como um aquário que flutua na Avenida Paulista, com as paredes de vidro, sejam nos dois andares superiores ou nos fundos dos subsolos, faz da transparência uma conexão direta com a cidade, promovendo uma interlocução entre interior e exterior. Assim como o Palácio De Cristal no século XVIII, o MASP tornou-se um emblema da modernidade. Destaque que ganha ainda mais peso pela realização do maior vão livre até então executado, criando uma praça pública entre as galerias suspensas e os subsolos, tornando o museu parte ativa da vida paulistana.

⁵² Curadoria de Adriano Pedrosa, Fernando Oliva e Luiza Proença.

⁵³ Curadoria de Adriano Pedrosa, Eugênia Gorini Esmeraldo e Tomás Toledo, curador.

1.3. Coleções do MASP: cenografias de Lina Bo Bardi

Conforme mencionado, as exposições que ocorreram ao longo de 2015 tiveram como princípio o estudo do acervo e a reconstrução de expografias desenhadas por Lina, ainda para o edifício dos *Diários Associados* e para a Fundação Armando Alves Penteadado – FAAP. Parte de mais uma iniciativa didática do MASP, foi estabelecida uma parceria com a FAAP, que ocorreu entre 1957 e 1959 e deu origem ao Instituto de Arte Contemporânea, criado para sediar os cursos e a coleção do museu. Parceria não muito profícua, a coleção ficou exposta por cerca de um ano na FAAP, com visitação somente para convidados, e depois retornou para a antiga sede do museu, na Rua 7 de Abril. A estratégia de remontar expografias iniciais do MASP funcionou como um ensaio para dezembro de 2015, quando Pedrosa retornou com os cavaletes de cristal no segundo andar, aqueles que haviam sido projetados pela arquiteta para a inauguração do prédio na avenida Paulista.

A reconstrução de expografias que marcaram a história do museu (a da coleção do MASP na FAAP, no segundo subsolo, e a do MASP 7 de Abril, no primeiro andar), com painéis suspensos, mantém a transparência e a amplitude da planta livre. Essas características foram radicalizadas com os cavaletes de vidro na inauguração do MASP da avenida Paulista, em 1968 – aposentados em 1996, eles serão retomados no segundo semestre deste ano [2015] (PEDROSA; TOLEDO: 2016: 51. Grifo nosso).

Começando por *Arte no Brasil até 1900*, todas as mostras de 2015 trabalharam com a combinação de obras da coleção com a documentação sobre elas. Podemos interpretar essa série de exposições como experimentos em termos de curadoria e expografia. Sobre a estratégia não convencional do uso de documentos e fotografias, os curadores indicam a possibilidade de leituras de uma nova camada da coleção, revelando parte da história do museu, conectando cada trabalho aos contextos sociais e políticos em que foram produzidos, exibidos e adquiridos. Sobre a expografia, remontaram o modelo que Lina havia desenvolvido para mostrar o acervo do MASP na FAAP, em São Paulo, com seus painéis suspensos. Sobre o estudo do acervo, perceberam:

O acervo do MASP revela o grande ímpeto dos primeiros dez anos de aquisições (1947-57), que resultou num extraordinário conjunto de obras de pintores modernistas, como Anita Malfatti, Candido Portinari, Di Cavalcanti, Flávio de Carvalho, Lasar Segall e Vicente do Rego Monteiro. Já nas décadas seguintes, o museu passa a fazer aquisições mais pontuais. Há uma forte presença da arte figurativa, em oposição ao abstracionismo (PEDROSA; OLIVA; PROENÇA: 2016: 57).

Em contraponto a esses nomes, destaca-se o fato de que, ao longo dos anos, o MASP expôs e adquiriu obras de artistas que operavam fora do circuito ortodoxo da arte moderna e contemporânea e da Academia. Por um interesse particular de Lina:

Esse é o caso de Agostinho Batista de Freitas, Hélio Mello, José Antônio da Silva, Maria Auxiliadora e Rafael Borjes de Oliveira. São artistas que retratam histórias, paisagens, costumes e culturas do povo brasileiro, muitas vezes marginalizados pela elite e burguesia locais. Sua presença na exposição aponta para a necessidade de se redescobrir outras narrativas do século 20 (PEDROSA; OLIVA; PROENÇA: 2016: 57).

Um ponto interessante sobre a formação da coleção do MASP diz respeito à preferência de Bardi pela arte figurativa, em detrimento do abstracionismo tão em voga na época. Entre os anos 1950 e 1960, o magnata norte-americano Nelson Rockefeller (1908-1979) e o MoMa promoviam, numa política de boa vizinhança com a América Latina, a arte abstrata. Para os curadores da exposição:

O foco na figuração é reflexo do próprio interesse de Pietro Maria Bardi (1900-1999), diretor do MASP desde a sua fundação até 1990. Por trás desse interesse estava uma suspeita de que a arte abstrata resultaria numa despolitização da arte (PEDROSA; OLIVA; PROENÇA: 2016: 56).

Pietro Maria Bardi, por mais que fosse inclinado em direção ao modelo de museu norte americano, fazia suas próprias escolhas, junto de Lina Bo Bardi, na construção de um outro modelo. Já sobre a exposição do acervo italiano, revelou-se que:

A arte da Itália recebeu atenção especial do diretor fundador do museu [...], com aquisições extraordinárias de obras de Rafael, Mantegna, Bellini, Ticiano e Tintoretto, entre outros. Esta exposição inclui obras da coleção do MASP do século 13 ao 18, do período medieval à Renascença e ao barroco. Ao lado das pinturas, na mesma parede, são mostrados fotografias e documentos [...] (PEDROSA; GORINI; TOLEDO: 2016: 64).

A expografia de *Arte na Itália* retomou dois modelos, os painéis suspensos, como os usados na FAAP, além de estruturas muito semelhantes ao sistema L&T, de Kiesler, descrito no Capítulo 1. “O segundo resgata as estruturas tubulares de metal que exibiam as pinturas, também de forma suspensa, projetados para o MASP em 1947, ano de sua fundação, na antiga sede” (PEDROSA; GORINI; TOLEDO: 2016: 64-65). Essa recuperação dos projetos de Lina apresentou ao público o percurso da arquiteta até

conceber os cavaletes de vidro, tão emblemáticos quanto o próprio edifício do MASP e que retornaram ao museu após dezenove anos guardados. Trataremos especificamente sobre os cavaletes logo à frente.

Por enquanto, vamos abordar a última exposição que fez parte desse estudo do acervo - *Arte da França: De Delacroix a Cézanne*. Atravessando quase 200 anos de produção artística na França, indo do século 18 ao 20, a mostra exibiu retratos, paisagens, naturezas-mortas e cenas históricas e do cotidiano.

Estão representados artistas de herança neoclássica, como Ingres, e romântica, como Delacroix; além de nomes ligados aos movimentos precursores do modernismo, como o realismo, de Courbet, o impressionismo, de Monet e Degas; o pós-impressionismo, de Cézanne, Van Gogh e Gauguin; o grupo dos Nabis, de Vuillard; e o cubismo de Picasso e Léger. Alguns não nasceram na França, mas trabalharam ali – Picasso, Modigliani, Van Gogh e Zamoyski. Grande parte dessas obras é testemunha das rupturas de natureza política, social e cultural que marcaram a Europa do século 19 e início do 20, quando a arte ganhou outros circuitos para além dos salões e encomendas oficiais, como a imprensa e a crítica especializada; os bares onde fervilhava a vida da nova burguesia e a intelectualidade; os ateliês e a importância de sua dimensão expandida, especialmente no caso de Picasso; as academias Julian e Suisse, que ofereceram opções à formação mais tradicional da *École de Beaux-Arts* (PEDROSA; GORINI; OLIVA: 2016: 68).

Junto das obras de arte, também foram exibidos itens do arquivo histórico e fotográfico. A disposição dos painéis, com cabos de aço que os sustentavam, e das próprias obras, retomavam o projeto de Lina em 1950, quando sua expografia “[...] já antecipava noções de transparência, leveza e suspensão, sem divisões entre salas nem cronologias rígidas (PEDROSA; GORINI; OLIVA: 2016: 69).

1.4. Pinacoteca-playground-popular

Na abertura do novo edifício do MASP, em 1969, três exposições conviveram nos diferentes níveis do museu: a pinacoteca com obras do acervo nos cavaletes de vidro, no segundo andar; a exposição *A mão do povo brasileiro*, no primeiro andar; e *Playgrounds*, do artista Nelson Leirner, no Vão Livre. Todas elas foram remontadas em 2016.

Consideradas em conjunto e em diálogo, as três exposições que marcam o início de uma nova fase do MASP configuram um emblema potente, singular e relevante, e hoje são revisitadas e repensadas como um ponto de partida para todo um programa, projeto, concepção e conceito de museu: *pinacoteca-playgrounds-popular*. [...] buscamos um programa próprio e singular, coerente

e consistente, cujas sementes encontramos em nossas histórias e nossos acervos (PEDROSA: 2016: 4).

Criados pela arquiteta para exibir o acervo na pinacoteca, os cavaletes representam uma maneira particular de exibir a coleção. Suportes transparentes sustentam, com bases de concreto, as pinturas que saem das paredes e se comportam como “corpos”. Os cavaletes conviveram desde a inauguração do prédio até 1996, quando foram retirados para dar lugar às divisórias internas do espaço. Em dezembro de 2015 voltaram para o segundo andar, onde estão até hoje, na mostra de longa duração *Acervo em transformação*.

Ali convivem diferentes obras, artistas, estilos e escolas, assim como os visitantes. Conceituado para romper com a narrativa tradicional da história da arte, em que o visitante é conduzido por um percurso, com os cavaletes entra em cena uma noção de jogo, na qual os públicos transitam entre eles, escolhendo seu próprio percurso, de acordo com o que lhes chama a atenção. Há nisso, uma dimensão criativa, de que novas histórias podem vir à tona a cada visita. Os cavaletes criam, ainda, sobreposições entre um trabalho e outro, quando olhados de um ângulo ou outro. Os versos das obras de arte ficam aparentes e guardam as legendas e textos sobre os trabalhos. O que é preponderante é a atração do olhar, antes da informação. Retomando uma ideia de Lina, Pedrosa diz:

Na pinacoteca do MASP, a obra de arte é um trabalho, cultura material, e não se impõe mais pelo assombro e pela quase sobrenaturalidade que intimida, que esnoba (PEDROSA: 2016: 4).

No projeto originário de Lina, as transparências dos vidros do museu, que recorrem toda a galeria do segundo andar, permitiam um atravessamento entre o acervo e a rua, de um lado a Avenida Paulista e de outro a 9 de Julho. Do interior avistava-se o fora, bem como o contrário. Hoje em dia persianas cobrem os vidros, com a justificativa da conservação do acervo. Há, nesse gesto, um certo encobrimento da transparência que a arquiteta propôs. Ainda que se possa ver o fora, ele não é tão nítido e, menos ainda o interior, para quem está de fora. Desde 2015, com a volta dos cavaletes, *Acervo em transformação* é a mostra de longa duração da coleção, no segundo piso. Com um certo dinamismo, algumas obras são trocadas em alguns momentos.

O segundo aspecto da tríade reencenada, *pinacoteca-popular-playground*, *A mão do povo brasileiro* teve lugar no primeiro andar. Em 1969, reunia mais de dois mil

objetos, dentre eles carrancas, ex-votos, santos, tecidos, vestuários, mobiliário, brinquedos, esculturas, figuras religiosas, bem como pintura e escultura, entre outros. A dimensão do popular, tão cara a Lina, trazia uma diversidade de materiais e questionava a distinção hierarquizante das belas artes frente ao artesanato, essa tradição eurocêntrica.

Lina Bo Bardi já se posiciona também em relação às obras-primas europeias e brasileiras canônicas [...], como “produto de um trabalho”, do mesmo modo que utensílios de cozinha ou trabalho, adornos ou brinquedos; todos, afinal, podem ser reunidos numa denominação mais ampla: cultura material. Refazer *A mão do povo brasileiro* em 2016 tem o significado de repensar a relação do museu com o chamado “popular”, encontrar novos meios de reunir objetos de diferentes tempos e culturas, escolas e movimentos, territórios e latitudes, usos e materialidades, criando fricções e diálogos entre eles, para que possamos construir não um museu enciclopédico, que abarque todas as culturas de todos os tempos e construa uma grande narrativa, mas um museu aberto, múltiplo, diverso e plural, que seja inescapavelmente um museu fragmentado e incompleto. Nesse sentido é preciso refletir sobre e questionar a estrutura clássica das tipologias associadas à organização das coleções do museu, que frequentemente espelham, elas mesmas, inflexões hierarquizantes, eurocêntricas, elitistas e colonialistas (PEDROSA: 2016: 9).

Lina, que teve sua formação na Europa, desenvolveu uma linguagem arquitetônica própria, e ficou conhecida depois de chegar ao Brasil. Aqui, ela iniciou um envolvimento profundo com a arquitetura popular e com as expressões populares do país, da favela a arquitetura rural e objetos do Nordeste. Ao longo dos anos 1950, com a edição da revista *Habitat*, empreendeu um mapeamento da produção cultural brasileira, dando ênfase para o Nordeste e sua cultura material. Para ela, os estudos da cultura brasileira eram uma forma de infiltração na alta cultura, a fim de pensar um empreendimento cultural que tratasse de ambas as manifestações. Além disso, Lina foi diretora do Museu de Arte Moderna da Bahia, entre os anos de 1959 e 1964, período em que reafirmou seu envolvimento com o popular (GONZÁLEZ: 2016: 25). Perseguindo essa noção de “popular”, foram organizadas algumas exposições ao longo dos últimos anos no MASP, como *Portinari popular*⁵⁴, em 2016, *Tarsila popular*⁵⁵, em 2019 e *Volpi popular*⁵⁶, em 2022.

Outra iniciativa de revisão do projeto originário do MASP e seus primeiros programas de exposição, nessa arqueologia que levou a construção da proposta que hoje

⁵⁴ Curadoria de Adriano Pedrosa, Camila Bechelany e Rodrigo Moura.

⁵⁵ Curadoria de Adriano Pedrosa e Fernando Oliva.

⁵⁶ Curadoria de Tomás Toledo.

se vê, foi a mostra individual do artista Nelson Leirner, em 1969, também na inauguração do edifício e antecipando, de algum modo, o que Nicolas Bourriaud cunhou como “estética relacional” nos anos 1990, identificando os trabalhos de arte pautados ou inspirados nas relações humanas e seus contextos. Denominada *Playgrounds*, aconteceu no Vão Livre, aspecto tão relevante da arquitetura do museu.

Essa mostra apresentava obras de Leirner dispostas ao ar livre, com as quais qualquer transeunte da avenida podia interagir, atribuindo a elas novos significados e criando um tipo de relação com a arte – mais social e democrática – pouco usual em museus e instituições culturais. Dessa forma, *Playgrounds* inaugurava não somente um espaço externo do novo edifício com arquitetura de Lina Bo Bardi (1914-1992), que privilegiou áreas amplas e abertas, mas também uma concepção de museu buscando um diálogo aberto com seus públicos e, desse modo, um diálogo intenso com a cidade e a vida coletiva (MIRANDA; MARTINS: 2016: 1. 2016).

Em 2016, o MASP reencenou o conceito de *Playgrounds*, fazendo a primeira exposição coletiva de arte contemporânea desde a nova direção. Contou com as participações dos artistas: Céline Condorelli; Ernesto Neto, Grupo Contrafilé, O grupo inteiro, Rasheed Araeen e Yto Barrada. Seguindo o intuito de Lina, de desenvolver uma noção de jogo e brincadeira, ampliada para o campo da arte, trouxe a oportunidade de um contato mais próximo com o público do contexto urbano. O Vão Livre, esse espaço entre um edifício suspenso e subterrâneo, que tem dois pisos superiores e três subsolos, é um dos territórios mais candentes da cidade.

Com o desejo de desenvolver uma instituição mais aberta, transparente, permeável, algo do qual o Vão Livre é simultaneamente evidência concreta e emblema, uma exposição que ocupa esse espaço, ainda que parcialmente, configura um gesto simbólico decisivo: retomamos o diálogo com o entorno, nos abrimos para o exterior (PEDROSA: 2016: 3. Grifo nosso).

Realizada em 2016, não voltou a acontecer. O Vão Livre, de fato território de encontro da cidade com manifestações de todo tipo e teor, além de feira aos domingos e espaço de mostra de artistas, é também lugar de refúgio para pessoas em situação de rua. Uma praça pública, gerida pela prefeitura de São Paulo, foi projetada para o lugar do encontro da população com a arte, espaço de sedução do interesse das pessoas por entrar no museu, como pensada por Lina. É um espaço que apresenta muitos desafios e, desde a origem do museu, nunca conseguiu se concretizar os projetos que foram pensados.

Ainda assim, a reencenação de *Playgrounds* nos aponta para um conceito do Núcleo de Mediação e Programas Públicos – MPP, que substituiu o educativo existente até o ano de 2014, coordenado por Paulo Portela desde 1997. Desde então, o Núcleo passou a fazer parte da curadoria do museu, com uma narrativa sobre busca de diálogo, relações mais precisas, articuladas e significativas.

Playgrounds 2016 marca uma nova aproximação dos programas de mediação com o de exposições – o desejo é trazer o programa de mediação para mais perto da exposição e da coleção, inclusive os ateliês e as oficinas, antes ocorrendo de forma segregada e apartada dos programas do museu (PEDROSA: 2016: 12).

Ainda em 2016, na primeira grande exposição das *histórias*, a *Histórias da infância*, que contou com uma série de empréstimos externos, algo que também foi inaugurado nesse momento, ainda traz um apelo mais educativo, possível de ser percebido através do próprio catálogo. A explicitação de uma perspectiva pedagógica não aparece nos demais catálogos, dos anos seguintes. Antes de nos determos às *histórias*, o que dá uma assinatura de Pedrosa no MASP, uma última parte desta grande sessão que trata da “retomada de um projeto histórico” empreendido nos primeiros anos de sua gestão.

1.5. Mediação no MASP: uma justificativa na arquitetura de Lina Bo Bardi

A história do MASP nos mostra como diversas iniciativas organizadas pelo museu buscaram alcançar sua vocação pedagógica e seu papel como escola. Cursos, palestras, visitas guiadas e programas de atividades para adultos, crianças e estudantes. A história da educação no museu é longa e pioneira no Brasil, tendo influenciado uma série de programas educativos existentes. A narrativa publicada acerca da alteração no formato para um Núcleo de MPP se fundamenta na ideia de que:

Há, contudo, um processo educacional que se dá por outras vias, não programado, muitas vezes autônomo ou até mesmo sem mediador. Ao criar uma arquitetura com espaços abertos para a cidade que estimula a convivência e uma diversidade de configurações nas relações entre pessoas e obras, Lina Bo Bardi (1914-1992) abriu caminhos para que uma experiência lúdica e de conhecimento pudesse se estabelecer de forma participativa e espontânea. Essa característica de sua prática não somente dialoga com o pensamento da educação emancipatória, como permite entender outras práticas como ferramentas de aprendizado (PROENÇA: 2016: 14. 2016).

Luiza Proença, na época curadora e coordenadora do Núcleo de MPP, retoma a história de negociação de Chateaubriand na época em que a Prefeitura de São Paulo cedeu o terreno para a construção do museu. O antigo Belvedere Trianon que, por décadas, havia sido lugar para encontros sociais e de lazer da alta sociedade paulistana, solicitou que Lina mantivesse um “salão de baile de luxo” nos andares inferiores, além de deixar a “vista livre de colunas”, no térreo, para a avenida e para o vale. A arquiteta acabou criando o Vão Livre, com 74m de comprimento e 8m de altura, com engenharia de José Carlos de Figueiredo Ferraz (1918-1994). “[...] Pietro Maria Bardi [...] descreveu o Vão Livre como uma praça pública caracterizada pelo jardim, pelos bancos e pela instalação de “esculturas praticáveis, em parte estáticas e em parte móveis, luminosas e musicais” (PROENÇA: 2016: 14).

Seguindo essa proposta de praça pública, parte ativa da vida do museu, foram desenvolvidas, além da exposição de Nelson Leirner, outra de Casiporé Torres, ambas em 1969 e, depois, a ocupação do Circo Piolin, em 1972. Com uma dimensão pedagógica, de aproximação gradual da população com o museu, tinha uma intenção de provocar a curiosidade e o hábito de visitaço. Na pinacoteca, essa curiosidade e autonomia se mantinham atravs do jogo com os cavaletes de vidro. No texto de Proena, essa ideia de jogo, fundante do MASP de Lina, pretendia estabelecer uma relao menos autoritria e mais engajada com os pblicos, “onde mais importante do que conhecer  lanar-se ao desconhecido” (PROENA: 2016: 15). Podemos estabelecer uma relao com as discusses de educao estabelecidas no segundo captulo, em que a ideia de que o percurso deve ser mais explorado do que o destino de chegada, assimilando a necessidade de uma atitude ativa frente aos processos de aprendizado, ao invs de uma passividade de recebimento e absoro de conhecimento. Indica-se, assim, o quo progressistas foram as propostas de Lina. Tanto em seus aspectos arquitetnicos e expogrficos, que guardam, por si s um aspecto de mediao da recepo esttica, assim como nos programas de participao popular e relacionamento comunitrio. As ideias para o Vo Livre enquanto parte deste projeto de Museu-escola, se tivessem acontecido mais longamente, teriam dado um carter muito radical ao MASP.

Porm, muito desse projeto por muitos anos se tornou uma utopia. O ano de inaugurao da sede do MASP na avenida Paulista, 1968, coincidiu com o pior momento da ditadura no Brasil (1964-1985) e o espao do Vo Livre veio a se tornar lugar ideal para a ocupao militar. [...] naqueles anos, o MASP, contraditoriamente, se tornou um “smbolo cultural do autoritarismo”. No

processo de abertura política do país, a partir dos anos 1980, uma nova experiência lúdica e de jogo viria a surgir em seu Vão Livre: a tomada do espaço por manifestações sociais e políticas. [...] A ocupação espontânea do espaço dada pela arquitetura atribui ao museu outras formas de existir, para além de sua coleção, exposições e atividades (PROENÇA: 2016: 15-16).

O *Playground 2016* teve, portanto, uma forte relação de aproximação da curadoria com a mediação, de pensamento da educação no espaço museal de modo ampliado, diferente dos tradicionais educativos. Ainda assim, é um projeto que não encontrou perenidade, nem no período de Lina, nem no de Pedrosa. Proença elaborou, certamente, o que poderia vir a ser esse Núcleo de MPP, vislumbrando metodologias mais “radicais” dentre as observadas nas discussões das viradas educacionais das curadorias ou da educação ativista, nas quais há abertura para a participação e, principalmente, atuação ativa das comunidades no museu. Como vimos, em consonância com uma “diminuição” da autoridade curatorial.

Como um museu, enquanto instituição e escola, pode também aprender com esses processos em seu entorno e entender seus públicos como sujeitos que afetam e são afetados, e que são capazes de subverter o estado das coisas? Quais níveis ou esferas de mediação o museu pode estabelecer nesse contexto? Talvez devêssemos falar de um revezamento de agentes mediadores, entre instituição, obras e seus públicos, que, como num jogo, assumem tanto as funções de participantes como de propositores, de orientandos e orientadores, de conduzidos e condutores. Parece ser por essa via de troca e aprendizado mútuo, pela criação de situações e não de programas, que um museu popular ou do povo seja possível (PROENÇA: 2016: 19. Grifo nosso).

O *Playground* do MASP foi um projeto, para além das exposições, que nunca se concretizou de fato, mas Lina conseguiu realizá-lo no Sesc Pompeia, onde integrou um espaço de lazer com o de exposições. Ela concebeu um projeto mais aberto e permeável, que funciona para estratos diversos da sociedade, revertendo as hierarquias tradicionais. Desestabilizou, assim, estruturas de poder que fazem do conceito de cultura excludente (GONZÁLEZ: 2016: 26).

Nesse processo de reformular o modelo do MASP no século 21, o museu tem reestruturado seu programa educativo, orientando-o em direção ao conceito de mediação, destacando o papel do museu como um ambiente comunicativo que pode ativar mudanças sociais por meio de uma relação dialógica entre a instituição e o público. Esse conceito de educação promove a coletividade e o senso de comunidade não pela identidade, mas pelo reconhecimento das diferenças, um processo que implica reflexão e pensamento crítico e abre campos de ação e potenciais almejados por Lina Bo Bardi em sua concepção do museu como *playground* (GONZÁLEZ: 2016: 27-28).

A proposta de mediação se mostra, então, no ano de 2016, como mais uma retomada dos conceitos fundantes do museu a partir da gestão dos Bardi. Em sintonia com as mudanças do campo curatorial, bem como da educação em museus, indicava caminhos para processos mais abertos e permeáveis, ou seja, mais participativos e colaborativos, dialógicos e críticos.

2. O MASP entre sua missão “diversa, inclusiva e plural” e o que é possível fazer

A primeira exposição de *histórias* aconteceu ainda em 2015, com a mostra de 102 desenhos produzidos por pacientes do Hospital Psiquiátrico de Juquery, criado em 1898 em Franco da Rocha, São Paulo. Coleção do MASP, foi doada em 1974 pelo Dr. Osório César (1895-1979), um dos pioneiros das práticas artísticas em hospitais psiquiátricos no Brasil. Intitulada *Histórias da loucura: desenhos do Juquery*⁵⁷, faz parte de uma longa história de César com o museu, onde organizou a *I Exposição de arte do Hospital do Juquery*, em 1948, e *Arte dos alienados*, em 1954. A coleção era registrada no museu como “arte dos alienados” e, na ocasião da exposição, teve sua classificação alterada para “arte do Brasil”.

O título da exposição aponta para um primeiro capítulo de um projeto maior e de longo prazo do MASP, denominado *Histórias da loucura* [...]. A proposta da exposição refere-se a “histórias”, no plural, não como histórias completas e consolidadas, mas abertas, flexíveis, em processo. A primeira exposição desse importante conjunto de obras, mais de quarenta anos depois de terem chegado ao MASP, indica também caminhos para leituras e considerações alternativas, frequentemente marginalizadas nas histórias da arte, para além das histórias modernas e eurocêtricas, conhecidas e canônicas, na academia e no museu (PEDROSA; PROENÇA: 2016: 72-73).

2.1. As histórias como caminho: grandes livros de histórias

*Histórias da Infância*⁵⁸, que aconteceu em 2016 e foi a primeira grande aparição das *histórias*, apresentou parte dos objetivos de MPP elaborados acima, numa vinculação mais próxima e direta à ideia de museu educador, colocando em primeiro plano seu papel formador, “preparando o público do presente para os desafios e as contradições do futuro, para que possa ir além de mero observador das obras do museu e para que se torne um

⁵⁷ Curadoria de Adriano Pedrosa e Luiza Proença.

⁵⁸ Curadoria de Adriano Pedrosa, Fernando Oliva e Lilia Schwarcz.

cidadão apto a compreendê-las e experimentá-las de maneira livre e autônoma” (MARTINS: 2016: 7). Foi posicionada, ainda,

[...] dentro de uma programação mais ampla, que inclui uma série de exposições sobre diferentes “histórias” (essas também múltiplas, diversas e plurais), para além das narrativas tradicionais da história da arte – histórias da loucura e histórias feministas, já iniciadas em 2015, e histórias da escravidão, histórias ameríndias, histórias da colonização, histórias do subdesenvolvimento, histórias dos trópicos, histórias do carnaval, entre outras (PEDROSA: 2016: 12).

No que diz respeito à noção de histórias em português, ela guarda “a ficção e a não ficção, narrativas históricas ou políticas, pessoais ou de arte, numa dimensão micro ou macro, com um caráter aberto, processual, especulativo, plural, diverso e polifônico (PEDROSA: 2019: 10). A pluralidade de histórias indica uma multiplicidade de narrativas que se sobrepõem, se chocam e se contradizem, em contraponto a história única, coerente, definitiva. Nesse mesmo marco, o diretor começou a assumir seu papel como um agente do debate sobre a decolonização da instituição museu. Mesmo divulgando amplamente as incertezas em se trabalhar a partir desse termo, sobre as questões que cada escolha curatorial apresenta, se coloca como um espaço de pesquisa e de experimentação. Do ponto de vista macro, divulga amplamente, desde então, o reposicionamento político e curatorial, tem nos eixos anuais a pluralidade de histórias e promove grandes espaços de debates que buscam uma polifonia de curadores, convidados e artistas. Reifica, também, o passado do museu, com suas origens deshierarquizantes, ao menos no que diz respeito às coleções e temas debatidos:

A exposição se insere num projeto do MASP de friccionar diferentes acervos, desrespeitando hierarquias e territórios entre eles. Nesse sentido, Histórias da infância são também histórias descolonizadoras e assumem um sentido político — há um entendimento de que as histórias que podemos contar não são apenas aquelas das classes dominantes ou da cultura europeia e suas convenções visuais. Assim, Histórias da infância integra um programa mais amplo de exposições sobre diferentes histórias (múltiplas, diversas e plurais), para além das narrativas tradicionais [...]. São outras histórias, que incluem grupos, vozes e imagens que foram reprimidas ou marginalizadas, nas quais se inserem as crianças e sua maneira de ver o mundo. Aqui, não por acaso, a altura média das obras expostas foi rebaixada em até 30 cm em relação à convenção do eixo de visão do espectador nos museus, buscando uma relação mais próxima do olhar e do corpo da criança (PEDROSA: 2016: 9. Grifo nosso).

Desde 2016 o MASP realiza as exposições coletivas de *histórias*, sempre no plural, para as quais uma série de mostras monográficas ocorrem ao longo de um ou dois anos, como estudos do tema central do período, além das grandes mostras coletivas: *Histórias da Infância* (2016), *Histórias da Sexualidade* (2017)⁵⁹, *Histórias Afroatlânticas* (2018)⁶⁰, *Histórias das Mulheres | Histórias Feministas* (2019)⁶¹, *Histórias da Dança* (2020)⁶², *Histórias Brasileiras* (2021-2022)⁶³, *Histórias Indígenas* (2023), além das já planejadas: *Histórias da Diversidade* (2024), *Histórias da Ecologia*, *Histórias da Loucura*, dentre várias outras.

Seria demasiado trabalhoso tratar de todas as exposições acima, mas passemos por alguns aspectos que uma ou outra ressaltam, para perspectivas interessantes para compreendermos a operação do MASP atual. Em 2018, *Histórias afroatlânticas*, organizada em conjunto com o Instituto Tomie Othake, foi uma exposição que teve uma grande repercussão internacional e talvez possamos afirmar que foi a mais importante desta fase do museu, tendo em vista sua itinerância em museus norte americanos ao longo de 2022 e 2023, além de muitas menções na mídia internacional, dizendo que “Adriano Pedrosa está empreendendo uma revolução dentro das paredes do museu”⁶⁴. Organizada em parceria com Lilia Schwarcz, na época curadora adjunta de histórias do MASP, teve um primeiro capítulo com *Histórias mestiças*, no Instituto Tomie Ohtake, em 2014, como contado pela antropóloga, na palestra⁶⁵ que deu, como parte das programações do MASP Palestras de 2022, já sobre o eixo de *Histórias Brasileiras*. Num processo contínuo desde então, as elaborações em torno das pluralidades foram se adensando.

Uma coisa interessante, que demonstra as relações entre os programas públicos e os eixos curatoriais, se deu na ocasião de *Histórias afroatlânticas*. Anteriormente pensada sob o título de *Histórias da escravidão*, foi durante o primeiro seminário organizado pelo

⁵⁹ Curadoria de Adriano Pedrosa, Camila Bechelany, Lilia Schwarcz e Pablo León de la Barra.

⁶⁰ Curadoria de Adriano Pedrosa, Ayrson Heráclito, Hélio Menezes, Lilia Moritz Schwarcz e Tomás Toledo.

⁶¹ *Histórias das Mulheres: Artistas até 1990*, foi curada por Julia Bryan-Wilson, Lilia Schwarcz e Mariana Leme. *Histórias Feministas: artistas depois de 2000*, foi curada por Isabela Rjeille.

⁶² Curadoria de Adriano Pedrosa, Julia Bryan-Wilson e Olivia Ardui.

⁶³ *Histórias brasileiras* teve a direção curatorial de Adriano Pedrosa e Lilia M. Schwarcz, e foi curada por Amanda Carneiro, André Mesquita, Clarissa Diniz, Fernando Oliva, Glauceca Brito, Guilherme Giufrida, Isabella Rjeille, Sandra Benites e Tomás Toledo.

⁶⁴ Sobre a matéria, acessar: <https://www.artnews.com/art-news/news/adriano-pedrosa-curator-masp-historias-1202676815/>. Acesso em: 05/05/2022.

⁶⁵ MASP Palestras | Lilia Schwarcz, *Por outros 22: narrativas e visualidades plurais*, 2022. https://www.youtube.com/watch?v=Neu-VwBFWHU&ab_channel=MuseudeArtesdeS%C3%A3oPauloAssisChateaubriand

tema que o nome foi questionado, como contou André Mesquita (2022), em entrevista concedida a mim durante esta pesquisa:

[...] a gente foi aprendendo muito com as exposições, e eu acho que o marco principal, é, nesse ponto, de talvez pensar uma arte mais descolonizada, foi histórias afro atlânticas, que eu acho que foi um marco no MASP. Eu lembro que inicialmente, a exposição chamaria histórias da escravidão. Ela estaria focada na escravidão. Enfim, era uma coisa que a Lilia e o Adriano tinham pensado. Mas o que aconteceu? Eu fiz um seminário, um primeiro seminário chamado histórias da escravidão. Eu me lembro que muitos dos participantes do seminário questionaram isso, entendeu? A as imagens da escravidão, o quê que as imagens da escravidão significam hoje, o que que as fotografias de negros alforriados, escravizados também no Brasil, nos Estados Unidos, significam, o que significa olhar para essas imagens, sabe [...] (MESQUITA: 2021).

Uma característica marcante da direção atual do MASP é sobre o caráter de relacionamentos institucionais internacionais. Como parte das estratégias de diversificação do acervo, em 2018 ocorreram alguns programas de intercâmbio, como com a *Tate*, do Reino Unido, que emprestou um número pequeno de obras para serem expostas durante nove meses e teve uma seleção baseada nas lacunas do acervo. Já em 2019, o *Museum of Contemporary Art* de Chicago permitiu o fortalecimento da presença da arte contemporânea internacional. Foi nessa ocasião que a ordem as obras mostradas nos cavaletes foram invertidas. Se antes as obras antigas estavam a frente, desde então passaram ao fundo, sendo que as contemporâneas ficaram à frente (PEDROSA: 2019: 28). O incremento do acervo é de fato um dos maiores empreendimentos que a gestão de Pedrosa vem fazendo, trazendo uma contribuição grande no que diz respeito à pluralização.

Tal desafio [de incrementar o acervo do museu] é particularmente forte dada a característica do acervo do museu, em que as obras estrangeiras (sobretudo europeias) são a grande maioria até o século 19, e praticamente só há obras brasileiras no período do pós guerra, a esmagadora maioria delas feitas por homens brancos. Desse modo, um foco relevante para o desenvolvimento do acervo seria justamente o de incrementar a presença não europeia no século 19 e, sobretudo, no século 18 e antes dele, bem como a presença estrangeira no período do pós-guerra, ampliando também a presença de mulheres artistas e de artistas negros em geral. Esse é o sentido de apresentar uma pinacoteca mais “diversa, inclusiva e plural” [...]. A arte marajoara e a pintura cusquenha apontam para duas possibilidades de tornar o *Acervo em transformação* [...] mais diverso no período anterior ao século 18 e, o comodato Landmann de arte pré-colombiana e algumas pinturas cusquenhas já existentes no acervo facilitaram isso (PEDROSA: 2019: 26).

Sobre esse processo de diversificação do acervo, o cartaz do coletivo norte-americano *Guerrilla Girls*, intitulado *As mulheres precisam estar nuas para entrar no Museu de Arte de São Paulo?*, 2017, traz um dado interessante sobre a coleção do MASP e está atualmente em exibição na mostra de longa duração, *Acervo em Transformação*, próxima à pintura das alemãs Kaj Osteroth e Lydia Hamann, abordadas na introdução. “Apenas 6% dos artistas do acervo em exposição são mulheres, mas 60% dos nus são femininos”, é o que está escrito no cartaz, produzido a pedido do MASP, na ocasião da exposição monográfica *Guerrilla Girls: gráfica, 1985-2017*⁶⁶. O coletivo, formado por mulheres artistas que, privilegiando seus anonimatos, usam máscaras de gorilas, nomes de grandes artistas mortas e protestam contra a discriminação no mundo das artes, sintetizou e denunciou a questão da baixa presença de mulheres no acervo do MASP.

Estabelecendo relações entre arte e feminismo e corroborando para uma afirmação do museu enquanto agente desta discussão, estes dois trabalhos estão sendo mostrados junto de vários outros que fortalecem o debate. Segundo um post feito no Instagram⁶⁷ do MASP, esses números veem se alterando constantemente e é como se manter o cartaz em exposição fosse uma constante chamada de atenção para a pouca representatividade de artistas mulheres e a necessidade de que esforços sejam empreendidos para reverter este cenário que todavia perdura. O que vemos reunido hoje, sob a ótica feminista, no *Acervo em transformação* é, em grande medida, resultado dos esforços realizados para a exposição coletiva *Histórias Feministas*, de 2019, bem como as exposições monográficas que ocorreram ao longo do mesmo ano, ou mesmo alguns antes.

Tanto *Permanecendo com o problema*, das alemãs, como *As mulheres precisam estar nuas para entrar no Museu de Arte de São Paulo?* representam aquisições realizadas por meio de doações, trazendo para o acervo discussões feministas. Para cada eixo curatorial anual, alguns trabalhos são incorporados à coleção, num exercício de transformação do acervo, originalmente composto por obras de artistas europeus, especialmente franceses e italianos, além de modernistas brasileiros, como tratado no início deste capítulo. Esse modo de gerenciar a coleção, típico da gestão do atual diretor, conecta a programação anual de exposições temporárias com o acervo e tem como objetivo torná-lo mais “diverso e plural”. Com as *histórias*, Pedrosa apresenta leituras

⁶⁶ Curadoria de Adriano Pedrosa e Camila Bechelany.

⁶⁷ Disponível em: <https://www.instagram.com/p/CpiJzvNOJ-1/>. Acesso em: 19/05/2023.

sociais da história da arte, extrapolando as narrativas convencionais e canônicas, sem tampouco abandoná-las, mas empreendendo alguns revisionismos históricos. O *Acervo em transformação* é uma exposição que assume, então, um dinamismo, com as constantes trocas de algumas das obras, fazendo com que após os eixos curatoriais de *histórias*, novos trabalhos sejam mostrados, levando a memória e a presença das *histórias* para os emblemáticos cavaletes de cristal de Lina Bo Bardi (1914-1991).

A temática dos anos dedicados a diferentes histórias no MASP, que conformam um ano inteiro de programação, apontam para outras possibilidades de crescimento do acervo, sobretudo através de doações, particularmente no que diz respeito às *Histórias afro-atlânticas*, em 2018, e às *Histórias das mulheres, histórias feministas*, em 2019 – temas das respectivas programações daqueles anos. [...] ainda que tenhamos trabalhado muito nas aquisições de obras do século 20 e especialmente do século 21, o desafio com relação aos séculos anteriores permanece substancial (PEDROSA: 2019: 26).

Uma das questões mais marcantes da minha relação pessoal com o museu se dá através da pinacoteca. Com obras da antiguidade à contemporaneidade, passando por cerâmicas pré-colombianas e máscaras e esculturas africanas, é uma verdadeira viagem na história da arte. Desde a gestão de Pedrosa e equipe, a temas urgentes do tempo presente através da produção de artistas diversos, até então apartados da grande narrativa. Essa verdadeira passagem por muitos tempos e espaços faz com que, em uma sala, se possa tratar de assuntos muito distintos. Talvez a relação com a coleção do museu seja o maior desafio de trabalhar ali, tendo em vista esta amplitude temporal. E não por acaso o ano de 2015 foi dedicado a estudar as principais coleções. Já em 2019, o diretor ainda afirma que:

Encontrar novas articulações para expor a arte a partir do acervo, não atreladas a uma história eurocêntrica, ditada pelos modos e gostos das classes dominantes, é o grande desafio que se impõe ainda hoje (PEDROSA: 2019: 22).

Podemos, ainda, estabelecer algumas relações das exposições de *histórias* com os salões do século XIX. A seleção das produções, com o fim de serem mostradas em conjunto, como fazem os salões, é prática recorrente do trabalho dos curadores de arte, especialmente nas bienais, que são grandes exposições coletivas nas quais se reúnem sobre um olhar lançado pela curadoria. No MASP, as exposições de *histórias* são amplas seleções das produções de vários tempos e espaços, para que se debata um tema e se

revisite uma suposta história verdadeira e única. Em *Histórias Brasileiras* (2021-2022), por exemplo, novas histórias são inseridas para questionar o que seria a história do Brasil. Para isso, colocou-se em xeque imaginários difundidos desde perspectivas eurocêntricas e nacionalistas, sobre diversos aspectos, tais como nomeados os núcleos da exposição: *Bandeiras e mapas; Paisagens e trópicos, Terra e território, Retomadas, Rebeliões e revoltas, Mitos e ritos, Festas* e, por fim, *Retratos*. Estes, por sua vez, nos conduziam por espécies de capítulos temáticos sobre o Brasil, concatenados em um revisionismo histórico. Pensando com Serota (2004), vi em *Histórias Brasileiras* um verdadeiro livro de história, classificado em subtemas nos quais a história oficial foi abalada, em alguma medida. Destaco o ciclo dedicado às *Histórias Brasileiras* porque foi o que vivenciei ao longo do último ano, o que me traz outras possibilidades de olhar, diferente das *histórias* anteriores. Ainda assim, todas elas guardam certas semelhanças.

Um outro ponto interessante para pensarmos a relação entre os salões e as *histórias* do MASP, é sobre as dimensões expositivas. Em *Histórias Brasileiras*, assim como em outras *histórias*, muitas das paredes são ocupadas de cima a baixo, com muitos trabalhos colocados para conviver. Outras, criando uma dramatização do espaço, numa cenografia sobre a qual alguns personagens foram convocados a contracenar, algumas paredes foram completamente cobertas por cartazes, dando fundo a trabalhos afixados sobre eles. Não é somente nas exposições de *histórias* que o modelo expográfico dos salões é convocado. Desde o início da gestão de Pedrosa é possível identificar, em alguns momentos, essa estratégia.

O MASP está organizando, agora, o eixo curatorial do ano que vem, 2024, que será dedicado às *Histórias da Diversidade*, e que em inglês está sendo traduzido como *Queer Histories*. Uma das estratégias que o museu adota desde o início das exposições de *histórias* é a realização dos seminários, como já dito. Os seminários introduzem, fomentam e disseminam discussões sobre estes eixos temáticos, aproximando o universo curatorial do trabalho pedagógico. Foi interessante observar como no Seminário de *Histórias da Diversidade*⁶⁸, na última mesa do evento, com participação de Danieli Balbi e Érika Malunginho e mediação de David Ribeiro, ocorreu uma discussão acerca de como o MASP vinha nomeando o eixo curatorial em questão. Tendo ficado entendido

⁶⁸ Sobre o MASP Seminários | *Histórias da Diversidade*, 2022, ver: <https://www.youtube.com/watch?v=V14GchTJPho> Acesso em 18/05/2023.

que o enfoque que o museu vem propondo se relaciona à diversidade sexual, as participantes questionaram, argumentando que usar o termo “diversidade” não seria a melhor escolha, tendo em vista a abrangência do mesmo, para além de questões de sexo e gênero. Recentemente, no primeiro seminário de 2023, dedicado à *Francis Bacon: a beleza da carne*⁶⁹, artista que terá uma exposição monográfica no mesmo ano em que ocorrerá a mostra coletiva de *Histórias da Diversidade*, Pedrosa abriu o evento “respondendo” a este questionamento, justificando a manutenção da palavra “diversidade” em função do pouco conhecimento do termo *queer* no Brasil, para além dos debates acadêmicos. Ao que parece, diferentemente do ocorrido em *Histórias afroatlânticas*, desta vez o título não sofrerá alteração.

2.2. As exposições monográficas: panoramas das produções

Interessa-me pensar sobre o uso atual das exposições monográficas no MASP. Como já mencionado, para cada eixo curatorial de *histórias*, uma série de exposições individuais são realizadas. Ainda que não obedeçam exatamente aos critérios do cubo branco, com as paredes brancas e a neutralização do espaço, são mostras que têm por objetivo apresentar a produção de um artista. Sempre trazendo um aspecto de singularidade, como a primeira individual no Brasil, a primeira mostra dos *n* anos de trabalho, uma leitura inovadora frente a um artista canônico ou uma junção única de obras. As narrativas são propostas pelos textos de parede, de núcleo ou legendas expandidas, assim como nas exposições coletivas de *histórias*, mas a diferença está na exposição enquanto um livro de histórias ou enquanto um capítulo muito específico dentre todas as histórias da arte.

Nesse sentido, as exposições monográficas me parecem menos didáticas, menos compreensíveis para o público comum. A experiência ganha preponderância frente a interpretação. Se nas *histórias* podemos fazer um paralelo com os salões, nas monográficas podemos pensar sobre a prevalência das formas e a experiência estética do visitante. A interpretação das obras e das propostas curatoriais exigem, nesses casos, de um maior letramento em história da arte. E a expografia, sem a pretensão de ser

⁶⁹ Sobre o MASP Seminários | *Francis Bacon: a beleza da carne*, 2023 ver: <https://www.youtube.com/watch?v=syFyx5CONlQ>. Acesso em: 18/05/2023.

completamente neutra, usa singelos elementos de dramaticidade, como as paletas de cores de cada exposição.

2.3. Mediação e Programas Públicos: dimensões educativa e popular como desafios

O Núcleo de Mediação e Programas Públicos está organizado, atualmente, em duas frentes. Uma delas dedicada ao *MASP Escola*⁷⁰, programa de cursos livres de histórias da arte que acontecem ao longo dos semestres do ano: *Arte do Renascimento; Século 19; Arte no Brasil e Arte Moderna e Contemporânea*, além de uma série de cursos de curta duração, que têm programação variada ao longo do ano. Única atividade paga do Núcleo, é uma frente enorme de trabalho, muito voltada para a gestão de uma escola. Todos os professores são convidados externos e a equipe responsável levanta os temas e possíveis professores, discute com o coordenador que, posteriormente, aprova com a diretoria. Após essa etapa, a equipe de comunicação é acionada, a produção das peças de divulgação produzidas e publicadas, para então dar início ao processo de matrículas e às aulas, propriamente. Os cursos acontecem simultaneamente e, desde a pandemia de Covid-19, vêm acontecendo no formato remoto, o que alargou muito as possibilidades de participações de pessoas de diversas partes do Brasil em relação ao formato presencial. Há uma conversa em torno do retorno para o presencial a partir de 2024, quando for inaugurado o prédio anexo do MASP, um projeto de expansão do museu.

A outra parte do núcleo de mediação se divide em algumas frentes, O *MASP Professores*⁷¹ é um programa dedicado ao diálogo direto com a comunidade escolar. Os encontros acontecem a cada três meses, em média, sempre aos sábados, de forma gratuita, com inscrição prévia. Ainda trabalhando no formato online, para 2023 estão previstos dois encontros presenciais. Os temas debatidos buscam aproximar os eixos curatoriais anuais do universo do ensino formal. Uma mesa redonda com convidados abre o dia, seguido de uma conferência, que fica pública no canal do Youtube do museu. Como um segundo momento, uma sala fechada para os inscritos abre a possibilidade do diálogo e discussão. A seleção dos convidados é feita pela equipe, aprovada pela coordenação e pela diretoria, para então seguir no processo de convites, divulgação e mediação do encontro.

⁷⁰ Atualmente supervisionado pela Curadora Assistente de MPP, Glauceca Brito.

⁷¹ Atualmente organizado por David Ribeiro, Assistente Curatorial de MPP.

Além dos seminários e antologias, já mencionados, que ocorrem para os eixos curatoriais anuais, antecipando em um ou dois anos o tema que virá à tona através das exposições, acontece, ainda, o *MASP Palestras*⁷². Diferentemente dos seminários, que antecipam os debates, as *Palestras* discutem os temas que estão em voga ao longo do ano. Em 2023, por exemplo, todas as palestras estão dedicadas à temas relativos às *Histórias Indígenas*. Em formato online, também ficam disponíveis no canal do *Youtube*. Acontecem aos sábados, uma vez ao mês. O processo de seleção dos convidados e divulgação segue o formato dos outros programas.

Compreendendo visitas mediadas para o público livre, os *Diálogos no Acervo* ocorrem quinzenalmente, sempre às terças-feiras, dia de entrada gratuita no museu, e são conduzidos pelos Assistentes Curatoriais e Assistentes de Mediação do Núcleo, e organizados por mim. Seu objetivo é instigar novas relações entre obras, visitantes e mediadores, repensando as possíveis formas de experiência no segundo andar. Os mediadores selecionam uma, duas ou três obras em exposição, propondo uma conversa com o público. Como produção de conteúdo, há também a participação dos Assistentes Curatoriais de MPP na pesquisa e produção de roteiros para os *MASP Clipes*, como mencionado também na introdução. Os *Clipes* surgiram em função do término dos *Diálogos no Acervo* em formato de *live*, como vinha acontecendo durante a pandemia. Os *Diálogos* voltaram ao seu formato original, presencial, no meio de 2022, e os *clipes* seguiram como uma nova produção, contando com uma construção mais elaborada de conteúdo audiovisual.

O Núcleo também promove encontros de formação sobre as exposições do museu e visitas à outras instituições culturais da cidade para todos os seus colaboradores, especialmente os orientadores de público do museu, que tem como função fazer todo o recebimento, desde a bilheteria até a orientação no espaço e salvaguarda das obras. O *MASP Oficinas*, que não ocorre desde a pandemia, está em vias de retornar, através do convite de artistas e educadores para o encontro com os públicos. Não cheguei a ver este programa em ação. Os *Agendamentos de grupos*, gerenciado pela MPP, têm como objetivo garantir a política de gratuidade de ingressos destinados a grupos de instituições públicas ou de terceiro setor, que atendam sem ônus os beneficiados. Professores acompanhantes de seus grupos, sejam de escolas particulares ou públicas, sempre têm

⁷² Atualmente organizado por mim e pelo David Ribeiro, ambos Assistentes Curatoriais de MPP.

gratuidade na entrada, além de Pessoas com Deficiência e seus acompanhantes. Temos uma quantidade de ingressos semanais que distribuímos para as instituições que buscam o agendamento.

O *MASP Ensino* encontra-se em fase inicial de implementação. A fim de gerar verba livre para a instituição, esse programa foi pensado em função da fragilidade da Lei de Incentivo à Cultura, a Lei Rouanet, especialmente nos últimos anos. O programa é vendido a escolas particulares, que recebem encontros especializados sobre o acervo e as exposições do museu, preparando a visita dos alunos. O museu abre em um horário específico, antes da visitação do público para receber esses públicos.

Como uma frente bem grande de trabalho que se abriu no último ano, temos, ainda, o *MASP Acessibilidade*, frente na qual venho atuando fortemente, como um grande desafio de desenvolvimento de uma cultura interna que trate de colocar em primeiro plano a acessibilidade. Não somente para os públicos PCDs, mas também para um leque muito maior, se pensarmos em termos mais alargados de acessibilidade, inclusive com relação à públicos que não se sentem convidados a entrar no museu, passando por crianças, idosos, até pessoas com espectro de autismo, cegueira ou baixa visão, surdez etc. Esse projeto, mais que um programa, vem se estabelecendo através da parceria com uma ONG, a Mais Diferenças, que através de consultorias, tem trabalhado conosco na articulação de um Comitê interno de acessibilidade, diagnósticos de acessibilidade do site e redes sociais, adaptação dos cardápios dos restaurante e cafés, relação com os curadores e desenvolvimento de recursos de acessibilidade para três mostras de 2023, sendo elas *Sheroanawe Hakihiiwe*⁷³, que já teve os conteúdos lançados, e *Histórias Indígenas* e *Melissa Cody*, a serem lançados no dia da abertura das exposições, além do *Acervo em transformação*, com intenções de se consolidar como uma prática recorrente em todas as exposições. Organizamos, ainda, encontros de formação de colaboradores sobre o tema da acessibilidade, assim como curso de Libras para os que têm contato direto com o público. Uma série de iniciativas vem sendo pensadas, com o desafio enorme que a acessibilidade nos coloca e, por outro lado, nos dá a possibilidade de pensar a relação de todos os públicos com os conteúdos e os espaços do museu.

⁷³ Para ver o conteúdo de acessibilidade, acesse: https://www.youtube.com/watch?v=Vdyy-qWp8kw&list=PLjL635BVP7bR7cuk_LB6br1B7P8LTkxDF

2.4. Considerações finais

Eu poderia seguir, contando várias outras histórias sobre o MASP, mas chega um momento em que é preciso encerrar. Acredito que já tenha ficado claro para o leitor de que modos a história recente do museu vem se organizando, a partir de quais pressupostos e orientações. Olhar para o passado, como um exercício que a própria gestão fez, abriu espaço para a compreensão do conceito de museu que se buscou materializar, seja com a arquitetura, com as expografias, com as várias estratégias de relacionamento com os públicos ou as múltiplas histórias da arte, essa que se projeta reconstruir de modo plural. O MASP de Pedrosa busca renovar o MASP de Lina e Pietro Bardi. Nesse sentido, ambos tiveram e têm sucesso em alguns aspectos, enquanto em outros nem tanto.

Podemos pensar que a decolonialidade se fez presente desde a fundação do museu, mesmo antes de ser nomeada e conceituada, o que tampouco significa dizer que o MASP descoloniza a arte e os museus. Há, portanto, um estilo de pensamento que vem da concepção inicial do museu e é retomado como missão, e não se estabelece completamente como um novo modelo. Ainda assim, Pedrosa, retornando à Lina, não permanece na *mimesis*, mas extrapola e dá uma assinatura para a nova fase do museu, um novo ciclo, especialmente no que diz respeito à diversidade temática da instituição e à importância do agenciamento de discussões contemporâneas no circuito dos especialistas. Com isso, se relaciona com a decolonialidade, em seus aspectos culturalistas.

Conversando muito mais com a esfera letrada no universo das artes, acaba por influenciar outras instituições, curadores e educadores, apontando para um estilo de pensamento que ganha repercussão entre seus pares. Não é à toa que Pedrosa vem sendo tratado como um “revolucionário”, ganhando prêmios internacionais de excelência curatorial, indicações para prêmios nacionais e, além de tudo, é o primeiro latino-americano a dirigir a Bienal de Veneza, em sua edição de 2024. Os gestores de museus e bienais, além dos galeristas e dos próprios artistas e curadores, têm olhado para seu trabalho e para a relevância da inserção da crítica cultural que ele coloca em jogo, revisando a historiografia e propondo novas leituras. Não somente do ponto de vista da absorção dos temas, mas também dos artistas e curadores “periféricos”, atuando também no circuito do que é valorado e vendido, ou seja, seu trabalho está diretamente relacionado ao mercado das artes.

Nesse sentido, vale a pena mencionar, sem aprofundar porque pode ser um verdadeiro vespeiro, além de muito distante das pretensões e limites deste trabalho, a relação com o mercado das artes e quem comanda esse circuito. Como contou a história dos museus de arte moderna, ou os museus que surgiram depois do que foi chamado paradigma do cubo branco, o museu-empresa foi fundado por empresários, mecenas, colecionadores de arte. Além da fundação do MASP guardar essa característica inicial, nesta fase de sua história recente um novo formato de patrocínios e apoios se estabeleceu, a fim de salvaguardar uma instituição de tamanha relevância e que passou por uma crise. O conselho do MASP é, assim como também acontece em várias instituições, um grupo de empresários oriundos de famílias tradicionais da oligarquia paulistana. Colecionadores e interessados no circuito artístico, contribuem muito ativamente para a manutenção do museu e para a possibilidade de se realizar grandes exposições, que chegam a custar alguns milhões de reais.

Há uma relação imperial que precisa ser considerada ao se colocar um objetivo de “descolonizar o museu”. Do ponto de vista culturalista, o trabalho de Pedrosa é admirável. Mas como tratado por Ballestrin, no Capítulo 3, é necessário adicionarmos aos debates decoloniais a ideia de que a imperialidade também se faz presente, trazendo aspectos econômicos e políticos que não podem ser desconsiderados. Ou seja, a colonialidade e a imperialidade permanecem operando, juntas, nas relações de poder do mundo contemporâneo. O capitalismo tem uma capacidade de absorver as pautas levantadas pelos movimentos sociais. Desse modo, segue operando do mesmo modo imperial, mesmo que uma série de artistas e curadores negros, indígenas, mulheres, lgbtqia+ e as várias minorias estejam atuando dentro do circuito das artes. Estão atuando como? Em quais esferas? Convidados a falar sobre quais temas? A real gestão dos equipamentos culturais e do que é valorado ou não, segue nas mãos de poucos. A diversidade, a inclusão e a pluralidade estão representadas em quais lugares? Se olharmos para esses aspectos, a situação é bastante complexa. Obviamente não tenho respostas para isso. A atuação de Pedrosa tem um valor imenso para a área da cultura no Brasil e no mundo, mas há uma série de problemáticas que permanecem como pano de fundo. Entendemos, assim, a importância de seu trabalho no que diz respeito à escrita da história da arte, da gestão de museus, dos modelos expositivos empregados.

Do ponto de vista de participação popular e da produção ampla e comunitária das experiências e das interpretações das exposições, é necessário ponderar. Atuar como um museu escola e pensar a decolonialidade também nessas esferas, como foi proposto na criação do Núcleo de Mediação e Programas Públicos, não é um objetivo que se alcança em toda sua potencialidade. Aproximada da curadoria, MPP contribui fortemente para a oxigenação das pesquisas e as torna públicas a partir de seus programas. Do ponto de vista metodológico, opera como um difusor das discussões, apresentando-as ao público que se interesse. O único programa que conta com momentos de debate, de convite para a participação mais ativa dos participantes, é o MASP Professores, operando o que as discussões das teorias da educação apontam como processos necessários para a assimilação, ou seja, para a aprendizagem.

Não há, com isso, a incorporação do que as últimas tendências apresentadas no Capítulo 1 indicam, para a abertura para construções coletivas de conhecimento sobre as coleções. Há, de fato, um problema de espaço no MASP. O prédio não consegue dar conta de apresentar sua própria coleção, que chega a quase 13.000 peças, sendo que no *Acervo em Transformação* nem 250 estão em exibição. A intensa programação de exposições temporárias, dentre as monográficas e as coletivas, ocupa o primeiro andar e os dois subsolos, além da sala de vídeo. Pensar ações participativas nos leva diretamente ao desejo de ocupação do Vão Livre que, por sua vez, coloca uma série de questões de relacionamento com a Prefeitura de São Paulo e com a vida que ali acontece. O projeto *Playground* é, nesse sentido, uma projeção que poderia se concretizar, trazendo para os públicos uma relação mais direta, permeável, fazendo do museu um agente mais ativo na vida da metrópole. Estratégias de expansão dos debates para públicos diversos, e não somente o especializado, são necessárias para que ocorra um processo de deshierarquização, que todavia prevalece.

Nesse sentido, uma questão que me vem à cabeça é sobre a amplitude dos conteúdos que o MASP guarda em suas coleções e propostas. Um dos primeiros desafios enquanto colaboradora foi o que esta pesquisa também me colocou, que é o esforço de compreensão sobre a história dos museus, considerando que o Museu de Arte de São Paulo guarda uma multitemporalidade histórica. Tratar das obras, seja numa mediação ou em algum texto curatorial, algo comum do cotidiano do meu trabalho, significa me relacionar com as histórias da arte canônicas e não canônicas, sempre a partir de uma

perspectiva crítica frente aos problemas que cada uma das temporalidades que as obras guardam. Como tratado no Capítulo 2, pressupõe ser capaz de tratar das várias dimensões de compreensão crítica da obra de arte, o que leva a um nível de especialista. Os âmbitos histórico antropológico, estético-artístico, crítico social, pessoal e da própria experiência estética, como classificados pela minha orientadora, devem ser do conhecimento dos sujeitos que propõem ações educativas ou leituras curatoriais. E o MASP, com sua amplitude temática, assusta, num primeiro momento, seja enquanto pesquisadora ou colaboradora. Ao fim, a cada obra observada, pesquisada e mediada – numa visita ou num texto, estabelecem-se relações com esses âmbitos, em busca de conexões com a história visual da humanidade.

Assim, existe uma questão que se relaciona à formação profissional, e o MASP tem sido, então, uma grande escola multidisciplinar. Ao mesmo tempo em que fiz um curso de “arte no século 19”, por exemplo, escrevo um texto para uma obra contemporânea e proponho um Diálogo no Acervo sobre um pintor neoclássico. Ou na sequência que faço uma mediação de uma mesa seminário sobre *Histórias da diversidade*, medei também uma palestra sobre os monumentos bandeirantes de São Paulo e as manifestações populares que os questionam enquanto símbolos paulistanos e brasileiros. Vem então mais um seminário, já sobre *Histórias da ecologia*, ao mesmo tempo em que *Histórias Brasileiras* está em exposição e uma programação de palestras ocorre ao longo do ano. Cursos de renascimento e introdução às histórias das exposições, escrevendo um texto sobre uma fotomontagem e o fotojornalismo brasileiro. E agora, em 2023, a temática já é toda direcionada para as *Histórias indígenas*, um universo muito particular.

E enquanto novidade com relação aos processos de trabalho, o desafio enorme de pensar a acessibilidade do museu, tema ao qual eu nunca havia me dedicado. Fiz uma longa pesquisa sobre os recursos de acessibilidade praticados em instituições de vários países, para construir uma defesa sobre a necessidade de, urgentemente, implementarmos ações no MASP. Um sistema de agendamento de grupos teve que ser arquitetado, do qual também participei ativamente, em longas discussões sobre o site. A vida é uma mistura de temas, demandas, relações e pensamentos. Digo isso porque a dinâmica de um educador, um supervisor ou um assistente curatorial, cargos pelos quais eu passei, têm múltiplas tarefas, que demandam habilidades variadas e, dentre elas, a grande capacidade de compreender criticamente a cultura visual e os pressupostos nos quais o trabalho em

instituições culturais coloca. Desde questões temáticas até relações institucionais, patrocínios, escrita de projetos, organizações de equipes, mercado de arte e muitos etc. É um trabalho, em si mesmo, multidisciplinar. E o MASP se estabelece, sim, como uma escola de arte, de crítica e de gestão cultural, para quem está inserido no seu cotidiano.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ANELLI, Renato. “Origens e atualidade da transparência no MASP”. In: **Concreto e cristal: o acervo do MASP nos cavaletes de Lina Bo Bardi** / organização de Adriano Pedrosa e Luiza Proença – 1. ed. – Rio de Janeiro: Cobogó; São Paulo: MASP, 2015.
- BARDI, Lina Bo. Casas ou Museus / Crônicas de Arte, de História, de Costume, de Cultura da Vida – Arquitetura, Pintura, Escultura, Música e Artes Visuais. **Jornal Diário de Notícias de Salvador**. Salvador, n.º n/c, 7 de set., 1958.
- BARDI, Pietro Maria. Um museu fora dos limites. In: PEDROSA, A.; OLIVA, F. **Boletim nº 6**. São Paulo: MASP, 2016.
- BO BARDI, Lina. O Museu de Arte de São Paulo – Função social dos museus. In: PEDROSA, A.; OLIVA, F. **Boletim nº 6**. São Paulo: MASP, 2016.
- ADUSEI-POKU, Nana. Alcance-me se for capaz. In: **Arte e Descolonização. MASP Afterall**, 2019.
- BALLESTRIN, Luciana. (2013). América Latina e o Giro Decolonial. In: **Revista Brasileira de Ciência Política**, n.11, 2013. pp. 89-117.
- BALLESTRIN, L. Modernidade/Colonialidade sem “Imperialidade”? O Elo Perdido do Giro Decolonial. In: **DADOS – Revista de Ciências Sociais**, Rio de Janeiro, vol. 60, n.2, 2017, pp. 505 a 540.
- BAUDRILLARD, Jean. **América**. Rio de Janeiro: Rocco, 1986.
- BAYER, H. *Fundamentals of Exhibition Design*. PM, New York, v.6, n.2, dec.1939/jan1940, p.17-25.
- BAYER, Herbert. *Aspects of Design of Exhibitions and Museums*. In: **Curator**. IV/3. 1961.
- BELTING, Hans. **O Fim da História da Arte**. Cosac Naify, 2006.
- BEMVENUTTI, Alice. **Museus e Educação em Museus – Histórias, Metodologias e Projetos, com análises de caso: Museus de Arte Contemporânea de São Paulo, Niterói e Rio Grande do Sul**. Dissertação de Mestrado – UFRGS, 2004.
- BENJAMIN, Walter. Sobre o conceito de História. In: **Obras escolhidas I**. São Paulo: Brasiliense, 1987.
- BEUYS, J; BODENMANN-RITTER, C. **Joseph Beuys: cada hombre, un artista: conversaciones en Documenta 5-1972**, Editorial Visor: Madrid, 1995.
- BHABHA, Homi K. **O local da cultura**. Ed. UFMG: Belo Horizonte, 2005.
- BIRCHALL, Michael. *Situating Participatory Art Between Process and Practice*. In: *The Art of Taken Part: Participation at the Museum*. **Arken Bulletin**, vol. 7. Denmark: Arken Museum of Modern Art, 2017, pp.56-73.
- BIRCHALL, Michael; SACK, Philipp. Editorial. In: *After the turn: art education beyond the museum* In. **On Curating**. Issue 24 / December 2014.

BOURDIEU, Pierre; DARBEL, Alain. **O Amor pela Arte**: os museus de arte na Europa e seu público. 2ª ed. São Paulo: EDUSP, 2007.

BRANSFORD, J. D., BROWN, A. L., and COCKING, R. R. **How People Learn**. Washington, DC: *National Academy Press*, 1999.

BRULON, Bruno. Descolonizar o pensamento museológico: reintegrando a matéria para re-pensar os museus. In: **Anais do Museu Paulista**. São Paulo, Nova Série, vol. 28, 2020, p. 1-20.

BÜRGER, Peter (1974). **Theorie der Avantgarde**. [S.l.]: *Suhrkamp Verlag English translation (University of Minnesota Press)*, 1984.

BUTLER, Judith. **Corpos que importam**. São Paulo: N-1 Editora, 2019.

CABRAL, Magaly. Desafios da educação museal / PNM / PNEM. In: CHAGAS, Mario; MACRI, Marcus (orgs.). **A função educacional dos museus: 60 anos do Seminário Regional da Unesco**. Rio de Janeiro: Museu da República, 2019.

CARVALHO, Marcelo Rafael de; OLIVEIRA, Mirtes Marins de. Aspectos do design de exposições de Frederick Kiesler. **DAT Journal** v.5 n.3 2020: 76.

CASTANHEIRA, Yara; RODRIGUES, Daniela; ARANTES, Lidiane (Orgs.). **Inhotim Transverso**. Brumadinho, MG: Outono, 2017. 116p. ISBN: 978-85-61614-20-1. https://drive.google.com/file/d/1MhFKMBdLO4IZVILmtvBhZ_dpMLw3BfxT/view?usp=sharing

CASTANHEIRA, Yara; RODRIGUES, Daniela; ARANTES, Lidiane (Orgs.). 2ed. **Inhotim Transverso**. Brumadinho, MG: Outono, 2018. 120p. ISBN: 978-85-61614-23-2. https://drive.google.com/file/d/1VRH6oQrPe40_k6urKc1hcaF997UWg7Gs/view?usp=sharing

CASTRO, Fernanda Santana Rabello de. Desafios da educação museal: Seminário Regional da Unesco sessenta anos depois. In: CHAGAS, Mario; MACRI, Marcus (orgs.). **A função educacional dos museus: 60 anos do Seminário Regional da Unesco**. Rio de Janeiro: Museu da República, 2019.

CASTRO-GÓMEZ, Santiago. **La Poscolonialidad Explicada a los Niños**. Bogotá, *Universidad del Cauca/Instituto Pensar*, 2005.

CASTRO-GÓMEZ, Santiago. *El capítulo faltante del Imperio. La reorganización posmoderna de la colonialidad en el capitalismo posfordista*. In: **¿Uno solo o varios mundos? Diferencia, subjetividad y conocimientos en las ciencias sociales contemporáneas**. Mónica Zuleta et al. (eds.). Bogotá: *Siglo del Hombre Editores y Santiago: Universidad Central*, 2007.

CASTRO-GÓMEZ, Santiago; GROSGOUEL, Ramón (org.). **El Giro Decolonial: Reflexiones para una Diversidad Epistémica más allá del Capitalismo Global**. Bogotá, *Siglo del Hombre Editores; Universidad Central, Instituto de Estudios Sociales Contemporáneos y Pontificia Universidad Javeriana, Instituto Pensar*, 2007.

COCOTLE, Brenda Caro. Nós prometemos descolonizar o museu: uma revisão crítica da prática museal contemporânea. In: **Arte e Descolonização. MASP Afterall**, 2019.

COLEMAN, L. V. *The Museum in America: A Critical Study*, 3 vols. Washington, DC: American Association of Museums, 1939.

CYPRIANO, F.; MARINS, M. **Histórias das exposições: casos exemplares**. São Paulo: EDUC, 2016.

CONDÉ, Mauro Lúcio Leitão. Paradigma versus estilo de pensamento na história da ciência. **9º Seminário Nacional de Ciência e Tecnologia**. Rio de Janeiro. 2003.

DANTO, Arthur. **Após o fim da arte: a arte contemporânea e os limites da história**. São Paulo: Odysseus Editora/Edusp, 2006.

DE QUEBEC, Declaração. **Declaração de Quebec: princípios de base de uma nova museologia - 1984**. In: Cadernos de Sociomuseologia. v. 15, n.15, junho 2009. Disponível em: <http://revistas.ulusofona.pt/index.php/cadernosociomuseologia/article/view/342>. Acesso em: 10/05/2022.

Dicionário de Latim-Português. Porto, Porto Editora, 1989.

DUARTE, Alice. Nova Museologia: os pontapés de saída de uma abordagem ainda inovadora. In: **Revista Museologia e Patrimônio**. PPG-PMUS Unirio. Volume 6 n.2. 2013, p.99-117. Disponível em: <http://revistamuseologiaepatrimonio.mast.br/index.php/ppgpmus/article/view/248/239>. Acesso em 20/05/2022.

DUSSEL, Enrique. **1492: O Encobrimento do Outro (A Origem do Mito da Modernidade)**. Petrópolis, Vozes. 1993.

DELEUZE, Gilles e GUATTARI, Félix. **Mil Platôs. Capitalismo e Esquizofrenia**. Rio de Janeiro: Editora 34, 1998.

DEWEY, John. *Democracy and Education*. New York: Macmillan, 1916.

DOCUMENTA 14. *The Parliament of bodies*. Disponível em: <https://www.documenta14.de/en/public-programs/927/the-parliament-of-bodies>. Acesso em: 25/06/2022.

ELTZ, Amanda Kistemann. **Ações autorais em mediação: um estudo sobre processos criativos através da apropriação no Instituto Inhotim**. Dissertação de Mestrado – UEMG, 2019.

ESCOBAR, Arturo. (2004), *Beyond the Third World: Imperial Globality, Global Coloniality, and Anti-Globalization Social Movements*. *Third World Quarterly*, vol. 25, n.1, pp. 207-230.

FERRO, Marc. (2008). **História das Colonizações: Das Conquistas às Independências**. Séculos XIII a XX. São Paulo, Companhia das Letras.

FLECK, Ludwick: **Gênese e desenvolvimento de um fato científico**. Tradução G. Otte & M. C. De Oliveira. Belo Horizonte: Fabrefactum, 2010 [1935].

FOUCAULT, Michel. **Em defesa da sociedade: Curso dado no Collège de France (1975-1976)**. São Paulo: Martins Fontes, 1999.

- FOUCAULT, Michel. **O corpo utópico: as heterotopias** [1966]. Tradução de Salma Tannus Muchail. São Paulo: Edições n-1, 2013.
- FOUCAULT, Michel. **História da sexualidade 1: A vontade de saber**. Rio de Janeiro / São Paulo: Paz e Terra, 2017,
- FOUCAULT, Michel. **História da sexualidade 2: O uso dos prazeres**. Rio de Janeiro / São Paulo: Paz e Terra, 2017,
- FOUCAULT, Michel. **História da sexualidade 3: O cuidado de si**. Rio de Janeiro / São Paulo: Paz e Terra, 2017,
- FRANZ, Teresinha Sueli. Os estudantes e a compreensão crítica da arte. **Imaginar**. Porto: APECV n. 49, p. 4 – 11, jan. 2008. Disponível em: <http://apecv.pt/revista/imaginar49web.pdf> Acesso em 08 abr. 2023.
- FREIRE, Paulo. **Educação como prática de liberdade**. 23ª ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1999.
- GIRARD, Augustin, “1961. *Ouverture de la première maison de la Culture*”. In: **Lettre d’information**. n° 43, *Ministère de la Culture et de la Communication*, France 1999.
- GLEADOWE, Teresa, et al. *Exhibiting the New Art: “Op Losse Schroeven” and “When Attitudes Become Form” 1969*, **Afterall**, Londres, 2010.
- GOGAN, Jéssica. Do Bloco Escola aos Domingos da Criação: MAM como museu liberdade. In: CHAGAS, Mario; MACRI, Marcus (orgs.). **A função educacional dos museus: 60 anos do Seminário Regional da Unesco**. Rio de Janeiro: Museu da República, 2019.
- GONÇALVES, Lisbeth Rebollo Gonçalves. **Entre cenografias: o museu e a exposição de arte no século XX**. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo/FAPESP, 2021.
- GONZÁLEZ CASANOVA, Pablo. “*Colonialismo Interno [Una Redefinición]*”, In: A. Boron et al. (orgs.), **La Teoría Marxista Hoy: Problemas y Perspectivas**. Buenos Aires, Clacso, 2006.
- GORSCHLÜTER, Peter (ed.). **The Fifth Floor: Ideas Taking Space**. Liverpool: University Press, 2009.
- GREENBERG, Reesa, Ferguson, Bruce and Nairne, Sandy (eds), **Thinking about Exhibitions**, London, Routledge, 1996.
- GREENBERG. A pintura moderna. In: BATTCKOCK, G. **A nova arte**. São Paulo: Perspectiva, 1975.
- GROSGOUEL, Ramon. (2008). Para Descolonizar os Estudos de Economia Política e os Estudos Pós-coloniais: Transmodernidade, Pensamento de Fronteira e Colonialidade Global. **Revista Crítica de Ciências Sociais**, n.80, pp. 115-147.
- GROSSMANN, M. & MARIOTTI, G. **Museum Art Today / Museu Arte Hoje**. São Paulo: Hedra & Fórum Permanente, 2011, pp 193-221.

- GROSSMANN, Martin. “O Museu na Virtualidade” in: **Hipermuseu: a arte em outras dimensões**. Fórum Permanente, 2001.
- GROSSMANN, Martin. *Museum imaging: modeling modernity*. Tese de doutorado – Liverpool, 1993.
- GRUNENBERG, Christoph. *The modern art museum – Case study 1*. In BAKER, Emma. *Contemporary culture of display*. Yale University Press, 2012.
- GRUZINSKI, Serge. **O Pensamento Mestiço**. São Paulo: Cia das Letras, 2001.
- HALL, Stuart. **Da Diáspora: Identidades e mediações culturais**. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2003.
- HARAWAY, Donna. *Staying with the Trouble*. Duke University Press Books, 2016.
- HARDT, Michael e NEGRI, Antonio. *Imperio*. Traducción: Eduardo Sadier. (De la edición de Harvard University Press, Cambridge, Massachussets) 2000. Distribuição gratuita por internet - <http://www.chilevive.cl>.
- HARDT, Michael e NEGRI, Antonio. *Multitud. Guerra y democracia en la era del Imperio*. Barcelona: Debate, 2004.
- HARDT, Michael e NEGRI, Antonio. **Bem-estar Comum**. São Paulo: Editora Record, 2016.
- HARTOG, François. **Regimes de Historicidade: Presentismo e Experiências do Tempo**. Belo Horizonte: Autêntica, 2014.
- HARVEY, David. *El Nuevo Imperialismo*. Madrid: Akal, 2003.
- HEIN, George E. *Learning in the museum*. Nova York: Editora Routledge, 1998.
- HEIN, George E. *Museum Education*. London: British Museum Press, 2007.
- HELD, David. *Democracy and the Global Order: From the Modern State to Cosmopolitan Governance*. Stanford, CA, Stanford University Press, 1995.
- HONORATO, Cayo. Ascensão e declínio da curadoria pedagógica. In: **MODOS**. Revista de História da Arte. Campinas, v. 4, n.2, 2020, pp. 27-37.
- HOOPER-GREENHILL, E. *The Educational Role of the Museum*. 2nd ed. London: Routledge, 1999.
- HOOPER-GREENHILL, Eilean. *Museums and Education, Purpose, Pedagogy, Performance*. London: Routledge, 2007.
- HOOKS, bell. **Ensinando pensamento crítico - sabedoria prática**. Editora Elefante, 2020.
- HOOKS, bell. **Ensinando a transgredir: a Educação como prática de liberdade**. Tradução de Marcelo Brandão Cipolla - São Paulo. 2013. Editora Martins Fontes, 2013.
- HULTEN, Pontus. Entrevista realizada por Hans Ulrich Obrist: 1997. In: OBRIST, Hans Ulrich, *A Brief History of Curating, Zurich & Dijon, JRP/Ringier & Les Presses du Réel*, 2008.

- HULTEN, Pontus. *La centre National d'Art et de Culture Georges Pompidou*. 1977
- IBRAM. **Política Nacional de Educação Museal**. Documento final. Porto Alegre, RS, 2017. Disponível em: <https://www.museus.gov.br/wp-content/uploads/2017/06/Documento-Final-PNEM1.pdf>. Acesso em: 20/05/2022.
- ICOM. **Mesa-Redonda de Santiago do Chile** - 1972. In: Cadernos de Sociomuseologia, v. 15, n. 15, p. 111-121, junho 1999. Disponível em: <http://revistas.ulusofona.pt/index.php/cadernosociomuseologia/article/view/335>. Acesso em: 20/05/2022.
- KOSELLECK, Reinhart. Uma história dos conceitos: problemas teóricos e práticos. **Estudos Históricos**, Rio de Janeiro, vol. 5, n. 10, 1992, p. 134-146.
- KUHN, Thomas. *The structure of Science Revolution*. Chicago: *The University of Chicago Press*, 2ed., 1970.
- LEÓN, Christian. *Imagen, medios y telecolonialidad: una crítica decolonial de los estudios visuales*. In: **AISTHESIS**. Nº 51, 2012.
- LEVIN, M.D. *The Modern Museum: temple or showroom?* Tel Aviv: *Dvir Publishing House*, 1983.
- LOURENÇO, Maria Cecília França. **Museus acolhem o moderno**. São Paulo: Edusp, 1999.
- MANIFESTA 12. **Educational Programme**. Disponível em: <http://www.m12.manifesta.org/category/education/index.html>. Acesso em 25/06/2022.
- MARTINS, Heitor. Histórias da Infância: Apresentação. In: PEDROSA, A.; OLIVA, F.; SCHWARCZ, L., **Histórias da Infância**. Catálogo. Museu de Arte de São Paulo, 2016.
- MASP. Canal Youtube. Disponível em: <https://www.youtube.com/user/maspmuseu/videos>.
- MASP. Site. Disponível em: <https://masp.org.br/>.
- MASP Site. **Arte e Descolonização**. Disponível em: <https://masp.org.br/arte-e-descolonizacao>.
- MASP *SoundCloud*. Programa **MASP Áudios**. Disponível em: <https://soundcloud.com/maspmuseu/sets>
- MARX, Karl; ENGELS, Frederic (1998). **Manifesto do Partido Comunista**. *Estudos Avançados*, 12 (34), pp. 7-46. Recuperado de <https://www.revistas.usp.br/eav/article/view/9068>
- MALRAUX, A. “Museu Imaginário”; In: **As Vozes do Silêncio**, Lisboa, Livros do Brasil, vol. 1, s/d.
- MAYO, Nuria Enguita; BELTRAIN, Erick. Catálogo da 31ª BIENAL de São Paulo – **Como (...) coisas que não existem?** São Paulo: Fundação Bienal de São Paulo, 2014.
- McKANE, Antoinette. *The Fifth Floor: Elevating Social Responsibility in the Public Art Museum*. In: GORSCHLÜTER, Peter (ed.). **The Fifth Floor: Ideas Taking Space**. Liverpool: *University Press*, 2009.

- MELO, Gerson Aquiles Mendes de. **Formação do mediador cultural: os anos iniciais do Educativo da Casa Fiat de Cultura**. Dissertação – PPGARTES UEMG, 2018.
- MENESES, Ulpiano Bezerra de. Exposição Museológica: Pontos Críticos na Prática Corrente. In: **Ciência em Museu** [seminário], Belém, 1993.
- MIGNOLO, Walter. *Postoccidentalismo: El Argumento desde América Latina*. In: S. Castro-Gómez; E. Mendieta (coords.), **Teorías sin Disciplina: Latinoamericanismo, Poscolonialidad y Globalización en Debate**. México, Miguel Ángel Porrúa, 1998.
- MIGNOLO, W. D. *El pensamiento decolonial: desprendimiento y apertura. Un manifiesto*. In: CASTRO-GÓMEZ & GROSGOUEL, R. (Orgs.), **El giro decolonial: reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global**. Bogotá: Siglo del Hombre Editores; Universidad Central, Instituto de Estudios Sociales Contemporáneos y Pontificia Universidad Javeriana, Instituto Pensar, 2007, pp. 25-46.
- MINOM. **Declaração de Moura**. Moura, Portugal, 2014. Disponível em: <http://www.minom-icom.net/files/declaracao_de_moura_2014_minom.pdf> Acesso em 20/05/2022.
- MONTANER, Josep Maria. **Museos para el siglo XXI**. Barcelona: Gustavo Gili, 2003.
- MORSCH, Carmen. Numa encruzilhada de quatro discursos – Mediação e Educação na Documenta 12: entre afirmação, reprodução, desconstrução e transformação. **Periódico Permanente**. Nº6, 2016.
- MORE, Thomas. **A Utopia** (1535). Edipro, 2014.
- O'DOHERTY, Brian. **No Interior do Cubo Branco - A Ideologia do Espaço da Arte**. São Paulo: Editora Martins Fontes, 2007.
- OLIVEIRA, Mirtes Marins de Oliveira. Curso: Introdução às histórias das exposições. **MASP Escola**. 2021.
- O'NEILL, Paul & WILSON, Mick. **Curating and the Educational Turn**. Open Editions/De Appel Arts Centre: London/Amsterdam, 2010.
- O'NEILL, Paul. **The Culture of Curating and the Curating of Culture(s)**. Cambridge, MA and London: The MIT Press, 2012.
- OBRIST, H. U. **Uma breve história da curadoria**. São Paulo: BEI Comunicação, 2008.
- O'NEILL, Paul & WILSON, Mick. **Curating and the Educational Turn**. Open Editions/De Appel Arts Centre: London/Amsterdam, 2010.
- OSTEROH, Kaj. HAMANN, Lydia. **Radical Admiration**. 2014.
- PAGLIOTO, B.; RODRIGUES, D.; JUNQUEIRA, F.; MENESES, L.; MACEDO, L., TAVARES, P. Construindo caminhos para a mobilização democrática em rede. In: **Boletim do Observatório da Diversidade Cultural**. V. 91, nº 5, 2020. pp. 74-82.
- PEDROSA, A.; PROENÇA, L. **Concreto e cristal: o acervo do MASP nos cavaletes de Lina Bo Bardi**. São Paulo: MASP, 2015.
- PEDROSA, A.; PROENÇA, L. **Playgrounds 2016**. São Paulo: MASP, 2016.

- PEDROSA, Adriano. **Histórias da Infância**. Catálogo. São Paulo: MASP, 2016.
- PEDROSA, A.; TOLEDO, T. **A mão do povo brasileiro, 1969/2016**. São Paulo: MASP, 2016a.
- PEDROSA, A.; OLIVA, F. **Boletim do Museu de Arte de São Paulo**, n.6. São Paulo: MASP, 2016b.
- PEDROSA, Adriano. Histórias. In: PEDROSA, A., TOLEDO, T. (orgs.). **Histórias Afro-atlânticas**: [vol.1] catálogo. São Paulo: MASP: Instituto Tomie Othake, 2018.
- PEDROSA, Adriano; et. al. **Lina Bo Bardi: Habitat**. São Paulo: MASP, 2019.
- PEDROSA, Adriano; et. al. **O MASP de Lina**. São Paulo: MASP, 2019b.
- PEDROSA, Adriano. Histórias das mulheres, histórias feministas. In: LEME, M.; PEDROSA, A.; RJEILLE, I. (orgs.), **Histórias das mulheres, histórias feministas**. São Paulo: MASP, 2019c.
- PEDROSA, Adriano. Arte e Ativismo no Masp. In: MESQUITA, A.; ESCHE, Charles; BRADLEY, Will. **Arte e Ativismo**. 2 ed. São Paulo: MASP – Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand: Afterall, 2021.
- PEDROSA, Adriano; et al. **Histórias Brasileiras**. São Paulo: MASP, 2022.
- PEDROSA, Adriano; et al. **Paul Gauguin: o outro e eu**. São Paulo: MASP, 2023.
- PERNIOLA., Mario. **Contra la comunicación**. 2006.
- PIRES, Vladimir Sibylla. Museus em tempos de guerra e museus no pós-Guerra: 1958, 2018, quais os desafios? In: CHAGAS, Mario; MACRI, Marcus (orgs.). **A função educacional dos museus: 60 anos do Seminário Regional da Unesco**. Rio de Janeiro: Museu da República, 2019.
- PNEM, 2017. Disponível em: <https://pnem.museus.gov.br/> Acesso em: 12/04/2022.
- PRECIADO, Paul B. *Salir de las vitrinas: del museo al Parlamento de los Cuerpos. MUSAC: XI Curso de Cultura Contemporánea*. Disponível em: <https://vimeo.com/239484758>. Acesso em 05/07/2022.
- PRECIADO. *Testo Yonqui*. Madrid, 2008.
- QUIJANO, Aníbal. **Colonialidade e Modernidade-racionalidade**. 1992. Disponível em <http://pt.scribd.com/doc/36091067/Anibal-Quijano-Colonialidade-e-Modernidade-Racionalidade>. Acesso em março, 2022.
- QUIJANO, Aníbal; WALLERSTEIN, Immanuel. *La Americanidad como Concepto, o América en el Moderno Sistema Mundial*. In: *Revista Internacional de Ciencias Sociales*, vol. XLIV, no 4, 1992, pp. 583-591.
- QUINTERO, Pablo; FIGUEIRA, Patricia; ELIZALDE, Paz Concha. Uma breve história dos estudos decoloniais. In: **Arte e Descolonização**. MASP Afterall, 2019.
- RANGEL, Aparecida. Função educativa dos museus no Brasil (1948-1968). In: CHAGAS, Mario; MACRI, Marcus (orgs.). **A função educacional dos museus: 60 anos do Seminário Regional da Unesco**. Rio de Janeiro: Museu da República, 2019.

RANGEL, Valeska. B; FRANZ, Teresinha Sueli. Um instrumento de mediação para uma compreensão crítica da arte: Guernica (re)visitada. **Invisibilidade**, n. 0. Beja, Portugal: Revista da Rede Íbero Americana de Educação Artística, dez/2009, pp. 73-85. Disponível em: <http://issuu.com/invisibilidades/docs/invisibilidades_0?mode=window&pageNumber=66> Acesso em 10 abr. 2013.

RODRIGUES, Daniela; GASPAROTTO, Gabriela; et.al. **A Educação para o Patrimônio Cultural de Belo Vale – MG: Um diagnóstico de sua oferta, conceitos, características e referências**. Belo Horizonte, MG: Instituto Inhotim e IEPHA-MG, 2017. Disponível em: http://www.iepha.mg.gov.br/images/EDITAIS/Diagnostico_Educacao_Patrimonio_Belo-Vale.pdf

RODRIGUES, Daniela; ARANTES, Lidiane; CASTANHEIRA, Yara (Coord.). **Manual Criativo de Educação para o Patrimônio Cultural**. Brumadinho, MG: Instituto Inhotim e IEPHA-MG, 2017b. Disponível em: <http://www.iepha.mg.gov.br/images/EDITAIS/Material---Educao-para-o-Patrimnio.pdf>

RODRIGUES, Daniela; GASPAROTTO, Gabriela; et.al. Projeto de Educação para o Patrimônio Cultural de Belo Vale – MG. **ÓCULO Revista do Patrimônio Cultural**. Belo Horizonte, MG: IEPHA-MG, 2019. p.166-193. Disponível em: http://www.iepha.mg.gov.br/images/com_arismartbook/download/24/Revista_Oculo2%20pdf_mai2019.pdf.

RODRIGUES, Daniela; PIMENTA, Laura (Orgs.). **Desejo Comum: Reflexões a partir do Intercâmbio entre Inhotim e Tate Liverpool**. Brumadinho, MG: Instituto Inhotim, 2019. Port./inglês. ISBN: 978-85-61614-24-9 <https://drive.google.com/file/d/1qARzwyJmOACqyFv5FmuiVoj-pR1IL1s7/view?usp=sharing>

ROSSI, Maria Helena Wagner. A compreensão do desenvolvimento estético. In: PILLAR, Analice Dutra (Org.). **A educação do olhar no ensino das artes**. Porto Alegre: Mediação, 2001, p. 23-35.

SAID, Edward. **Orientalismo: o Oriente como invenção do Ocidente**. São Paulo: Companhia das Letras, 1990. 1ª ed. 1978.

SEROTA, Nicholas. *Experience or interpretation: the dilemma of museums of modern art*. 2004.

SCHAER, Roland. *L'Invention des Musées*, Paris, Gallimard / *Réunion des Musées Nationaux*, 1993.

SPIVAK, Gayatri. **Pode o subalterno falar?** Belo Horizonte: Editora UFMG, 2010.

SILVERMAN, L. H. *Visitor meaning-making in museums for a new age*. **Curator**, 38 (3), 1995.

TORRES, Nelson Maldonado (2006). *Against War*. Durham/London: Duke University Press.

TRIGUEIROS, F. dos Santos. **Museu e educação**. Rio de Janeiro: Irmãos Pongetti, 1958.

TURNEY, Eleanor (ed.). *Learning in Public: Transeuropean Collaborations in Socially Engaged Art*. CAPP – Collaborative Arts Partnership Programme, 2018.

VALLADARES, José Antonio do Prado. **Museus para o povo**. 1946

VIANNA, Rachel de Sousa. **Ensinar e aprender a ver**. Tese de doutorado – Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. São Paulo: FEUSP, 2009.

VIANNA, Rachel de Sousa. SANTOS, Andréa Avelino Vieira. Diretrizes da educação museal em museus de arte e centros culturais da Região Metropolitana de Belo Horizonte. In: ENCONTRO DA ANPAP – ECOSSISTEMAS ARTÍSTICOS, XXIII, 2014, Belo Horizonte. **Anais...** Belo Horizonte: ANPAP; PPA-UFMG, 2014, p. 744-758.

WALSH, Catherine. *Interculturalidade, Estado, Sociedad: Luchas (de)coloniales de nuestra época*. Quito: Universidad Andina Simón Bolívar; Ediciones Abya-Yala, 2009.

WITTLIN, A. S. *The Museum, its History and its Tasks in Education*. London: Routledge and Kegan Paul, 1949.

ZANINI, Walter. Entrevista realizada pelo **Fórum Permanente**. Entrevistadores: Martin Grossmann, Pamela Prado, Vinicius Spricigo, Isis Baldini Elias. São Paulo, 2009.

ZANINI, Walter. **Catálogo da VI Exposição Jovem Arte Contemporânea**. São Paulo? MAC/USP, 1973.

ZELLER, T. *The historical and philosophical foundations of art museum education in America*. In N. Berry and S. Mayer (eds), *Museum Education: History, Theory, and Practice*. Reston: The National Art Education Association, 1989, pp. 10–89.